

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 2 / Psychomotoriktherapie
Wissenschaftliche Arbeit: Bachelorarbeit

Lösungsfokussierte Psychomotorik

Ein Leitfaden

Eingereicht von:

Renate Simon

Nadja Tschudin-Leisi

Begleitung: Dr. Irene Kranz

15.2.2013

Abstract

Im Rahmen der vorliegenden Bachelorthese wird ein Leitfaden für die lösungsfokussierte Arbeit in der Psychomotoriktherapie erstellt. Das zentrale Anliegen besteht darin, bereits vorhandene Praxiserfahrungen im Bereich der lösungsfokussierten Arbeit mit Kindern zu erfassen und diese in eine schriftliche Form zu bringen. Zu diesem Zweck werden Interviews mit Fachpersonen aus dem Gebiet der lösungsfokussierten Arbeit mit Kindern und Psychomotoriktherapeutinnen, die lösungsfokussiert in der Therapie arbeiten, geführt. Die Basis der Arbeit bildet eine Literaturanalyse, die sich mit dem lösungsfokussierten Ansatz und seinen Weiterentwicklungen für die Arbeit mit Kindern beschäftigt. Durch eine Verknüpfung von Literaturanalyse und Inhaltsanalyse aus den Interviews soll die Frage beantwortet werden, wie die lösungsfokussierte Handlungsweise die verschiedenen Arbeitsbereiche einer Psychomotoriktherapeutin bereichern kann.

Die Ressourcen, die du brauchst, findest du in deiner eigenen Geschichte.

(M. Erickson)

Dank

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Irene Kranz für ihre kompetente Unterstützung und ihre wertvollen Anregungen. Sie stand uns stets als engagierte Ansprechpartnerin zur Seite. Unser Dank gilt ausserdem Waltraud Sempert und Mireille Audeoud für die Methodenberatung. Einen besonderen Dank richten wir an Dr. Therese Steiner, Dr. Manfred Vogt und die beiden Psychomotoriktherapeutinnen für ihre Bereitschaft unsere Fragen zu beantworten. Ihre Offenheit ermöglichte uns interessante Einblicke in ihre Arbeit.

Wir bedanken uns bei Reinhard, Sandro, Emil und Martina für das Gegenlesen und Korrigieren unserer Arbeit. Leela und Elin danken wir für die schönen Bilder. Und ein ganz besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an Meta.

Vor allem aber möchten wir uns bei unseren Ehemännern und Kindern für ihr Verständnis und ihre Geduld während der letzten Monate bedanken. Diese Arbeit wurde erst durch ihre grosse Unterstützung ermöglicht.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1 Einführung und Begründung der Themenwahl	7
1.2 Ziel der Arbeit	8
1.3 Fragestellung	8
1.4 Aufbau der Arbeit	8
2. Theoretische Grundlagen	10
2.1 Entstehung des lösungsfokussierten Denkens	10
2.1.1 Humanistische Psychologie	10
2.1.2 Systemischer Ansatz	11
2.1.3 Konstruktivismus	13
2.2 Lösungsfokussierte Kurzzeittherapie	14
2.2.1 Grundlagen und Definitionen	14
2.2.2 Grundannahmen und Leitsätze	17
2.2.3 Methoden	21
2.2.3.1 Lösungsfokussierte Fragen	21
2.2.3.2 Vorgehensweisen und Haltungen	22
2.2.4 Kritik an der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie	24
2.3 Weiterentwicklungen der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie für Kinder	26
2.3.1 WOWW-Ansatz von Berg und Shilts	26
2.3.2 „Einfach, aber nicht leicht“	
Ein Leitfaden von Baeschlin und Baeschlin	26
2.3.3 Lösungsfokussiertes Arbeiten mit Kindern nach Steiner und Berg	27
2.3.4 „Ich schaffs!“ von Furman	30
2.3.5 Lösungsorientierte Kreative Kindertherapie	
Ein Ansatz des Norddeutschen Instituts für Kurzzeittherapie	31

2.4 Psychomotoriktherapie	35
2.4.1 Definition Psychomotoriktherapie	35
2.4.2 Psychomotorische Konzepte	40
2.4.2.1 Kindzentrierte Psychomotorik nach Zimmer	40
2.4.2.2 Verstehender Ansatz nach Seewald	42
2.4.2.3 Systemische Aspekte in der Psychomotorik	45
2.5 Zusammenführung der theoretischen Erkenntnisse	49
3. Methodisches Vorgehen	53
4. Ergebnisse	60
4.1 Synthese aus den Interviews	60
4.2 Lösungsfokussierte Psychomotorik - Ein Leitfaden	69
5. Diskussion	76
5.1 Beantwortung der Fragestellung	76
5.2 Kritische Reflexion der Arbeit und weiterer Forschungsbedarf	79
Literaturverzeichnis	81
Anhang	
Einverständniserklärungen	84
Leitfaden der Interviews mit den Fachpersonen der lösungsfokussierten Arbeit mit Kindern	86
Leitfaden zu den Interviews mit den Psychomotoriktherapeutinnen	89
Transskript Interview A, Steiner	93
Transskript Interview B, Vogt	105
Transskript Interview C, Psychomotoriktherapeutin C	117
Transskript Interview D, Psychomotoriktherapeutin D	127
Kategorien-System I, aus Interview A und B	137
Kategorien-System II, aus Interview C und D	143
Kontaktadressen zur lösungsfokussierten Arbeit	150

1. Einleitung

1.1 Einführung und Begründung der Themenwahl

In der Psychomotoriktherapie steht das Arbeiten mit den Ressourcen der Kinder im Zentrum. Ansatzpunkte in der Therapie sind somit weniger die Schwächen oder Probleme des Kindes, sondern seine Stärken, Fähigkeiten und Interessen.

Die lösungsfokussierte Kurzzeittherapie, die diese Inhalte als Therapieform in sich trägt, wurde im Familientherapiezentrum (Brief Family Therapy Center BFTC Milwaukee, USA) von de Shazer und Berg gegründet (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2008, S. 15). Ihre Arbeit ermöglichte in der Psychotherapie einen Paradigmenwechsel. Ein neuer Fokus – weg vom Problem, hin zu Lösungsmöglichkeiten – weist einen Weg, bei dem sich Therapeutinnen nicht mit dem Problem eines Klienten auseinandersetzen, sondern mit Lösungen, die in einer positiven Zukunft liegen.

Wie aber lassen sich die Methoden der lösungsfokussierten, psychotherapeutischen Arbeit mit erwachsenen Klienten auf Kinder übertragen? Steiner schreibt in ihrem Buch: „Im Grunde passt der lösungsorientierte Ansatz sehr gut zu der Art, wie Kinder denken und in die Welt sehen. Ich bin noch nie einem Kind begegnet, das gern über Probleme gesprochen hätte“ (Steiner, 2011, S. 18).

„Wenn man mit jüngeren Kindern arbeitet, gelingt diese sehr persönliche Kontaktaufnahme nicht durch Reden, sondern durch Spielen, Berühren und gemeinsame Aktivität. Dadurch begegnet der Therapeut den Stärken des Kindes und wird fähig, lösungsorientierte Fragen zu formulieren, die das Kind versteht“ (Steiner, 2011, S. 20). In diesem Zusammenhang erscheint es uns interessant, zu untersuchen, wie sich der lösungsfokussierte Ansatz in der Psychomotoriktherapie einsetzen lässt und unsere Arbeit neu bereichern kann.

Über die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern gibt es noch wenig Literatur. Bücher zum Thema stammen aus der psychotherapeutischen Arbeit (Steiner T. & Berg I.K. 2011; Steiner T. 2011; Vogt-Hillmann M. & Burr, 2009). Diplomarbeiten und Masterarbeiten zur lösungsfokussierten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind vor allem im Bereich der Sozialpädagogik und in der Heilpädagogik zu finden. Trotz intensiver Literaturrecherche konnten keine Veröffentlichungen zur Anwendung des lösungsfokussierten Ansatzes in der Psychomotoriktherapie gefunden werden. Die vorliegende Arbeit macht einen ersten Schritt, die Zusammenführung von lösungsfokussiertem Ansatz und Psychomotoriktherapie in Theorie und Praxis zu thematisieren.

Der lösungsfokussierte Ansatz kommt in der Praxis der Psychomotoriktherapie bereits zur Anwendung. Häufig wird das Konzept der lösungsfokussierten Arbeit von Psychomotoriktherapeutinnen im Bereich der Beratungsgespräche eingesetzt. Einige Berufskolleginnen arbeiten bereits mit den Kindern in der Therapie lösungsfokussiert und wenden Methoden der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie an.

1.2 Ziel der Arbeit

Mit unserer Arbeit wollen wir die lösungsfokussierte Arbeitsweise fundiert kennenlernen. Ziel soll ein Erkenntnisgewinn über die spezifische Anwendung im psychomotorischen Arbeitsfeld sein. Die Verknüpfung zur Praxis stellen wir mit Hilfe von Interviews her. Es soll reflektiert werden, in welchen Bereichen der Psychomotoriktherapie der lösungsfokussierte Ansatz bereichernd sein kann und wie sich die lösungsfokussierte Arbeit auf das Kind, sein Umfeld und die Therapeutin auswirken. Als Ergebnis wird ein Leitfaden für eine lösungsfokussierte Psychomotorik erstellt, der Anregungen für die Arbeit in der Therapie enthält.

1.3 Fragestellung

Der Ausgangspunkt für das Entstehen der vorliegenden Bachelorthese ist das Interesse an der Frage, wie lösungsfokussiertes Arbeiten mit Kindern in der Psychomotoriktherapie aussehen kann. Es soll geklärt werden, in welchen Bereichen der Psychomotoriktherapie die lösungsfokussierten Arbeits- und Handlungsweisen eine Chance darstellen. Die lösungsfokussierte Arbeit hat in einigen Psychomotorik-Therapiestellen bereits einen hohen Stellenwert. Dennoch wurde bisher kaum Literatur zu Anwendungsmöglichkeiten von lösungsfokussierten Methoden in der Psychomotoriktherapie verfasst. Die Vielfalt der Konzepte in der Psychomotoriktherapie ermöglicht der Therapeutin einen breiten Handlungsspielraum. Die vorliegende Arbeit möchte klären, inwieweit das Konzept des lösungsfokussierten Ansatzes die bestehenden Konzepte der Psychomotorik ergänzen kann.

Aus den genannten Überlegungen wird folgende Fragestellung formuliert:

Wie kann die lösungsfokussierte Handlungsweise das Arbeiten mit Kindern, ihren Eltern und Lehrpersonen im Rahmen einer Psychomotoriktherapie bereichern?

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit basiert auf den Erkenntnissen aus einer umfassenden Literaturanalyse. In Kapitel zwei werden die theoretischen Grundlagen der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie dargestellt und die bestehenden Weiterentwicklungen für Kinder vorgestellt. Danach werden Zusammenhänge bzw. Gegensätze zu bestehenden Konzepten der Psychomotoriktherapie hergestellt. Hier beziehen wir uns auf die kindzentrierte Psychomotorik nach Renate Zimmer, sowie auf den verstehenden Ansatz nach Jürgen Seewald und systemische Aspekte in der Psychomotorik. Das Kapitel wird mit einer Zusammenführung der theoretischen Erkenntnisse abgeschlossen.

Im dritten Kapitel werden das methodische Vorgehen und die Durchführung der Interviews erläutert. Es werden Fachpersonen des lösungsfokussierten Ansatzes im Bereich der Kinderpsychotherapie und Psychomotoriktherapeutinnen, die bereits lösungsfokussiert arbeiten befragt.

Die Ergebnisse aus den Befragungen werden in Kapitel vier dargelegt. Der Leitfaden mit Vorschlägen und Ideen für die lösungsfokussierte Arbeit in der Psychomotoriktherapie wird ebenfalls in Kapitel vier vorgestellt.

In Kapitel fünf werden die zentralen Erkenntnisse diskutiert. Hier wird auch die Fragestellung beantwortet und die Arbeit einer kritischen Reflexion unterzogen.

Geschlechtergerechte Sprache

In der vorliegenden Arbeit werden sowohl weibliche (z.B. Therapeutin, Klientinnen), als auch männliche Formen (z.B. Berater, Klienten) verwendet. Grundsätzlich sind immer beide Geschlechter gemeint.

2. Theoretische Grundlagen

2.1 Entstehung des lösungsfokussierten Denkens

Das lösungsfokussierte Denken steht in der Tradition der humanistischen Psychologie, der Systemtheorie und des Konstruktivismus. In den folgenden Abschnitten werden diese Theorien kurz vorgestellt.

2.1.1 Humanistische Psychologie

Die humanistische Psychologie brachte eine neue Einstellung gegenüber dem Menschen. Das humanistische Menschenbild betrachtet den Menschen als ganzheitliches Wesen, dessen Ziel die Selbstverwirklichung ist. Der Mensch gilt als aktiver Gestalter seiner eigenen Existenz. Zentrales Anliegen ist die Aufrechterhaltung von Wert und Würde des Menschen. Das humanistische Menschenbild ist grundlegend für die lösungsfokussierte Arbeit und bildet die Basis in der Therapie.

Büttner & Quindel formulieren folgende Grundgedanken der humanistischen Psychologie:

- Der Mensch ist grundsätzlich gut.
- Das menschliche Dasein ist an zwischenmenschliche Beziehungen gebunden.
- Die Person ist eine Ganzheit.
- Der Mensch besitzt von Natur aus ein kreatives Potential.
- Die Betonung liegt auf den positiven Anteilen der menschlichen Entwicklung. (2005, S. 56)

Wichtige Vertreter und Begründer der humanistischen Psychologie sind Maslow (Bedürfnispyramide), Bühler (Die vier Grundtendenzen im Menschen) und Rogers.

Rogers (1902 – 1986) entwickelte mit seiner Vorstellung über die Persönlichkeitsentwicklung den personenzentrierten Ansatz und formulierte folgende zentrale Hypothese:

„Das Individuum verfügt potentiell über unerhörte Möglichkeiten, um sich selbst zu begreifen und seine Selbstkonzepte, seine Grundeinstellungen und sein selbstgesteuertes Verhalten zu verändern. Dieses Potential kann erschlossen werden, wenn es gelingt, ein klar definierbares Klima förderlicher psychologischer Einstellungen herzustellen“ (1981, S. 66). Drei Bedingungen müssen nach Rogers erfüllt sein, damit ein entwicklungs-förderndes Klima in der Therapie entsteht:

1. Das erste Element wird als *Echtheit, Unverfälschtheit oder Kongruenz* bezeichnet. Je mehr die Therapeutin in der Beziehung sie selbst ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Klient äussern und auf konstruktive Weise wachsen wird.
2. Die zweite Voraussetzung ist das *Akzeptieren, die Anteilnahme oder Wertschätzung*. Dies wird auch als „bedingungslose positive Zuwendung“ bezeichnet. Die Therapeutin bringt dem Klienten eine totale, an keine Bedingungen geknüpfte Wertschätzung entgegen.

3. Der dritte förderliche Aspekt ist das *emfühlsame Verstehen, die Empathie*. Die Therapeutin spürt die Gefühle und persönlichen Bedeutungen, die der Klient erlebt. Dieses Verstehen teilt sie dem Klienten mit. Mit diesen drei Aspekten formulierte Rogers eine Grundhaltung im Therapieprozess, die heute von vielen Psychomotoriktherapeutinnen und Therapeuten aus anderen Berufsfeldern gelebt wird.

„...wenn Menschen akzeptiert und geschätzt werden, tendieren sie dazu, eine fürsorglichere Einstellung zu sich selbst zu entwickeln. Wenn Menschen emfühlbar gehört werden, wird es ihnen möglich, ihren inneren Erlebnisstrom deutlicher wahrzunehmen. Und wenn ein Mensch sich selbst versteht und schätzt, dann wird sein Selbst kongruenter mit seinen Erfahrungen“ (Rogers, 1981, S. 68).

In Rogers theoretischen Ansätzen kann man die Beziehung zwischen Therapeutin und Klientin als eine Hilfe zur Selbsthilfe erkennen. Wichtig für die Therapeutin ist es, mit der Klientin gemeinsam nach Lösungen zu suchen und keine Musterlösungen vorzuschlagen. Das eigentliche Problem steht nicht im Mittelpunkt des Gespräches, sondern die Klientin mit ihren Gefühlen, und ihrem Erleben.

2.1.2 Systemischer Ansatz

Systemisches Denken basiert auf der Annahme, dass der Mensch ein beziehungsorientiertes Wesen ist. Sein Verhalten wird als interaktives Geschehen, als Aktion und Reaktion gesehen und kann auch nur in diesem Sinne verstanden werden. Für das systemische Verstehen von psychischen Problemen und Konflikten wird der Lebenskontext sowie das soziale System, in dem die Person lebt und in dem sie mit einer Vielzahl von Interaktionsmustern agiert, betrachtet. Unter dieser Perspektive wird „problematisches Verhalten“ nicht mehr mit Eigenschaftszuschreibungen oder Krankheitsmodellen zum Klienten erklärt (vgl. Bamberger, 2005, S. 6).

In der Gründungsphase der systemischen Therapie, in der unter anderem Paul Watzlawick eine wichtige Rolle spielte, war die systemtherapeutische Arbeit vorwiegend eine familientherapeutische. Fortschritte des systemischen Ansatzes wurden darin gesehen, dass der Ansatzpunkt in der Therapie vom Individuum auf die Familie verschoben wurde (vgl. Kriz, 2007 S. 226). Heutige Theoriebildungen werden stark von der biologischen Systemtheorie (Maturana und Varela) und der soziologischen Systemtheorie (Luhmann) geprägt. Diese nehmen mittlerweile auch auf die Theorieentwicklung innerhalb der Psychomotorik Einfluss.

Zu den Grundbausteinen der systemischen Theorie, die alle systemischen Ansätze vertreten, gehören die Konzepte der Kybernetik, der Zirkularität sowie des Konstruktivismus. Nachfolgend werden diese Grundbausteine erläutert:

Kybernetik

Der Blick des Therapeuten richtet sich auf soziale Systeme, wie die Familie, und betrachtet die Interaktionen ihrer Mitglieder. Ziel der Therapie ist es, ein aus dem Gleichgewicht geratenes System (z.B. eine Familie) wieder zu Funktion und Selbststeuerung zu verhelfen. Der Mensch selbst stellt im kybernetischen Sinne ebenfalls ein komplexes System von vielen interagierenden Regelkreisen dar („psychologische Kybernetik erster Ordnung“).

Die Kybernetik zweiter Ordnung integriert den Beobachter in das System. Somit werden Klient und Therapeut in einen systemischen Zusammenhang aufeinander bezogen. Diese erweiterte Sichtweise bedeutet, dass der Therapeut Interaktionen immer nur beobachten kann und dass er nie wissen kann, was wirklich „objektiv“ gut ist für die Klientin. Im Therapieprozess ist es wichtig, dass eine Balance zwischen Anregungen durch den Therapeuten und der Respektierung von Autonomie gewährleistet ist. Die Interaktion zwischen Therapeut und Klientin bedarf nach der Kybernetik zweiter Ordnung einer ständigen Reflexion.

Zirkularität

Die Zirkularität in kommunikativen Systemen beschreibt, dass die Verhaltensweisen des Einzelnen immer durch die Verhaltensweisen der anderen bedingt sind und umgekehrt diese auch gleichzeitig bedingen. Ein Problem entsteht daher immer aus dem Zusammenwirken vieler Beteiligter und dem Zusammentreffen verschiedenster Umstände.

Im Fokus der systemischen Therapie steht die Erzeugung und Stabilisierung einer neuen Realität durch Kommunikation. Der Therapeut versucht die interaktionalen, zirkulären Prozesse zu verstehen und ihre problemrelevante Dynamik zu erkennen (vgl. Bamberger, 2005, S. 8-15).

Konstruktivismus

Der Konstruktivismus beeinflusst die systemische Theorie durch eine Sichtweise, die den Menschen zum Konstrukteur seiner eigenen Realität macht. Nähere Ausführungen werden in Kapitel 2.1.3 beschrieben.

In den nun folgenden Ausführungen wird vorwiegend auf den Kommunikationswissenschaftler und Konstruktivisten Watzlawick Bezug genommen, da seine Arbeit für die lösungsfokussierte Kurzzeittherapie besonders bedeutend war.

Kommunikationstheorie

Paul Watzlawick (et al.) haben mit ihrer Kommunikationstheorie wesentliche Grundeigenschaften menschlicher Kommunikation erarbeitet. Unter anderen gelten die folgenden zwei Aspekte als Grundlage einer funktionierenden Kommunikation:

- In einer sozialen Situation kann man nicht nicht-kommunizieren.
- Jede Kommunikation hat eine Inhalts- und Beziehungsebene (vgl. Kriz, 2007, S. 238 – 241).

Als erste Prämisse der systemischen Therapie gilt, dass man die Probleme so akzeptiert, wie sie präsentiert werden. Alles womit gearbeitet wird, ist die Gegenwart. Die Vergangenheit wird als Gegebenheit betrachtet. Sie ist nicht veränderbar, sie kann höchstens neu interpretiert werden, was eine Handlung in der Gegenwart ist. Ebenso ist die genetische Disposition eine Gegebenheit (vgl. Watzlawick & Nardone, 1999, S. 149).

Innerhalb der systemischen Bewegung nahm das Konzept der Kurzzeittherapie Anfang der 1970er Jahre stark an Bedeutung zu. Dies ist vor allem auf die Arbeit von Milton Erickson zurückzuführen. Darauf wird später in dieser Arbeit näher eingegangen.

2.1.3 Konstruktivismus

Der Radikale Konstruktivismus steht für die Auffassung, dass Menschen als bewusst wahrnehmende Wesen die Wirklichkeit „erfinden“, konstruieren, und nicht objektiv entdecken. Der Radikale Konstruktivismus wurde durch die Veröffentlichungen von Watzlawick geprägt. Watzlawick formuliert: „Die Wirklichkeit, über die wir sprechen können, ist niemals die Wirklichkeit „a priori“, sondern eine von uns geformte, bekannte Wirklichkeit“ (Watzlawick & Nardone, 1999, S. 28).

Wirklichkeiten erster und zweiter Ordnung

Bei der Wirklichkeitswahrnehmung müssen wir nach Watzlawick unterscheiden zwischen dem Bild der Wirklichkeit, das wir durch unsere Sinne empfangen (Wirklichkeit erster Ordnung) und der Bedeutung, die wir diesen Wahrnehmungen zuschreiben (Wirklichkeit zweiter Ordnung). Auf der Ebene der Wirklichkeit zweiter Ordnung weisen wir den Gegenständen einen Sinn, eine Bedeutung oder einen Wert zu. Und auf dieser Ebene entstehen die Probleme (vgl. Watzlawick & Nardone, 1999, S. 38-39).

Einer der Lehrsätze dieser Denkschule besagt, dass wir von der „wirklichen“ Wirklichkeit bestenfalls nur wissen können, was sie nicht ist. Dies geschieht dann, wenn unsere Wirklichkeitskonstruktion scheitert und wir erkennen, dass die Wirklichkeit nicht so ist, wie wir sie uns vorgestellt haben.

2.2 Lösungsfokussierte Kurzzeittherapie

In diesem Kapitel wird die lösungsfokussierte Kurzzeittherapie vorgestellt. Nach einer Klärung der Begriffe und allgemeinen Definitionen werden die Grundannahmen und Leitsätze des lösungsfokussierten Modells vorgestellt. Danach wird auf die Methoden, Vorgehensweisen und Haltungen eingegangen. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einem kritischen Blick auf den Ansatz.

Begriffsdefinition

In der Literatur und in der Praxis sind verschiedene Begriffe für die Arbeit nach de Shazer und Berg anzutreffen. Diese sind „lösungsfokussiert“, „lösungsorientiert“ oder „LOA“ für „lösungsorientierter Ansatz“. In der Schweiz haben sich vor allem die Begriffe „lösungsorientiert“ bzw. „LOA“ durchgesetzt. Steve de Shazer nennt seinen Ansatz im Original „Solution-Focused Brief Therapy“ oder kurz „SFBT“. Dieser Begriff hat sich international verbreitet. Die korrekte Übersetzung aus dem Englischen lautet „lösungsfokussierte Kurzzeittherapie“. De Shazer selbst hat den Begriff „lösungsfokussiert“ favorisiert (vgl. De Shazer & Dolan, 2008, S. 17). Wir haben uns daher in unserer Arbeit für die Verwendung des Begriffs „lösungsfokussiert“ entschieden. Innerhalb der Kapitel, welche die verschiedenen lösungsfokussierten Arbeitsweisen und Modelle vorstellen, wird die in den Quellentexten verwendete Terminologie übernommen.

Neben der Bezeichnung „lösungsfokussierte Kurzzeittherapie“ werden in der Literatur zudem die Begriffe „lösungsfokussiertes Modell“ und „lösungsfokussierter Ansatz“ (jeweils auch mit der Variante „lösungsorientiert“) verwendet. Der Begriff „lösungsorientierter Ansatz“ wurde von Baeschlin und Baeschlin geprägt und stand ursprünglich für ihre lösungsfokussierte Arbeit im Bereich der Sozialpädagogik. Heute wird dieser Begriff in der Literatur auch analog für „lösungsfokussiertes Modell“ verwendet. In dieser Arbeit wird der Begriff „lösungsfokussierte Kurzzeittherapie“ für den ursprünglichen Ansatz von de Shazer und Berg im engen Sinn verwendet. „Lösungsfokussierter Ansatz“ und „lösungsfokussiertes Modell“ werden für lösungsfokussierte Arbeit im Allgemeinen benutzt.

2.2.1 Grundlagen und Definitionen

Paradigmenwechsel: Vom Probleme lösen zum Lösungen finden

„Die lösungsfokussierte Kurzzeittherapie stellt gegenüber der herkömmlichen Psychotherapie mit ihrer Fokussierung auf die Problementwicklung und Problemauflösung, auf die sich fast alle psychotherapeutischen Ansätze seit Freud konzentrieren, einen Paradigmenwechsel dar“ (De Shazer & Dolan, 2008, S. 42).

Die lösungsfokussierte Maxime lautet: Lösungen konstruieren statt Probleme analysieren. Statt Geschichten zu rekonstruieren, die von Verletzungen, Enttäuschungen und Mängeln handeln, wird lösungsfokussierte Psychomotorik

nach Möglichkeiten gesucht, eine neue, positive Geschichte zu konstruieren, die wahr werden kann. An die Stelle des Rückblicks auf Vergangenheit tritt die Vision von Zukunft und die Weckung einer „Sehnsucht nach Zukunft“ (vgl. Bamberger, 2005, S. 29). Die Ursachen von Problemen liegen in der Vergangenheit. Die Ursachen für die Lösungen finden sich jedoch mit Sicherheit in der Gegenwart.

Begründung des lösungsfokussierten Ansatzes

De Shazer (1940-2005) und Berg (1934-2007) gelten als die Pioniere der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie. Sie gründeten 1978 das Brief Family Therapy Center (BFTC) (Kurzzeit-Familien-Therapie-Zentrum) in Milwaukee, Wisconsin, USA. Das Konzept der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie basiert nicht auf einer bestimmten Theorie, sondern hat sich auf einer ganz pragmatischen Ebene entwickelt (De Shazer & Dolan, 2008, S. 22). Mit ihrem Team analysierten de Shazer und Berg unzählige Videoaufnahmen von Therapiegesprächen mit ihren Klienten. Sie liessen sich vor allem von der Frage leiten: „Was will die Klientin und was hilft ihr?“ Über Jahre hinweg entwickelten sie, geleitet durch ihre intensiven Beobachtungen und die ständige Erprobung ihrer Erkenntnisse daraus, das lösungsfokussierte Therapiemodell. Sie wurden dabei auch inspiriert und angeregt durch die Gruppe des MRI (Mental Research Institute) in Palo Alto, Kalifornien (Bateson, Fisch, Watzlawick, Weakland u.a.), die sich ebenfalls von der Vorstellung gelöst hatten, man müsse die Ursachen des Problems kennen, um zu einer Lösung zu gelangen (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2008, S. 15).

Hypnotherapie nach Erickson

Milton Erickson gilt als Begründer der modernen Hypnotherapie und hatte grossen Einfluss auf viele Therapeuten seiner Zeit. Er erkannte, dass das Unbewusste Ressourcen in sich trägt und gilt mit seinen Lehren als „geistiger Vater“ der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie. Erickson war ein Meister der Hypnose, der Sprache und des Erzählens. Bei der Hypnose nach Erickson handelt es sich um eine Zusammenarbeit von Therapeut und Klientin über die Kommunikation, wobei der Hypnotherapeut der Klientin hilft, in eine hypnotische Trance zu gelangen.

Trance ist nach Erickson ein Zustand, der das Lernen erleichtert und in dem die Bereitschaft zur Veränderung am ehesten anzutreffen ist. Hypnose bedeutet für ihn das Hervorrufen und Nutzbarmachen unbewusster Lernvorgänge. Erickson bezeichnet Trance als einen natürlichen Zustand, der von jedem erlebt wird (z.B. Tagträume, Meditation, Sport). Der Therapeut hilft dem Patienten in den Trancezustand, indem er seine Aufmerksamkeit einfängt und sie nach innen leitet (vgl. Rosen, S. 26-28).

Im Trancezustand ist der Patient bei vollem Bewusstsein, seine Aufmerksamkeit ist aber eingeeignet auf bestimmte Vorstellungen. Dies wird in der Regel von körperlicher Entspannung begleitet. In

diesem Zustand weicht die rationale Denkweise einem bildhaften Denken, in dem auch Platz ist für logische Widersprüche (Bongartz; zitiert nach Signer-Fischer, 2009).

Mit seinen Geschichten und Metaphern folgte Erickson der alten Tradition, kulturelle Werte, Ethik und Sittlichkeit zu übermitteln. Ericksons Lehrgeschichten orientieren sich oft an uralten Vorbildern wie Märchen, biblischen Erzählungen und Volksmythen, die meist das Thema der Suche beinhalten (vgl. Rosen, S. 26-28).

Erickson formulierte: „*Sie tun es auf ihre Weise*“ (Rosen, S. 262). Dieses Prinzip wendete er bei Kindern und erwachsenen Klienten an. Es ist immer Sache der Klienten, ihre eigene Lösung zu wählen. Dies verstärkt die Haltung des Kindes oder des Klienten, seine eigenen Werte zu respektieren und Selbstdisziplin zu lernen (vgl. Rosen, S. 262).

Die Philosophie Wittgensteins

Herauszuheben ist weiter die Wichtigkeit der Philosophie Wittgensteins für de Shazer. Wittgensteins Philosophie kann nicht als Grundlage von de Shazers Ideen gelten, da der lösungsfokussierte Ansatz zunächst weitgehend ohne Bezug zu ihr entstanden war. Vielmehr war de Shazer glücklich, in Wittgenstein jemanden gefunden zu haben, dessen Denken dem eigenen wirklich ähnelte (vgl. De Shazer & Dolan, 2008, S. 10–11).

„Wittgenstein sieht seine Philosophie als eine Art philosophische Therapie zur Aufhebung oft leidvoller und auf jeden Fall hinderlicher sprachlicher Verstrickungen und Denkirrtümer an – und so ähnlich lässt sich auch Steves Verständnis vom Wesen des lösungsfokussierten Interviews sehen“ (De Shazer & Dolan, 2008, S. 12).

Definitionen und Merkmale

In der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie werden Probleme, Konflikte oder Störungen nicht vertieft exploriert, sondern relativ schnell auf die beim Klienten vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen fokussiert. Es werden alle Möglichkeiten ihrer aktiven Nutzung ausgeschöpft, um so möglichst direkt zu einer Lösung zu kommen. Innerhalb der Kurzzeittherapie werden nur Anregungen und Anstöße gegeben für die eigentlichen Entwicklungs- und Veränderungsprozesse im Alltag des Klienten (vgl. Bamberger, 2005, S. 16). Die lösungsfokussierte Kurzzeittherapie wird als ein umfassendes Modell beschrieben, das ermöglicht darüber nachzudenken, wie Menschen sich ändern und ihre Ziele erreichen können. Therapeuten und Klienten sprechen über Möglichkeiten und konstruieren gemeinsam Lösungen.

Lösungsvorschläge in der Therapie können aus konkreten Verhaltensanweisungen bestehen, die in Form einer gemeinsam entwickelten „Hausaufgabe“ bis zur nächsten Sitzung zu erledigen sind. Die

Lösungsrealisation oder das Veränderungsgeschehen passieren also in der tatsächlichen Lebenswelt der Klientin (vgl. Bamberger, 2005, S. 164).

Eine Verstärkung des Lösungsverhaltens der Klientin kann in der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie auch über therapeutische Briefe erfolgen. Die Briefe dienen dazu Themen zu vertiefen, Therapieinhalte festzuhalten, etwas nachzufragen oder die Therapie oder Beratung direkt in der Lebenswelt der Klientin fortzusetzen.

Die Kürze der Beratung oder Therapie ist ein Effekt der beraterischen oder therapeutischen Vorgehensweise, bei der man sich von Anfang an auf das Ende, also die Lösung konzentriert. Die lösungsfokussierte Kurzzeittherapie gilt als abgeschlossen, wenn Klienten die Zuversicht haben, auf einem Lösungspfad zu sein, den sie selbstständig weitergehen können. Der Klient sollte sich kompetent fühlen, erfolgreich zu handeln. Das Problem muss bei Therapieabschluss nicht vollständig gelöst sein. De Shazer und Berg war es ein grosses Anliegen, das lösungsfokussierte Modell weltweit zu lehren und zu demonstrieren, um so das lösungsfokussierte Denken und Handeln in der Therapie, Pädagogik, Sozialarbeit, Medizin und Wirtschaft zu verbreiten.

Das lösungsfokussierte Denken basiert auf Werthaltungen, Überzeugungen, Grundannahmen und Leitideen, auf die in den folgenden Punkten näher eingegangen wird.

2.2.2 Grundannahmen und Leitsätze

„Um ein Therapiemodell zu erlernen – und nicht nur einfach eine Technik - muss man immer auch die Grundannahmen verstehen, von denen aus das Modell operiert“ (Walter & Peller, 2004, S. 27).

Walter und Peller, Mitglieder der Milwaukee-Gruppe rund um de Shazer und Berg, formulierten zwölf Grundannahmen der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie. Sie sollen das Denken und Handeln einer Therapeutin leiten.

1. Vorteil eines positiven Fokus

Die Ausrichtung auf das Positive, auf die Lösung und die Zukunft, erleichtert eine Veränderung in die gewünschte Richtung. Deshalb soll man sich auf *lösungsorientiertes* und nicht auf *problemorientiertes* Sprechen konzentrieren. Wenn man sich auf das Positive und auf Lösungen konzentriert, erleichtert dies in der Therapie die Beziehungsaufnahme. Wenn man sich im Gespräch mit Klienten darauf einlässt, was sie tun, was funktioniert oder was sie tun werden, formen die Klienten mentale Repräsentationen von sich selbst, wie sie das Problem lösen.

2. Ausnahmen verweisen auf Lösungen

Ausnahmen zu jedem Problem können von Therapeutin und Klient entdeckt und zur Konstruktion von Lösungen benutzt werden. Ausnahmen werden aus Problemen „hervorgelockt“. Diese helfen in der Therapie dem Klienten, ein Gefühl von Kontrolle über das zu entwickeln, was als unüberwindbares Problem erscheint.

3. Nichts ist immer dasselbe

Tatsachen und Ereignisse ändern sich ständig. Im Gespräch sollte man Zuschreibungen mithilfe des Verbs „sein“ (zum Beispiel: jemand „ist“ depressiv) vermeiden. Die Verwendung von Verben wie „zeigen“, „werden“, „scheinen“ und „handeln, als ob“ begünstigen die Auffassung, dass ein Verhalten befristet und veränderbar ist, und beschreiben die Formulierungen bereits als eine Bewegung. Die Aussage erhält so eine neue Bedeutung. Durch das Vermeiden von Zuschreibungen und dem sorgfältigen Umgang mit der Sprache werden bereits Veränderungen ermöglicht: „Manchmal ist es nur ein einziges Wort, das, einem anderen geschenkt, neue Gedanken und Gefühle zum Wachsen bringt. Worte sind dann wie Samenkörner, die, in die Erde gelegt, all die in ihnen enthaltenen Ideen und Energien Wirklichkeit werden lassen – eine Wirklichkeit, die Wirklichkeit verändert“ (Bamberger, 2005, S. 271).

4. Kleine Änderungen sind notwendig

Probleme sind nur genau so gross, wie unsere Definition von ihnen. Die Definition eines Problems zeigt die Erfahrungen mit dem Problem und seine erlebte Grösse. Kleine wie grosse Probleme werden Schritt für Schritt gelöst. Kleine Änderungen führen zu grösseren Änderungen. Klienten, die einen kleinen Erfolg erleben, indem sie etwas bewältigen konnten, befinden sich in einem Zustand, der einen leichteren Zugang zu den Ressourcen ermöglicht.

5. Kooperieren ist unvermeidlich

Klienten sind immer kooperativ, auch wenn sie Widerstand zeigen. Sie vermitteln uns ihre Überzeugung, wie Änderungen aus ihrer Sicht eintreten können. Wenn wir ihr Denken und Handeln zutreffend verstehen, ist Kooperation unvermeidlich. Wenn Klienten nicht das tun, was die Therapeutin sagt oder etwas anderes machen, sollte man das Verhalten nicht als „widerspenstig“ deuten, sondern erkennen, dass das Verhalten nach ihrer Ansicht im Moment das Beste ist, was sie tun können. Therapeutinnen sollten herausfinden können, wie Menschen in Bezug auf ihre Probleme denken und handeln und sie sollten flexibel genug sein, die jeweils einzigartige Weise des Klienten zu nutzen.

6. Menschen haben Ressourcen

Menschen haben alles, was sie brauchen, um ihr Problem zu lösen. In dieser Aussage steckt eine Ericksorsche Annahme, der Glaube an die Nicht-Pathologie und an die Gesundheit. Erickson war selbst an Kinderlähmung erkrankt und erkannte, dass schwierige Herausforderungen für ein Leben zur Ressource werden können. Er hat den Satz „Das Problem ist die Ressource“ geprägt und in seiner Therapie danach gehandelt (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2008, S. 20).

7. Bedeutung und Erfahrung sind interaktional konstruiert

Wir verleihen unserer Erfahrung eine Bedeutung und im selben Moment ist Bedeutung auch ein Teil unserer Erfahrung. Bedeutung wird uns nicht von aussen aufgezwungen. Wir informieren unsere Welt durch Interaktionen. Bedeutungen sind also relativ, im Hinblick auf die teilnehmenden Beobachter.

8. Rekursivität

Handlungen und Beschreibungen sind zirkulär. Es besteht eine zirkuläre Beziehung, wie man ein Problem oder ein Ziel beschreibt, welche Handlung man durchführt und wie man diese Handlungen und Ergebnisse beschreibt. Dies beeinflusst, welche weiteren Handlungen man ergreifen könnte.

9. Die Bedeutung liegt in der Reaktion

Die Bedeutung einer Botschaft oder einer Kommunikation liegt in der Antwort, die die Therapeutin vom Klienten erhält. Unterscheidet sich die Antwort von dem, was als hilfreich angesehen wird, so sollte die Bedeutung für die Therapeutin die sein, dass sie in der Kommunikation etwas anders machen muss.

10. Der Klient ist Experte

Therapie ist ein ziel- und lösungsorientiertes Vorhaben mit dem Klienten als Experten. Der Fokus in der Therapie richtet sich darauf, den Klienten zu helfen, Ziele so genau wie möglich zu definieren. Klienten sind Experten für das, was sie ändern und woran sie arbeiten wollen. Wenn Klienten Probleme in ihrem Leben erkennen, aber beschliessen, sich gegenwärtig nicht darum zu kümmern, dann ist das ihre Entscheidung.

11. Ganzheitlichkeit

Jede Änderung, wie Klienten ein Ziel oder eine Lösung beschreiben, beeinflusst die zukünftigen Interaktionen aller Beteiligten. Jede Änderung an irgendeinem Punkt der Interaktion verändert die folgenden Interaktionen. Die Aufmerksamkeit ist auf diesen rekursiven Prozess zu richten, also wie

man eine Situation definiert, was man tut, wie man das definiert, was man danach tut, usw. Diese zirkuläre Sichtweise hat keinen Anfang und kein Ende.

12. Mitgliedschaft einer Behandlungsgruppe

Die Mitglieder einer Behandlungsgruppe sind diejenigen, die ein gemeinsames Ziel teilen und den Wunsch ausdrücken, etwas zu tun, damit das Ziel erreicht wird. Die Behandlungsgruppe schliesst alle mit ein, die der Meinung sind, dass ein Problem besteht, welches sie lösen wollen, oder dass ein Ziel besteht, das sie erreichen wollen. Sie umfasst neben Lehrpersonen, zuweisenden Personen, Sozialarbeitern und anderen Helfern auch die Therapeutin.

Diese zwölf Grundannahmen zeigen die zentralen Anliegen der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie auf. Für das konkrete Konstruieren von Lösungen in der Therapie hat Berg folgende *drei Leitsätze* entwickelt:

1. Repariere nicht, was nicht kaputt ist!

Klienten haben oft eigenwillige Lebensentwürfe, die zu akzeptieren sind. Sie werden dabei unterstützt, ihre eigenen Ziele zu verfolgen und ihre eigenen Stärken zu erweitern.

2. Wenn etwas funktioniert, mache mehr davon!

In allen Lebensbiographien von Menschen findet man Lösungen und erste Schritte in Richtung ihrer Ziele. Die lösungsfokussierte Kurzzeittherapie sucht nach Ausnahmen, in denen das Problem abwesend ist und verstärkt diese Momente.

3. Wenn etwas nicht funktioniert, wiederhole es nicht. Mache etwas anderes!

Die lösungsfokussierte Kurzzeittherapie rät dazu, keine Energie in etwas zu investieren, das nicht gelingt, sondern neue Lösungsversuche zu wagen (vgl. Berg & Shilts, 2005, S. 17).

2.2.3 Methoden

Mit der Darstellung der Grundannahmen wurden die zentralen Elemente der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie dargestellt. Im Anschluss sollen nun die lösungsfokussierten Fragetechniken, Vorgehensweisen und die Haltung des Therapeuten erläutert werden.

2.2.3.1 Lösungsfokussierte Fragen

Durch ihre Beobachtungen und Auswertungen von Therapiesitzungen haben de Shazer und Berg mit ihrem Team folgende Fragetechniken für die Konstruktion von Lösungen entwickelt:

1. Einstiegsfrage

Durch die Einstiegsfrage setzt sich der Therapeut in die Position des Nicht-Wissenden. Die Frage soll der Klientin ermöglichen, ihre Klage zu deponieren und ihre Wünsche auszudrücken. Mit dieser Frage werden der Rahmen und das Ziel der Therapie definiert.

Beispiel: „Was muss geschehen, damit Sie sagen können, es hat sich gelohnt, hierher zu kommen?“ (vgl. Walter & Peller, 2004, S. 87).

2. Ausnahmefrage

Für jedes Problem gibt es Ausnahmen. Solche Ausnahmen liegen dann vor, wenn das genannte Problem hätte auftreten können, dies aber nicht passiert ist. Die Therapeutin interessiert sich für solche Situationen des „weniger-„ oder „gar-nicht-Auftretens“ des Problems und vor allem dafür, was der Klient dann tut. Hier werden Potentiale für Lösungsmöglichkeiten sichtbar.

Beispiel: „In welcher Situation ist das Problem weniger oder gar nicht aufgetreten?“

3. Skalierungsfrage

Skalierungsfragen ermöglichen es, Unterschiede bewusst zu machen und Lösungen zu beurteilen. Durch numerische Einschätzungen auf einer Skala von eins bis zehn wird versucht, ein Gefühl in einen messbaren und konkreteren Begriff zu fassen. Der Therapeut kann erkennen, wie die Klientin die Situation wahrnimmt.

Beispiel: „Stellen Sie sich eine Skala von eins bis zehn vor. Bei zehn wäre das Problem gelöst und eins wäre der Zeitpunkt, an dem Sie mit Ihrem Anliegen zu uns gekommen sind. Wo befinden Sie sich heute auf dieser Skala?“

3. Wunderfrage

Mittels der Wunderfrage wird in der Therapie durchgespielt, wie es für den Klienten wäre, wenn das Problem bereits verschwunden wäre. Dadurch eröffnen sich Lösungsräume und es können Therapieziele entwickelt werden. Zudem wird durch die Frage eine emotionale Erfahrung ermöglicht, durch die der Blick der Klientin auf die Ausnahmen vom Problem fokussiert und die Wunderfrage so ein Anstoss zu einer „Fortschrittsgeschichte“ wird.

Beispiel: „Angenommen, es würde eines Nachts, während Sie schlafen, ein Wunder geschehen und ihr Problem wäre gelöst. Wie würden Sie das merken? Was wäre anders?“

(vgl. De Shazer & Dolan, 2008, S. 70 -76).

Es wird betont, wie wichtig die sorgfältige Einführung der Wunderfrage ist. Bevor der Therapeut die Wunderfrage also stellt, fragt er die Klientin, ob sie bereit sei, sich auf eine ungewöhnliche Frage einzulassen. Bejaht sie dies, beschreibt der Therapeut relativ ausführlich, wie der restliche Tag der Klientin vermutlich vorüber gehen und sie sich schliesslich zum Schlafen hinlegen wird. Diese

Schilderung wird für jede Klientin unterschiedlich gestaltet und an ihre Situation angepasst. Erst wenn die Klientin durch diese Erzählung eingestimmt ist, wird die eigentliche Wunderfrage gestellt (De Shazer & Dolan, 2008, S. 77).

4. Beziehungsfrage

Durch die Beziehungsfrage wird das System der Klientin mit einbezogen. In der Therapie kann nach Interaktionen zwischen wichtigen Personen im System gesucht werden.

Beispiel: „Was würde Ihre beste Freundin, Ihre Mutter, ... dazu sagen?“ oder „Wie würde Ihr Ehemann merken, dass über Nacht ein Wunder geschehen ist?“

2.2.3.2 Vorgehensweisen und Haltungen

Reframing

Die Technik des Reframings ermöglicht das Umdeuten eines Verhaltens. Während in einem bestimmten Kontext das Verhalten als Problem erscheint, kann es in einem anderen Kontext als wichtige Fähigkeit umgedeutet werden. Das Betrachten eines Problems oder Symptoms aus einem anderen Blickwinkel wird möglich. Somit können ein Verhalten oder Gefühle, die als Problem erlebt werden, mit Hilfe des Reframings als Ressource entdeckt werden.

Beispiele für Umdeutungen:

„ängstlich“	neue Sicht:	„vorsichtig, sorgsam, phantasievoll“
„ungeduldig“	neue Sicht:	„begeisterungsfähig, engagiert“
„stur“	neue Sicht:	„wissen, worauf es ankommt“
„verschlossen“	neue Sicht:	„anderen Raum lassen“ (vgl. Bamberger, 2005, S 107)

De Shazer beschreibt die Wirkungsweise des Reframings folgendermassen: „Worüber wir sprechen und wie wir darüber sprechen, macht einen Unterschied und es sind solche Unterschiede, die genutzt werden können, um einen Unterschied (für den Klienten) zu machen“ (1996, S. 26).

Komplimente machen

Komplimente weisen auf eine positive Entwicklung hin und erhöhen die Zuversicht. Wenn Therapeuten bisherige Lösungsversuche des Klienten wertschätzen, wenn sie Lob, positive Rückmeldungen und Komplimente für die Ideen des Klienten äussern, schaffen sie die Grundlage, auf der die kreative Arbeit an Lösungsmöglichkeiten stattfinden kann (vgl. Büttner & Quindel, 2005, S. 131). Ein Klient, der in die Therapie kommt und erwartet, mit seinen Schwächen und seinem Versagen konfrontiert zu werden, erfährt durch den Therapeuten Anerkennung und Lob für seine Bemühungen und sieht sich durch die Augen des Therapeuten als kompetenten Menschen. Eigene Fähigkeiten und Stärken werden dem Klienten dadurch bewusst gemacht (vgl. Bamberger, 2005, S. 155).

Haltung des Nichtwissens

Wenn es gelingen soll, die Klienten in die Position der Experten ihres Lebens zu bringen, dann müssen die eigenen Vorstellungen und Wertmassstäbe zum Schweigen gebracht werden. Anstelle der eigenen Vorstellungen soll das Interesse für die Art, wie die Klientin ihr Leben gestalten will, im Zentrum stehen (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2008, S. 30).

„Steve de Shazers vielleicht am weitesten berühmt gewordene Form des Lobs auf das Nichtwissen bestand wohl in seiner Empfehlung, wenn einem eine Interpretation einfallt, möge man doch ein Aspirin nehmen, sich in die nächste Ecke hocken und warten, bis der Anfall vorbei ist. Hier wird Nichtwissen von Seiten der TherapeutInnen sogar als ein wichtiger Teil ihrer Professionalität angesehen,“ (De Shazer & Dolan, 2008, S. 14).

Wenn mit Familien aus anderen Kulturen gearbeitet wird, ist es zudem wichtig, dass die Therapeutin bereit ist, von den Klienten zu lernen. Die Bereitschaft dazu drückt sich aus, indem die Wertvorstellungen, Traditionen und die Lebensführung respektiert und akzeptiert werden (vgl. Steiner & Berg, 2011, S. 32).

Die Kunst des Zuhörens

Lösungsorientiertes Zuhören ist motiviert durch die Neugier des Therapeuten, der sich dafür interessiert, was der Klient jetzt schon gut macht und was ihm wichtig ist (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2008, S. 31).

Die Fähigkeit des Schweigens

Im lösungsfokussierten Gespräch sind lange Pausen notwendig, weil die Fragen zur inneren Reflexion anregen. Das Suchen, Überlegen und Abwägen des Klienten braucht Zeit. Es gilt, das Schweigen des Klienten zu respektieren und selber wachsam zu schweigen (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2008, S. 31 - 32).

„Wenn wir warten können, 10, 20, 30 Sekunden, werden wir überrascht sein von den kreativen Antworten der Klienten, die nach dem ersten „ich weiss nicht“ kommen“ (Baeschlin & Baeschlin, 2008, S. 32). Das Schweigen auszuhalten, ist somit eine wichtige Fähigkeit im Gesprächsprozess.

Lösungsfokussierte Arbeit ist Thema in der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin

Während der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin an der Hochschule für Heilpädagogik begegnen die Studierenden der lösungsfokussierten Arbeit:

Modul „Beratung und Kommunikation“

Die lösungsfokussierte Beratung wird vermittelt, indem lösungsfokussierte Fragen und das Ausgehen von Ressourcen im Gespräch thematisiert werden.

Modul „Therapeutische Interventionen“

Die Studierenden erhalten einen Einblick in die lösungs- und ressourcenorientierte Arbeit, sowie in die Ressourcendiagnostik mit dem Kind. Ausserdem wird das lösungsfokussierte Programm für Kinder „Ich schaffs!“ (nähere Ausführungen siehe Kapitel 2.3.4, S. 30) im Rahmen des Moduls vorgestellt.

2.2.4 Kritik an der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie

Die Tatsache, dass die lösungsfokussierte Kurzzeittherapie die vertiefte Erörterung der Probleme nicht vorsieht, sondern direkt auf deren Lösung zielt, wurde und wird auch kritisiert. Im Folgenden sollen einige kritische Bemerkungen dargestellt werden:

Der lösungsfokussierten Beratung wird vorgeworfen, sie sei ein rein technisches Vorgehen, das dem Charakter der Störung nicht gerecht werde, sodass es zu einer Symptomverschiebung komme. Ein weiterer Vorwurf ist, dass im lösungsfokussierten Vorgehen die Klienten ohne Kontaktaufnahme und ohne Empathie für ihre Geschichte mit fremd induziertem positivem Denken manipuliert würden. Ausserdem eigne sich die Lösungsorientierung nur bei leichteren Fällen (vgl. Lang, 2005, S. XI). Weiter sei die Formel „Lösungen konstruieren, anstatt Probleme lösen“ zu simpel, angesichts der Komplexität von Problemen. Auch die Tatsache, dass den Klienten lediglich Frage um Frage gestellt wird, müsse kritisch hinterfragt werden. Überdies wird die Frage aufgeworfen, ob es nicht unseriös sei, tiefgreifende Probleme innerhalb von wenigen Sitzungen lösen zu wollen (vgl. Bamberger, 2005, S. 267).

De Shazer stellte Vorwürfen dieser Art gerne eine Metapher entgegen: „Es dürfte doch klar sein, dass man zu Lösungen mit Hilfe eines Schlüssels und nicht mit Hilfe eines Schlosses gelangt, und die sogenannten Dietriche (aller Art) passen zu vielen verschiedenen Schlössern. Eine Intervention braucht nur in der Art und Weise zu passen, dass die Lösung auftaucht. Es ist nicht nötig, dass sie es an Komplexität mit dem ‚Schloss‘ aufnehmen kann. Nur weil das, was der Klient beklagt, kompliziert ist, muss die Lösung nicht gleichermassen kompliziert sein. Damit die Lösung rasch auftaucht, empfiehlt es sich, die ‚Vision‘ oder Schilderung einer erfreulichen Zukunft zu entwerfen, die sich dann sozusagen in der Gegenwart breitmachen kann“ (zitiert nach Bamberger, 2005, S. 266).

Was in der lösungsfokussierten Theorie vor allem interessiert, ist das konkrete beraterische Vorgehen. Nämlich was zu tun und was zu unterlassen ist, um einem Klienten hilfreiche Perspektiven zu eröffnen und Entwicklungsimpulse zu vermitteln. Entscheidend ist, *dass* etwas funktioniert und nicht *warum* dies so ist. Der lösungsfokussierte Ansatz kann für sich behaupten, zu wissen was funktioniert. Nicht umsonst wurden die Fragetechniken aus der Praxis abgeleitet und in der Praxis erprobt. Das Milwaukee-Team hat sich stets darauf konzentriert, *was* an Interaktionen zwischen

Berater und Klientin geschieht und nicht *warum* diese Interaktionen hilfreich sind (vgl. Bamberger, 2005, S. 267).

Weiter wird ausgeführt, dass die lösungsfokussierte Kurzzeittherapie Emotionen nicht ignoriert oder herunterspielt, sondern sich auf eine gänzlich neue Weise mit ihnen befasst. Der Fokus wird auf die äusseren beobachtbaren Kontexte gelegt, die Emotionen definieren. Sie werden als Ressourcen betrachtet, mit deren Hilfe die Klienten bessere Zustände konstruieren können. Dadurch, dass die Emotionen dort belassen werden, wo sie hingehören, nämlich im Alltagsleben des Klienten, werden sie nicht zu einem geheimnisvollen Phänomen im inneren des Individuums gemacht (De Shazer & Dolan, 2008, S. 211-212).

Es ist ein wichtiges Element des lösungsfokussierten Therapiekonzeptes, für das Problem Raum zu schaffen und es zu würdigen. Wenn man mit dem Klienten über seine Veränderungswünsche spricht, wird automatisch auch sein Problem thematisiert, weil er dann nämlich den Unterschied zwischen seinem Problem und seiner Wunschvorstellung beschreibt. Einzig verwendet der lösungsfokussiert arbeitende Therapeut sehr viel mehr Energie darauf, den Klienten zu einer ausführlichen Beschreibung seiner Lösung zu motivieren, anstatt immer detailliertere Beschreibungen seines Problems hervorzubringen (De Shazer & Dolan, 2008, S. 215-216).

Das Konzept der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie ist nicht auf ausgefeilte Beschreibungen negativer Seelenzustände ausgelegt. In diesem herkömmlichen Sinn kann sie also nicht als „tief“ bezeichnet werden. Lösungsfokussiert arbeitende Therapeuten möchten aber ein tiefes Verständnis für die Veränderungen, die der Klient in seinem Alltagsleben sehen möchte gewinnen.

„Paradoxerweise muss der Therapeut an der Oberfläche bleiben, damit er ein tiefes Verständnis vom Leben seiner Klienten und den gewünschten Ergebnissen entwickeln kann“ (De Shazer & Dolan, 2008, S. 229).

2.3 Weiterentwicklungen der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie für Kinder

In diesem Kapitel werden fünf Konzepte zur lösungsfokussierten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vorgestellt. Diese stammen aus den Fachgebieten der Pädagogik, Sozialpädagogik und der Psychotherapie.

2.3.1 WOWW-Ansatz

WOWW bedeutet **Working On What Works**. Es handelt sich um ein Programm, das lösungser-schaffende Strategien für das Klassenzimmer bereithält. Das Programm wurde entwickelt, um die Qualität des Lehrens zu verbessern und beinhaltet Handlungsstrategien, deren Ansatz auf Respekt und Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Schülern aufbaut.

Die Gedanken hinter diesem Ansatz sind den Hauptprinzipien der lösungsfokussierten Kurzzeit-therapie entnommen. Das Modell wurde von den Lehrern an der New River Middle School in Fort Lauderdale unter der Leitung von Berg und Shilts entwickelt. Im Rahmen der Schriftenreihe „Einfach aber nicht leicht“ des Zentrums für lösungsorientierte Beratung in Winterthur wurde dieses Handbuch für lösungsorientierte Strategien im Unterricht veröffentlicht.

Der WOWW Ansatz für das Klassenzimmer soll Lehrern Mut machen, mit Kindern zusammen zu arbeiten, Ziele zu setzen, die Lösungsideen der Kinder herauszufinden und nach kleinen Erfolgen zu suchen, auf denen man aufbauen kann (vgl. Berg & Shilts, 2005, S. 9-22).

2.3.2 „Einfach, aber nicht leicht“ - Ein Leitfaden von Baeschlin und Baeschlin

Das Ehepaar Baeschlin gründete 1980 die Werkschule Grundhof in Winterthur, ein Schulheim für Oberstufenschüler. Sie stützten sich in ihrer Pädagogik auf das lösungsfokussierte Modell von de Shazer und Berg. Gemeinsam mit den beiden Begründern der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie wurde versucht, die Grundsätze der Therapie in die Sozialpädagogik zu transferieren.

Die Atmosphäre in ihrer Werkschule und die Zusammenarbeit mit den Bewohnern/Schülern hat sich durch das lösungsfokussierte Denk- und Handlungsmodell entscheidend verbessert. Deshalb wollte das Ehepaar Baeschlin das lösungsfokussierte Modell auch für andere Institutionen bekannt machen. Ihr Leitfaden „Einfach, aber nicht leicht“ (in Anlehnung an Berg „The model is easy, but not simple“) sollte Anregung und Hilfestellung für die Umstellung auf die lösungsorientierte Arbeitsweise sein (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2008, S. 12). In diesem Leitfaden werden die Grundlagen der lösungsorientierten Gesprächsführung zusammengefasst und deren Anwendung in der sozialpädagogischen Arbeit erläutert. Die lösungsorientierte Arbeitsweise hat sich im Bereich der Sozialpädagogik in der Schweiz mittlerweile stark verbreitet. Viele Kinder- und Jugendheime arbeiten heute lösungsorientiert.

Im Jahr 1998 gründete das Ehepaar Baeschlin das Zentrum für lösungsorientierte Beratung (ZLB) in Winterthur. Das Zentrum bietet Kurse, Beratungen und Weiterbildungen in den Bereichen Pädagogik und Persönlichkeitsbildung unter Anwendung des lösungsorientierten Modells an.

2.3.3 Lösungsfokussiertes Arbeiten mit Kindern nach Steiner und Berg

Steiner ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie. Gemeinsam mit Berg verfasste sie das Buch „Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern.“ In diesem Buch geht es vor allem darum, wie man den ursprünglich für erwachsene Klienten entwickelten lösungsfokussierten Ansatz in der therapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einsetzen kann. Einige Jahre später erschien von Steiner ein weiteres Buch „Jetzt mal angenommen... Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“.

Im folgenden werden einige Gedanken von Steiner und Berg zum lösungsfokussierten Arbeiten mit Kindern dargestellt:

„Manche glauben, dass man sehr kreativ sein muss, um mit Kindern arbeiten zu können. Ich sehe das nicht so: Die Kreativität liegt im Kind selbst“ (Steiner & Berg, 2011, S. 20).

„Weil die sprachlichen Fertigkeiten von Kindern noch nicht voll entwickelt sind, kommunizieren sie mithilfe von Körperbewegungen, Blicken, Imagination, Fantasie und vielen anderen kreativen Modi, die der Erwachsene als Kind auch kannte, inzwischen aber vergessen hat. Deshalb muss man in der Arbeit mit Kindern besonders gut beobachten und zuhören“ (Steiner & Berg, 2011, S. 37).

Die Autorinnen betonen, dass Kinder immer unfreiwillige Klienten sind. Die Probleme der Kinder werden durch Erwachsene definiert und der Entscheid, dass sie spezielle Hilfe brauchen, wird von den Eltern, den Lehrern, der Polizei, einem Arzt etc. gefällt. Kinder sind immer, je nach Alter mehr oder weniger, abhängig von den Personen, die für sie sorgen. Wichtige Entscheide werden für sie gefällt, oft ohne ihre Meinung einzuholen. Kinder können, wenn man sie in geeigneter Art fragt, jedoch häufig sagen, welche Veränderung sie wünschen. Diese Veränderungswünsche stimmen nicht immer überein mit denen der Erwachsenen. In der Arbeit mit Kindern sind oft mehrere Klienten gleichzeitig anwesend, die zum Teil widersprechende Ziele haben. Die Arbeit mit „conflicting goals“, also in Konflikt stehenden Zielen ist häufig (vgl. Steiner & Berg, 2011, S. 37 – 38).

Es wird von den Autorinnen betont, dass die Eltern eine sehr wichtige Rolle innehaben. Sie kennen ihr Kind in der Regel am längsten und sollen daher als Experten angesprochen werden. Eltern müssen möglichst gut informiert werden und immer wieder auf die Fortschritte des Kindes aufmerksam gemacht werden (vgl. Steiner & Berg, 2011, S. 38).

„...das therapeutische Arbeiten mit Kindern bedeutet immer, dass man (meistens) zwei Klientenparteien hat: das Kind und seine Eltern“ (Steiner & Berg, 2011, S. 57).

Steiner und Berg formulieren in ihrem Buch folgende Annahmen über Eltern und ihre Kinder:

Annahmen bezüglich der Kinder

1. Kinder wollen, dass ihre Eltern stolz auf sie sind.
2. Kinder wollen ihre Eltern und andere Erwachsene erfreuen.
3. Kinder wollen akzeptiert und Teil des sozialen Kontextes sein, in dem sie leben.
4. Kinder wollen neue Dinge lernen.
5. Kinder wollen aktiv sein und an den Aktivitäten anderer teilhaben.
6. Kinder wollen überrascht werden und andere überraschen.
7. Kinder wollen Leistungen erbringen und Erfolg haben.
8. Kinder wollen ihre Meinungen und Entscheidungen artikulieren.
9. Kinder wollen eine Wahl treffen, wenn sie Gelegenheit dazu haben.

Annahmen bezüglich der Eltern

1. Eltern wollen stolz auf ihr Kind sein.
2. Eltern wollen einen guten Einfluss haben können auf ihr Kind.
3. Eltern wollen positive Dinge über ihr Kind hören und wissen, was ihr Kind gut kann.
4. Eltern wollen ihrem Kind eine gute Ausbildung und Erfolgchancen geben.
5. Eltern wollen sehen, dass die Zukunft ihres Kindes gleich gut oder besser ist, als die eigene war.
6. Eltern wollen eine gute Beziehung zu ihrem Kind haben.

Steiner und Berg betonen, dass sie stets von ihren Klienten lernen und so fortwährend in einen Prozess eingebunden sind, in dem sie ihre Überlegungen und Techniken revidieren. Diese Annahmen betrachten sie deshalb nicht als in Stein gemeißelt, sondern als in ständiger Entwicklung (vgl. Steiner & Berg, 2011, S. 40–42).

Ziele aushandeln: Der Weg zum gelungenen Ergebnis

In der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie besteht der erste Schritt zu einem gelungenen Ergebnis darin, die Kriterien für die Beendigung der Therapie auszuhandeln. Alle Vorstellungen von einem gelungenen Ergebnis können nur an den Kriterien gemessen werden, die der Klient für sein Ziel festgelegt hat. Damit die von den Eltern und der Therapeutin definierten Ziele nützlich sind, sollten sie nach Steiner und Berg (2011, S. 64) folgende Merkmale aufweisen:

- Das Vorhandensein von Lösungen und nicht das Fehlen von Problemen wird beschrieben.
- Der Beginn einer Lösung und nicht das Ende eines Problems wird beschrieben.
- Das Ziel ist konkret, messbar, spezifisch und verhaltensbezogen.
- Das Ziel ist für die betroffene Person (Kind) realistisch und machbar.
- Das Ziel wird in Begriffen der Interaktion und des sozialen Kontextes beschrieben.

- Zur Erreichung des Ziels sind Anstrengungen notwendig.
- Das Ziel ist wichtig für das Kind.

„Eine wirkliche Veränderung bei einem Kind tritt unseres Erachtens dann ein, wenn sich die kindliche Interaktion mit anderen Menschen verändert“ (Steiner & Berg, 2011, S. 28).

In der Kommunikation kommt den differenzierten Fähigkeiten des Therapeuten eine wichtige Rolle zu: „Als Therapeut muss man ausserdem lernen, in einem Gespräch selektiv wahrzunehmen und das Ziel herauszuhören“ (Steiner & Berg, 2011, S. 69).

Kindgerechte Kommunikation

Steiner und Berg stellen in ihrem Buch „Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern“ Möglichkeiten vor, wie Therapeutinnen die kindlichen Ressourcen erschliessen können (2011, S. 92-140). Da Kinder vor allem über Handlungen, Spiele, bildhafte Vorstellungen und kreative Aktivitäten kommunizieren, werden detailliert Ausstattungen, Materialien und Methoden vorgestellt, die in der Kommunikation mit Kindern besonders hilfreich sind.

Hier einige Beispiele:

- Möglichkeit des Versteckens im Therapieraum
- Spiele, Bewegungen und Gespräche über Dinge, die Kinder gut kennen
- Fantasiefiguren, Tiere, Figuren aus Filmen, Sport, Märchen zum Visualisieren der gewünschten Veränderung zu Hilfe nehmen
- Verwendung von Handpuppen und Stofftieren
- Erzählen von Geschichten, in denen sich das Kind mit Figuren, Helden, Tieren identifizieren kann
- Bilderbücher, die Ressourcen und das Finden von Lösungen thematisieren
- Lösungsfokussierte Bilder malen: z.B. Was kann ich gut? Was ist mir wichtig?
- Cartoons malen, interaktives Malen

„Mithilfe der beschriebenen Aktivitäten wird dem Kind das Bewusstsein von Kompetenz vermittelt, kann es seinen eigenen Willen besser zum Ausdruck bringen, hat es mehr Wahlmöglichkeiten zur Verfügung und bekommt vor allem das Gefühl, sein Umfeld besser kontrollieren zu können“ (Steiner & Berg, 2011, S. 92).

Experimente für zu Hause

Experimente führen, so Steiner und Berg (2011, S. 135), den Klienten hinaus aus dem Therapieraum in sein reales Leben. Experimente eignen sich somit, im Umfeld des Kindes zu verlängern, was sich in der Therapie ereignet hat. Wichtig ist dabei, dass das Experiment für das Kind durchführbar ist, ohne dass es die Hilfe von seinen Eltern braucht. Ausserdem soll das Experiment einen kleinen Schritt in

Richtung Ziel beinhalten. Nicht die Experimente alleine führen zu den entscheidenden Veränderungen, sondern die Reaktionen der andern auf das Experiment. Die positive Reaktion der Bezugsperson hilft, das neue Verhalten des Kindes zu verankern. Die meisten Experimente gehören in die Kategorie „Tue mehr von den Dingen, die funktionieren“. Kinder lieben es, andere zu überraschen. Dies ist Inhalt des folgenden Beispiels (Steiner & Berg, 2011, S. 136):

Das Kind wirft morgens nach dem Aufstehen eine Münze. Zeigt der Kopf nach oben, führt es heimlich eine neue Aktivität aus, die seine Eltern überrascht. Liegt die Zahl oben, verhält sich das Kind wie immer. Die Eltern sollen nun täglich raten, welche Seite der Münze oben lag.

Rolle der Therapeutin

Die lösungsfokussiert arbeitende Therapeutin hat nicht die Rolle der Expertin für die Lösung der Probleme des Klienten. Vielmehr respektiert sie das Expertentum des Kindes und seiner Eltern und folgt im Therapieprozess der Prämisse, dass die Klienten die Lösungen für ihre Probleme bereits in sich selber tragen.

„Wenn der Therapeut den bereits vorhandenen Fertigkeiten und Fähigkeiten des Kindes seine Aufmerksamkeit schenkt – und nicht die Defizite des Kindes zu kompensieren versucht –, kann er diese freilegen und darauf aufbauen. Die Rolle des Therapeuten besteht nämlich unter anderem darin, dem Kind und den Erwachsenen in seinem Umfeld die kindlichen Stärken, Kompetenzen und Fähigkeiten deutlich vor Augen zu führen“ (Steiner & Berg, 2009, S. 28-29).

2.3.4 „Ich schaffs!“ von Furman

Das lösungsorientierte Erfolgsprogramm „Ich schaffs!“ für Kinder und Jugendliche basiert auf der lösungsfokussierten Psychologie und wurde am Helsinki Brief Therapy Institute vom Psychiater und Psychotherapeuten Furman und seinen Kollegen entwickelt (vgl. Furman, 2011b, Umschlagtext). „Ich schaffs!“ ist eine Methode, die Kindern hilft, Schwierigkeiten positiv und konstruktiv zu überwinden, indem sie neue Fähigkeiten erlernen. Das Programm kann für Kinder ab vier Jahren eingesetzt werden und besteht aus 15 aufeinander folgenden Schritten (vgl. Furman, 2011a, S. 13). Die „Ich schaffs!“-Methode wurde so einfach konzipiert, dass sie von jedem, der mit Kindern zu tun hat, angewendet werden kann, sowohl von Eltern, Lehrern als auch von Therapeuten und Erziehern. Wesentlich bei der Durchführung des Programms in der Therapie mit dem Kind, ist die Mitarbeit der Eltern des Kindes.

„Ich schaffs!“ basiert auf dem Gedanken, dass Kinder eigentlich keine Probleme haben. Probleme werden definiert als Fähigkeiten, die sie noch nicht erlernt haben“ (Furman, 2011a, S. 15). Die meisten Schwierigkeiten, mit denen Kinder zu tun haben, wie Ängste oder schlechte Angewohnheiten, werden als noch nicht ausgebildete Fähigkeiten angesehen. Kinder können diese

Schwierigkeiten überwinden, indem sie mit dem Problem in Verbindung stehende Fähigkeit erlernen. „Schliesslich ist der Gedanke, eine Fähigkeit zu entwickeln, für Kinder viel attraktiver und motivierender, als die Vorstellung, Schwierigkeiten überwinden zu müssen“ (Furmann, 2011a, S. 15). „Ich schaffs!“ möchte uns auffordern, den Umgang mit Kindern zu überdenken. Sie sollen nicht als Zielobjekte erwachsener Interventionen gesehen werden, sondern als gleichwertige Partner, von denen erwartet wird, dass sie sich an allen sie betreffenden Entscheidungen beteiligen (vgl. Furmann, 2011a, S. 20).

Die Anwendung des Programms wird detailliert im Buch „Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden – Das 15 Schritte Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten“, beschrieben.

Folgende weitere Hilfsmittel und Bücher dieser Reihe stehen im Carl-Auer Verlag zur Verfügung:

Mein „Ich schaffs!“ Arbeitsbuch. Das Motivationsprogramm für Kinder

„Ich schaffs!“ Trainingsbuch für Kinder

„Ich schaffs!“ - 15-Schritte-Poster

„Ich schaffs!“ – Arbeitsposter

Für die Arbeit mit Jugendlichen ist aus derselben Reihe folgendes Buch zu empfehlen:

„Ich schaffs!“ – Cool ans Ziel. - Das lösungsorientierte Programm für die Arbeit mit Jugendlichen.

Neu erschienen ist das Buch für Eltern:

„Gut gemacht!“ das „Ich schaffs!“-Programm für Eltern und andere Erzieher

2.3.5 Lösungsorientierte Kreative Kindertherapie –

Ein Ansatz des Norddeutschen Institutes für Kurzzeittherapie

Das Norddeutsche Institut für Kurzzeittherapie (NIK) mit Sitz in Bremen, wurde 1989 gegründet. Das Institut beschreibt sich auf seiner Webseite wie folgt: „Über zwei Jahrzehnte arbeiten wir gemeinsam, um ressourcenorientierte, lösungsfokussierende und kreative Denk- und Handlungsweisen in Psychotherapie, Supervision, Coaching und Beratung anzuwenden, zu entwickeln sowie in engagierter und praxisbezogener Form an interessierte Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. In all den Jahren standen wir in engem Kontakt mit Steve de Shazer und Insoo Kim Berg vom Brief Family Therapy Center (BFTC), Milwaukee, USA. Sie haben unsere therapeutische Praxis und Haltung über mehr als 20 Jahre vorbildlich geprägt“ (Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie, 2013).

Das NIK orientiert sich hauptsächlich, jedoch nicht ausschliesslich, am lösungsfokussierten Ansatz. Unter Einbezug von Elementen aus der Hypnotherapie, der systemischen Therapie und weiteren Ansätzen entwickelte das NIK eine neue Form der Kindertherapie: Die lösungsorientierte kreative Kindertherapie.

Vogt und Burr beschreiben die Arbeitsweise des NIK folgendermassen: „Wir sind lösungsorientiert - ressourcenfokussiert - konstruktivistisch - systemisch - hypnotherapeutisch - psychomotorisch – orientiert - ein wenig psychodramatisch - gestalttherapeutisch interessierte Praktiker“ (Vogt-Hillmann & Burr, 2009, S. 9).

In den neunziger Jahren organisierte das NIK eine Konferenz, auf der Theoretiker und Praktiker aus diesen verschiedenen Richtungen zu einem Austausch zusammenkamen. Aus den gesammelten Beiträgen dieser Konferenz erschien 1999 die erste Auflage des Buches „Kinderleichte Lösungen - Lösungsorientierte Kreative Kindertherapie“. Im Folgenden werden einige Beiträge dieses Buches genauer vorgestellt.

Malen und Zeichnen in der kreativen Kindertherapie

In seinem Beitrag stellt der Psychotherapeut Vogt verschiedene Möglichkeiten vor, wie in der lösungsfokussierten Therapie mittels Malen und Zeichnen gearbeitet werden kann. Das Medium Zeichnen/Malen wird für die Kontaktaufnahme, zum Finden von Ressourcen, für das Entwickeln von Lösungen und zur Externalisierung von Gefühlen eingesetzt. Vogt betont, „dass Malen und Zeichnen mit Kindern eine therapeutische Eigendynamik entfalten kann, die für sich spricht. In manchen Fällen ist es nicht notwendig, Bilder zu interpretieren und zu kommentieren. Sie stehen für sich selbst und der malerische Prozess der Externalisierung entfaltet eine kreative Wirklichkeit, die den therapeutischen Prozess voranbringt“ (Vogt-Hillmann, 2009, S. 27).

Ressourcenfokussierende Diagnostik

Der Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Burr zeigt in seinem Beitrag den Wert einer ressourcenfokussierenden Diagnostik für die lösungsfokussierte Kindertherapie auf. Aus der ressourcenfokussierenden Diagnostik gehen Ideen zu Veränderung hervor, es wird auf mögliche Ziele fokussiert. Es wird Wert auf ein ressourcenfokussierendes Vokabular gelegt, weil dieses bereits ein Reframing des geschilderten Problems ermöglicht und den Blick auf das richtet, was schon da ist. Ein wichtiger Unterschied zwischen traditioneller Diagnostik und ressourcenfokussierender Diagnostik beschreibt Burr in der Art der Mitteilung der diagnostischen Erkenntnisse. Während im Ablauf traditioneller Diagnostik die gestellte Diagnose und die daraus abgeleiteten therapeutischen Konsequenzen mitgeteilt werden, schlägt die ressourcenfokussierende Diagnostik ein anders Vorgehen vor. Die Therapeutin teilt den Eltern ihre Beobachtungen mit der gebührenden Wertschätzung mit und versucht im gemeinsamen Gespräch herauszufinden, welche dieser Beobachtungen geteilt werden. In den gemeinsamen Erfahrungen wird nach ersten Anzeichen für Lösungen gesucht (vgl. Burr, 2009, S. 41).

Weiter beschreibt Burr die Wichtigkeit des Verhandeln der Expertenschaft. Der Therapeut zeigt die Grenzen seiner eigenen Expertenschaft auf und es entsteht die Frage: „Wer kann was tun?“. So können die gegenseitigen Erwartungen und Möglichkeiten geklärt werden. „Besonders in der Entwicklungstherapie von Kindern hat sich gezeigt, dass Behandlungserfolge sehr viel schneller zu erreichen sind, wenn Eltern aktiv die Lebensumwelt der Kinder entwicklungsfördernd gestalten. Dafür ist es aber notwendig, dass sie die Gedanken der Therapeuten verstehen und nachvollziehen können und die Therapeuten verstehen, welche Ressourcen die Eltern und deren Lebenskontext bieten“ (Burr, 2009, S. 43). Abschliessend wird betont, dass Diagnostik in diesem Sinn ein rekursiver Prozess ist, der erst mit dem Ende der Therapie auch beendet ist.

Lösungen in der Entwicklungstherapie

Burr-Fulda ist Sozialpädagogin und Kindertherapeutin mit Schwerpunkt Entwicklungstherapie. Sie leitet aus den Erkenntnissen der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie mit Kindern Therapieprinzipien für die Kindertherapie ab. Sie beschreibt die Wichtigkeit, dass sich das Kind als Person ganz von der Therapeutin angenommen fühlt. Dies stellt eine gute Kooperationsfähigkeit sicher. Die Therapeutin orientiert sich an den Ressourcen und Bedürfnissen des Kindes. Dies stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder, wodurch es ihnen immer besser gelingt, mit Schwierigkeiten umzugehen. Weiter erachtet sie es für erfolgreiches Lernen als wichtig, dass die Neugierde der Kinder geweckt wird, sie Freude an den Aktivitäten in der Therapiestunde haben und genügend Raum für Wiederholungen und Variationen gegeben wird. Um den Kindern Erfolgserlebnisse zu ermöglichen, sollen grosse, ferne Ziele in kleine erreichbare Schritte unterteilt werden. Das Erreichen dieser Schritte soll gebührend betont oder sogar gefeiert werden. Durch das Anregen der Eigenaktivität erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder in der Therapie geübte Tätigkeiten auch zu Hause ausüben. In diesem Zusammenhang wird in Bezug auf die kognitive Ebene die Förderung der Handlungsplanung genannt. Abschliessend beschreibt Burr-Fulda den Zusammenhang zwischen körperlichen und psychischen Prozessen mit den Worten: „Es zeigt sich, dass nach einer primär körperlich orientierten Therapie mit Kindern meist eine rasche Stabilisierung im psychischen Bereich zu beobachten ist“ (Burr-Fulda, 2009, S. 115).

Die Arbeit am NIK ist geprägt durch den Austausch und die Zusammenarbeit aller Mitwirkenden. So ist die kreative Kindertherapie ein ebenso pragmatischer Ansatz, wie ihr lösungsfokussiertes Vorbild. Vogt entwickelt zudem in Zusammenarbeit mit anderen Therapeuten Spiele und Therapiematerialien für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. „Der Manfred Vogt Spieleverlag wurde in Kooperation mit Dr. Richard A. Gardner (New Jersey, USA) und Dr. Dick Oudshoorn (Dordrecht, Niederlande) 1994 am NIK in Bremen gegründet. Seitdem werden in Zusammenarbeit

mit dem Ravensburger Spieleverlag qualitativ hochwertige therapeutische Spiele und Medien entwickelt. Die motivierenden Spielmaterialien helfen Kindern und Jugendlichen, besonders bei emotional bedeutsamen Themen, sich zu öffnen und sich mitzuteilen. So können therapeutische Themen bearbeitet und neue Handlungsperspektiven entwickelt werden“ (Manfred Vogt Spieleverlag, 2013).

2.4 Psychomotoriktherapie

In diesem Kapitel wird zu Beginn die Psychomotoriktherapie in der Schweiz im Allgemeinen vorgestellt. Danach werden drei ausgewählte, theoretische Konzepte der Psychomotorik erläutert, um eine Basis für die weiteren theoretischen Überlegungen zu schaffen.

Begriffsdefinition Psychomotoriktherapie - Psychomotorik

„Während man in Deutschland eher von Psychomotorik spricht, verwendet man in der Schweiz vorwiegend den Begriff Psychomotorik-Therapie“ (Vetter, Amft, Sammann & Kranz, 2010, S. 13). Die Psychomotoriktherapie ist in der Schweiz seit langem im Bildungssystem als sonderpädagogische Massnahme etabliert. Psychomotoriktherapeutinnen arbeiten je nach Kanton in Festanstellungen an Regelschulen oder in ambulanten Therapiestellen, Therapiezentren und sonderpädagogischen Einrichtungen, in der Kleingruppe mit zwei bis drei Kindern oder mit dem einzelnen Kind.

In Deutschland hat sich die psychomotorische Förderung eher im ausserschulischen Bereich etabliert, hier vor allem in Fördervereinen. In beiden Ländern wird in erster Linie mit Kindern im Vor- und Grundschulalter gearbeitet (vgl. Vetter et al., 2010, S. 13). In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe Psychomotorik und Psychomotoriktherapie synonym verwendet.

2.4.1 Definition Psychomotoriktherapie

Psychomotoriktherapie umschreibt ein ganzheitliches pädagogisch-therapeutisches Konzept kindlicher Entwicklungsförderung, in dessen Mittelpunkt die Medien Spiel und Bewegung stehen. Diese Angebote sollen es dem Kind ermöglichen, neue Problemlösestrategien zu erproben und seine Handlungskompetenzen zu erweitern. Bei der psychomotorischen Arbeit erfährt das komplexe Zusammenspiel von Bewegung, Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Handeln Förderung. Der persönliche Ausdruck und die sozial-kommunikativen Fähigkeiten des Kindes werden unter einer ganzheitlichen Sichtweise gefördert (vgl. Vetter et al., 2010, S. 14-15). Die Massnahmen in der Psychomotorik sind auf die folgenden Entwicklungsbereiche des Kindes ausgerichtet:

Grobmotorik: Beweglichkeit, Koordination, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit

Feinmotorik: Geschicklichkeit von Fingern, visuomotorische und feinmotorische Koordination

Grafomotorik: Umgang mit Papier und Stift, Schreibfertigkeiten

Wahrnehmung: taktile Wahrnehmung (Tastsinn), kinästhetische Wahrnehmung (Bewegungssinn), vestibuläre Wahrnehmung (Gleichgewichtssinn), visuelle Wahrnehmung (Sehsinn), auditive Wahrnehmung (Hörsinn), gustatorische Wahrnehmung (Geschmackssinn), olfaktorische Wahrnehmung (Geruchssinn)

Wahrnehmungsleistungen nehmen eine Schlüsselfunktion hinsichtlich der Aufnahme und Verarbeitung von Informationen aus der Umwelt ein (vgl. Zimmer, 2004, S. 70). Die Psychomotoriktherapie sieht den Bereich der Wahrnehmung neben der Bewegung als eine der Hauptkategorien im Bereich der Entwicklungsförderung.

Die psychomotorische Arbeit vermittelt dem Kind zudem Körpererfahrungen, materiale Erfahrungen und soziale Erfahrungen und hilft ihm dabei, seine Kompetenzen in diesen Bereichen zu erweitern:

- Ich - Kompetenz:* Den eigenen Körper wahrnehmen, erleben und verstehen.
Sach - Kompetenz: Die materiale Umwelt erleben und verstehen und mit ihr umgehen.
Sozial - Kompetenz: Lernprozesse im Spannungsfeld zwischen den eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen der anderen erfahren (vgl. Fischer, 2009, S. 23).

„Psychomotorische Förderung verfolgt einerseits das Ziel, über Bewegungserlebnisse zur Stabilisierung der Persönlichkeit beizutragen – also das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken-, andererseits soll jedoch auch eine Bearbeitung motorischer Schwächen und Störungen, aber auch der Probleme des Kindes in der Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt ermöglicht werden“ (Zimmer, 2006, S. 22).

Die Sichtweise auf die Entwicklungsbereiche des Kindes wird seit einigen Jahren durch die Verwendung der Förderbereiche nach ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) erweitert.

Aktivitäten und Partizipation nach ICF

Die Sonderschulreform und die damit verbundene Einführung des ICF-basierten Standortgespräches an den Schweizer Schulen haben auch ihre Auswirkungen auf die Psychomotorik. Diese sollen, nach einer kurzen Einführung in das Konzept der ICF, im folgenden Abschnitt dargelegt werden.

Das Konzept der ICF wird als bio-psycho-sozialer Ansatz beschrieben. Die ICF versucht eine Synthese der biologischen, individuellen und sozialen Perspektive auf Behinderung/Funktionsfähigkeit zu erreichen (vgl. WHO, 2005, S. 24).

Gemäss dem Vorbereitungsbogen für schulische Standortgespräche für die Grundstufe des Kantons Zürich, der auf der ICF basiert, werden die Aktivitäten und Partizipation folgenden Lebensbereichen zugeordnet (vgl. Bildungsdirektion des Kt. Zürich, 2008):

- Allgemeines Lernen
- Mathematisches Lernen
- Spracherwerb
- Lesen, Schreiben
- Umgang mit Anforderungen

- Kommunikation
- Bewegung und Mobilität / Grobmotorische Bewegungsabläufe
- Bewegung und Mobilität / Feinmotorische Bewegungsabläufe
- Bewegung und Mobilität / Grafomotorische Bewegungsabläufe
- Für sich selber sorgen
- Umgang mit Menschen
- Freizeit Erholung und Gemeinschaft

In psychomotorischen Berichten werden nur jene Bereiche aufgeführt, zu denen Beobachtungen gemacht werden konnten. Zusätzlich zu diesen Lebensbereichen werden fördernde und hemmende Bedingungen im Umfeld des Kindes und während der Abklärung erörtert. Damit wird Bezug genommen auf die Umweltfaktoren, die nach der ICF zu den Kontextfaktoren gehören. Bei Bedarf wird zusätzlich auf die Bereiche Körperfunktionen und Körperstrukturen eingegangen.

Die Einführung der schulischen Standortgespräche und die Orientierung an der ICF bringen für die Psychomotoriktherapie nicht nur Veränderungen im Berichtswesen mit sich. Durch die Teilnahme an den schulischen Standortgesprächen sind die Psychomotoriktherapeutinnen besser mit Lehr- und weiteren Fachpersonen vernetzt. Zudem kann die Arbeit mit der ICF den Blick über das Kind hinaus auf den Kontext des Kindes erweitern. Allerdings ist dieses kontexteinschliessende Verständnis für Psychomotoriktherapeutinnen nicht neu, „... weil es verschiedene, originär psychomotorische Gedanken oder Ansätze gibt, die den Kontext des Kindes und nicht das Störungsbild als interventionsleitend begreifen“ (Vetter, 2007, S. 26).

Vetter versteht diese Entwicklung in der Heil- und Sonderpädagogik als Anlass, sich auch mit einer Neudefinierung der Psychomotoriktherapie auseinander zu setzen. Sein Vorschlag, wie bestehende Definitionen zu ergänzen wären, lautet:

„Psychomotorik ermöglicht die Herstellung oder Sicherung von heterogenen Entwicklungskontexten und individuell optimalen Entwicklungsverläufen durch Bewegungsangebote, die Kompetenz erweiternd im Hinblick auf Entwicklung, Lernen, Bildung und Erziehung sind, über die gesamte Lebensspanne von der frühen Kindheit bis ins hohe Alter. Wenn das Ziel von Psychomotorik so wie in der Definition beschrieben lautet, dann stellt sich erst nachrangig die Frage, ob integrativ oder separativ, einzeln oder in Gruppen, therapeutisch oder pädagogisch, präventiv oder kompensatorisch gearbeitet werden sollte. Die Teilhabe der Klientinnen und Klienten im System ist das übergeordnete Ziel“ (Vetter, 2007, S. 27).

Das Menschenbild in der Psychomotoriktherapie

Die Psychomotoriktherapie wurde in ihrer Entwicklung von verschiedenen psychologischen und therapeutischen Richtungen beeinflusst. Dadurch haben sich innerhalb der Psychomotorik verschiedene theoretische Konzepte entwickelt, die Unterschiede in den methodischen Vorgehensweisen und im Therapeutenverhalten aufzeigen. Bei einer vergleichenden Betrachtung sind aber auch grundlegende Gemeinsamkeiten zu erkennen. Als oberstes Ziel wird die Förderung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes betont. Ausserdem liegt den theoretischen Konzepten ein ganzheitliches Menschenbild zugrunde und es lassen sich gemeinsame, übergeordnete Leit motive wie Orientierung am Kind, an der kindlichen Entwicklung und an der kindlichen Lebenswelt erkennen (vgl. Fischer, 2009, S. 239). Der astp, Schweizerische Berufsverband der Psychomotorik-Therapeutinnen, formuliert:

„Die Psychomotorik ist ein Fachgebiet und beruht auf der Wechselwirkung von Motorik und Gefühlslieben. Die Psychomotorik orientiert sich an den Ressourcen beim Menschen. Sie geht davon aus, dass Empfindungen, die den Menschen glücklich machen, seine Wahrnehmungsintegration fördern.“ Und weiter: „Über die positive Bewegungserfahrung wird das Selbstwertgefühl des Kindes gestärkt. Es entdeckt seine Ressourcen und hat so den Mut, Neues auszuprobieren und auch an seinen Schwächen zu arbeiten“ (Schweizerischer Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten, astp, 2011).

Beispielhaft wird an dieser Stelle Renate Zimmer genannt, die sich auf das Menschenbild der Humanistischen Psychologie bezieht (siehe Kapitel 2.1.1 Humanistische Psychologie). Sie fasst die zentralen Grundgedanken dieses Bildes vom Menschen wie folgt für das Bild des Kindes zusammen: Das humanistische Menschenbild verweist auf die besondere Rolle, die Körper- und Bewegungserfahrungen für die Entwicklung des Kindes haben. „Das Kind ist ein schöpferisches Wesen, das sein Selbstwerden aktiv betreibt“ (Zimmer, 2006, S. 29).

In der Psychomotorik wird das Kind als handelndes Subjekt verstanden, das Verantwortung übernehmen und auch für sich selbst entscheiden kann. Damit wird selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Handeln nicht nur Ziel, das erreicht werden soll, sondern ist bereits eine Methode der Fördermassnahme (vgl. Zimmer, 2006, S. 30).

Berufsbild

Auf der Homepage der Hochschule für Heilpädagogik findet sich folgende Definition für das Arbeiten in der Psychomotoriktherapie:

„Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten arbeiten mit Kindern, Jugendlichen mit speziellem Förderbedarf und vereinzelt auch mit Erwachsenen, im speziellen im Arbeitsfeld Alter. Im Rahmen der Umgestaltung der Volksschulgesetze arbeiten Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten vermehrt in integrativen und präventiven Settings. Die Psychomotorik-

therapie ist ein pädagogisch-therapeutisches Konzept der kindlichen Entwicklungsförderung, bei dem Spiel und Bewegung als zentrale Erfahrungs- und Interaktionsmedien eingesetzt werden. Ziel ist eine ganzheitliche Förderung der Persönlichkeitsentwicklung in den Dimensionen der Ich-, Sach- und Sozialkompetenz. Die Absolventen und Absolventinnen des Studiengangs führen Therapien und Fördermassnahmen durch, machen Abklärungen, beraten und begleiten Betroffene und ihr soziales Umfeld. Dabei arbeiten sie eng mit den Erziehungsberechtigten, Behörden und anderen Fachkräften zusammen. Ausserdem sind sie am integrativen Schulunterricht beteiligt“ (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013).

Es werden folgende Arbeitsfelder genannt:

„Arbeitsfelder sind öffentliche Schulen, Privatschulen, Sonderschulheime, Ambulatorien und Kinderkliniken“ (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013).

In der Schweiz findet psychomotorische Förderung also sowohl im therapeutischen, präventiven, wie auch integrativen Setting statt. Dabei reicht die Spannweite der Arbeit mit den Kindern von der Einzel- und Kleingruppentherapie bis hin zu präventiven Förderstunden mit ganzen Klassen oder Kindergartengruppen. Neben der Arbeit mit den Kindern stellt die Beratung von Eltern und Lehrpersonen einen weiteren wichtigen Aufgabenbereich der Psychomotoriktherapeutinnen dar.

2.4.2 Psychomotorische Konzepte

In der Psychomotorik besteht eine Vielzahl von Ansätzen und Konzepten mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Angeboten für die Förderung des Kindes. Die verschiedenen theoretischen Konzepte der Psychomotorik beziehen sich unter anderem auf entwicklungspsychologische, tiefenpsychologische und systemische Modelle. Zur Gegenüberstellung mit der lösungsfokussierten Arbeitsweise wurden in dieser Arbeit der kindzentrierte Ansatz von Zimmer, der verstehende Ansatz von Seewald und systemische Aspekte in der Psychomotorik nach Eggert und Bertrand bzw. Balgo und Voss herangezogen.

2.4.2.1 Kindzentrierte Psychomotorik nach Zimmer

Die psychomotorische Förderung hat sich in Deutschland vor allem in Fördervereinen, die mit Kindergruppen arbeiten, etabliert. Renate Zimmer hat zahlreiche Bücher verfasst und prägte mit ihrem grossen Engagement die Entwicklung und Verankerung der deutschen Psychomotorik.

Zimmer betrachtet das Kind als mitbestimmende Persönlichkeit, die vorbehaltlos akzeptiert wird. Das Therapeutenverhalten ist nicht-direktiv, was bedeutet, dass auf Einflussnahmen und Lenkung des Kindes weitgehend verzichtet wird. Die Therapeutin bietet sich als Spielpartnerin und Helferin an, greift die Impulse vom Kind auf und regt zu Weiterentwicklungen an (vgl. Fischer, 2009, S. 224–225). In der kindzentrierten Psychomotorik werden Bewegung und Spiel als wichtigste Medien betrachtet,

da sie den Zugang zum Kind ermöglichen und ihm dabei helfen, zu einer positiven Einschätzung der eigenen Person zu gelangen. Das Spiel nimmt in der kindzentrierten Psychomotorik einen besonders hohen Stellenwert ein, da es für das Kind die angemessene Form ist, sich auszudrücken. Die Kinder arbeiten im Spiel Vergangenes und Erlebtes auf. Es dient ihnen als Medium der Äusserung und der unbewussten Bearbeitung von Konflikten. Es wird mit bewegungsorientierten Angeboten gearbeitet, weil diese entscheidenden Einfluss auf die Selbstwahrnehmung des Kindes haben. Bewegungssituationen werden so gestaltet, dass sich das Kind selber als Verursacher erleben kann.

Im Ansatz von Zimmer geht es weniger um eine Verbesserung motorischer Funktionen oder den Abbau von Bewegungsbeeinträchtigungen. Vielmehr soll es zu einer Veränderung der Selbstwahrnehmung des Kindes kommen. Die Stärkung des Selbstwertgefühls soll es dem Kind ermöglichen, selber an der Bearbeitung seiner Schwierigkeiten zu arbeiten, oder einen angemessenen Umgang mit ihnen zu finden. Renate Zimmer sieht die psychomotorische Förderung ganz in der Tradition der humanistischen Psychologie als Hilfe zur Selbsthilfe.

Als wichtige Aufgabe in der psychomotorischen Förderung betrachtet Zimmer den Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes. Das Selbstkonzept umschreibt die Einstellungen und Überzeugungen zur eigenen Person. Zur Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes nennt Zimmer folgende Massnahmen:

Eigene Vorzüge erkennen helfen und bewusst machen

Das Kind erhält verstärkt Rückmeldungen über seine Stärken und besonderen Vorzüge, um Vertrauen in die eigene Kraft und in die eigenen Fähigkeiten zu gewinnen. Bewegungsangebote werden daher so gewählt, dass sie dem Kind Erfolgserlebnisse ermöglichen.

Situationen bereitstellen, in denen das Kind Selbstwirksamkeitserfahrungen machen kann:

Spiel- und Bewegungssituationen sind so konzipiert, dass das Kind durch seine Handlungen Veränderungen in der materialen Umwelt bewirken kann. Diese sollen für das Kind sichtbar sein. Dadurch, dass sich das Kind als Verursacher dieser Veränderungen erlebt, erfährt es sich als selbstwirksam. Das Erleben von Selbstwirksamkeit hat wiederum eine positive Auswirkung auf das Selbstkonzept des Kindes.

Eigenaktivität und Selbsttätigsein fördern

Bewegungsangebote vermitteln dem Kind das Erlebnis, dass es selbst Verursacher seiner Handlungen ist. Ein gelungenes Spiel oder eine erfolgreiche Übung soll auf die eigenen Anstrengungen zurückzuführen sein. Lernen ist so ein Erfahrungsprozess, der an Eigenaktivität und Selbsttätigsein geknüpft ist.

Vorschnelle Hilfeleistung vermeiden

Die Therapeutin lässt das Kind grundsätzlich zuerst eigene Wege finden. Es soll nicht der Eindruck vermittelt werden, man traue ihm nichts zu. Dadurch bekommt das Kind das Gefühl, eine Aufgabe selbst bewältigen zu können.

Das Kind unabhängig von seiner Leistung wertschätzen

Die erwachsene Person gibt dem Kind das Gefühl, dass es unabhängig von der Höhe seiner Leistung akzeptiert wird. Die Fremdakzeptanz hilft dem Kind, sich selber zu akzeptieren.

Vergleiche mit anderen vermeiden und stattdessen individuelle Bezugsnormen setzen

Erfolgsmeldungen werden weniger über den Vergleich mit anderen gegeben, sondern als Würdigung individueller Leistungsfortschritte geäußert (vgl. Zimmer, 2006, S. 78–79).

Zimmer entwickelte mit der kindzentrierten psychomotorischen Entwicklungsförderung ein systematisches Konzept, wie Kinder über die Erfahrung von Entscheidungsraum und Handlungsspielraum einen positiven Identifikationsprozess beschreiten (vgl. Fischer, 2009, S. 228).

Rolle der Therapeutin

Die Therapeutin begleitet das Kind auf seinem Weg und zeigt ihm ihre Wertschätzung. Dabei sollen die Handlungen des Kindes so kommentiert werden, dass die Verstärkung nicht vom Lob oder der Bewertung der Therapeutin, sondern von der Handlung selbst ausgeht (vgl. Zimmer, 2006, S. 45). Das Kind wird vorbehaltlos akzeptiert und als mitbestimmende Person anerkannt. Es kann Verantwortung übernehmen und für sich selbst entscheiden. Die Therapeutin bietet sich als Spielpartnerin und als Helferin an, die die Impulse vom Kind aufgreift und zu deren Weiterentwicklung anregt, indem sie motivierendes Material bereitstellt und erlebnisintensive Bewegungssituationen ermöglicht. Die Therapeutin folgt dem Weg des Kindes. Ihr Verhalten ist *nicht-direktiv*, was bedeutet, dass die Therapeutin in der Therapie nicht die Führung übernimmt, sondern das Kind den Prozess „lenken“ und „steuern“ lässt.

2.4.2.2 Verstehender Ansatz nach Seewald

Der verstehende Ansatz liefert einen wichtigen Beitrag für die Psychomotoriktherapie, indem er die vorher weniger akzentuierte Sinnebene in der psychomotorischen Arbeit hervorhebt. Der Ansatz entstand aus dem Wunsch heraus, Intuition lehrbar zu machen. Das stärkere Erspüren und Eingehen auf die Sinnthemen von Kindern und Klienten wird ins Zentrum gestellt und thematisiert.

Seewald möchte mit seinem Ansatz das Erfassen der Bedeutung des Spiels und der Bewegungshandlungen des Kindes ermöglichen. Kinder bringen ihre Themen mit. Bewegung wird also nicht nur als Mittel zum Zweck gesehen, sondern als bedeutungsvoll und als Selbstzweck (vgl. Seewald, 2007, S. 13).

Im verstehenden Ansatz haben die Leiblichkeit und die Bewegung des Menschen eine besondere Bedeutung. Der Mensch wird als ein Wesen gesehen, das angewiesen ist auf *Sinn*, *Leibbewusstsein* und *Symbolisierungsfähigkeit*. Unter *Leibbewusstsein* wird die Fähigkeit verstanden, einen permanenten inneren Dialog mit der eigenen inneren Gestimmtheit und der Resonanz auf die Welt zu führen. Der *Sinn* taucht nicht gestaltfrei auf, sondern in Form von unterschiedlichen Symbolisierungen. *Symbolisierungsfähigkeit* meint, dem Sinn eine passende Gestalt zu geben, sich in verschiedenen kreativen Medien (z.B. Spiel, Tanz, Bewegung, Malen, Gestalten) auszudrücken. „Leibbewusstsein und Symbolisierungsfähigkeit sind nur dialogisch im Austausch mit der Welt zu gewinnen“ (Seewald, 2007, S. 19).

Im verstehenden Ansatz wird Bewegung als wichtigste Form der Weltzuwendung gesehen. In und durch Bewegung „leiben“ wir uns die Welt ein. So entsteht das Gefühl von Heimat vor allem durch „eingelebte Szenen“, in denen wir mit und durch Bewegung die Welt erfahren haben (vgl. Seewald, 2007, S. 21).

In der Therapie geht es Seewald vor allem darum, den grundlegenden Gefühlen wie „Geborgensein“ und „So-sein-dürfen-wie-man-Ist“ Raum zu geben. „Im Kindesalter ist das Gefühl des „Verstandenwerdens“ besonders wichtig, weil es die Sicherheit liefert, sich entwickeln und Spielräume erobern zu dürfen“ (Seewald, 2007, S. 24).

Die vier Verstehenstraditionen

Seewald zeigt vier verschiedene Zugänge zum Verstehen auf. Sie sollen in gegenseitiger Ergänzung angewendet werden.

Hermeneutisches Verstehen (Verstehen des expliziten Sinns)

Beim hermeneutischen Verstehen gilt die Grundfrage aus der Hermeneutik: „Wie muss das Ganze sein, damit dieses Teil darin einen Sinn bekommt?“. Übertragen auf die Psychomotorik könnte die Frage beispielsweise lauten: „Wie muss das Ganze sein, damit das hyperaktive Verhalten dieses Kindes darin einen Sinn bekommt?“. Das Verstehen des Teils eines Ganzen kann nur funktionieren,

wenn die Handlung im Kontext betrachtet wird. Verstehen ist zirkulär. Das bedeutet, dass wir jemanden oder etwas nur vorläufig verstehen. Der Verstehensprozess ist immer im Fluss und nie abschliessbar. Wichtig ist ausserdem die Einsicht, dass das Unverstandene den Verstehensprozess vorantreibt. Die Suche nach dem Zusammenhang setzt das Unverstandene voraus. Verstehen ist also vorläufig, nicht abschliessbar und immer begrenzt. Es besteht deshalb Grund zur Bescheidenheit im Anspruch des Verstehens.

Leibphänomenologisches Verstehen (Verstehen des impliziten Sinns)

Beim Leibphänomenologischen Verstehen ist es wichtig, die Gedanken im Kopf zur Ruhe kommen zu lassen, um vom Nachdenken über die Welt und sich selbst zum aufmerksamen Spüren und Hinhorchen zu kommen. Leibliche Regungen im Beobachter werden von ihm wahrgenommen und ihnen nachgespürt: „Was-sich-zeigen-will-ist-Willkommen“. Kernelemente des leiblichen Verstehens sind somit aktives Nicht-Tun, sich öffnen für das Spüren, Abwarten und Achten auf leibliche Befindlichkeitsäusserungen und die Klärung des Auftauchenden durch verbalisieren der Gefühlsregungen.

Tiefenhermeneutisches Verstehen (Verstehen der unbewussten Themen)

„Das tiefenhermeneutische Verstehen hat zentral mit den Entdeckungen der Psychoanalyse zu tun, insbesondere mit der Traumdeutung. Dennoch will und kann dieses Verstehen nicht mit psychoanalytischer Technik und der Verstehende Ansatz nicht mit einem psychoanalytischen Ansatz gleichgestellt werden“ (Seewald, 2007, S. 32). Drei Konzepte werden aus der psychoanalytischen Technik angewendet: das Bildverstehen, das Konzept von Übertragung und Gegenübertragung und das Konzept der „freischwebenden Aufmerksamkeit“. Diese Konzepte, vor allem das Bildverstehen, sind unverzichtbar für den Verstehenden Ansatz, da sonst vielfältige kindliche Spiel- und Verhaltensäusserungen unverständlich bleiben würden (vgl. Seewald, 2007, S. 32–33). Tiefenhermeneutisches Verstehen sucht nach dem Sinn im vermeintlichen Unsinn.

Dialektisches Verstehen (Widersprüche entdecken)

Dialektisches Verstehen richtet sich auf die gegenteilige Seite des gezeigten Verhaltens oder Ausdrucks, also auf das Widersprüchliche für das Voranschreiten von Entwicklungsprozessen. Fragen richten sich beim dialektischen Verstehen auf das Gegenteil, zum Beispiel auf die Wut bei einem immer lieben Kind. Interessant ist die Frage: „Wie geht ein Kind/Klient mit Widersprüchen und Ambivalenzkonflikten um?“

Rolle des Therapeuten

Die Aufgabe des Therapeuten besteht darin, zu erkennen, was das Kind braucht (z.B. Bestätigung, Anregung, Herausforderung). Dabei gibt immer das Kind den Weg an. Der Therapeut gibt thematische Anregungen und bietet sich als Spielpartner an. Durch symbolische Darstellung kann er die Erlebnisverarbeitung des Kindes unterstützen. Die Beziehung zwischen Therapeut und Kind ist für den Therapieprozess sehr wichtig, da die Themen des Kindes oft Beziehungsthemen sind. Vom Therapeuten gefordert wird fast schon eine psychotherapeutische Qualifikation. Seewald betont, dass es nicht leicht ist, eine realistische Selbsteinschätzung hinsichtlich der Wirkungen des verstehenden Arbeitens zu gewinnen. Er empfiehlt bei der psychomotorischen Arbeit mit dem Verstehenden Ansatz eine begleitende Supervision und die Vernetzung mit anderen Fachleuten (vgl. Seewald, 2007, S. 34-35). Beim verstehenden Arbeiten gibt es keine vorab feststehenden Pläne und keine konkret erstellten Ziele. Das Prozesshafte ist Kern der Arbeit und es gilt auf diesen Prozess zu vertrauen. Das gemeinsame Ziel soll sich im Therapieprozess entwickeln (vgl. Seewald, 2007, S. 25–41).

Der Ansatz lässt sich weniger der erlebniszentrierten Arbeit zuordnen. Vielmehr steht die konfliktzentrierte, aufdeckende Arbeit im Zentrum, die eher auf ein bewegungspsychotherapeutisches Verfahren schließen lässt (vgl. Fischer, 2009, S. 234).

Ansätze in der Psychomotoriktherapie, die sich näher am Gedankengut der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie befinden, sind in systemischen Konzepten der Psychomotorik zu finden. Diese werden unter dem nun folgenden Punkt vorgestellt.

2.4.2.3 Systemische Aspekte in der Psychomotorik

In den letzten Jahren hat sich der theoretische Rahmen in der Psychomotorik zu einem vernetzten und prozessualen Denken weiterentwickelt. Systemische Konzepte zeigen Zusammenhänge mit der spezifischen Umwelt des Kindes und die Betonung der Eigenaktivität des Kindes im Bereich der Problemlösung auf. Im systemisch-konstruktivistischen Paradigma ist die Wirklichkeit ein Konstrukt des Individuums. Jedes Kind ist ein autonomes, strukturbestimmtes Wesen. Es folgt seinen inneren Strukturen, die kognitiv und emotional ausgerichtet sind und die es ihm gleichzeitig ermöglichen, mit seiner Umwelt in Kontakt zu kommen (vgl. Eggert & Bertrand, 2002, S. 18–20).

Systemisches Denken in der Psychomotorik nach Eggert und Bertrand

Die folgenden Argumentationen stützen Eggert und Bertrand auf die Systemtheoretiker Bronfenbrenner und Maturana. „Der Blick Bronfenbrenners zeigt, dass individuelles Verhalten nicht nur individuell bestimmt ist, sondern durch die unterschiedlichen Systembedingungen auf verschiedenen

Ebenen mitbestimmt wird – was wiederum zu sehr unterschiedlichen Förderstrategien bei unterschiedlichen Kindern Anlass geben sollte“ (Eggert & Bertrand, 2002, S. 22–23).

Maturana fügt der systemischen Denkweise mit der Vorstellung der „Autopoiesis“ (Selbsterhaltung/Selbsterschaffung von Systemen) ein weiteres Element hinzu. Systeme sind immer offen für Informationen, für Energie und Einflüsse. Diese äusseren Einflüsse „perturbieren“ (stören, verwirren) das System lediglich, können dieses jedoch nicht innerlich verändern.

Kennzeichen des Systemdenkens ist der Rückzug der Experten aus der Welt des Kindes. Der wahre Experte für sein Leben und seine Förderung ist das Kind selber. Deshalb ist der Einbezug von Theorien zum Selbstkonzept und Selbstwertgefühl im therapeutischen Handeln von grosser Wichtigkeit (vgl. Eggert & Bertrand, 2002, S. 23).

Eggert (2002, S. 24) formuliert den ersten Grundsatz für die psychomotorische Beobachtung und Förderung wie folgt: „Zuerst einmal: Selber machen (lernen) - Sich entwickeln lassen - Suchen lassen. Den eigenen Weg finden lassen. Dann erst: Anregungen bei der Suche, Wege anbieten.“

Weiter stellt Eggert (2002, S. 25) für das psychomotorische Vorgehen folgende Faktoren in den Mittelpunkt:

1. Der Glaube an die konstruktiven Potentiale des aktiv handelnden Kindes.
2. Die Förderung miteinander in einem systemischen Prozess verbundener Kompetenzen des Kindes.
3. Die gezielte Beeinflussung der raum-zeitlichen Entwicklung in der Förderung.
4. Die Entwicklung eines stabilen, positiven Selbstkonzepts als Mittel zur Entwicklung einer positiven Identität des Kindes.
5. Die Auseinandersetzung mit den bedeutsamen Menschen und Faktoren seiner spezifischen Umwelt (Kind in seinem Umfeld) unter Einbeziehung der bedeutsamen Personen in ihren Interaktionen (Beziehungsmuster-Analyse).

Eggert (2002, S. 31) formuliert weiter:

„Das Finden des eigenen Wegs in der Förderung sollte nicht von einem völlig offenen Konzept des „Laissez-Faire“ ausgehen, sondern Schritt für Schritt sollte in Kooperation mit den Kindern eine Möglichkeit gesucht werden, wie ein Kind einen Rahmen als Orientierung verstehen lernen kann, aus dem heraus es sich dann auf eigenen Wegen entwickeln kann.“

Rolle der Therapeutin

Die Rolle der Therapeutin ist es, für das Kind eine an seine spezielle Situation angepasste, individuelle Fördermethode zu entwickeln (vgl. Eggert & Bertrand, 2002, S. 25). Durch eine gezielte Materialauswahl gestaltet die Therapeutin die Stunden solcherweise, dass sie im Hintergrund bleiben kann

und das Kind/die Kinder zum Selbermachen angeregt werden. Wichtig ist dafür der von der Therapeutin vorgegebene Rahmen durch Anregungsangebote und Materialauswahl. Die Gestaltung der Spielsituation und die Freiheiten der Kinder, sich konstruktiv und kooperativ ausdrücken zu können, sollten dabei im Gleichgewicht sein.

Die Therapeutin ist ausserdem bemüht, das Umfeld des Kindes in Analyse und Intervention mit einzubeziehen, wo dies erforderlich ist (vgl. Eggert & Bertrand, 2002, S. 27). Der beobachtende Therapeut sucht nicht nach den Ursachen eines Verhaltens, sondern beschreibt Interdependenzen (wechselseitige Abhängigkeiten), indem er so wertneutral wie möglich die Funktion eines bestimmten Verhaltens vom Kind oder den Bezugspersonen erforscht. Bereits durch die Beobachtung und Beschreibung trägt der Therapeut zu einer Veränderung des Systems bei (vgl. Eggert & Bertrand, 2002, S. 24).

Systemisch-konstruktivistischer Ansatz nach Balgo und Voss

Die systemisch-konstruktivistische Sichtweise geht davon aus, dass jeder einzelne auf seine individuelle Weise seine Wirklichkeit konstruiert. Die Sinnesorgane bilden den Menschen keine Kopie der ausserhalb liegenden Welt ab (vgl. Balgo & Voss, 1995, S. 171). Eine objektive Wirklichkeit gibt es demzufolge nicht.

Balgo und Voss sprechen sich deutlich sowohl gegen den erklärenden, als auch den verstehenden Ansatz aus. Die konstruktivistische Sichtweise versteht Wahrnehmungsstörungen und Bewegungsverhalten von Kindern als passenden Ausdruck der Interaktionen und Beziehungen zwischen den Kindern und ihrer Lebenswelt (vgl. Fischer, 2009, S. 237).

Im Bereich gemeinsamer Interaktionen formulieren Balgo und Voss (1995) folgendes:

„Menschen konstruieren demnach ihre Wirklichkeiten in gegenseitiger Abhängigkeit von einander, indem sie durch Wahrnehmungen/Bewegungen Unterscheidungen treffen, über die sie untereinander durch dialogisches Kooperieren einen Konsens herstellen können. Der Mensch bringt also im Prozess seines Interagierens innerhalb eines sozialen Systems die Welt kommunikativ hervor, in der er lebt. Er ist dabei sowohl Subjekt, als auch Objekt des Geschehens. Er ist in seinen Aktionen Element des übergeordneten Interaktionssystems und damit abhängig; gleichzeitig bestimmt er die Lebensbedingungen der anderen“ (S. 178).

Wahrnehmung und Bewegung werden als Phänomene im Interaktionsbereich eines lebenden Systems (z.B. Kind), im Besonderen im sozialen Bereich bezeichnet. Es wird die untrennbare, operative Einheit von Wahrnehmung und Bewegung betont, die wiederum Unterscheidungen und Wirklichkeiten konstruiert. Balgo und Voss betonen ausserdem, dass Wirklichkeitskonstruktionen weder richtig noch falsch sind. Sie sind lediglich möglich, gangbar, passend oder variabel (S. 178-179).

„Nur bei Einsicht in den Interaktionsbereich des Kindes lässt sich dessen Wahrnehmung und (Bewegungs-)Verhalten verstehen und erklären. Da das (Bewegungs-)Verhalten eines Kindes seinen Interaktionsbereich bzw. Lebenskontext beschreibt, kann eine Bewertung der Angemessenheit dieser Beschreibung nur bei gleichzeitiger Betrachtung des Kindes und seiner Lebenswelt (System/ Umwelt/Beziehung) erfolgen“ (Simon, zitiert nach Balgo & Voss, S. 184).

Balgo und Voss (1995, S. 172) betonen, dass es vom Beobachter selbst und seinen Konstruktionen, Fragestellungen und Interessen abhängt, was er als System betrachtet. Es ist immer die Frage, was der Beobachter erfassen will.

Der Ansatz macht uns Therapeutinnen darauf aufmerksam, dass wir immer beobachten müssen, wie wir beobachten und dass wir wahrnehmen müssen, wie wir wahrnehmen. Nur so können wir erkennen, dass wir es nicht mit objektiven Tatsachen zu tun haben, sondern mit unseren eigenen Konstruktionen (vgl. Zimmer, 2006, S. 48).

Systemische Bewegungstherapie

Mit der Bezeichnung Systemische Bewegungstherapie ist eine Auffassung von therapeutischer Praxis gemeint, deren Reflexion und Ausrichtung ihres Handelns aus der systemisch konstruktivistischen Sichtweise erfolgt (vgl. Balgo & Voss, 1995, S. 185). Systemische Bewegungstherapie orientiert sich an den, am Werden ausgerichteten, Zielvorstellungen sowie an den Interaktionsprozessen des Kindes. Es geht vor allem um das Erreichen eines dem Kind individuell möglichen Zustandes. Die systemische Bewegungstherapie orientiert sich am einzelnen Kind und passt den Therapieprozess laufend an die Entwicklung des Kindes an.

Systemische Bewegungstherapie wird als ein Prozess zwischen autonomen, voneinander unabhängigen, gleichberechtigten Menschen verstanden, bei dem der Therapeut in einer partnerschaftlichen, dialogischen Kooperation das Kind beim Finden und Ausprobieren von Alternativen unterstützt.

Rolle des Therapeuten

Der Therapeut hat die Aufgabe, Rahmenbedingungen für einen individuellen Veränderungsprozess anzubieten. In der Diagnostik macht er die Kompetenzen und Ressourcen des Kindes ausfindig, die dann gestärkt werden können. „Die systemische Psychomotorik zielt auf eine Kooperation zwischen Therapeut und Kind als zwei gleichberechtigte, voneinander unabhängige Partner ab, in der der Therapeut unterstützt und dialogisch handelt (Fischer, 2009, S. 238).

Das Konzept der systemischen Bewegungstherapie beinhaltet eine „Bremswirkung“ für den Therapeuten, indem es hilft, Handlungen eher zu unterlassen, als zu tun. Dies erleichtert eine Distanzierung von der Idee, für einen anderen Menschen wissen zu können, was für ihn gut, richtig oder das

Beste ist und ermöglicht eine Orientierung an den Vorstellungen und Möglichkeiten des Klienten (vgl. Balgo & Voss, 1995, S. 186-187).

„Systemische Bewegungstherapie versteht sich als ein dialogischer, kooperierender Prozess, bei dem der Therapeut aktive Schritte zur strukturellen Koppelung mit dem Kind unternimmt, das Kind aber lediglich „pertubiert“, anregt, verstört bzw. irritiert“ (Balgo & Voss, 1995, S. 187).

Anmerkung

Die Gegenüberstellung verschiedener konzeptioneller Ansätze der Psychomotorik zeigt, dass es nicht um ein entweder/oder gehen kann. Keine der Perspektiven hat Ausschliesslichkeitscharakter. Zum Teil werden wichtige Aspekte ausgeblendet, zum Teil sind Überschneidungen erkennbar. In der Praxis können sich die unterschiedlichen Konzepte und Ansätze durchaus gegenseitig ergänzen und bereichern (vgl. Zimmer, 2006, S. 49).

2.5 Zusammenführung der theoretischen Erkenntnisse

Im folgenden Abschnitt sollen die wichtigsten Erkenntnisse aus den vorhergehenden Kapiteln zusammengeführt werden. Der Fokus liegt dabei auf der Verknüpfung von lösungsfokussiertem Handeln und den ausgewählten Ansätzen aus der Psychomotorik.

Die lösungsfokussierte Kurzzeittherapie beschreibt eine auf die Zukunft gerichtete und von Zielen geleitete Herangehensweise in der Therapie. Die von den Begründern de Shazer, Berg und ihrem Team entwickelten lösungsfokussierten Methoden wie Fragetechniken, Vorgehensweisen und Haltungen helfen der Therapeutin, ein zukunfts- und ressourcenfokussiertes Vorgehen zu gewährleisten. So wie die lösungsfokussierte Kurzzeittherapie aus der Arbeit mit den Klienten heraus entwickelt wurde, entstand die Psychomotoriktherapie aus der praktischen Arbeit mit den Kindern. Bezüglich der „Grundbausteine“ und der Methoden der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie und der Psychomotoriktherapie lässt sich Folgendes festhalten:

Humanistisches Menschenbild

Rogers hat innerhalb der humanistischen Psychologie die Grundhaltung des Therapeuten definiert. Diese Grundhaltung beinhaltet die Therapeutenvariablen Echtheit, Akzeptanz und Empathie, welche sowohl in der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie als auch in der Psychomotoriktherapie zu finden sind. Das humanistische Menschenbild, in dem der Mensch als ganzheitliches Wesen gesehen wird, ist grundlegend für Psychomotoriktherapie (z.B. Zimmer, 2006) und lösungsfokussierten Ansatz (z.B. De Shazer, 2009). Auch die von Rogers formulierte Prämisse, die Therapie als Hilfe zur Selbsthilfe zu gestalten, ist bei beiden zu finden.

Wichtigkeit des systemischen Ansatzes

Das Konzept der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie entstand innerhalb der systemischen Bewegung. Die Perspektive auf das System Familie und deren Einbezug in das Therapiegeschehen gelten in der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie als verpflichtend und haben auch im Bereich der Psychomotoriktherapie aufgrund von systemischen Einflüssen (z.B. Eggert & Bertrand, 2002, Balgo & Voss, 1995) stark an Bedeutung zugenommen. Eggert und Bertrand (2002) betonen, dass der Therapeut bemüht sein sollte, das Umfeld des Kindes in Analyse und Intervention mit einzubeziehen, wo dies erforderlich und hilfreich sei.

In den Mittelpunkt psychomotorischen Vorgehens stellt Eggert (2002) den Glauben an die konstruktiven Potentiale des aktiv handelnden Kindes und die Förderung seiner Kompetenzen und eines positiven Selbstkonzeptes. Dies entspricht dem heutigen therapeutischen Vorgehen in der Psychomotoriktherapie und trifft sich zugleich mit einigen Grundannahmen der lösungsfokussierten

Kurzzeittherapie (z.B. „Menschen haben Ressourcen, um ihre Probleme zu lösen“ siehe Kapitel 2.2.2 Punkt 6).

Wie Zimmer (2006) formuliert, machen Balgo und Voss mit ihrem systemisch-konstruktivistischen Ansatz darauf aufmerksam, dass Therapeuten immer beobachten müssen, wie sie beobachten und wahrnehmen. Wir haben es nie mit objektiven Tatsachen zu tun, sondern bilden während des Therapieprozesses unsere eigenen Konstruktionen. Auch hier treffen sich die Aussagen aus der Psychomotorik mit jenen des lösungsfokussierten Ansatzes. In Kapitel 2.2.2 wird der von Walter und Peller (2004) formulierte Grundsatz „Bedeutung und Erfahrung sind interaktional konstruiert“ dargestellt, der besagt, dass Bedeutungen im Hinblick auf den teilnehmenden Beobachter immer relativ sind.

Ein Vergleich der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie zur systemischen Bewegungstherapie nach Balgo und Voss lässt viele Parallelen erkennen: Orientierung am Werden des Kindes, Individualität des Kindes anerkennen und fördern, Ausprobieren von Alternativen unterstützen, Kompetenzen und Ressourcen des Kindes als Ausgangspunkt für die Therapie nehmen. Hier ist im Bereich der Psychomotorik zu finden, was de Shazer und Berg mit ihrem Ansatz lehrten.

Ressourcenfokussierung

Die Aufforderung in der lösungsfokussierten Arbeit „Weg vom Problem – hin zur Lösung“ entspricht dem Anliegen der Psychomotoriktherapie, die ihren Blick auf die Ressourcen, Fähigkeiten, Interessen und Stärken des Kindes lenkt. In der kindzentrierten Psychomotorik geht es weniger darum, motorische Beeinträchtigungen zu beheben, vielmehr wird das Selbstkonzept des Kindes gestärkt, so dass es seinen eigenen Weg gehen kann. Der Fokus liegt demzufolge, analog der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie, nicht auf der Ergründung und Behebung von Ursachen, sondern auf der Befähigung des Klienten, eigene Lösungen zu finden.

Zielformulierung

Das Formulieren der Ziele erfolgt im lösungsfokussierten Paradigma klar und konkret in Richtung Zukunft und Lösung. Das Aushandeln der Ziele steht ganz am Anfang des Therapieprozesses.

Im Allgemeinen lässt sich auch für die Psychomotoriktherapie in der Schweiz festhalten, dass nach einer Erstabklärung konkrete Förderziele formuliert werden, die sich im Laufe des Therapieprozesses auch verändern können. Die formulierten Ziele beziehen sich in der Regel auf die Zukunft. Allerdings existieren in der Psychomotorik auch andere Positionen. Beispielsweise formuliert Seewald (2007) im verstehenden Ansatz die Wichtigkeit des offenen Prozesses. Dieser soll nicht durch zu Beginn formulierte Ziele eingeengt werden. Die Ziele entstehen vielmehr aus dem verstehenden Prozess heraus.

Expertentum des Klienten

Im lösungsfokussierten Ansatz ist das Expertentum des Klienten zentral. Die Therapeutin geht davon aus, dass der Klient alle Ressourcen zur Lösung seiner Probleme in sich trägt.

Auch im kindzentrierten und im verstehenden Ansatz der Psychomotorik bestimmt das Kind den Weg in der Therapie. Therapeuten übernehmen die Rolle des Helfers oder Spielpartners und begleiten das Kind. Das Kind wird vorbehaltlos akzeptiert und als mitbestimmende Persönlichkeit betrachtet. Hier treffen sich die psychomotorischen Ansätze mit dem Expertentum des Klienten im lösungsfokussierten Ansatz. Zudem vertreten alle Ansätze der Psychomotorik klar das prozesshafte Arbeiten in der Therapie, was eine weitere Parallele zum lösungsfokussierten Arbeiten aufzeigt.

Zimmer (2006) betont, wie wichtig es ist dem Kind das Gefühl zu vermitteln, dass es die ihm gestellten Aufgaben selbst bewältigen kann. Dies kann als Pendant in der Motorik gewertet werden zur 4. Grundannahme von Walter und Peller (1999), unter der festgehalten wurde: „Klienten, die einen kleinen Erfolg erleben, indem sie etwas bewältigen konnten, befinden sich in einem Zustand, der einen leichteren Zugang zu den Ressourcen ermöglicht.“

Berg (2005) verlangt im ersten ihrer drei Leitsätze für die Konstruktion von Lösungen, der Therapeut habe die oft eigenwilligen Lebensentwürfe der Klienten zu akzeptieren. Bezugsnormen müssen also individuell gesetzt werden. Das individuelle Setzen der Bezugsnormen verlangt auch Zimmer, wenn sie betont, dass das Kind nicht mit anderen verglichen werden soll.

Wenn Eggert und Bertrand (2002) im Kapitel 2.4.2.3 formulieren, dass ein Kennzeichen des Systemdenkens der Rückzug des Experten aus der Welt des Kindes ist und das Kind selber der wahre Experte für sein Leben ist, dann sprechen sie für die Psychomotorik bereits mit den Worten von de Shazer und der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie.

Verstehen vs. Nicht-Verstehen

Bei Seewalds verstehendem Ansatz steht das Verstehen des Sinns, des vom Kind gezeigten Spiels und seiner Bewegungen, im Zentrum. Es wird intensiv nach Gefühlsregungen gesucht, die das Verhalten des Kindes in einem selber auslösen. Motive des kindlichen Spiels werden mit Hilfe des tiefenpsychologischen Bildverstehens gedeutet.

Ganz anders beim lösungsfokussierten Ansatz, in dem grundsätzlich nichts interpretiert wird. Der Therapeut sollte es vermeiden, Interpretationen über die hinter den Wünschen und Bedürfnissen oder Verhaltensweisen eines Klienten stehenden Bedeutungen durchzuführen (vgl. De Shazer & Dolan, 2008, S. 26). De Shazer war zudem ein Kritiker der Tiefenpsychologie. An dieser Stelle zeigt sich also, zumindest in Bezug auf den verstehenden Ansatz von Seewald, ein Widerspruch zwischen lösungsfokussiertem Denken und der Psychomotorik.

Reframing

Durch das Reframing wird im lösungsfokussierten Ansatz ein erweiterter Blick auf das Problem ermöglicht. Das Problem wird dadurch im besten Fall sogar als Stärke erlebt. Wenn nun Seewald mittels des hermeneutischen Verstehens erkennen möchte, welchen Sinn das Verhalten eines Kindes im Kontext des Ganzen macht, setzt er von einer ganz anderen Seite an. Ziel ist aber, ähnlich dem Reframing, ein erweiterter Blick auf das Problem.

Weiter lässt sich festhalten, dass Psychomotoriktherapeutinnen in Berichten und Gesprächen grundsätzlich eine ressourcenorientierte Sprache anwenden. Verhaltensweisen und Eigenschaften der Kinder werden differenziert betrachtet.

Komplimente machen

Im lösungsfokussierten Ansatz wird als eine Methode in der Gesprächsführung das Komplimente machen verwendet. Analog dazu können Zimmers Rückmeldungen an das Kind gesehen werden, durch die dem Kind die eigenen Vorzüge bewusst gemacht werden.

Zum Thema Bewegung und Kind

In den Umsetzungen des lösungsfokussierten Ansatzes für Kinder von Steiner (2011) und des NIK (2009) tauchen viele Methoden und Medien auf, die uns aus der Psychomotoriktherapie bekannt sind. Beide versuchen das gänzlich auf Sprache basierende Modell für Erwachsene, für Kinder in eine handlungs- und spielbetontere Form zu bringen. Vogt (2009) beschreibt die Arbeitsweise des NIK gar als „psychomotorisch–orientiert“. Die Parallelen zu vertrauten Handlungsweisen in der Psychomotoriktherapie und die Nähe zur kindzentrierten Psychomotorik Zimmers werden gerade auch bei den Ausführungen Burr-Fuldas sichtbar (Kapitel 2.3.4).

Steiner (2011) schreibt, dass die Kontaktaufnahme zum Kind in der Regel nicht durch Reden, sondern durch Spielen, Berühren und gemeinsame Aktivität geschieht. Wird nun ein vergleichender Blick auf den lösungsfokussierten Ansatz in seinen Ursprüngen und die ans Kind angepassten lösungsfokussierten Modelle gerichtet, fällt auf, dass sich diese Modelle für Kinder weg von der Sprache, hin zur Bewegung, zum Spiel und dem Gestalten bewegen. Man kann also behaupten, sie bewegen sich in Richtung Psychomotorik.

Zusammenfassend lässt sich an diesem Punkt der Arbeit festhalten, dass sich beim Vergleich der Psychomotorik mit den diversen Modellen des lösungsfokussierten Arbeitens mit Kindern deutlich mehr Parallelen als Gegensätze herausarbeiten lassen. Dies sind für die vorliegende Arbeit vorerst klare Hinweise, dass sich die lösungsfokussierte Arbeit durchaus in die Psychomotoriktherapie integrieren lässt und diese bereichern kann.

3. Methodisches Vorgehen

Darstellung und Begründung des Forschungsdesigns

Der Forschungsprozess der vorliegenden Arbeit orientiert sich an zirkulären Modellen der qualitativen Sozialforschung. Die Zirkularität führt zu einer permanenten Reflexion des gesamten Forschungsvorgehens und seiner Teilschritte (vgl. Flick, 2007, S. 126). Im Sinne der Hermeneutik (vgl. Lamnek, 2005, S. 59) wird folgendermassen vorgegangen: Es wird Literatur zu den relevanten Themenbereichen analysiert. Die vorläufigen Ergebnisse dieser Literaturanalyse werden zusammengetragen. Basierend auf dem erweiterten Wissensstand wird ein erster Interviewleitfaden für die Befragung der Fachpersonen der lösungsfokussierten Arbeit mit Kindern erstellt (erste Befragungsrunde). Nach der Durchführung und Transkription der ersten beiden Interviews werden diese mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse, angelehnt an Mayring (2008), ausgewertet. Dabei wird ein Kategoriensystem erstellt. Auf der Grundlage des erneut erweiterten Wissensstandes wird ein zweiter Interviewleitfaden erarbeitet, welcher der Befragung der Psychomotoriktherapeutinnen dient (zweite Befragungsrunde). Diese Interviews werden ebenfalls ausgewertet und ein zweites Kategoriensystem wird erstellt. Anschliessend wird die Auswertung der ersten Befragungsrunde mit der Auswertung der zweiten Befragungsrunde und den Erkenntnissen aus der Literaturanalyse verglichen. Die auf diese Weise gewonnenen Einsichten werden als vorläufig abschliessende Ergebnisse dargelegt. Um einen klaren Bezug zur Praxis herzustellen, wird in einem letzten Schritt aus diesen Ergebnissen ein Leitfaden für die lösungsfokussierte Arbeit in der Psychomotoriktherapie erstellt.

Aufgrund der Fragestellung wird für die vorliegende Bachelorarbeit ein qualitatives Forschungsdesign gewählt. Um die Theoriekenntnisse und das Praxiswissen der befragten Personen festhalten zu können, werden Leitfaden-Interviews durchgeführt. Es werden Psychomotoriktherapeutinnen und Fachpersonen aus dem Gebiet der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie, die mit Kindern arbeiten, befragt. Dadurch wird die zentrale Absicht der Arbeit, die Psychomotoriktherapie mit Elementen aus dem lösungsfokussierten Ansatz zu verbinden, gewährleistet. Durch die hermeneutische Vorgehensweise werden die gewonnenen Erkenntnisse miteinander verknüpft und erweitern sich gegenseitig. In die Erstellung der Interviewleitfäden fliesst jeweils das bereits erworbene Wissen ein. Dadurch kann gezielter befragt werden, wodurch weitreichendere Erkenntnisse erwartet werden.

Stichprobe

Für die Auswahl der befragten Personen werden folgende Kriterien aufgestellt:

- Langjährige Berufserfahrung als Psychotherapeutin, Psychotherapeut bzw. Psychomotoriktherapeutin (mehr als zehn Jahre)
- Langjährige Erfahrung in der Arbeit mit dem lösungsfokussierten Ansatz innerhalb des eigenen Berufsfeldes (mehr als fünf Jahre)
- Anwendung des lösungsfokussierten Ansatzes auf die Arbeit mit Kindern bzw. auf die psychomotorische Arbeit mit Kindern

Steiner und Vogt zeichnen sich dadurch aus, dass sie einige Bücher zur lösungsfokussierten Arbeit verfasst oder herausgegeben haben und in der Ausbildung und Supervision in ihrem Fachgebiet tätig sind. Somit setzen sie sich zusätzlich zu ihrer praktischen Arbeit auf einer vertieften theoretischen Ebene mit dem lösungsfokussierten Ansatz auseinander.

Personen aus dem Bekanntenkreis der Autorinnen wurden aus methodologischen Überlegungen nicht für die Befragung ausgewählt (vgl. Lamnek 2005, S. 386). Im Sinne des Datenschutzes werden Namen und Arbeitsort der befragten Psychomotoriktherapeutinnen anonymisiert. Steiner und Vogt sind in ihren Fachkreisen bekannte Persönlichkeiten. Ihre Namen werden mit deren ausdrücklichen Erlaubnis genannt.

Auswahl der Personen für die Interviews:

Interview A: Dr. Therese Steiner

Therese Steiner ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. Sie ist in eigener Praxis in Embrach tätig. Sie absolvierte ihre Ausbildung im Bereich der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie im Familientherapiezentrum „Brief Family Therapy Center BFTC“ in Milwaukee, USA. Auch später arbeitete sie eng mit den Begründern der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie, de Shazer und Berg, zusammen. Sie bietet Supervision für lösungsfokussiert arbeitende Therapeuten (darunter auch Psychomotoriktherapeutinnen) an und unterrichtet im In- und Ausland die Anwendung der lösungsfokussierten Arbeitsweise. Zudem arbeitet sie für Terre des Hommes in Afrika. Steiner hat zwei Bücher zum lösungsfokussierten Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen veröffentlicht:

Steiner, Th. & Berg, I. K. (2005). *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern*. Heidelberg: Carl-Auer-Verlag.

Steiner, Th. (2011). *Jetzt mal angenommen... Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen*. Heidelberg: Carl-Auer-Verlag.

Interview B: Dr. Manfred Vogt

Manfred Vogt arbeitet seit über 15 Jahren als Psychotherapeut in eigener Praxis und hat langjährige Erfahrungen als therapeutischer Leiter in einem Kinderheim. Er ist Lehrtherapeut am Norddeutschen Institut für Kurzzeittherapie, NIK in Bremen und Gründungsmitglied der European Brief Therapy Association (EBTA). Vogt hat zahlreiche Publikationen zur lösungsorientierten Kurzzeittherapie verfasst. Im Manfred Vogt Spieleverlag sind diverse Spiele und Materialien für die lösungsfokussierte und psychotherapeutische Arbeit mit Kindern erschienen. Seit 1996 ist Vogt als Gastdozent und Ausbilder an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Solothurn tätig.

Interview C: Psychomotoriktherapeutin C

Therapeutin C arbeitet seit 2001 als Psychomotoriktherapeutin und als Sozialpädagogin in einem Schulheim mit integrierter Tagesschule und Wocheninternat. Seit ca. acht Jahren arbeitet sie in der Psychomotoriktherapie lösungsfokussiert. In der Psychomotoriktherapie betreut Therapeutin C vor allem Kinder im Grundschul- und Kindergartenalter, die in der Region des Schulheims wohnen, und Kinder mit geistiger Behinderung aus einer Heilpädagogischen Schule.

Interview D: Psychomotoriktherapeutin D

Therapeutin D arbeitet ebenfalls seit 2001 als Psychomotoriktherapeutin im selben Schulheim, wie Therapeutin C. Auch sie arbeitet seit ca. acht Jahren lösungsfokussiert in der Psychomotoriktherapie. Therapeutin D arbeitet mit Jugendlichen (Bewohner des Wocheninternats oder Besucher der Tagesschule) und Kindern aus der Region des Schulheims.

Erhebungsmethode

Zur Erhebung der Daten werden zwei Interview-Leitfäden entwickelt. Diese dienen zur Durchführung der Interviews mit den vier ausgewählten Personen. Die Anwendung von Leitfaden-Interviews ermöglicht eine relativ offene Gestaltung der Interviewsituation in der die Sichtweisen der befragten Personen eher zum Ausdruck kommen, als in standardisierten Interviews oder Fragebögen (vgl. Flick, 2007, S. 194). Die durchgeführten Leitfaden-Interviews haben den Charakter von Experteninterviews. Dabei steht nicht die Person als Ganzes im Zentrum, sondern die Person in ihrer Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld. Als Experte wird in diesem Sinn eine Person verstanden, die über Wissen in ihrem spezifischen beruflichen Handlungsfeld verfügt. Dieses Wissen besteht nicht nur aus Fachwissen, sondern zu einem grossen Teil aus Praxiswissen (vgl. Flick, 2007, S. 214).

Die Interview-Leitfäden werden nach dem *SPSS-Prinzip* (*Sammeln, Prüfen, Sortieren, Subsumieren*) nach Helfferich (2011, S. 182-186) erstellt. Dieses Prinzip ermöglicht es, das Grundprinzip der Offenheit zu wahren und gleichzeitig die für das Forschungsinteresse notwendige Strukturierung vorzugeben. Bei diesem Vorgehen werden zunächst möglichst viele Fragen gesammelt, die im

Zusammenhang mit dem Forschungsgegenstand stehen (sammeln). Die Fragen werden danach kritisch geprüft. Es folgt ein Streichen von nicht geeigneten Fragen (prüfen). Die verbliebenen Fragen werden zu Themenbündeln sortiert (sortieren) und in einem letzten Schritt werden einfache, offene Erzählaufforderungen für jedes Themenbündel gefunden. Einzelaspekte (Unterfragen) werden danach den Erzählaufforderungen (Überfragen) untergeordnet (subsumieren). Die offenen Erzählaufforderungen werden der befragten Person im Interview als Einstieg in das jeweilige Thema gestellt. Die Unterfragen zu den Erzählaufforderungen werden nur nach Bedarf gestellt. „Dieses Vorgehen hat einen wichtigen Nebeneffekt: Es dient gleichzeitig der Vergegenwärtigung und dem Explizieren des eigenen theoretischen Vorwissens und der impliziten Erwartung an die von der Interviewten zu produzierenden Erzählungen“ (Helfferich, 2011, S. 182). Die Interviewleitfäden finden sich im Anhang ab Seite 86.

Interviewdurchführung

Es werden jeweils beide Interviews einer Befragungsrunde (erste Befragungsrunde: Fachpersonen für das lösungsfokussierte Arbeiten mit Kindern, zweite Befragungsrunde: Psychomotoriktherapeutinnen) von derselben Studentin durchgeführt. Vor Beginn des Interviews wird die Einverständniserklärung unterschrieben und die befragte Person über den Ablauf des Interviews informiert. Der Ort der Durchführung ist jeweils so gewählt, dass das gesamte Gespräch ohne Störung von aussen geführt werden kann. Die Interviews werden digital aufgezeichnet (Ton). Die Gesprächsdauer beträgt pro Interview zwischen 39 Minuten und 1 Stunde 16 Minuten.

Datenaufbereitung

Die digitalen Aufnahmen der Interviews werden für die spätere Analyse vollständig transkribiert und erhalten dadurch als Textmaterial eine auswertbare Form. Es wird nach den Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl (2011, S. 19-21) gearbeitet. Die vier Transskriptionen werden, gestützt durch das Audio-Bearbeitungsprogramm DSS Player von Olympus, erstellt. Bei drei Transkriptionen wird der Schweizer Dialekt in Deutsche Schriftsprache übersetzt. Das Interview mit Herrn Vogt wird in hochdeutscher Sprache geführt.

Auswertungsmethode

Die Transskripte der Interviews werden einer qualitativen Inhaltsanalyse, genauer der zusammenfassenden Inhaltsanalyse angelehnt an Mayring unterzogen (vgl. Mayring, 2008, S. 59). Die zusammenfassende Inhaltsanalyse besteht im Wesentlichen aus der schrittweisen Reduktion und Systematisierung des Interviewmaterials. Die Texte werden in Einheiten zerlegt, die nacheinander bearbeitet werden. Im Zentrum steht dabei ein am Material entwickeltes Kategoriensystem. Dabei werden Textbestandteile definiert, die unter eine Kategorie fallen sollen. Die definierten Kategorien

bilden das Kategoriensystem. Die Kategorienentwicklung findet durch die systematischen Reduktionsprozesse statt. Dabei wird, abgeleitet von der Fragestellung, entschieden, welche Aussagen aus dem Material für die Bildung der Kategorien bedeutend sind (vgl. Mayring, 2002).

Im folgenden Abschnitt wird Schritt für Schritt dargelegt, wie die beiden Kategoriensysteme erarbeitet werden. Es wird für die Interviewrunde mit Steiner und Vogt und für die Interviewrunde mit den Psychomotoriktherapeutinnen jeweils ein Kategoriensystem erstellt. Somit stehen am Ende der Analyse zwei Kategoriensysteme für die anschließende Erarbeitung der Synthese zur Verfügung.

1. Bestimmung der Analyseeinheiten

Als Analyseeinheit wird die Länge einer inhaltlich zusammenhängenden Aussage festgelegt. Sie kann zwischen einem oder mehreren Sätzen variieren.

2. Paraphrasierung der inhaltstragenden Textstellen

Für die Fragestellung nicht relevante Textstellen werden herausgestrichen. Textstellen, welche die Fragestellung betreffen, werden markiert und danach in eine knappe, nur auf den Inhalt beschränkte, beschreibende Form umgeschrieben (Paraphrasierung) (vgl. Mayring, 2008, S. 61). Als relevante Textstellen gelten Aussagen, die die Fragestellung der Arbeit betreffen: die lösungsfokussierte Arbeit mit dem Kind, die lösungsfokussierte Arbeit in der Psychomotorik, das Formulieren der Ziele, die Therapeutin und ihre Haltung, die Arbeit mit dem System des Kindes und Beziehungsaspekte. Die Paraphrasen werden handschriftlich notiert. Die Zuordnung zum ursprünglichen Interviewtext wird durch anfügen der Zeilennummern gewährleistet.

3. Bestimmung des angestrebten Abstraktionsniveaus

Sämtliche Paraphrasen sollen auf dem gleichen Abstraktionsniveau liegen. Paraphrasen unter diesem Niveau werden gestrichen.

4. Reduktion

Das gesammelte Material aus zwei Interviews wird reduziert. Bedeutungsgleiche Paraphrasen werden gestrichen. Paraphrasen, die weiterhin als zentral gelten, werden übernommen. Paraphrasen mit ähnlichen Aussagen werden zu einer Paraphrase zusammengefasst.

5. Erarbeitung der Kategorien

Die einzelnen handschriftlichen Paraphrasen werden direkt aus dem Interviewmaterial entnommen. Nach deren Sortierung, Zusammenfassung und Reduktion werden sie den Überkategorien zugeordnet. Die Überkategorien werden durch induktives Herausarbeiten aus den Interviews mit Blick auf die Fragestellung gebildet. Ergänzend werden die Interviewleitfäden für die Bildung und

Formulierung der Kategorien zu Hilfe genommen. Um den Schritt von der Interviewaussage des Befragten über die Paraphrase zu Unterkategorie, Kategorie und Überkategorie nachvollziehbar zu machen, wird an dieser Stelle exemplarisch das Vorgehen aufgezeigt:

Originaltext	Paraphrase	Unterkategorie	Kategorie	Überkategorie
„Und Kinder wollen eigentlich auch lieber nach vorne gucken als nach hinten. Und dieser Ansatz hilft ihnen ja genau dabei, in die Zukunft zu gucken.“ (B/6)	Kinder wollen nach vorne schauen, lösungsfokussierter Ansatz hilft dabei.	Zukunftsorientierung	Ansatz entspricht Kind	Lösungsfokussierter Ansatz und Kinder
„Und Kinder haben keine Lust, über Probleme zu reden.“ (B/9)	Kinder wollen nicht über Probleme reden	Fokus nicht auf Problem	Ansatz entspricht Kind	Lösungsfokussierter Ansatz und Kinder
„Und danach habe ich gemerkt, dass es gut wäre, wenn man das doch mit Kindern machen könnte und habe versucht anzufangen, einen Weg zu finden, die komplexen Vorgänge, also die komplexen Fragen in eine kindgerechte Form überzuführen.“ (A/83)	Es wäre gut, die komplexen Vorgänge, die komplexen Fragen in eine kindgerechte Form zu bringen	Komplexe Fragen in kindgerechte Form bringen	Ansatz muss für Kinder angepasst werden	Lösungsfokussierter Ansatz und Kinder

Aus dieser Darstellung wird ersichtlich, dass sich die aus den Paraphrasen abgeleiteten Unterkategorien bereits auf einem höheren Abstraktionsniveau befinden, als die Paraphrasen selbst. Der Schritt, auf ein höheres Niveau der Abstraktion und der Ordnung zu kommen, wird während der Erstellung der Kategoriensysteme direkt vollzogen. Die ursprünglichen Paraphrasen werden später in den Kategoriensystemen nicht mehr schriftlich festgehalten.

6. Erstellung der Kategoriensysteme

Die Kategoriensysteme sind gegliedert in Überkategorie, Kategorie/Unterkategorie, repräsentativer Textauszug und Kodier-Regel. Innerhalb der Überkategorien ergeben sich thematische Gruppierungen, welche in Kategorien und Unterkategorien dargestellt werden. Jede Kategorie/Unterkategorie ist mit einem repräsentativen Textbeispiel belegt. Die Kodier-Regeln grenzen, wo nötig, die einzelnen Kategorien voneinander ab und helfen bei der Zuordnung.

Bei Betrachtung der Kategoriensysteme sollen Überkategorie, Kategorie und Unterkategorie stets in Verbindung zueinander gesehen werden. Dadurch können sich alle Dimensionen der Einzelaussagen erschliessen. Der nachfolgende exemplarische Auszug aus dem Kategoriensystem der Interviews mit Steiner und Vogt soll zum besseren Verständnis dienen:

Überkategorie	Kategorie/ Unterkategorie	Repräsentativer Textauszug	Kodier-Regel
Lösungsfokussierter Ansatz und Kinder	Ansatz entspricht Kind	Zukunfts- orientierung	„Und Kinder wollen eigentlich auch lieber nach vorne gucken als nach hinten. Und dieser Ansatz hilft ihnen ja genau dabei, in die Zukunft zu gucken.“ (B/6)
		Fokus nicht auf Problem	„Und Kinder haben keine Lust, über Probleme zu reden.“ (B/9)
	Ansatz muss für Kinder angepasst werden	Komplexe Fragen in kindgerechte Form bringen	„Und danach habe ich gemerkt, dass es gut wäre, wenn man das doch mit Kindern machen könnte und habe versucht anzufangen, einen Weg zu finden, die komplexen Vorgänge, also die komplexen Fragen in eine kindgerechte Form überzuführen.“ (A/83)
			Aussagen über Ansatz und Kind. Wenn Aussage nur über Kind, Kodierung „Ressourcen der Kinder“.

Bei den repräsentativen Textauszügen wird die Satzstellung teilweise leicht modifiziert wiedergegeben. Wortwiederholungen werden weggelassen und, wo nötig, werden ergänzende Worte in eckigen Klammern eingefügt. Dies geschieht nur dann, wenn das Verständnis des kurzen Textauszuges ansonsten nicht gewährleistet wäre.

Beide Kategoriensysteme sind in ihrer gesamten Länge im Anhang ab Seite 137 nachzulesen.

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit dargestellt. Dies geschieht in zwei Teilen. Im ersten Teil werden die für die Fragestellung relevanten Informationen aus den Interviews zusammengetragen. Dabei sollen die Aussagen der Fachpersonen zum lösungsfokussierten Arbeiten mit Kindern, mit denen der Psychomotoriktherapeutinnen in Beziehung gesetzt werden. Dies soll mit Blick auf die bisherigen theoretischen Erkenntnisse geschehen. Zur besseren Lesbarkeit werden nur wenige Auszüge aus den Interviews aufgeführt. Damit dennoch nachvollzogen werden kann, auf welche Textstellen sich die Aussagen beziehen, werden in Klammer jeweils das Interview (A: Steiner, B: Vogt, C: Psychomotoriktherapeutin C, D: Psychomotoriktherapeutin D) und die Zeilennummer innerhalb des betreffenden Transskriptes angegeben. Die Transskripte finden sich im Anhang ab folgenden Seiten A: S. 93, B: S. 105, C: S. 117, D: S. 127.

Der zweite Teil der Ergebnisse besteht aus einem Leitfaden für die lösungsfokussierte Arbeit in der Psychomotorik. Dieser soll aufzeigen, wie das lösungsfokussierte Modell in der Psychomotoriktherapie konkret umgesetzt werden kann. Der Leitfaden folgt im Anschluss an die Synthese.

4.1 Synthese aus den Interviews

Bereits bei der Zusammenführung der theoretischen Erkenntnisse in Kapitel 2.5 konnte festgehalten werden, dass sich das lösungsfokussierte Modell sehr gut in der Arbeit mit Kindern anwenden lässt. Gleichzeitig wurde aus den vorgestellten Ansätzen der lösungsfokussierten Arbeit mit Kindern ersichtlich, dass gewisse Anpassungen an das Kind notwendig sind. Durch die Aussagen von Steiner und Vogt werden diese theoretischen Erkenntnisse seitens der Praxis bestätigt (vgl. B/6, 9, 12, 353 und A/8, 70, 83).

Der lösungsfokussierte Ansatz in der Psychomotoriktherapie

In der Theorie konnten viele Gemeinsamkeiten, aber auch einzelne Widersprüche, zwischen lösungsfokussiertem Ansatz und Konzepten der Psychomotorik erkannt werden. Analog zu den theoretischen Erkenntnissen, betonen sowohl Psychomotoriktherapeutin D (D/9), als auch Vogt, die Ressourcenfokussierung als eine Gemeinsamkeit („Da passt das doch total gut zusammen, dass Sie einen sehr ressourcenfokussierten Blick auf die Kinder haben.“ (B/467)). Psychomotoriktherapeutin C erlebt die ganze Grundhaltung von Psychomotorik und lösungsfokussiertem Ansatz als übereinstimmend (C/19, 162). Steiner sieht einen weiteren Berührungspunkt in der Art, in der Ziele gesetzt werden: „Die Ziele, die in der Psychomotorik erreicht werden sollten, die sind ja ... förderlich. Vielfach ... auf der Handlungsebene und bis zu einem gewissen Grad sichtbar. Und von all dem, was wir jetzt vorher gesagt haben, ist das ja ein guter Match, das passt doch gut zusammen“ (A/433).

Auf die Frage, welche Grenzen sich für die lösungsfokussierte Arbeitsweise in der Psychomotoriktherapie ergeben könnten, vermutet Steiner, dass das Element des Anweisens in der Psychomotorik wohl grösser sei, als in der lösungsfokussierten Therapie. Sie beurteilt diese Tatsache aber weniger als Grenze, denn als mögliche Schwierigkeit (A/450). Einen Unterschied sieht sie weiter im Stellenwert, den die Beziehung zum Kind einnimmt. Sie schätzt diesen in der Psychomotoriktherapie als höher ein (A/488). Konkrete Grenzen der lösungsfokussierten Arbeit in der Psychomotorik werden weder von Vogt, noch von Steiner genannt.

Auch Psychomotoriktherapeutin D formuliert keine Grenzen. Eine mögliche Gefahr sieht sie jedoch darin, dass beim lösungsfokussierten Arbeiten durch ein allzu zielgerichtetes Vorgehen das Prozesshafte in der Psychomotorik in den Hintergrund treten könnte. An dieser Stelle verweist sie darauf, dass das Formulieren von realistischen Zielen zentral sei (D/76-100). Psychomotoriktherapeutin C erlebt es als schwierig, Berichte mit einem lösungsfokussierten Anspruch zu schreiben. „So wie ich es mache, merke ich die Grenzen, oder die Schwierigkeiten jeweils beim Berichte schreiben. Bei den Abklärungen. ... ich finde ein Bericht soll den Bezug zur Norm widerspiegeln. Da kann man nicht immer so ressourcenorientiert sein. Und das in einem guten Mass und Verhältnis auf das Papier bringen zu können, ja, das finde ich eine Herausforderung“ (C/28). Weiter weist sie darauf hin, dass in der Psychomotorik im Unterschied zum lösungsfokussierten Ansatz Abklärungen durchgeführt werden (C/33). Wie im Theorieteil gezeigt werden konnte, wird in einem erweiterten Verständnis des lösungsfokussierten Vorgehens ein diagnostischer Blick jedoch integriert (vgl. Burr, 2009, S. 31f). Steiner erklärt in diesem Zusammenhang, dass der ursprüngliche Ansatz von de Shazer und Berg diesbezüglich eine Erweiterung erfahren habe. Einen Grund dafür sieht sie in der Tatsache, dass die Gründer keine Mediziner waren, sie als Kinderpsychiaterin aber auch Diagnosen stellt oder sogar Medikamente verschreibt (A/218-225). Dies tut sie jedoch stets mit einem lösungsfokussierten Anspruch, womit sich der Kreis zu Burrs ressourcenfokussierender Diagnostik schliesst (vgl. Burr, 2009, S.31f).

Neben den bestehenden Gemeinsamkeiten, sehen die Psychomotoriktherapeutinnen auch Bereiche, in denen sie den lösungsfokussierten Ansatz ihrem Arbeitsfeld anpassen müssen. Psychomotoriktherapeutin D bezieht die lösungsfokussierten Fragen sehr stark auf den Körper und die Wahrnehmung (D/49, 62). Psychomotoriktherapeutin C beschreibt, dass in der Psychomotorik das Suchen nach Ausnahmen in der Motorik stattfindet (C/87). So formuliert sie: „Das, was LOA, was das Lösungsorientierte in der Sprache macht, denke ich, macht die Psychomotorik viel auch in der Bewegung“ (C/90).

Einige der Anpassungen an das Kind, die in der Literatur über lösungsfokussiertes Arbeiten mit Kindern zu finden sind, erwähnen auch die Psychomotoriktherapeutinnen. So arbeiten sie viel mit gestalterischen Mitteln (C/54), unterstützen die Kommunikation mit Bildern und Piktogrammen

(C/75), erzählen von kindgerechten Anpassungen der Skalierungsfrage (D/124) und nennen das Spiel als Mittel zu Kommunikation (C/49). Die Handlungsorientierung in der Psychomotoriktherapie erlebt Psychomotoriktherapeutin D als hilfreich, vor allem wenn die sprachlichen Möglichkeiten eingeschränkt sind (D/137). Psychomotoriktherapeutin C erwähnt in diesem Zusammenhang, dass man als Therapeutin auch den Mut haben sollte, Unkonventionelles auszuprobieren und die Grenzen, zu Beispiel diejenigen des Therapieraumes, auszuweiten (C/62).

Ganz im Sinn der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie, werden an der Therapiestelle, an der die befragten Therapeutinnen arbeiten, nicht mehr nur Therapien über mehrere Monate oder Jahre, sondern auch Kurzinterventionen und Kurzzeitberatungen angeboten (C/144).

Durch die Arbeit mit dem lösungsfokussierten Modell erleben die Therapeutinnen in der Psychomotoriktherapie einige Veränderungen. Diese sollen nun thematisch gegliedert dargestellt werden. Auch hier werden die Aussagen der Fachpersonen der lösungsfokussierten Arbeit mit Kindern und die Erkenntnisse aus der Theorie vergleichend herangezogen.

Arbeit mit dem Kind

In der lösungsfokussierten Arbeit mit Kindern ist das Expertentum des Kindes zentral. Diese Haltung zeigt sich auch, wenn in der Psychomotoriktherapie lösungsfokussiert gearbeitet wird. Therapeutin D beschreibt, dass für sie das Expertentum des Kindes in den Wahlmöglichkeiten, im Gestaltungsraum und im Einfluss, den das Kind auf die Therapiestunden nehmen kann, liegt (D/222). Beide Therapeutinnen vertrauen darauf, dass sich das Kind seine Themen und Lernsituationen selber sucht (C/163, D/76). Therapeutin C weist darauf hin, dass diese Haltung schon in der Psychomotorik an sich stark verankert ist (C/161). So wurde in dieser Arbeit bereits in Kapitel 2.4.1 festgehalten: In der Psychomotorik wird das Kind als handelndes Subjekt verstanden, das Verantwortung übernehmen und auch für sich selbst entscheiden kann. Damit wird selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Handeln nicht nur Ziel, das erreicht werden soll, sondern ist bereits eine Methode der Fördermassnahme (vgl. Zimmer, 2006, S. 30).

Psychomotoriktherapeutin C spricht das Thema Verweigerung an wenn sie sagt, das Kind wisse, wann es bereit sei, auf eine Sache einzusteigen (C/177). Aus diesem Blickwinkel betrachtet verweigert das Kind nicht eine Aktivität sondern weiss, dass es noch nicht bereit ist, diese auszuführen. Steiner formuliert, die Verweigerung eines Kindes sei als die, im Moment bestmögliche Kooperationsform anzusehen (A/420). Sie plädiert dafür, dem Verweigerungsverhalten des Kindes mit Wertschätzung zu begegnen und anzuerkennen, dass dieses Verhalten einen Lösungsversuch des Kindes für sein Problem darstellt (A/258). Steiner ist ferner der Meinung, dass der lösungsfokussierte Ansatz hilft, Machtkämpfe mit dem Kind zu vermeiden und derartige Situationen konstruktiv zu lösen (A/426).

Therapeutin D, die auch mit Jugendlichen arbeitet erlebt, dass die Kinder mit steigendem Alter ihr Anliegen immer expliziter formulieren können. Wird ihnen wirklich zugehört und fühlen sie sich ernst genommen, wirkt dies enorm motivierend auf die Kinder und Jugendlichen (D/217). Auch Steiner erlebt in ihrer Arbeit, dass die Kinder mit Motivation und Stolz reagieren, wenn ihr Expertentum respektiert und gefördert wird (A/152). Steiner beschreibt, wie sie jeweils bei der ersten Sitzung nach bisherigen Lösungsstrategien fragt und danach, wie sich Eltern und Kind ihre Situation wünschen würden. Die Reaktion der Kinder auf diese Fragen beschreibt sie folgendermassen: „Sie bekommen das Gefühl, ich bin jemand, ich kann schon etwas. Und es geht nicht einfach darum, noch viel besser zu werden“ (A/84).

Alle vier befragten Personen zeigen aber auch klare Grenzen des Expertentums des Kindes auf. So formuliert Vogt, dass das Expertentum des Kindes innerhalb einer verhandelbaren Realität stattfindet, es aber eine unverhandelbare Realität gibt, in der die Erwachsenen Experten sind (B/372). Vogt betont in diesem Zusammenhang die Verantwortung und Schutzfunktion der Erwachsenen gegenüber den Kindern (B/381). Diese sind unter anderem noch nicht in der Lage, die Konsequenzen ihrer Handlungen ausreichend abzuschätzen (B/365). Auch die Psychomotoriktherapeutinnen beschreiben das Expertentum des Kindes als etwas, das innerhalb eines vorgegebenen Rahmens stattfindet (C/206, D/241). Und Therapeutin D fügt an, dass das Expertentum des Kindes nicht gleichzusetzen sei mit „Laissez-faire“ (D/238).

Steiner unterstreicht die Tatsache, dass Kinder im Grunde meistens unfreiwillige Klienten sind. Wenn die Erwachsenen nicht die Indikation für eine Therapie gestellt hätten und das Kind nicht brächten, wäre es gar nicht in einer Therapie (A/43). In diesem Zusammenhang liegt das Expertentum genauso wie bei der Formulierung der Ziele nicht beim Kind. Weitere Ausführungen zum Thema Ziele folgen später im Text.

Auf die Frage, welche Kompetenzen des Kindes durch den lösungsfokussierten Ansatz besonders gefördert werden, zählt Steiner Selbstwirksamkeit, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen auf (A/142). Damit führt sie genau diejenigen Förderbereiche auf, die auch in der kindzentrierten Psychomotorik im Zentrum stehen (vgl. Zimmer, 2006, S. 78). Vogt sieht in den Skalierungsfragen ein geeignetes Instrument für die Selbstreflexion des Kindes in der Psychomotorik. Das Kind lernt mit Hilfe dieser Fragen, sich selber einzuschätzen, anstatt von aussen beurteilt zu werden, was zu einer Stärkung des Selbstbewusstseins und dem Erleben von Selbstkontrolle führt (B/454). Weiter führt er an, dass die lösungsfokussierte Arbeit die Körperselbstkontrolle des Kindes fördere (B/422).

Vogt hebt auch Ressourcen hervor, die Kinder im Unterschied zu Erwachsenen in die Therapie mitbringen. Dazu zählen für ihn das magische Denken, Offenheit und Naivität, die es beispielsweise erlauben, mit der Wunderfrage und mit Metaphern und Geschichten zu arbeiten. Gleichzeitig betont er jedoch, dass es nicht Voraussetzung ist, dass die Kinder besondere Ressourcen in die Therapie

mitbringen. Vielmehr besteht die Therapie darin, mit dem zu arbeiten was vorhanden ist und daraus die Ressourcen zu erarbeiten (B/175-189)

Die Psychomotoriktherapeutinnen zählen einige Punkte auf, die sich durch die lösungsfokussierte Arbeit für die Kinder verändern. So sind sie ausser beim Anamnesegespräch grundsätzlich bei allen Gesprächen anwesend (D/161). Ist das Kind bei einem Gespräch nicht anwesend, wird es von der Therapeutin über die Inhalte des Gesprächs informiert (C/240). Therapeutin D macht die Erfahrung, dass es förderlich ist, wenn die Kinder merken, dass die Erwachsenen im Austausch sind (D/400). Dadurch, dass die Kinder bei den meisten Gesprächen anwesend sind, wissen sie auch klar, weshalb sie in die Therapie kommen. Therapeutin D denkt, dass beim Kind durch seine Anwesenheit beim Prozess der Zielformulierung, eine grössere Akzeptanz gegenüber der Therapie entsteht. Es hört im Gespräch nicht, was es alles noch nicht kann, sondern was die Erwachsenen ihm wünschen, dass es kann (D/165).

Arbeit mit Eltern und Lehrpersonen

Auch in der Arbeit mit den Eltern und Lehrpersonen entstehen durch die Anwendung des lösungsfokussierten Modells einige Veränderungen. Steiner hebt hervor, dass sie sich eine lösungsfokussierte Arbeit nur mit dem Kind alleine überhaupt nicht vorstellen kann. Es geht immer darum, wie mit dem System, von dem das Kind Teil ist, lösungsfokussiert gearbeitet werden kann (A/542). Als Steiner begann, lösungsfokussiert zu arbeiten, sei es für sie „... eine wichtige Erkenntnis gewesen, dass es nicht darum geht, jetzt diesen Modellansatz vor allem in die Kinderwelt zu tun. Sondern eine ... gute, möglichst fokussierte Arbeit mit den Involvierten rund um das Kind zu finden“ (A/21).

Steiner fordert auf, auch in der Psychomotorik das Expertentum und die Beobachtungen der Eltern, des Kindes und allenfalls des Überweisers zu nutzen (A/405). Die Kooperation der Eltern ist für die Therapeutin zentral für eine gelingende Zusammenarbeit. Indem den Eltern Fragen gestellt, sie ins Denken und Beobachten einbezogen werden, anstatt sie zu instruieren, wird Kooperation ermöglicht (A/415). Vieles kann in der Therapie nur angebahnt werden. Um einen gelingenden Transfer in den Alltag zu gewährleisten, ist die Zusammenarbeit mit den Eltern von hauptsächlicher Bedeutung (A/410). Diesen Zusammenhang betont auch Vogt, wenn er beschreibt, dass die Eltern unbedingt im Therapieprozess mitgenommen und zum Beobachten der Fortschritte angeregt werden müssen (B/490). Auch Therapeutin D ermuntert die Eltern, ihr Kind zu beobachten und es bei den kleinsten Fortschritten zu loben (D/366). Sie macht die Erfahrung, dass das Umfeld die Fortschritte des Kindes besser wahrnehmen kann, wenn es von ihr darauf sensibilisiert wurde (D/363). „Und manchmal ... habe ich den Verdacht, ... dass das Umfeld anders schaut, schon wirkungsvoll ist“ (D/368).

Auch die Art der Gesprächsführung verändert sich durch das lösungsfokussierte Modell. Therapeutin C stellt den Eltern nun Fragen nach Bedürfnissen, Zielen und Ausnahmen (C/41). Bei Therapeutin D hat sich der Fokus bei Elterngesprächen verschoben. Während sie früher vor allem die Schwierigkeiten thematisiert hat, erfragt sie heute vielmehr das Anliegen der Eltern (D/14). Zudem fühlte sie sich bei Gesprächen mit den Eltern oft verpflichtet, Rechenschaft abzulegen, was sie beim Kind bewirkt habe. Durch das lösungsfokussierte Modell sind die Gespräche nun vielmehr ein Austausch mit den Eltern geworden, welche Entwicklungsverläufe beobachtet werden können (D/20). Sie vertraut darauf, dass die Eltern die Themen einbringen, die sie besprechen wollen (D/28). Weiter ist es ihr in den Gesprächen wichtig, auf einen wertschätzenden Umgang zu achten, auch die kleinsten Fortschritte zu würdigen (D/380) sowie nach den Veränderungen ausserhalb der Therapie zu fragen (D/359). Therapeutin D macht die Erfahrung, dass es die Eltern schätzen, wenn auch sie einen Beitrag leisten können (D/389). Deshalb wird dieser Beitrag an den Gesprächen thematisiert (D/227). Dies geschieht jedoch immer in der Haltung, dass die Eltern die Experten für ihr Kind sind. Mit diesem Expertentum wird gezielt gearbeitet und die Eltern werden darin bestärkt (D/383). Therapeutin D unterstreicht, dass die Eltern eine wichtige Rolle einnehmen und viel bewirken können.

Durch die verstärkte systemische Sichtweise hat für Therapeutin C die Umfeldarbeit mehr Gewicht erhalten (C/328). Therapeutin D bezeichnet die Arbeit mit den Eltern als Basis für die Therapie (D/413). Dass neben der guten Beziehung zum Kind eine ebenso tragfähige Beziehung zu den Eltern besteht, erachten Therapeutin D und Steiner als wichtig, um Loyalitätskonflikte im Kind zu vermeiden (D/415, A/473). Therapeutin C berichtet, dass sie durch die lösungsfokussierte Sichtweise nicht mehr nur das Kind alleine, sondern die Familie als Klienten betrachtet (C/350).

Ziele und Zielformulierung

Die Psychomotoriktherapeutinnen und Steiner schildern den Ablauf der Zielformulierung ähnlich: Die Ziele werden von den Erwachsenen, also von den Eltern gemeinsam mit der Therapeutin, formuliert (D/296, C/211, A/11, 28). Therapeutin C schätzt es, auch die Lehrperson bei der Zielformulierung dabei zu haben, damit die Ziele auch in Bezug auf die Schule sinnvoll und realistisch gesetzt werden können (C/361). Weiter erklärt Therapeutin D, dass im Idealfall auch das Kind bei der Formulierung der Ziele anwesend ist (D/259). Falls das Kind bei der Zielformulierung nicht dabei ist, informiert Therapeutin C es in der Therapiestunde darüber, was sie mit den Eltern abgemacht hat (C/238). Beide Psychomotoriktherapeutinnen empfinden den lösungsfokussierten Ansatz als hilfreich beim formulieren der Ziele (C/249, D/259).

Steiner betont, dass es wichtig sei, „wohlgeformte Ziele“ (A/28) von den Erwachsenen zu bekommen. Therapeutin D formuliert die Ziele so konkret wie möglich (D/282). Sie hat die Erfahrung gemacht, dass die Ziele nicht zu hoch gesteckt werden dürfen. „Das Ziel ist, das Kind schreibt nachher flüssig

und lesbar: Und manchmal ist das einfach wie auf der Skala die 10. Und dort ... den Mut haben, zu sagen, okay, ich glaube, wir müssen einen Teilschritt formulieren, der vielleicht heisst: das Kind lässt sich überhaupt ein, mit dem Stift zu arbeiten“ (D/84).

Therapeutin C sieht im Zusammenhang mit den Zielen auch gesellschaftliche Erwartungen, die an ein Kind gestellt werden (C/189). Steiner betont, dass die Kinder bei vielen Dingen gar keine Wahl haben: „Die Kinder müssen ja einfach. So viele Ziele sind nicht verhandelbar“ (A/19). Und weiter: „Wenn ich in die Schule will, dann ist es ist nicht verhandelbar, dass ich zur rechten Zeit komme, es ist nicht verhandelbar, dass ich Hausaufgaben mache, es ist nicht verhandelbar, was ich lerne“ (A/39). Deshalb ist es umso wichtiger mit dem Kind zu schauen, wie es zur Kooperation finden kann, an den vorgegebenen Zielen zu arbeiten (A/32). In diesem Zusammenhang stellt Therapeutin D den Kindern oft eine Skalierungsfrage: „Wie nützlich wäre das, wenn du das Ziel erreichen würdest? Gibt es auch irgendwelche Vorteile?“ (D/118). Steiner hält es für zentral, dass die Ziele für die Kinder eine Bedeutung haben und nicht leere Worthülsen oder Regeln bleiben (A/304). Dies kann durch eine Übersetzung auf die Handlungsebene erreicht werden (A/437).

Wie bereits von Steiner und Berg beschrieben (Steiner & Berg, 2011, S. 29), erleben auch die Therapeutinnen in ihrer Arbeit Situationen, in denen es Zielkonflikte gibt (C/184, D/316). Während Steiner auch Zielkonflikte zwischen Eltern und Kindern erlebt (Steiner & Berg, 2011, S. 29), macht Therapeutin C die Erfahrung, dass die Ziele der Kinder oft jenen der Erwachsenen ähnlich sind (C/233).

Therapeutin D empfindet es bei Zielkonflikten zwischen Eltern und Lehrpersonen als hilfreich, wenn diese direkt angesprochen werden. Durch die Frage an die Eltern, „Was denken Sie, an was würden die Lehrpersonen merken, dass man ... aufhören könnte mit der Psychomotorik?“ (D/320), kann häufig ein Perspektivenwechsel ermöglicht und Kooperation erreicht werden.

Therapeutin C ist es wichtig, dass die Ziele die Integration und das Wohlbefinden des Kindes betreffen und seine Entwicklung fördern (C/219). Weiter soll sich die eigentliche Veränderung laut Therapeutin D nicht in der Therapie, sondern im Umfeld zeigen (D/361). Dass sich die Interaktionen des Kindes mit seinem Umfeld ausserhalb der Therapie verändern, formulieren auch Steiner und Berg als wichtiges Ziel der Therapie (Steiner & Berg, 2011, S. 28).

Abschliessend lässt sich zum Thema Ziele festhalten, dass das Formulieren der Ziele nicht im Bereich des Expertentums der Kinder liegt. Hier sind die Eltern gefordert, ihre Verantwortung zu übernehmen und mit Hilfe der Therapeutin erreichbare und förderliche Ziele für das Kind zu formulieren. Aufgabe der Therapeutin ist es, mit dem Kind einen Weg zur Kooperation zu finden um an den vorgegebenen Zielen zu Arbeiten. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass das Kind selbst den Nutzen der neu zu erlernenden Fertigkeiten erkennt.

Thema Therapeutin

Beide befragten Psychomotoriktherapeutinnen beschreiben Methoden, die sie aus dem lösungsfokussierten Ansatz für die Arbeit mit den Kindern übernommen haben. Therapeutin C stellt zu Beginn des Interviews fest: „LOA bietet mir ... gutes Werkzeug, das ich anwenden kann“ (C/22). Sie beschreibt, dass sie in der Arbeit mit dem Kind die lösungsfokussierten Fragen anwendet (C/44). Therapeutin D befragt zu Stundenbeginn die Kinder jeweils, was ihnen in der vergangenen Woche besonders gut gelungen sei (D/39). „Oder manchmal frage ich auch bezogen auf ein Ziel, ... grad wenn irgendwie Sozialkompetenz das Ziel ist...: „Was ist eine gute Spielerfahrung gewesen in der vergangenen Woche daheim?“ Und dass ich ... nachfrage: „Wie hast du das gemacht?““ (D/44). Auch in der Reflexion am Ende der Stunde, ist es ihr wichtig, dass der Fokus auf dem Gelungenen liegt (D/47). Bei der Arbeit mit Kindergruppen arbeiten beide Therapeutinnen mit offengelegten Zielen und gegenseitigem Feedback unter den Kindern und thematisieren damit, was den anderen Kindern schon gelingt (D/64, C/279).

Therapeutin D erklärt, dass es für sie hilfreich war, die Techniken des lösungsfokussierten Ansatzes genau zu lernen. Wichtig war für sie, dass sie durch deren Anwendung einen eigenen Weg im Umgang mit den Methoden gefunden hat (D/336).

Beide Therapeutinnen erleben durch die Arbeit mit dem lösungsfokussierten Ansatz einen persönlichen Gewinn. „Ich habe ... einen Perspektivenwechsel ... gelernt, wo ich wie merke: oh, der tut mir sogar selber gut, persönlich“ schildert dies Therapeutin D. Therapeutin C beschreibt sich als gelassener und toleranter gegenüber anderen Menschen (C/110). Dass die gesamte Institution lösungsfokussiert arbeitet, erlebt Therapeutin D als förderlich für ein positives Arbeitsklima (D185). Weiter beschreibt sie, dass sich ihre Sicht auf ihre Rolle als Therapeutin verändert hat. Als Entlastung erlebt sie es, dass das Expertentum nicht länger bei ihr liegt (D24). Die Elternarbeit fällt ihr dank dem lösungsfokussierten Ansatz viel leichter und macht ihr mehr Spass (D/177). Auch Steiner betont, dass ihr die Arbeit mehr Spass mache, seit sie lösungsfokussiert arbeitet. Dies begründet sie damit, dass der Fokus von den Problemen auf mögliche Lösungen verschoben wird (A/89). Sie erlebt es als angenehm, dass sie nicht länger als Expertin den Weg zeigen muss, sondern die Lösungen in gemeinsamer Kooperation erarbeitet werden (A/94).

Alle befragten Personen beschreiben, dass der lösungsfokussierte Ansatz nicht einfach als Methode angewendet werden kann, sondern zu einer Haltung wird, die man nach der Arbeit nicht mehr ablegt (B/117, A/160, 173, C/124). Therapeutin D betont darüber hinaus die Wichtigkeit der Reflexion der eigenen Haltung. Sie nennt die Haltung als wichtigste Voraussetzung, um lösungsfokussiert zu arbeiten (D/229). Als weitere Voraussetzungen für die Therapeutin wird die Bereitschaft, unkonventionelle Wege zu gehen (D/331) und die Echtheit genannt (D/332). Das Element der Echtheit ist, wie in Kapitel 2.1.1 gezeigt, grundlegend bei Rogers (vgl. Rogers, 1981, S. 67) und im lösungsfokussierten lösungsfokussierten Psychomotorik

Ansatz (vgl. Bamberger, 2005, S. 44). Auch Steiner erachtet es als zentrale Voraussetzung, dass die Therapeutin dem Kind echtes Interesse und Wertschätzung entgegenbringt (A/498). Weitere Voraussetzungen, die sie für die lösungsfokussierte Arbeit sieht, sind die Fähigkeit genau zu beobachten (A/291) und sich in das Kind hineinversetzen zu können. Nur so kann sich der Therapeutin der Sinn für das kindliche Handeln erschliessen (A/250).

Steiner führt aus, dass es auch möglich ist, mit einem lösungsfokussierten Anspruch Fachwissen zu vermitteln. Dabei soll darauf geachtet werden, inwieweit die Eltern die Informationen im Moment aufnehmen können (A/221).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Arbeit mit dem lösungsfokussierten Modell die Psychomotoriktherapie um einige spannende Aspekte bereichern kann.

Unter dem nun folgenden Punkt sollen die gewonnenen Erkenntnisse in einem Leitfaden für die Praxis umsetzbar gemacht werden. Der Leitfaden versteht sich als eine empfehlende Handreichung für eine lösungsfokussierte Herangehensweise in der Psychomotoriktherapie. Er enthält Vorschläge und Ideen für einen lösungsfokussierten Zugang zum Kind und seinem Umfeld und reflektiert die Rolle der Therapeutin in den verschiedenen Phasen des Therapieprozesses.

Lösungsfokussierte Psychomotorik – Ein Leitfaden

Einleitung

Dieser Leitfaden versteht sich als Wegweiser in Richtung einer auf Ressourcen und Lösungen ausgerichteten Psychomotoriktherapie. Ziel des Leitfadens ist es, die kreative und freie Arbeit in der Psychomotorik durch neue Impulse, Ideen und Methoden zu bereichern. Die Anwendungsmöglichkeiten der Vorschläge aus dem Leitfaden sind vom Alter und Entwicklungsstand des Kindes abhängig.

Zentrale Grundsätze in der lösungsfokussierten Psychomotorik

Therapeutische Grundhaltung Eine therapeutische Grundhaltung, die von Empathie, Echtheit und Wertschätzung gegenüber dem Kind und seinen Eltern geprägt ist, gewährleistet den respektvollen Umgang während des Therapieverlaufs. Tragendes Element in der Therapie ist darüber hinaus ein konsequenter Blick auf die Ressourcen.

Arbeit mit dem System Lösungsfokussiert arbeiten bedeutet, mit dem System des Kindes zu arbeiten. In der lösungsfokussierten Psychomotorik werden das Kind und seine Eltern als Klienten betrachtet.

Expertentum von Kind und Eltern Sowohl den Kindern als auch den Eltern kommt ein Expertenstatus für die eigene Situation zu. Die Kinder werden so in die Lage versetzt, Selbstvertrauen zu erwerben, ihre Erfolge zu spüren und ein Gefühl von Sicherheit zu entwickeln. Dadurch gewinnen sie insgesamt mehr Kontrolle über ihr Leben. Die Eltern übernehmen Mitverantwortung und arbeiten während des Therapieprozesses aktiv mit. Das Kind und seine Eltern fühlen sich ernst genommen, wodurch ihre Motivation steigt und der Therapieprozess günstig beeinflusst wird.

Ziel- und Lösungsfokussierung Ein positiver und in die Zukunft gerichteter Blick in Richtung Zielerreichung ist zentral. Die Probleme des Kindes und seines Umfeldes werden bewusst nicht vertieft erörtert. Es wird stattdessen formuliert, welche Veränderungen zu ihrer Überwindung verhelfen können.

Bewusster Einsatz von Sprache Ein gezielter und gewählter Einsatz von Sprache, sowie deren bewusst positiver Gebrauch, gewährleisten zusätzlich die Wertschätzung und Ressourcenfokussierung. Dem Kind und seinen Eltern gelingt es dadurch, in Gesprächen und in der Therapie die eigenen Kompetenzen wahrzunehmen.

Therapie-Beginn: Beratung und Zielformulierung

Das Gespräch zur Zielformulierung erfolgt mit Eltern und Kind, im Idealfall im Beisein der Lehrperson. Die Erwartungen und Anliegen der Eltern, der Lehrperson und des Kindes werden ausführlich geklärt. Beim Formulieren der Ziele sind die Eltern wichtiger Partner und übernehmen mit der Therapeutin gemeinsam die Verantwortung. Die Ziele sollen für die Eltern und das Kind so konkret wie möglich formuliert werden. Für das bessere Verständnis des Kindes werden die Zielformulierungen auf eine Handlungsebene gebracht. Im Gespräch werden die neu zu erlernenden Fähigkeiten, nicht die Defizite des Kindes thematisiert. Kinder setzen sich lieber mit Fähigkeiten auseinander, die sie erlernen sollen, als mit zu überwindenden Schwierigkeiten.

Einstiegsfrage

In der lösungsfokussierten Arbeit ist für die Zielformulierung die *Einstiegsfrage* besonders hilfreich.

Beispiele: „Was denkst du, wofür müsste die Psychomotoriktherapie für dich nützlich sein?“

„Was muss geschehen, damit Sie sagen können, die Psychomotoriktherapie hat sich für Sie und ihr Kind gelohnt?“

Durch diese Fragen werden bereits die Kriterien für den Abschluss der Therapie festgelegt. Ein positiver Fokus und die Vorstellung von einer positiven Entwicklung werden integriert.

Für das Kind ist es wichtig zu wissen, warum es in die Psychomotoriktherapie kommt. Damit es ihm möglich wird, an den von den Erwachsenen formulierten Zielen zu arbeiten, müssen die Ziele für das Kind von Bedeutung sein und es muss einen Vorteil in ihrer Erreichung erkennen.

Beispiele: „Welche Vorteile ergeben sich für dich, wenn du das Ziel erreicht hast?“

„Welchen Nutzen hast du, wenn du dich gut auf deine Arbeit konzentrieren kannst?“

Reframing

Die lösungsfokussierte Methode des *Reframings (Umdeuten)* hilft dabei, Ressourcen zu entdecken.

Beispiel: statt „Michael zeigt Hemmungen, ist schüchtern“ → „Michael handelt überlegt.“

Er hat sich im Griff und denkt nach, bevor er handelt.“

Positive Umdeutungen ermöglichen dem Kind und seinem Umfeld einen neuen Blick auf vermeintliche Schwächen.

Ausnahmefrage

Eine Grundannahme der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie besagt: „Ausnahmen verweisen auf Lösungen“. Die *Ausnahmefrage* hilft zu eruieren, wann z.B. das „unerwünschte Verhalten“ des Kindes nicht auftritt.

Beispiele: „In welcher Situation wirst du nicht wütend?“

„Wann gelingt es ihrem Kind bereits, ruhig zu bleiben?“

Mit dieser Frage können schon bestehende, kleine Schritte in Richtung einer Zielerreichung erkannt und dem Kind und seinen Eltern bewusst gemacht werden.

Rolle der Therapeutin

In der Phase der Zielformulierung ist es vor allem wichtig, dass die Therapeutin eine gute ZuhörerIn ist und geschickt in der Kommunikation vorgeht. Die sichere Anwendung von lösungsfokussierten Fragen ist im Prozess der Zieldefinierung zentral. Die Therapeutin soll aus den Aussagen der Eltern und des Kindes die Bedürfnisse und Anliegen erkennen, daraus die Zielsetzungen formulieren und diese mit den Eltern festlegen.

Therapie-Prozess: Arbeit mit dem Kind in der Therapiestunde

Im Therapieprozess mit dem Kind wird darauf vertraut, dass das Kind selbst weiss, was es braucht und die Lösungen für seine Probleme bereits in sich trägt. Dem Expertentum *des Kindes* kommt in der Stundengestaltung und in den Wahlmöglichkeiten (z.B. Material, Spiele) eine zentrale Rolle zu. In der lösungsfokussierten Arbeit wird jedes Verhalten des Klienten als Kooperation betrachtet. Somit wird auch ein Verweigerungsverhalten des Kindes als Kooperationsform in der Therapie angesehen und als ein Weg des Kindes akzeptiert.

Skalierungsfrage

Die Skalierungsfrage dient der Selbstreflexion des Kindes. Es erlebt Selbstkontrolle und stärkt sein Selbstbewusstsein. Das Kind kann seine eigene Entwicklung evaluieren und dadurch Fortschritte begreifen. Gleichzeitig ermöglichen die Skalierungsfragen dem Kind, Wertschätzung für sich selber und die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln.

Beispiel: „Wenn eins bedeutet, du stehst ganz am Anfang mit Klettern lernen und 10 bedeutet, du kletterst bis zuoberst auf die Sprossenwand, wo befindest du dich heute?“

Die Skalierungsfrage kann auf vielfältige Weise variiert werden. Durch das Aufzeichnen von Zahlenskalen erleben diese Einschätzungen eine Visualisierung. Bei Kindern, die noch nicht zählen können, bietet sich die Arbeit mit verschiedenen Materialien an.

Beispiel: „*Erfolgsturm*“: Für jedes Erfolgserlebnis oder jeden Fortschritt in der Therapiestunde darf vom Kind ein Baustein genommen werden und ein Erfolgsturm daraus gebaut werden. Der Turm und somit der Erfolg kann durch ein Foto festgehalten und ev. für spätere Vergleiche eingesetzt werden. (vgl. Steiner & Berg, 2009, S. 132 -133).

Reframing

Für die Förderung des Selbstbewusstseins des Kindes bietet sich ebenfalls die Technik des *Reframings* an. Es werden nicht die Misserfolge beim Bewegen oder Verhalten thematisiert, sondern das was gelungen ist, wird hervorgehoben.

Beispiel: „Du bist heute nicht von der Sprossenwand auf die Matte gesprungen. Das zeigt mir, dass du dich selber gut einschätzen kannst. Wenn der richtige Zeitpunkt kommt, wirst du den Sprung wagen.“

In diesem Beispiel wird nicht davon gesprochen, dass sich das Kind nicht zutraut zu springen, sondern es wird die Ressource hinter diesem Verhalten betont.

Komplimente machen

Das *Komplimente machen* ist eine weitere Möglichkeit, die Ressourcen und Stärken des Kindes zu betonen. Wenn die Lösungsversuche von Kindern wertgeschätzt werden und sie positive Rückmeldungen erhalten, kann das ihre Zuversicht erhöhen. Komplimente sollten nicht zufällig und beliebig genannt werden, sondern in Verbindung zu einem Ziel formuliert werden.

Beispiel: „Ich kann deutlich erkennen, wie sehr du dich bemüht hast, den Ball zu fangen. Du hast nicht aufgegeben, obwohl es anstrengend war. Das finde ich stark von dir.“

Transfer Therapie - Alltag

Um den Transfer des Therapiegeschehens in die Lebenswelt des Kindes zu fördern, werden dem Kind Experimente mit nach Hause gegeben. Diese bestehen aus konkreten Handlungsanweisungen, die das Kind selbständig umsetzen kann. Das Kind erlebt dabei, dass sein verändertes Verhalten positive Reaktionen im Umfeld auslöst.

Rolle des Therapeuten

Der Therapeut schafft Rahmenbedingungen, unter denen das Kind seine Ressourcen zeigen kann. Spiele, Bewegungsangebote und bereitgestellte Materialien sollen Impulse geben und den Fähigkeiten des Kindes entsprechen. Im Reflexionsgespräch am Ende der Therapiestunde legt der Therapeut nochmals klar den Fokus auf das, was in der Stunde gut gelungen ist.

Therapie-Prozess: Arbeit mit den Eltern

Die kooperative Arbeit mit den Eltern ist Basis für einen gelingenden Therapieprozess. Eine gute Beziehung zu den Eltern hilft ausserdem, Loyalitätskonflikte im Kind zu verhindern. Die Kooperation mit den Eltern ist zudem wichtig für den Transfer des Therapiesgeschehens in den Familienalltag des Kindes. In der Therapie selbst können Zielerreichungen nur angebahnt werden. Die konkrete Umsetzung bzw. das Erreichen eines Zieles sollte in der Lebenswelt des Kindes passieren. Positive Veränderungen in den Interaktionen des Kindes werden seitens der Eltern thematisiert und gewürdigt.

Rolle der Therapeutin

Zentrale Aufgabe der Therapeutin ist es, eine gute Vernetzung mit den Eltern bzw. den Bezugspersonen des Kindes herzustellen. Diese Vernetzung wirkt unterstützend auf den Therapieprozess und kann die Arbeit der Therapeutin erleichtern. Die Therapeutin verzichtet darauf, die Eltern zu instruieren. Vielmehr werden diese über Fragen in das Denken und Beobachten mit einbezogen. Die Psychomotoriktherapeutin sensibilisiert die Eltern bewusst auf das Erkennen von positiven Fortschritten zu Hause. Das Nachfragen nach Veränderungen in den kindlichen Interaktionen, in seinem Lebensumfeld, ist wichtig für die Klärung von Zielerreichungen des Kindes. Inhalte von Gesprächen, die unter Erwachsenen geführt werden, teilt die Therapeutin dem Kind in einer kindgerechten Form mit. Dies wird mit den Eltern und anderen Bezugspersonen vorher vereinbart.

Therapie-Prozess: Arbeit mit Lehrpersonen

Die Vernetzung mit den Lehrpersonen ist wichtig für einen erfolgreichen Therapieprozess. Im Rahmen der schulischen Standortgespräche kommen regelmässig Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen zusammen. Dadurch ergibt sich eine Chance, das Expertentum aller Beteiligten zu nutzen. Der direkte Kontakt zur Lehrperson ermöglicht einen gegenseitigen Austausch von Informationen. Dies kann in Form von Briefen oder kleinen Notizen geschehen (Überbringer kann dabei das Kind sein), die über aktuelle Fortschritte des Kindes informieren.

Rolle des Therapeuten

Der Therapeut steht während der Psychomotoriktherapie regelmässig im Kontakt mit den Lehrpersonen. Im Austausch mit Lehrpersonen ist es ebenfalls hilfreich, auf die Ressourcen und Fortschritte des Kindes aufmerksam zu machen. Die beteiligten Personen werden darauf sensibilisiert, das Kind mit einem Fokus auf positive Veränderungen zu beobachten.

Therapie-Ende: Gemeinsam beraten und beschliessen

Therapieerfolge und Entwicklungsfortschritte zeigen sich vor allem in der Lebenswelt des Kindes. Daher ist es auch in dieser Phase der Therapie wichtig, über eine Beendigung der Fördermassnahme mit allen Beteiligten gemeinsam zu entscheiden. In der Psychomotoriktherapie ist beim Festlegen des Therapie-Endes die Frage entscheiden, ob das Kind noch einen Leidensdruck erfährt. Es gilt mit den Eltern und Lehrpersonen zu klären, ob das Kind die Anforderungen des Alltags in der Schule und zu Hause bewältigen kann bzw. Strategien für deren Bewältigung entwickelt hat. Im lösungsfokussierten Modell ist es für ein Ende der Therapie nicht zwingend erforderlich, dass das Problem zur Gänze gelöst ist. Schon die Tatsache, dass sich das Kind und seine Eltern auf einem guten Weg befinden, kann für ein Therapie-Ende sprechen. Kind und Eltern sollten sich selber als kompetent erleben, den positiven Weg, der in der Therapie angebahnt wurde, selbständig in Richtung Ziel weitergehen zu können.

Rolle der Therapeutin

Es ist Aufgabe der Therapeutin, gemeinsam mit Eltern und Lehrpersonen die Zielerreichung des Kindes zu evaluieren. Dabei ist es wichtig, die Bemühungen des Kindes und aller beteiligten Personen zu würdigen. Die Therapeutin bereitet das Kind frühzeitig auf den Therapie-Abschluss vor. Sie drückt ihre Freude über das Gelernte aus und gibt dem Kind einen positiven Blick in seine Zukunft mit.

Konsequenzen für die Psychomotoriktherapeutin

Durch die Integration des lösungsfokussierten Ansatzes in die Therapiearbeit ergeben sich viele positive Konsequenzen. Durch den klaren Blick auf die Ressourcen des Kindes wird die therapeutische Arbeit leichter. Auch die Elternarbeit gestaltet sich durch den Fokus auf die Stärken des Kindes und die Ausrichtung auf zukünftige Ziele einfacher und positiver. Eine weitere Konsequenz ist die Tatsache, dass der *Expertenstatus* der Therapeutin nicht mehr so schwer ins Gewicht fällt. Dies kann eine Entlastung für die Arbeit der Psychomotoriktherapeutin mit sich bringen. Lösungsfokussierte Psychomotorik ist nur mit einem systemischen Anspruch, das heisst unter Mitarbeit von Eltern und Lehrpersonen umsetzbar.

Hinweise

Die Ideen für diesen Leitfaden wurden unter Einbezug von Anregungen aus dem „Handbuch für lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern“ von Steiner und Berg (2011) und dem Sammelband „Kinderleichte Lösungen“ von Vogt-Hillmann und Burr (2009) entwickelt.

Es soll abschliessend darauf hingewiesen werden, dass dieser Leitfaden als Wegweiser auf dem Weg zu einer lösungsfokussierten Psychomotorik dienen möchte. Gleichzeitig soll er eine Anregung sein, das lösungsfokussierte Handwerk fundiert zu erlernen. Hierzu bestehen mittlerweile zahlreiche Kurs- und Ausbildungsangebote, sowie Möglichkeiten zur Supervision innerhalb und ausserhalb der Schweiz.

5. Diskussion

In diesem Kapitel soll die Fragestellung beantwortet werden und Ergebnisse der vorliegenden Arbeit diskutiert werden. Es wird die Frage nach dem weiteren Forschungsbedarf gestellt, der nach dieser Arbeit besteht. Weiter soll die Arbeit einer kritischen Reflexion unterzogen werden.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Um zu den zentralen Erkenntnissen zu gelangen, diene während des gesamten Forschungsprozesses die Orientierung an der eingangs formulierten Fragestellung:

Wie kann die lösungsfokussierte Handlungsweise das Arbeiten mit Kindern, ihren Eltern und Lehrpersonen im Rahmen einer Psychomotoriktherapie bereichern?

Im theoretischen Teil dieser Arbeit, der auf einer Literaturanalyse beruht, konnte gezeigt werden, dass der Psychomotorik und dem lösungsfokussierten Modell teilweise die gleichen Theorien zugrunde liegen. So ist das humanistische Menschenbild als verbindend zu erkennen und sind systemische, bzw. systemisch-konstruktivistische Elemente, die der lösungsfokussierten Kurztherapie zugrunde liegen, in der Psychomotorik wiederzufinden. Obgleich auch widersprüchliche Ansichten zwischen Psychomotorik und den verschiedenen Modellen des lösungsfokussierten Arbeitens mit Kindern festgestellt werden konnten, wurde in der Zusammenführung der theoretischen Erkenntnisse festgehalten, dass entschieden mehr Gemeinsamkeiten als Widersprüche bestehen. Weiter konnte die Beobachtung gemacht werden, dass sich die Ansätze für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern, alle weg von der Sprache, hin zu Bewegung und Spiel, also in Richtung Psychomotorik bewegen.

Durch die Synthese der Interviews, in Kapitel 4.1, konnte aufgezeigt werden, wie sich die Anwendung des lösungsfokussierten Ansatzes auf die Psychomotoriktherapeutinnen und ihre Arbeit auswirkt und welche neuen Möglichkeiten durch sie entstehen. Die Einzelheiten und Herkunft der Aussagen sind dort nachzulesen.

Der Struktur der Fragestellung folgend, soll diese in den beiden Teilen ‚Arbeit mit dem Kind‘ und ‚Arbeit mit Eltern und Lehrpersonen‘ beantwortet werden. Ebenfalls wird die Bereicherung, die für die Therapeutin entstehen kann, in beiden Teilen angesprochen.

Arbeit mit dem Kind

Durch die Arbeit mit dem lösungsfokussierten Modell, wird das Kind stärker über seine Ressourcen und positiven Eigenschaften definiert. Es erhält eine Stimme im therapeutischen Prozess, die gehört und ernst genommen wird. Es wird dem Kind das Expertentum für seine Situation zugesprochen.

Dies wirkt auf motivierend das Kind und steigert das Gefühl für seine Selbstwirksamkeit und sein Selbstvertrauen. Durch die Arbeit mit Skalierungsfragen wird die Selbstreflexion des Kindes gefördert. Es lernt, sich und seine Fortschritte selber einzuschätzen, anstatt von aussen beurteilt zu werden, was zu einer weiteren Stärkung des Selbstbewusstseins und dem Erlebnis von Selbstkontrolle führt.

Obwohl die Ziele nach wie vor von den Erwachsenen formuliert werden, wird das Kind stärker in den Prozess der Zieldefinierung einbezogen. Es ist bei den Gesprächen der Erwachsenen anwesend und hat im Therapieprozess ein Mitspracherecht, auf welchem Weg es die ihm vorgegebenen Ziele erreichen möchte. Die Gründe, weshalb das Kind die Psychomotorik besucht, werden offengelegt, wobei die Betonung auf den zu lernenden Fertigkeiten und nicht auf den Defiziten oder dem problematischen Verhalten liegt.

Für die Therapeutin kann die Arbeit mit dem lösungsfokussierten Modell eine Chance sein, in ihrem Umgang mit den Kindern zu mehr Leichtigkeit und Freude zu gelangen. Ihr Fokus liegt auf dem Gelingenden, sie hat häufiger einen Anlass das Kind zu bestätigen. Kind und Therapeutin werden zu Partnern auf dem gemeinsamen Weg in Richtung Ziel.

Arbeit mit Eltern und Lehrpersonen

Die Arbeit mit dem Umfeld des Kindes erhält in einer lösungsfokussierten Arbeitsweise einen höheren Stellenwert. Das Kind und seine Familie werden als Klienten der Therapie angesehen. Für eine gelingende Zusammenarbeit ist die Kooperation der Eltern die wichtigste Voraussetzung. Diese wird dank einer wertschätzenden Haltung der Therapeutin und dem Einbezug der Eltern erreicht. Die Eltern werden aufgefordert, Veränderungen beim Kind zu beobachten und es zu loben. Es wird darauf verzichtet, die Eltern zu instruieren. Vielmehr werden ihnen Fragen gestellt, um sie am Denken und Beobachten zu beteiligen. Dadurch, dass den Eltern eine Expertenrolle zukommt, werden sie nicht nur stärker in den Prozess der Therapie eingebunden, sie sind auch aufgefordert, sich aktiv an den Veränderungen zu beteiligen und zu Hause ihren Teil zu leisten. Es trägt nicht länger die Therapeutin alleine die Verantwortung für den Verlauf und den Erfolg der Therapie, vielmehr wird dieser in gemeinsamer Kooperation gestaltet. Dies bedeutet für die Therapeutin eine Entlastung in ihrer Verantwortung, gleichzeitig ist sie aber auch gefordert, mehr in die Elternarbeit zu investieren.

Gleichzeitig wird die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen enger, denn auch ihr Expertentum im Umgang mit dem Kind soll einbezogen werden. Zudem beeinflusst es den Therapieprozess positiv, wenn auch die Lehrpersonen sensibilisiert werden, auf kleinste Veränderungen zu achten und diese mit Anerkennung zu belohnen.

In den Prozess der Zielformulierung werden Eltern, sowie Lehrpersonen einbezogen. Sie haben Erfahrung im Umgang mit dem Kind und wissen, welche Fertigkeiten das Kind noch erlernen oder ausbauen muss, um den (Schul-) Alltag zu meistern.

Der lösungsfokussierte Umgang mit den Eltern ist förderlich für eine konstruktive Zusammenarbeit. Die Eltern fühlen sich ernst genommen und wertgeschätzt. Dies erleichtert es ihnen zur Kooperation zu finden und die Beziehung zur Therapeutin als vertrauensvoll zu erleben. Durch die gute Beziehung der Therapeutin zu den Eltern, werden Loyalitätskonflikte beim Kind vermieden.

Die lösungsfokussierte Haltung kann für die Therapeutin eine Bereicherung im beruflichen, wie auch im privaten Leben darstellen. Die Akzeptanz gegenüber anderen Einstellungen, unkonventionellen Lebensentwürfen und Lösungen steigt. Das Bedürfnis andere von der eigenen Meinung zu überzeugen sinkt.

Mit dieser Arbeit konnte eindeutig aufgezeigt werden, dass das lösungsfokussierte Modell eine Bereicherung für die verschiedenen Arbeitsbereiche in der Psychomotorik darstellen kann.

5.2 Kritische Reflexion der Arbeit und weiterer Forschungsbedarf

An dieser Stelle soll ein differenzierter Blick auf die Vorgehensweisen, Methoden und Prozesse innerhalb der Arbeit geworfen werden. Anschliessend wird die Arbeit mit einem Ausblick auf eine mögliche weitere Forschung im gewählten Themengebiet abgeschlossen.

Kritische Reflexion der Arbeit

- Die Methode der qualitativen Sozialforschung und die Datenerhebung mittels Leitfaden-Interviews eigneten sich sehr gut für die Beantwortung der Fragestellung. Die Auswertung der Interviews mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse, angelehnt an Mayring, stellte indes eine Herausforderung dar. Mayring war für uns zwar richtungsweisend, doch wurde in der Auswertung ein Weg gegangen, der so in der Literatur nicht beschrieben ist. Unsere Paraphrasen flossen nicht direkt in das Kategoriensystem ein. Wir erstellten hingegen ein differenziertes Kategoriensystem mit zahlreichen Kategorien, denen jeweils ein Textauszug zugeordnet wurde. Diese abgeänderten und detaillierteren Kategoriensysteme eigneten sich aus unserer Sicht dennoch sehr gut, um die Resultate herausarbeiten zu können.
- Mit den vier durchgeführten Interviews ist die Grösse der Stichprobe eher klein. Wir möchten deshalb festhalten, dass unsere Erkenntnisse aus den Interviews nicht als allgemein gültig bezeichnet werden können. Die Ergebnisse sind nur bedingt repräsentativ.
- Bei der Entwicklung des Leitfadens am Ende des Forschungsprozesses, waren wir herausgefordert, die für die Psychomotorik zentralsten Inhalte herauszuarbeiten und festzuhalten. Dieser Prozess erforderte viel gemeinsame Reflexion und stellte sich für uns als besonders gewinnbringend heraus.
- Für einen weiteren Praxisbezug unserer Bachelorthese wäre es spannend gewesen, Hospitationen bei Psychomotoriktherapeutinnen durchzuführen, die bereits lösungsfokussiert in der Therapie arbeiten. Dies hätte allerdings den zeitlichen Rahmen unserer Arbeit deutlich überschritten.
- Wir möchten festhalten, dass wir unsere offene Zusammenarbeit im Zuge dieser Arbeit als sehr bereichernd erlebt haben. So konnten wichtige Punkte, wie beispielsweise die Formulierung der Fragestellung, gemeinsam reflektiert und innerhalb der Arbeit angepasst werden, bis sie zum Schluss für uns stimmig waren. Die intensiven Diskussionen zu verschiedenen Zeitpunkten im Arbeitsprozess der Bachelorthese halfen uns dabei, unsere Erkenntnisse zu vertiefen.

Weiterer Forschungsbedarf

Die erworbenen Kenntnisse im Bereich der lösungsfokussierten Arbeit mit Kindern werfen für uns neue Fragen auf, die weitere Forschungsarbeit auslösen könnten. Hier denken wir an Fragen nach weiteren konkreten Umsetzungsmöglichkeiten in der Psychomotoriktherapie. Es wäre spannend zu erörtern, wie der Bereich der Diagnostik oder der Bereich des Berichteschreibens lösungsfokussiert aussehen könnte. Ein weiterer Punkt wäre die lösungsfokussierte Beratung von Familien ausländischer Herkunft, die heute einen beträchtlichen Teil des Klientels in der Psychomotorik ausmachen.

Im Bereich der Verknüpfung von lösungsfokussierten Arbeitsweisen mit der Psychomotorik sollten weitere Veröffentlichungen entstehen. Mit unserem Leitfaden haben wir einen ersten Schritt gemacht, Empfehlungen und Anregungen für die Integration des lösungsfokussierten Modells darzustellen. Der aus dieser Arbeit entstandene Leitfaden könnte in Zukunft weiterentwickelt werden, um letztendlich sogar als neues Konzept oder als neuer Ansatz die Methodenvielfalt innerhalb der Psychomotoriktherapie um eine weitere Facette zu bereichern.

Ausblick

Das in dieser Arbeit erworbene Wissen im Bereich der lösungsfokussierten Arbeit mit Kindern wird uns weiterhin begleiten. Wir freuen uns auf die Arbeit als „lösungsfokussierte Psychomotoriktherapeutinnen“. Durch diese Arbeit haben wir einen ersten Grundstein für die Anwendung des lösungsfokussierten Modells in unserem zukünftigen Therapiealltag gelegt. Im nächsten Schritt werden wir uns mit den Möglichkeiten von lösungsfokussierter Supervision und Weiterbildungen auseinandersetzen.

Sollten sich Psychomotoriktherapeutinnen durch diese Arbeit zu einer vertieften Auseinandersetzung mit dem lösungsfokussierten Modell inspiriert fühlen, wäre uns dies eine grosse Freude.

Literaturverzeichnis

- Bamberger, G. (2005). *Lösungsorientierte Beratung. Praxishandbuch* (3. Vollständig überarbeitete Auflage). Basel: Beltz.
- Baeschlin, K. & Baeschlin, M. (2008). *Einfach, aber nicht leicht. Leitfaden für lösungsorientiertes Arbeiten in sozialpädagogischen Organisationen* (durchgesehener und ergänzter Neudruck). Schriftenreihe „Einfach, aber nicht leicht“. Band 1. Winterthur: Zentrum für Lösungsorientierte Beratung.
- Balgo R. & Voss R. (1995). „Kinder, die sich auffällig zeigen“. Die systemisch-konstruktivistische Wende in der Psychomotorik. In Kiphard E. & Olbrich I. (Hrsg.), *Psychomotorik und Familie. Psychomotorische Förderpraxis im Umfeld von Therapie und Pädagogik*. Dortmund: Borgmann.
- Berg, I.K. & Shilts, L. (2005). *Der WOWW Ansatz. Handbuch für lösungs(er)schaffende Strategien im Unterricht*. Schriftenreihe „Einfach, aber nicht leicht“. Band 3. Winterthur: Zentrum für Lösungsorientierte Beratung.
- Bildungsdirektion des Kt. Zürich (Hrsg.) (2008). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. (4. unveränd. Auflage) Zürich: Lehrmittelverlag Kt. Zürich.
- Burr, W. (2009). Schau mal, was schon da ist! Ressourcenfocussierende Diagnostik. In Vogt-Hillmann, M. & Burr, W. (Hrsg.), *Kinderleichte Lösungen. Lösungsorientierte kreative Kindertherapie* (6. Auflage) (S. 31-45). Dortmund: Borgmann.
- Burr-Fulda, H. (2009). Das ist ja Babyeierleicht – Lösungen in der Entwicklungstherapie. In Vogt-Hillmann, M. & Burr, W. (Hrsg.), *Kinderleichte Lösungen. Lösungsorientierte kreative Kindertherapie* (6. Auflage) (S. 103-116). Dortmund: Borgmann.
- Büttner, C., Quindel, R. & Thiel (Hrsg.), M. (2005). *Gesprächsführung und Beratung. Sicherheit und Kompetenz im Therapiegespräch*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- De Shazer, S. (2009). *Worte waren ursprünglich Zauber. Von der Problemsprache zur Lösungssprache* (1. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Verlag.
- De Shazer, S. & Dolan Y. (2008). *Mehr als ein Wunder. Lösungsfokussierte Kurztherapie heute* (1. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Verlag.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2011). *Praxisbuch Transkription. Regelsysteme, Software und praktische Anleitungen für qualitative ForscherInnen* (3.Auflage). Eigenverlag. Marburg.
- Eggert D. & Bertrand L. (2002). *RZI - Raum-Zeit-Inventar der Entwicklung der räumlichen und zeitlichen Dimension bei Kindern im Vorschul- und Grundschulalter und deren Bedeutung für den Erwerb der Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen*. Dortmund: Borgmann.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. Überarbeitete und erweiterte Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Hamburg: Rowohlt Verlag.

- Furman, B. (2011 a). *Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden – Das 15-Schritte Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten* (4. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.
- Furman, B. (2011 b). *Mein „Ich schaffs!“ – Arbeitsbuch. Das Motivationsprogramm für Kinder*. Heidelberg: Carl Auer-Systeme.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung von Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (o.J.). *Psychomotoriktherapie*. Internet: <http://www.hfh.ch/psychomotoriktherapie> [1.1.2013]
- Jong, P. & Berg, I. K. (2003). *Lösungen (er)finden* (5. Auflage). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Kriz, J. (2007). *Grundkonzepte der Psychotherapie* (6. Vollständig überarbeitete Auflage). München: Urban & Schwarzenberg, Verlagsgruppe Beltz.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch* (4. Vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Lang, A. M. (2005). Geleitwort. In Bamberger, G. *Lösungsorientierte Beratung. Praxishandbuch* (3. Vollständig überarbeitete Auflage). Basel: Beltz.
- Manfred Vogt Spieleverlag. (o.J.). *Diagnostik, Intervention, Beziehungen gestalten, Lernen, Lachen*. Internet: <http://www.mvsv.de> [4.1.2013]
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5. Überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (10. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie. (o.J.). *Über uns. NIKs bleibt wie es ist*. Internet: <http://www.nik.de/ueber-das-nik.html> [4.1.2013]
- Rogers, C. R. (1981). *Der neue Mensch*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Rogers, C. R. (1991). *Entwicklung der Persönlichkeit. Psychotherapie aus der Sicht eines Therapeuten* (8. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Rosen, S. (1985). *Die Lehrgeschichten von Milton H. Erickson*. Hamburg: Isko-Press.
- Schweizerischer Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und –therapeuten, astp. (2011). *Psychomotoriktherapie. Eine Chance für ihr Kind*. Internet: <http://www.psychomotoriktherapie.ch> [1.1.2013]
- Seewald, J. (2007). *Der Verstehende Ansatz in Psychomotorik und Motologie*. München: Ernst Reinhardt.

- Signer - Fischer, S. (2009). Magie und Realismus in der Angstbehandlung. Hypnotherapeutische Methoden mit Kindern und Jugendlichen. In Vogt-Hillmann, M. & Burr, W. (Hrsg.), *Kinderleichte Lösungen. Lösungsorientierte kreative Kindertherapie* (6. Auflage) (S.143-157). Dortmund: Borgmann.
- Steiner, Th. (2011). *Jetzt mal angenommen... Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen* (1. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Verlag.
- Steiner, Th. & Berg, I. K. (2011). *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern* (5. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Verlag.
- Vetter, M. (2007). Wie sich Psychomotorik in der Heilpädagogik definiert. In Buchmann, Th. (Hrsg.), *Psychomotorik-Therapie und individuelle Entwicklung* (S. 25-28). Luzern: SZH
- Vetter, M., Amft, S., Sammann, K. & Kranz, I. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung. Ein psychomotorisches Praxisbuch*. Dortmund: Borgmann Media.
- Vogt-Hillmann, M. (2009). Vom Ressourcosaurus und anderen fabelhaften Wesen – Malen und Zeichnen in der kreativen Kindertherapie. In Vogt-Hillmann, M. & Burr, W. (Hrsg.), *Kinderleichte Lösungen. Lösungsorientierte kreative Kindertherapie* (6. Auflage) (S. 11-29). Dortmund: Borgmann.
- Vogt-Hillmann, M.& Burr, W. (2009). Es kann ja so leicht sein – Lösungen in der Kreativen Kindertherapie. In Vogt-Hillmann, M. & Burr, W. (Hrsg.), *Kinderleichte Lösungen. Lösungsorientierte kreative Kindertherapie* (6. Auflage) (S. 7-10). Dortmund: Borgmann.
- Walter, J. L. & Peller, J. E. (1999). *Lösungs-orientierte Kurztherapie. Ein Lehr- und Lernbuch* (4. Auflage). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Watzlawick, P. & Nardone G. (Hrsg.). (1999). *Kurzzeittherapie und Wirklichkeit*. München: Piper.
- WHO (2005). *ICF Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Behinderung und Gesundheit, Stand Oktober 2005*. Köln: DIMDI.
- Zimmer, R. (2004). *Handbuch der Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis* (20. Gesamtauflage). Freiburg: Herder.
- Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. (9. Gesamtauflage). Freiburg: Herder.

Anhang

Einverständniserklärungen

Einverständniserklärung für die Fachpersonen der lösungsfokussierten Arbeit mit Kindern

Nadja Tschudin-Leisi, Bachweg 29, 5703 Seon
Renate Simon, Sommerhaldenstrasse 8, 5405 Baden
Studentinnen an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Datum:

Herr/Frau

Adresse

Interviewvertrag/Datenschutzregelung im Rahmen einer Bachelorarbeit

Forschungsvorhaben: Erstellung einer Studie zur lösungsfokussierten Arbeitsweise mit Kindern in
der Psychomotoriktherapie

Im Zentrum des Forschungsinteresses stehen Ihre spezifischen Kenntnisse über eine
lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern.

Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Interview werden in die Bachelorthese einfließen.

Im Rahmen unserer Arbeit ersuchen wir Sie um die Erlaubnis, Ihren Namen und Ihre Tätigkeit nennen
zu dürfen.

Die Tonbandaufzeichnung wird nach der Auswertung gelöscht.

Einwilligungserklärung:

Ich erkläre mein Einverständnis, dass im Rahmen des oben angeführten Forschungsvorhabens eine
Aufzeichnung (Ton) und eine anschliessende wissenschaftliche Transkription des Interviews
durchgeführt werden dürfen.

Auf eine Anonymisierung meines Namens kann verzichtet werden.

Ort, Datum

Unterschrift

Einverständniserklärung für die Psychomotoriktherapeutinnen

Nadja Tschudin-Leisi, Bachweg 29, 5703 Seon
Renate Simon, Sommerhaldenstrasse 8, 5405 Baden
Studentinnen an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Datum:

Frau/Herr
Adresse

**Interviewvertrag/Datenschutzregelung
im Rahmen einer Bachelorarbeit**

Forschungsvorhaben: Erstellung einer Studie zur lösungsorientierten Arbeitsweise mit Kindern in der Psychomotoriktherapie

Im Zentrum unseres Forschungsinteresses stehen Ihre spezifischen Kenntnisse und Erfahrungen aus der lösungsorientierten Arbeit mit Kindern in der Psychomotoriktherapie.

Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Interview werden in die Bachelorthese einfließen.

Im Rahmen unserer Arbeit werden wir alle zu Ihrer Person erhobenen Daten anonymisiert und zu rein wissenschaftlichen Zwecken nutzen.

Die Tonbandaufzeichnung wird nach der Auswertung gelöscht.

Einwilligungserklärung:

Ich erkläre mein Einverständnis, dass im Rahmen des oben angeführten Forschungsvorhabens eine Aufzeichnung (Ton) und eine anschließende wissenschaftliche Transkription des Interviews durchgeführt werden dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift

Leitfaden der Interviews mit den Fachpersonen der lösungsfokussierten Arbeit mit Kindern

<p>Einleitungstext</p> <p>Vielen Dank, dass sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Wir haben ihnen ja im Mail geschrieben, dass meine Kollegin und ich an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich Psychomotoriktherapie studieren. In unserer Bachelorthese beschäftigen wir uns mit der Frage, wie sich lösungsorientiertes Arbeiten in die Psychomotoriktherapie einbringen lässt.</p> <p>Das Formular für die Einverständniserklärung haben Sie erhalten. (Formular unterschreiben)</p> <p>Ich werde Ihnen zuerst ein paar Fragen stellen zu Ihrer Arbeit mit den Kindern und danach zu den Kindern, die zu Ihnen in eine Therapie kommen. Am Schluss möchte ich gerne die Verbindung zur Psychomotoriktherapie herstellen.</p> <p>Die Fragen, die ich Ihnen stelle, sind offen formuliert und es wäre schön, wenn Sie dazu spontan erzählen würden, was Ihnen einfällt, die Sachen die Ihnen wichtig sind. Das Interview wird etwa eine Dreiviertelstunde dauern.</p> <p>Test Tonbandgerät Wenn Sie keine Fragen mehr haben, können wir jetzt beginnen. Tonbandgerät einschalten.</p>		
Themenbündel	Leitfrage	Vertiefungsfragen
<p>Lösungs- fokussierte Kurzzeit- therapie</p>	<p>Bitte erzählen Sie mir über Ihre lösungsorientierte Arbeit, speziell ihre Arbeit mit Kindern.</p> <p>Ich würde gerne etwas über ihre Erfahrungen hören, die sie mit dem lösungsorientierten Ansatz mit Kindern gemacht haben.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Warum eignet sich der lösungsorientierte Ansatz für die Arbeit mit Kindern besonders? -Welche Vorteile bringt die lösungsorientierte Arbeitsweise für die Kinder mit sich, im Vergleich zu anderen Ansätzen? - Wie lange dauert die Behandlung? Wie viele Sitzungen? - Wo liegen die Grenzen der lösungsorientierten Arbeit mit Kindern? - Wie gestalten Sie die Umfeldarbeit, das heisst Arbeit mit den Eltern, den Lehrpersonen oder anderen Bezugspersonen? - Welche Kompetenzen des Kindes werden durch die lösungsorientierte Arbeitsweise gefördert? -Wirkt sich ihre Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz auch auf andere Bereiche in ihrem Leben aus?

Themenbündel	Leitfrage	Vertiefungsfragen
<p>Kinder/Klientel</p>	<p>Was für Kinder kommen zu Ihnen in eine Therapie, also wegen welchen Problemen kommen sie?</p> <p>Für welche Kinder ist die lösungsorientierte Therapie vor allem wertvoll?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ab welchem Alter ist eine lösungsorientierte Therapie möglich? Oder anders gefragt, welche Voraussetzungen braucht das Kind? - Gibt es Kinder/Diagnosen, bei denen die lösungsorientierte Kurztherapie weniger geeignet ist? - Wo liegen die Grenzen der lösungsorientierten Arbeitsweise? - Kommen viele Kinder die als verhaltensauffällig bezeichnet werden zu Ihnen in die Therapie? - Inwiefern kann ein Kind Experte von seiner Situation sein?
<p>Anpassungen lösungs-fokussierte Kurzzeit-therapie für Kinder</p>	<p>Der Ansatz wurde für Erwachsene entwickelt. Was macht für Sie die lösungsorientierte Arbeit mit den Kindern besonders aus?</p> <p>Worauf müssen Sie besonders achten?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Können die Wunderfrage, Skalierungsfragen und Ausnahmefragen auch Kindern gestellt werden? - Wie ist es mit dem Komplimente machen, also den positiven Rückmeldungen bei der Arbeit mit den Kindern? - Bitte erzählen Sie mir etwas über die Einrichtung ihres Therapieraumes, was gibt es hier speziell für die Kinder? - Bringen die Kinder besondere Ressourcen für lösungsorientierte Therapie mit? - Ist das Umdeuten/Reframing eine besondere Chance bei Kindern? - Die Sprache ist zentral in der lösungsorientierten Therapie. Kinder sind nicht immer in der Lage, sich verbal so genau auszudrücken. Können sie mir erzählen, wie sie dieser Tatsache begegnen? - Woher stammen Ihre Ideen für die Arbeit mit den Kindern? Orientieren sie sich zum Beispiel auch an anderen Ansätzen oder Therapieformen?

Themenbündel	Leitfrage	Vertiefungsfragen
<p>Lösungs- fokussierte Kurzzeit- therapie und Psychomotorik- therapie</p>	<p>Welche Chancen sehen Sie für die Psychomotoriktherapie durch eine lösungsorientierte Arbeitsweise?</p> <p>Wie kann die lösungsorientierte Arbeitsweise die Psychomotoriktherapie bereichern?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Welcher Vorteil könnte für die Psychomotoriktherapeutin entstehen? - Welcher Vorteil könnte für das Kind entstehen? - Welcher Vorteil könnte für die Eltern entstehen? - Weshalb passen die lösungsorientierte Arbeitsweise und die Psychomotorik besonders gut zusammen? - Die Psychomotorik hat Ihre eigenen Konzepte, die inhaltlich dem lösungsorientierten Ansatz zum Teil auch widersprechen. Macht es da Sinn, die Lösungsorientierung in die Psychomotorik bringen zu wollen? Wo liegen die Grenzen? - In der PMT ist die Beziehung zum Kind ein zentrales Anliegen. Wie ist es in der lösungsorientierten Arbeit?
<p>Gibt es noch einen wichtigen Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben? Möchten Sie noch etwas ergänzen? Tonband aus. Dank.</p>		

Leitfaden zu den Interviews mit den Psychomotoriktherapeutinnen

Einleitungstext

Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir werden zusammen ein Interview durchführen, das meine Kollegin und ich für unsere gemeinsame Bachelorthese auswerten werden. Wir untersuchen in unserer Arbeit die Anwendungsmöglichkeiten des lösungsfokussierten Ansatzes im Setting der Psychomotoriktherapie.

Die Einverständniserklärung hast du bereits erhalten und gelesen. Danke dafür. (*Erklärung unterschreiben.*)

Uns interessieren vor allem deine Erfahrungen mit dem lösungsfokussierten Ansatz als Psychomotoriktherapeutin.

Wir haben ein Interview mit einigen Leitfragen vorbereitet. Die Fragen sind offen formuliert. Es wäre schön, wenn du einfach spontan und frei erzählst, was dir zum jeweiligen Themengebiet in den Sinn kommt, oder was dir wichtig ist.

Ich werde konkret nach dem lösungsfokussierten Ansatz in der Psychomotoriktherapie fragen. Danach möchte ich die Rolle des Kindes im Therapieprozess ansprechen. Ausserdem interessieren uns deine Arbeit mit den Therapiezielen und dein Arbeit mit dem Umfeld des Kindes.

Ich möchte dich noch darauf hinweisen, dass ich mit meinen Fragen stets vom „Lösungsfokussierten Ansatz“ spreche, da wir in unserer Arbeit den Begriff „lösungsfokussiert“ verwenden. Der Begriff „lösungsorientiert“ ist für uns aber auf jeden Fall genauso richtig.

Das Interview sollte eine dreiviertel Stunde dauern.

Wenn von deiner Seite keine Fragen bestehen, würde ich gerne beginnen.

(*Kurzes Probe-Interview*)

Tonbandgerät einschalten.

Themenbündel	Leitfrage	Vertiefungsfragen
<p>Lösungsfokussierter Ansatz und Psychomotoriktherapie</p>	<p>Was ändert sich für dich als Psychomotoriktherapeutin durch die Arbeit mit dem lösungsfokussierten Ansatz?</p> <p>Bitte erzähle mir etwas über deine Erfahrungen mit dem lösungsfokussierten Ansatz in der Psychomotoriktherapie.</p> <p>Wie sind deine Erfahrungen mit der Integration des lösungsorientierten Gedankengutes in die Psychomotoriktherapie?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wie passen die Psychomotoriktherapie und der lösungsfokussierte Ansatz für dich zusammen? - Welche Methoden aus dem lösungsfokussierten Ansatz wendest du bewusst an? - Inwiefern erlebst du die lösungsfokussierte Haltung als hilfreich? - Wo kannst du eindeutige Chancen für den Therapieprozess durch die lösungsfokussierte Arbeit erkennen? - Wo erlebst du als Psychomotoriktherapeutin Grenzen in der Arbeit mit dem lösungsfokussierten Ansatz? - Wo sind Anpassungen des lösungsfokussierten Ansatzes für das Kind notwendig? - Wie arbeitest du lösungsfokussiert mit fremdsprachigen Kindern und deren Eltern oder kognitiv schwachen Kindern? - Wo sind Anpassungen des Lösungsfokussierten Ansatzes für die Psychomotorik notwendig? - Kannst du Auswirkungen/Veränderungen beim Kind durch die lösungsfokussierte Arbeitsweise beobachten? - Kannst du Auswirkungen/Veränderungen bei dir selber durch die lösungsfokussierte Arbeitsweise beobachten? - Wie beeinflusst deine lösungsfokussierte Arbeit die Dauer der Psychomotoriktherapie?

Themenbündel	Leitfrage	Vertiefungsfrage
Expertentum Kind	<p>Im Lösungs-fokussierten Ansatz spricht man vom „Expertentum des Klienten“. Inwieweit kann das Kind Experte für seine Situation sein?</p> <p>In welchen Bereichen zeigt sich für dich, dass das Kind Experte sein kann?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wie mache ich als Therapeutin das Kind zum Experten seiner Situation? - Wie viel Einfluss kann das Kind auf den Therapieprozess nehmen? - In welchen Situationen kann das Kind Experte sein? - Welche Ressourcen helfen dem Kind, um Experte zu sein? - Wo liegen die Grenzen beim Expertentum des Kindes? - Welche Rolle spielen die Erwachsenen in Bezug auf das Expertentum des Kindes?
Ziele	<p>Wie gehst du bei der Planung von Therapiezielen vor?</p> <p>Wie gehst du vor bei der Formulierung von Zielen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wer formuliert die Ziele? - Welche Rolle spielt das Kind bei der Zielformulierung? - Welche Rolle spielen die Eltern/Lehrpersonen bei der Formulierung der Ziele? - Wie kommunizierst du dem Kind die gesetzten Therapieziele? - Wie hilft dir der lösungsfokussierte Ansatz beim Ziele formulieren? - Wie motivierst du das Kind, an den Zielen zu arbeiten?
Therapeutin	<p>Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte eine Psychomotoriktherapeutin mitbringen, wenn sie in der Therapie lösungsfokussiert arbeiten möchte?</p> <p>Was sind wichtige Voraussetzungen für eine Psychomotoriktherapeutin, um lösungsfokussiert arbeiten zu können?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wie eignet man sich das nötige Wissen über den lösungsfokussierten Ansatz in der Psychomotoriktherapie an? - Inwiefern hat sich deine Haltung gegenüber den Kindern und dein Umgang mit ihnen durch den lösungsfokussierten Ansatz verändert?

Themenbündel	Leitfrage	Vertiefungsfrage
<p>Umfeldarbeit</p>	<p>Wie wichtig ist für dich die Arbeit mit dem Umfeld des Kindes?</p> <p>Welche Chancen siehst du in der Arbeit mit dem System rund um das Kind?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wie gestaltest du die Umfeldarbeit? - Wen betrachtest du als Klienten? - Welche Vorteile entstehen durch die systemische Arbeit für das Kind? - Wie wichtig schätzt du die Beziehung zu den Eltern ein? - Inwiefern ist eine gelingende Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig für den Therapieverlauf/für das Kind?
<p>Gibt es einen wichtigen Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben? Möchtest du noch etwas ergänzen? <i>Tonband aus.</i> <i>Dank.</i></p>		

Transskript Interview A, Steiner

- 1 I: Bitte erzählen Sie mir doch etwas über die Erfahrungen, die sie gemacht haben mit Kindern
2 mit dem lösungsorientierten Ansatz. #00:14#
- 3 St: Nachdem ich von Milwaukee nach Hause gekommen bin/ Der Ansatz ist ja einer, der nur
4 im Therapiekontext verwendet worden ist und nur für Erwachsene. Das ist wichtig zu wissen.
5 Also der Milwaukee Ansatz. Der lösungsfokussierte Ansatz den wir anwenden, ist der, den
6 Steve de Shazer und Insoo Kim gemacht haben. Ok, dann bin ich nach Hause gekommen ich
7 habe gefunden, es geht für Erwachsene, nicht für Kinder, weil es ein sehr sprachlastiges
8 Modell ist, das auf einer Kommunikation beruht. Und danach (..)habe ich gemerkt, dass es
9 gut wäre, wenn man das doch mit Kindern machen könnte und habe versucht anzufangen,
10 einen Weg zu finden, die komplexen Vorgänge also die komplexen Fragen in eine
11 kindgerechte Form überzuführen. Und wichtig scheint mir halt, also sehr wichtig scheint mir,
12 dass wenn man mit Kindern arbeitet/ ich weiss nicht in welchem Alter, von welchem Alter wir
13 genau reden / aber sicher ist vom Kleinkind bis in die Vorpubertät, ist die ganze Zielfrage (.)
14 eine, die nicht die Kinder beantworten, also zu neunzig Prozent. Kindern werden permanent
15 Ziele vorgesetzt. Die Erwachsenen sagen was, wo, wie. Oder im Kontext der Psychomotorik
16 sagt der Arzt das und das und das und das. Also das ist ein Mix geworden von permanentem
17 Zusammenarbeiten mit Erwachsenen und Kindern. Wen ich manchmal höre: „Ich kann
18 einfach kein Ziel formulieren zusammen mit dem Kind!“ Dann denke ich, ja klar nicht, was
19 sollen sie? Die Kinder müssen ja einfach. So viele Ziele sind nicht verhandelbar. Und gerade in
20 der Psychomotorik, es fällt keinem Kind ein, freiwillig in die Psychomotorik zu kommen. Nicht
21 viele oder sehr wenige kämen: „Ich hätte gerne Psychomotorik!“ Aber/ Von daher ist es eine
22 wichtige Erkenntnis gewesen, dass es nicht darum geht, jetzt diesen Modellansatz vor allem
23 in die Kinderwelt zu tun. Sondern eine gute/ das AUCH/ sondern eine gute (...) möglichst
24 fokussierte Arbeit mit den Involvierten rund um das Kind zu finden. (...) Jetzt habe ich den
25 Anfang schon wieder vergessen natürlich. #03:27#
- 26 I: Die Frage war, welche Erfahrungen Sie gemacht haben mit dem lösungsorientierten Ansatz
27 mit den Kindern. #03:34#
- 28 St: Ja. Mhm. Das viel geht und das man andere Sachen eigentlich mit den Erwachsenen
29 lösungsfokussiert aushandeln muss. Zum Beispiel alle wohlgeformten Ziele. Sehr oft werden
30 Erwachsene, Lehrpersonen, Eltern gefragt, aber es sind absolut nicht wohlgeformte Ziele.
31 Und also das muss ich nicht mit dem Kind verhandeln, sondern das muss ich mit den
32 Erwachsenen verhandeln. Und danach mit dem Erwachsenen/ anhand von den
33 wohlgeformten Zielen die ich von den Erwachsenen bekommen habe/ nachher zum Kind
34 gehe und schaue, ok wie kann ich dich einladen, wie kannst jetzt du das, was du da erreichen
35 müsstest/Kooperation finden, dass du das machen möchtest oder machst. Genau. #04:26#
- 36 I: Also ist es eigentlich immer so, dass die Kinder die Ziele von den Erwachsenen übernehmen
37 müssen. #04:30#
- 38 St: Nicht immer. Aber bei 80 bis 90 % ist es (..) ist es so. Die Schule/ Es ist nicht verhandelbar
39 ob ich/ Wenn ich in die Schule will, dann ist es ist nicht verhandelbar, dass ich zur rechten
40 Zeit komme, es ist nicht verhandelbar, dass ich Hausaufgaben mache, es ist nicht
41 verhandelbar, was ich lerne. Es gibt/ Natürlich können die Kinder auch Ziele (.) haben und
42 formulieren. Aber das ist einfach in keinem Verhältnis zu dem, was sie müssen. (..) Das ist
43 schon noch/ Weil sie sind nicht die Auftraggeber. Es liegt nicht im Denken von einem Kind/
44 (..) Ich will es nicht ganz ausschliesslich sagen, aber die meisten Kinder werden von
45 Erwachsenen geschickt. Weil die Erwachsenen stellen ihre Indikation für eine Therapie. (unv).
46 Und es ist denke ich/ das ist das Besondere/ wenn man es geschafft hat, wirklich ein

47 wohlgeformtes Ziel zu bekommen, von denen, die das Kind schicken und dann noch die
48 Wünsche vom Kind also die Zielvorstellungen vom Kind, innerhalb dieses gesetzten
49 Rahmens/ fängt an zu, ja, es zu beachten und (unv.), und alle seine Ressourcen, dann gelingt
50 das gut. Ohne dass man jetzt nur das Kind so quasi vergewaltigt. Das ist eine Tatsache. Die
51 wird absolut/ die wird immer wieder MASSIVST unterschätzt. Weil bei den (unv.) Es wäre gar
52 nicht hier, wenn es nicht die Erwachsenen brächten. #06:45#

53 I: Ja, genau. Sie sprechen jetzt die Umfeldarbeit auch an. Also wie gestalten Sie das? So
54 wie ich es im Buch gelesen habe, sind die Eltern eigentlich immer involviert. Jetzt
55 Lehrpersonen und andere Bezugspersonen sind in dem Fall auch wichtig im
56 Therapieprozess. Arbeiten Sie da auch zusammen? #07:02#

57 St: Ja klar. Abhängig, welche Thematik es ist natürlich. (..)Es gibt ganz viele Thematiken, die
58 sehr eng mit der Schule zum Beispiel verbunden sind. Alles was so/ (..) durchhalten,
59 Ausdauer, also das sind Themen, die sowohl zu Hause in der Familie, aber auch in der Schule
60 auftreten. Und dann ist es noch gut, wenn man alle miteinander ins Boot nimmt. Und dass sie
61 das Kinder unterstützen können. #07:57#

62 I: Und warum eignet sich jetzt der lösungsorientierte Ansatz besonders gut für die Arbeit mit
63 Kindern? #08:02#

64 St: (12) (unv.) Von der Annahme her/ wie soll ich das sagen/ Kinder, die funktionieren nach
65 Try and Error. Also: Die interessieren sich überhaupt nicht für das WARUM. Das ist ihnen
66 WIRKLICH egal. Sie interessieren sich nicht für die Probleme, ist ihnen WIRKLICH egal. Und
67 das was war, ist ihnen meistens auch egal. Also sie leben im Hier und Jetzt und allenfalls noch
68 in der Zukunft. Und das sind ja alles Elemente der Annahmen, die dem Lösungsorientierten
69 zu Grunde liegen. Man muss das Problem nicht kennen, um ein Lösung zu finden. (..) Eine
70 Problemanalyse oder was war, ich würde nicht sagen, dass das gar nicht interessiert, aber
71 nur ganz spezielle Aspekte. Nämlich welches waren die Stärken, die das Kind entwickeln
72 konnte. Aber die Pathologieanamnese, die interessiert nicht. Und das ist ja genau das, was
73 dem Kind entspricht. Es kommt ja zu einem Erstgespräch zum Beispiel und denkt, so und jetzt
74 sprechen wir von dem, was ich falsch mache. Und dann sind sie wahnsinnig überrascht, dass
75 ich halt zuerst frage, was kannst du gut, was tust du gerne und (..) Ja. Und welche schwierige
76 Situation hast du schon gut gemeistert? Das ist das, was mich interessiert. Und danach frage
77 ich die Eltern. Und was muss sich verändern, dass sie denken, sie müssen nicht mehr
78 hierherkommen? Das ist etwas, das ich möchte von den Eltern. Und was möchtest du, dass
79 sich ändert? Das frage ich BEIDE. Aber es gibt kein Kind, das so nach hinten schaut und
80 ausbreitet. Die Eltern wollen ja dann das. Die Eltern fangen ja dann gleich an, also er macht
81 das und das und das und kann das und das nicht. Relativ rasch sage ich ok das klingt jetzt
82 schwierig, was möchten sie anstelle von dem sehen. Angenommen es ginge ein Stück besser,
83 was würden sie beobachten. Alle die lösungsfokussierten Fragen. Und das ist etwas, das (..) den
84 Kindern sehr gut möglich ist. Sie werden nachher so/ Sie bekommen das Gefühl, ich bin
85 jemand, ich kann schon etwas. Und es geht nicht einfach darum, noch viel besser zu werden.
86 (...)Mhm. #10:55#

87 I: Im Vergleich zu anderen Ansätzen, welche Vorteile bringt/ das ist jetzt ja eigentlich schon
88 ein Vorteil, den Sie erwähnt haben, sehen Sie noch andere Vorteile? #11:07#

89 St: (...) (Lacht) Ja, es kommt mir jetzt gerade als erstes in den Sinn: Als Therapeutin ist das
90 etwas, das viel mehr Spass macht. Als das in diesen Problemen suhlen. Das ist mal etwas, das
91 einen nicht erschlagen macht und das ist viel LUSTIGER. Es behält einen einfach lebendig und
92 hat Energie drin. (..) Aus der Therapeutesicht ist das/ Bei anderen Ansätzen kommt man

93 immer in die Position der Expertin. Also ich höre mir das alles an, analysiere und dann muss
94 ich Vorschläge machen. Im Lösungsfokussierten muss ich weder analysieren, noch bin ich die
95 Expertin, (...) noch muss ich jetzt genau sagen, wie man dieses Kind behandeln soll. Sondern
96 ich kann einfach in der Kooperation mit dem Wissen der Eltern und mit dem Wissen, das das
97 Kind hat und mit meinem Wissen können wir gemeinsam das erarbeiten. Das ist angenehm.
98 (4) Und dann denke ich halt, es geht viel kürzer. Weil die ganze Zeit, in der ich eine
99 Problemanalyse mache, und herausfinden will, wo jetzt genau die Schwierigkeit ist und was
100 jetzt, die fällt ja einfach weg. Vom ersten Gespräch an geht man auf die Lösung zu. Die Zeit ist
101 eindeutig kürzer. #13:01#

102 I: Sie sprechen jetzt gerade die Zeit an. Wie lange sind die Kinder bei Ihnen? #13:09#

103 St: (...) Das ist eine Frage, die ich so nicht beantworten kann. (4) Das kann Jahre bis zu einmal
104 oder zweimal dauern. Ein Kind mit einer Problematik wie (...) einem ausgeprägten ADHS oder
105 einer Asperger-Symptomatik, das erledigt sich nicht in einer oder zwei Sitzungen. Sondern da
106 hat man dann Langzeitbegleitungen. Wobei die Häufigkeit, in der man das Kind sieht, also
107 dass man es in Therapie nimmt und es wöchentlich sieht, ist etwas, das ich nie mache.
108 Praktisch nie. Sondern es ist/ (...) Wenn punktuell wieder etwas ist, kann man das
109 aufarbeiten. Jetzt spreche ich natürlich von Psychotherapie. In anderen Settings sieht das
110 anders aus, weil da andere Sachen diskutiert werden müssen. #14:25#

111 I: Wo haben sie schon Grenzen des lösungsorientierten Ansatzes erlebt, in der Arbeit mit den
112 Kindern? #14:34#

113 St: (9) Das ist eine häufige Frage. Und/ (...) Ich würde sie gerne abändern. Oder ich möchte
114 gerne wissen, was denn Sie genau unter dem lösungsfokussierten Ansatz verstehen. (...) Weil/
115 (Seufzt) #15:05#

116 I: (.) Ich kann Ihnen sagen was ich gelesen habe. Selber arbeite ich ja noch nicht damit. Wir
117 haben Bücher von Steve de Shazer gelesen und die von Ihnen. Das ist das was wir darunter
118 verstehen. #15:19#

119 St: Ja. (...) Es gibt einen lösungsfokussierten Mind Set. Also so wie ich über Menschen
120 Veränderungen/ wir sind alle irgendwo involviert/ Veränderungen initiieren kann. Wie die
121 Menschen sich verändern können, mit darüber nachdenken/ (Niesen) #15:55#

122 I: Gesundheit. #15:56#

123 St: (...) (Niesen) Das ist/ Ich glaube dort hat es für mich keine Grenzen. Nämlich das Denken,
124 dass Menschen Ressourcen haben, dass sie gewisse Stärken haben, (...) dass sie eigentlich/ (...)
125 Dass ich nicht alles irgendwo durcharbeiten muss. Es geht eigentlich zurück auf die
126 Grundannahmen des Lösungsfokussierten. Wenn man etwas KLEINES verändert, dass das
127 eine grosse Auswirkung haben kann. Wenn ich also dieses Mind Set anschau, dünkt mich,
128 hat das keine Grenzen. (4) Es hat die eine oder andere Form, oder was man machen kann
129 oder auch nicht machen kann. Das hat schon Grenzen. Kulturelle Grenzen. Ich meine, wenn
130 ich mit jemandem psychotischem arbeite, dann (...) kann ich sicher methodisch nicht die
131 ganze Palette, die zu Verfügung steht, anwenden. Also methodisch denke ich gibt es immer
132 wieder Grenzen. Aber die Grundhaltung in mir drin, die scheint mir/ Ich weiss jetzt nicht, ob
133 ich in der Arbeit irgendwo gefunden habe, da geht das jetzt überhaupt nicht. (unv.) Ich
134 arbeite in letzter Zeit relativ oft im südlichen Afrika. Mit schwer traumatisierten
135 Jugendlichen. Und in Zentralamerika. (.) Und/ (...) Ich glaube/ (...) Dort gibt es schon Sachen wo
136 man/ Dort kann ich natürlich nicht (.) unter Umständen gerade immer fragen/ Also ein

- 137 Wunderfrage kann ich dort nicht immer im klassischen Sinn fragen, sondern muss das
138 adaptieren. Ja, das ist methodisch. (...) #18:35#
- 139 I: Welche Kompetenzen im Kind werden durch die lösungsorientierte Arbeitsweise besonders
140 gefördert? #18:44#
- 141 St: Sicher das Gefühl für die Selbstwirksamkeit. Also das ist sehr etwas/ Permanent probiert
142 man das zu fördern. Also, was kannst DU tun, das dir hilft. Ja und was tust du schon. Also all
143 das was im Zusammenhang steht mit Selbstwirksamkeit, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen.
144 Das alles, wenn ich das als einen Komplex von Begriffen nehme, das wird ganz fest gefördert.
145 Und nachher auch, (5) dass es, dass das Kind gehört wird. Also das Expertentum des Kindes.
146 Jetzt nicht in Bezug auf das ZIEL. In Bezug auf wie kannst du, was denkst du, was hast du für
147 Ideen, wie du das erreichen kannst, was du erreichen musst. Das ist etwas, das (4) den
148 Kindern entgegenkommt. Dass sie etwas/ Dass sie eine Stimme haben, dass sie gehört
149 werden. In ganz vielen anderen Sätzen sagt man ihnen, was sie müssen und wie sie es
150 müssen. Nicht nur was, sondern auch wie sie es müssen. Und das ist im lösungsfokussierten
151 Ansatz eigentlich/ Da fragt man das Kind immer wieder. Sein Expertentum ist ganz, ganz
152 wichtig. (...) Und das gibt ihnen/ Das gibt auch Motivation. Also sie sind wahnsinnig stolz,
153 wenn dann auf ihre Art sie etwas erreichen konnten, das sie erreichen mussten, oder.
154 #20:54#
- 155 I: Jetzt haben Sie vorher schon angesprochen wegen diesem Mind Set, glaube ich haben Sie
156 es genannt. Die Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz, wirkt sich die auch auf andere
157 Lebensbereiche von Ihnen aus? #21:10#
- 158 St: Ja, also es ist/ Es dünkt mich, es fast wie mit einer Schwangerschaft. Man kann nicht/ Man
159 kann nicht irgendwie nur während der Arbeitszeit schwanger sein und nachher nicht mehr.
160 Irgendwann wenn es eben von der Methodik (4) (unv.) Die Grundhaltung, wie man die Dinge
161 im Leben anschaut, generell. Wenn das von der Methodik schlussendlich übrigbleibt. Ich
162 denke, wenn man lösungsfokussiert arbeiten will, ist es noch gut, wenn man einmal/ (..)
163 Wenn dieser Schritt gelingt. (4) Dann ist/ Dann ist/ Dann ist das einfach/ Dann ist man/ Dann
164 fängt man einfach so an zu DENKEN. (.) Man kann vielleicht methodisch nicht immer so
165 (.)HANDELN, das schon nicht. Aber (...) Als ich das neu gelernt habe, haben meine Kinder
166 manchmal dann gesagt, also gäll jetzt lernst du gerade wieder etwas neues, du stellst so
167 blöde Fragen. Und diese Leiterlifrage, die mag ich jetzt also NICHT MEHR hören. Das ist/ Das
168 ginge nicht im Alltag. Oder das sollte vielleicht besser auch nicht in den Alltag rüber. Und auf
169 der anderen Seite habe ich schon gemerkt/ (..) Zuerst einmal zu fragen, A was kann dieses
170 Kind, oder was kann dieser Mensch. Oder auch die Frage immer wieder es muss/ Vielleicht
171 muss ich nicht einverstanden sein. Aber der tut das, was er tut aus seiner Sicht heraus aus
172 einem einleuchtenden, guten Grund. Also das ist/ Das lege ich nicht ab. Das lege ich nicht ab,
173 wenn ich mit meinem Nachbar irgendetwas habe. Oder sonst. (4) Ich glaube das Mind Set
174 kann man nicht mehr ablegen. Das ist/ Das ist dann einfach so. Es ist manchmal ein bisschen
175 gefordert. Ich galube/ Also (...) Im südlichen Afrika habe ich vor allem mit Jugendlichen
176 gearbeitet, die selber mit Jugendlichen zusammen sind. Die unter Situationen leben, die (..)
177 wirklich für uns, sind die nicht vorstellbar. Grauenhaft. (...) Man kann gar nicht von einem
178 Trauma sprechen. Sie sind einfach multipel traumatisiert und unter miserablen Bedingungen.
179 (...) Durch das ist dieses Mind Set schon ein bisschen strapaziert worden. Da musste ich schon
180 ein bisschen, ja. Und trotzdem, wenn nachher das/ Ich glaube, dass diese Menschen, auch
181 DIESE, die Fähigkeit haben, ihre verrückt schwierige Situation ein bisschen positiv verändern
182 zu können. Das hat mich auch durchgetragen. Sonst hätte ich das nicht machen können.
183 #24:57#

184 I: Ich würde jetzt gerne auf die Kinder zu sprechen kommen, die zu Ihnen in eine Therapie
185 kommen. Für welche Kinder ist die lösungsorientierte Therapie vor allem wertvoll? #25:11#

186 St: Mh. (14) #25:25#

187 I: Oder vielleicht muss ich anders fragen. Was für Kinder kommen zu Ihnen, oder wegen
188 welchen Problemen gelangen die Eltern an Sie? #25:38#

189 St: Ja, genau. (Lacht) Nicht die Kinder gelangen an mich. Das ist zum Beispiel etwas, das mir
190 wahnsinnig wichtig ist. Dass nicht die Kinder an mich gelangen. Nein es sind die Eltern, die
191 kommen. Also für welche/ Ist denn die Frage für welche Problemkreise? Ist das die Frage?
192 #26:04#

193 I: Ja. Gibt es Themen oder vielleicht auch Diagnosen, denen Sie besonders oft begegnen in
194 Ihrer Arbeit? #26:13#

195 St: (5) Ja. (5) Ja, das sind einfach mehr altersspezifische/ Also wenn ich an die verschiedenen
196 Kinder denke, da gibt es einfach (..) Kinder immer wieder auch, die Verzögerungen haben in
197 dem, was/ In den Entwicklungsschritten, die sie machen sollten. Wenn sie diese nicht
198 machen. Sei es jetzt in der/ also bei mir landen viele die es einfach im Sozialverhalten nicht
199 schaffen abzuwechseln. Oder (...) einmal unabgelenkt irgendwie dem anderen zuzuhören.
200 Alle diese Kompetenzen, die/ einfach Sachkompetenzen. Die schaffen sie/ (unv.) oder sie
201 schaffen nicht ihre Blasenkontrolle oder ihre Darmkontrolle oder (unv.) Das sind so Sachen,
202 die jetzt eher bei den jüngeren Kindern anzutreffen sind. Oder massivste
203 Geschwisterrivalitäten, Eifersucht, das alles, ja. Das sind so Themen. Und nachher kommen
204 Themen, die/ Also der ganze ADHS-Komplex, nachher (..) Schwierigkeiten mit der Kognition,
205 wo es nachher eine Schulschwierigkeit gibt. Oder, ja. Zu schauen gibt es da irgendwo eine
206 Einschränkung, eine Wahrnehmungseinschränkung. Sie kommen auch zu mir mit einem Kind
207 (unv.) und ich leite es dann manchmal weiter. Dann sage ich eben zum Beispiel, ja diesem
208 Kind, dem fehlt jetzt eben so viel an Erfahrung, weil es motorisch, grob- wie feinmotorsich,
209 ein Gebiet ist, wo es ganz viele Erfahrungen nicht gemacht hat. Und dann könnte es/ Dann
210 geht es darum dem Kind zu ermöglichen, dass es diese Erfahrungen macht. Das geht von
211 taktil, nie etwas anfassen und nie in den Sand gehen, das hält einfach auf. Und nachher bei
212 den Jugendlichen sind es natürlich andere Themen. Das sind nachher eben (unv.)/
213 Identitätsfindung, Ablösung vom Elternhaus (...) bis hin zu Frühpsychosen. Dieses ganze
214 Spektrum kommt. Und jetzt war die Frage wofür sich das Lösungsfokussierte besser oder
215 weniger gut eignet. So ist die Frage gewesen, oder? #29:27#

216 I: Das wäre ein Aspekt der Frage. #29:30#

217 St: (...) Und da kann ich eigentlich nichts Neues sagen, als das was ich schon gesagt habe. Das
218 Mind Set funktioniert ganz sicher immer. (...) Es gibt nachher in gewissen Bereichen/ (...) Ist
219 ja/ (...) Die Bereiche von Fachwissen, Psychiaterfachwissen/ Es liegt mehr Raum (unv.) als bei
220 anderen Problemkreisen. Und (...) man kann auch mit dem Anspruch auch Fachwissen
221 lösungsfokussiert vermitteln. Also nicht ich bin dann die, die weiss und so. Sondern dass man
222 das eben zusammen erarbeitet und schaut, wie könnt ihr diese Information überhaupt
223 aufnehmen. Was möchtet ihr im Moment gerade, ja. Also es gibt schon/ Es gibt schon
224 Bereiche wo/ Also vor allem auch wenn es dann zur Medikation kommt/ Also wenn (unv.)
225 Dann ist das sicher etwas, das ursprünglich im lösungsfokussierten Ansatz/ (4) so ist das gar
226 nie beschrieben worden. Sie haben einfach mit diesen Leuten gearbeitet. Aber das waren
227 beide keine Mediziner. Und/ Aber ich denke, man kann das gut kombinieren. Ich muss
228 einfach wissen, auf welchem Stuhl ich jetzt gerade sitze. Welchen Hut ich jetzt gerade

229 an habe. Und vor allem, dass nicht nur ich das weiss, sondern dass auch der Klient sich im
230 Klaren ist/ (4) So quasi auf welcher Kommunikationsebene tausche ich mich jetzt gerade aus.
231 Also die drei Kommunikationen, die mir wichtig scheinen im Lösungsfokussierten, oder
232 ÜBERHAUPT, dass man die hat. Das sind das Informieren und dann das Befehlen der Kinder
233 und dann das kooperative Entwickeln von Ideen. Der Milwaukee-Ansatz war nur bei der
234 kooperativen Entwicklung von Ideen. Das ist erst später, hat sich das/ ist das transformiert
235 worden in andere Arbeitsbereiche. Das sind eigentlich die (...) anderen beiden Bereiche, das
236 Informieren und (...) das Befehlen hineingeflossen. Und ich denke einfach es ist wichtig, man
237 muss genau wissen bin ich jetzt an einer Information oder bin ich jetzt wirklich (.) in der
238 Kooperation im Sinn von, mich interessiert, was du meinst, was du denkst. Und meine Fragen
239 lösen nachher Reaktionen aus beim Klienten und diese Reaktionen lösen bei mir wieder
240 Ideen aus. Also das nenne ich kooperative Entwicklung von Ideen. Jetzt habe ich pffff.
241 #33:01#

242 I: Nein das ist wunderbar. #33:02#

243 St: Ja ich weiss es nicht. (Beide lachen) #33:05#

244 I: Sie haben vorher das Expertentum des Kindes angesprochen. Gäbe es dazu noch etwas zu
245 ergänzen, oder ist das zu diesem Thema das, was Ihnen wichtig ist? #33:13#

246 St: (...) Die Kinder haben einfach sehr oft, sehr originelle Ideen (..) wie sie jetzt/ (.) Wie es jetzt
247 am besten gehen würde. Also (...) Und sie haben manchmal auch ganz, ganz gute Gründe.
248 Und das finde ich ganz (unv.) man ihnen diese lässt. Weshalb sie zum Beispiel jetzt gerade
249 etwas verweigern. Das kann wirklich/ Und wenn ich dann das Kind/ Durch die Augen des
250 Kindes schaue, oder durch die Augen von den Klienten, dann (...) kann ich manchmal sagen
251 ja, eigentlich wenn ich das so anschau, wie du das siehst, macht das total Sinn. UND, nicht
252 aber, UND jetzt ist manchmal eine Forderung im Raum, die ist nicht verhandelbar. Und dann
253 muss ich schauen, wie kann jetzt eben dieses Kind das trotzdem erfüllen? Und ich kann eben,
254 weil ich durch seine Augen geschaut habe und auch versucht habe zu verstehen wie es dazu
255 gekommen ist, dass es eben genau SO handelt, das gibt eine sehr/ Also das ist dann das
256 Expertentum des Kindes. Weil es ist mit der Situation halt so umgegangen, indem es zum
257 Beispiel/ Also Vermeidung ist eine ganz häufige Reaktion, weil das Kinder vermeiden. Und ja,
258 das macht doch eigentlich Sinn. Und wenn ich nachher mit ihm dann/ Wenn ich das
259 wertschätzen kann, und sagen kann, ja, irgendwann hast du herausgefunden, dass das geht.
260 Das ist dann das Expertentum beim Erkennen. Und dann muss ich meistens schauen, so und
261 jetzt, gäbe es noch andere Möglichkeiten, wie es dich nicht plagt, oder wie du nicht merkst,
262 dass du schlechter bist, als die anderen, als zum Beispiel das Vermeidungsverhalten zu
263 zeigen. #35:36#

264 I: Sie haben vorher noch kleinere Kinder angesprochen. Ab welchem Alter ist denn eine
265 lösungsorientierte Therapie möglich? Oder vielleicht auch anders gefragt, welche
266 Voraussetzungen muss das Kind mitbringen, damit das möglich ist? #35:50#

267 St: (4) Das ist jetzt eigentlich eine Frage wo ich/ Nachdem dass ich ja gesagt habe, dass ja nie
268 eigentlich das Kind kommt, erübrigt sich die fast. (..) Wenn ich einen Säugling habe, der ja
269 noch nicht spricht, dann/ Aber der Säugling ist angeblich der Klient, im Sinn von, dort orten
270 die Eltern (..) einen Veränderungsbedarf, oder. Dann ist/ Dann habe ich das Gefühl, ich könne
271 lösungsfokussiert mit diesem System arbeiten. Dann mache ich es einfach mit den Eltern.
272 Und vielleicht nutze ich dann/ Die kommen dann mit diesem Kind und dann ist das irgendwo
273 in einem Körbchen oder so. Und es gibt ja auch noch etwas anderes, als verbale
274 Kommunikation. Also, dann versuche ich alles, was ich nur kann zu beobachten, was dieses

275 Kindlein beiträgt. Und probiere das, wenn das nicht schon von den Eltern beobachtet wurde,
276 ihnen als Ressource (nahezulegen?). Also gerade bei kleinen Kindern, wie intervenieren,
277 wann intervenieren? Also wenn sie so Anfälle haben, Trotzanfänge, sie wollen sich nicht
278 anziehen, das können verschiedene so kleinkindliche Problematiken sein. Also das geht über
279 die Beobachtung und dann das benennen, als eine Kooperationsform oder je nach dem, was
280 ich beobachte. Und den Eltern/ Sie einzuladen, das einmal zu beobachten und danach
281 schauen, wie sie das nützen können. Also von dem her. Und im engeren Sinn, wenn ich das
282 Kind alleine habe, (..) Ja ab wann kommen die Kinder schon alleine zu mir? (.) Meine Tendenz
283 ist sowieso immer möglichst Begleitpersonen dabeizuhaben. Weil DIE sind ja mit dem Kind
284 zusammen. (9) Aber, man kann eben auch von/ Man kann auch spielen, lösungsfokussiert.
285 Also. (5) Ich möchte lieber auf das antworten: Welche Fähigkeiten muss eine Therapeutin
286 haben, um lösungsfokussiert zu arbeiten mit kleinen Kindern? Das könnte ich sehr gut
287 beantworten. Aber was muss das Kind haben. Das Kind muss eigentlich nichts haben.
288 #39:05#

289 I: Das ist eine Antwort. #39:07#

290 St: Es muss einfach in irgendeiner Form, muss die Therapeutin fähig/ die Möglichkeit haben,
291 das Kind zu beobachten. Wenn es ganz klein ist, auch mit den Erwachsenen zu arbeiten, oder
292 so. Wir müssen Fähigkeiten haben. Also es muss ja nicht/ Die Therapieform muss ja/ Die
293 Kinder müssen ja nicht der Therapieform entsprechen, sondern die Therapieform dem Kind,
294 oder. Wie die Schule, die muss man an die Kinder anpassen, nicht umgekehrt. (..) Das wäre
295 doch schön, oder nicht? (Lacht) #39:49#

296 I: Ja. (Beide lachen) Jetzt haben Sie vorher schon erwähnt, dass dieser Ansatz ja für
297 Erwachsene entwickelt worden ist. Jetzt worauf müssen Sie besonders achten bei der Arbeit
298 mit den Kindern. Sie haben das zum Teil ja schon angesprochen, vielleicht gibt es noch
299 andere Aspekte. #40:05#

300 St: (...) Also ich habe ja ganz am Anfang gesagt, sehr, sehr viele Ziele, (..) (Husten) werden von
301 Erwachsenen formuliert. (Niesen) Entschuldigung. #40:26#

302 I: Gesundheit. #40:27#

303 St: Ich bin etwas erkältet. Ich glaube, ein wichtiger Teil ist, dass das was die Kinder MÜSSEN,
304 überhaupt für die Kinder eine BEDEUTUNG hat. Also dass die/ Dass das nicht einfach nur so
305 Regeln sind oder so Worthülsen. Also du musst jetzt Ausdauer haben. Ausdauer ist ein
306 dermassen abstrakter Begriff. Also wenn ich ein siebenjähriges Kind mit Ausdauer/ (...) kann
307 ich überhaupt nichts sagen. Oder du musst dich konzentrieren, oder alles diese Dinge. (..)
308 Oder du musst dir Mühe geben. Ja, was heisst das. Das sind alles ganz abstrakte Begriffe. Und
309 ich würde meinen, je besser man diese Forderungen oder das Ziel, das das Kind erreichen
310 muss, in der Erlebniswelt des Kindes verankern konnte/ Also dass es bei ihm/ Dass es wie
311 findet jaja, mhm, das habe ich schon beobachtet, oder was auch immer. Das mit dem
312 eigenen Erleben oder den eigenen Erfahrungen verknüpfen kann. Das ist etwas wahnsinnig
313 Wichtiges. Ausser das sind die Methoden/ Ich kann ja dann nicht das Kind fragen, wie das im
314 Modell eigentlich vorgesehen ist. Ab der zweiten und allen folgenden Sitzungen wird ja vor
315 allem geschaut, was sich verbessert hat und was ist der nächste Schritt. Das kann ich jetzt
316 also mit einem Kind nicht. Das, das/ Nach fünf Minuten macht das gar nicht mehr mit. Also
317 muss ich das irgendwie spielerisch spannend machen, dass das Kind daran weiter
318 nachdenken MÖCHTE (..) und sich noch einmal überlegen, was ihm vielleicht auch noch
319 gelungen ist und so. Da gibt es ja dann/ Ich habe jene methodische (.) Elemente entwickelt,
320 die die Kinder/ Respektive die haben sie mir/ die haben sie mir irgendwie wie vorgelebt.

321 Wenn man gut beobachtet und zu merken, wenn das Kind halt zappelt, dann soll es halt
322 zappeln und dann nutzt man das Zappelige als Ressource damit es dranbleiben kann, was ihm
323 denn alles gelungen ist. So. #43:16#

324 I: Jetzt haben Sie gerade von den Ideen gesprochen für die Arbeit mit den Kindern. Haben Sie
325 sich da auch an einem anderen Ansatz oder an einer anderen Therapieform bedienen
326 können? Oder ist das immer aus der Arbeit mit den Kindern entstanden? #43:32#

327 St: Nein, nein, das habe ich nicht alles aus mir heraus (gebrannt?) Also ich habe schon vorher
328 zum Beispiel/ (...) Ich habe sehr viele Handpuppen gehabt, ich habe (5), ich habe überhaupt
329 das Spiel/ Ich hatte schon eine Praxis, als begonnen habe, lösungsfokussiert zu arbeiten. Mit
330 einem Sandkasten, ja das habe ich vorher alles auch schon gehabt. (..) Was der Schritt war,
331 war was jetzt nutzbar machen oder verbinden mit diesem Ansatz, mit diesem Fokussieren auf
332 gewisse Aspekte. Und dann ja/ Dann ist sicher die Beobachtung der Kinder noch
333 dazugekommen. Die ganzen Visualisierungen und so. (4) Das ist/ Vielleicht fünfzig Prozent
334 hatte ich eh schon und fünfzig Prozent habe ich wirklich einfach noch von den Kindern/
335 Wenn ich ihnen zugeschaut habe, oder wenn ich sie beobachtet habe. Wenn sie, wenn sie
336 zum Beispiel gesagt haben es ist SOOOO gross gewesen. Ja SOOO gross heisst ja nur schon,
337 dass sie sich etwas vorstellen, visuell, wenn sie mit den Armen so/ Also und dann weiss ich,
338 dieses Kind hat wahrscheinlich einen visuellen Kanal, auf dem es gut ansprechbar ist. Und
339 dann kann man es zum Beispiel eben mit einem Ballon abholen. Komm zeig mir mal wie gross
340 dein Mut war oder wie gross deine Angst war. Das ist ja dann (unv.). Also, das so zu
341 verbinden. #45:47#

342 I: Bringen die Kinder besondere Ressourcen für die lösungsorientierte Therapie mit, die man
343 jetzt vielleicht bei den Erwachsenen weniger findet? #46:02#

344 St: (..) Vor allem die Unbekümmertheit, sehr oft. Also die, (..) Sie sind sehr schnell bereit
345 irgendetwas/ (...) sich gerade in eine Tätigkeit zu involvieren, wo die Erwachsenen reserviert
346 auf dem Stühlchen sitzen. (7) Ja (..) (unv.) Ich glaube so das ein bisschen, das was ich glaube
347 ich am Anfang einmal gesagt habe, dass sie so ganz stark im Hier und Jetzt verankert sind.
348 Und im Handeln. Weil das lösungsfokussierte Modell, (...) initiiert ja immer wieder
349 Handlungen, in der Annahme, dass Handlungen das Denken und Fühlen verändern. Und
350 andere Ansätze, der kognitive oder so, die wollen ja zuerst das Denken verändern und durch
351 das Denken nachher das Handeln. Das Lösungsfokussierte fokussiert ganz stark auf die
352 Handlungsebene, indem sie (..) schon in Milwaukee jeweils das Experiment mitgegeben
353 haben. Jetzt probiere einmal aus, so-tun-als-ob. Das ist eine Handlungsanweisung, oder. In
354 der Hoffnung, dass wenn der Klient das tut, dann merkt er, dass es einen Einfluss hat. Auf
355 (unv.) und wie er sich fühlt. Und das Handeln, Rollenspiele ist etwas, das die Kinder sofort/ Tu
356 einmal als ob/ Lauf einmal als ob (unv.) Also immer (5 s Flugzeuflärm) Dann kann man sie/ Im
357 Rollenspiel kann man sie sofort gewinnen. Das kann man mit Erwachsenen weniger, da muss
358 man sie eher etwas anstossen. Obschon ich denke, es wäre auch gut für die Erwachsenen.
359 #48:30#

360 I: Dann haben sie eigentlich die Handlungsorientierung, die ursprünglich auf zu Hause
361 ausgelegt war, auf eine Art in den Therapieraum hinein geholt. #48:41#

362 St: Ja. In beides. Also zu Hause und/ (...) Anbahnen in der Therapie, also während der Stunde
363 und nachher so mit/ ja geh mal so wie, wenn das ein Thema war, probier mal zu Hause am
364 Abend vor dem zu Bett gehen das so zu machen. Aber das haben sie dann schon einmal
365 gespielt oder vorgemacht. #49:20#

366 I: Können Sie vielleicht kurz noch etwas zur Einrichtung des Therapieraumes sagen, was es da
367 speziell für die Kinder gibt? #49:30#

368 St: (6) Was ich verändert habe bevor ich angefangen habe so zu arbeiten, ist dass die Kinder
369 sich an einem Ort verstecken können, weil mich das sehr wichtig dünkt. Also nicht die Idee,
370 dass sie reden müssen, indem sie auf dem Stuhl sitzen. Sondern die Idee zu können/ Eben
371 meistens wenn sie etwas am tun sind, eigentlich können sie am besten Beiträge leisten,
372 wenn sie nicht gesehen werden. Gut, aber das habe ich vorher schon gehabt. Also ich habe
373 relativ wenig Fertigspielzeug. Sondern halt so Tücher und so Material, das wirklich halt
374 Verschiedenes repräsentieren kann. (7) Und vielleicht ist das noch/ aber ich weiss nicht, ob
375 das/ Dass der Therapieraum nicht die Grenze ist, sondern dass man/ Dass es eben vielen
376 Kindern viel leichter fällt, oder vor allem auch Jugendlichen, rauszugehen und laufen und
377 nicht einfach in einem Zimmer mit jemandem zu reden. Also das ist einfach so eine
378 künstliche Situation. Also einfach auch zu denken, hallo, da gibt es noch ganz andere
379 Bereiche, die/ also oder auch andere Situationen ausserhalb des Therapieraumes, an denen
380 man Therapie machen kann, die förderlich sind für die Kooperation. #51:38#

381 I: Gut dann würde ich jetzt gerne noch die Verbindung zur Psychomotoriktherapie machen.
382 Welche Chancen sehen sie für die Psychomotoriktherapie durch eine lösungsorientierte
383 Arbeitsweise?

384 St: Als erstes gerade einmal zum Auftrag. Also die Psychomotorik wird meistens von einem
385 Arzt oder einer Ärztin/ ist die Indikation gestellt worden. Also die Schule gibt es auch noch,
386 also. Als erstes Mal mit denen/ Diese Leute als Klienten anschauen, auch als Klienten, die
387 gehören mit zum System. Und nachher/ die sind so wichtig, das ist auch in der
388 Psychomotorik. Also ich muss es noch einmal (unv.) Die Psychomotorikerinnen, die bei mir in
389 die Supervision kommen. Bitte Verbesserung der Grobmotorik und taktile Abwehr
390 vermindern. Also das da genauere Vorstellungen mit dem Überweiser entstehen und auch
391 genaue Vorstellungen, was das heisst, was muss man zuerst angehen. Also die kleinen
392 Schrittchen machen. Mit den Eltern, wenn es jetzt um die Grobmotorik geht, zum Beispiel,
393 wo denken die Eltern, wo kann das Kind am ehesten erfolgreich sein? Bei welcher Tätigkeit?
394 Also ganz viel Information, im Sinn von Ressourcen von den Eltern holen und nachher diesen
395 Auftrag in kleine Schrittchen unterteilen und nachher auch mit dem Kind natürlich, auch das.
396 Was es denkt, was es am ehesten könnte. Und dann ist einfach ein Erfolg der einzelnen
397 Teilschrittchen, sehr viel eher möglich. (5) Das ist etwas, was die Therapeutinnen meistens
398 für sich/ sie machen einen sogenannten/ Nein ich weiss nicht, ob man das so sagt in der
399 Psychomotorik. So einen Förderplan. Wie fördere ich jetzt/ Sie schauen das Kind an und
400 nachher schauen sie: wie fördere ich denn da die einzelnen Sachen? Und sie haben ein
401 grosses Repertoire an was kann man jetzt machen. Auch wenn es/ Das ist schon okay. Einfach
402 wenn es so ganz klassisch verläuft, dann wählt die Psychomotoriktherapeutin weitgehend die
403 Tätigkeit aus, die sie dem Kind vorschlägt. Und das ist eben dann anders. Man sucht dann
404 mit/ Man holt sich dann das Expertentum und die Beobachtungen von den Eltern plus die
405 vom Kind und allenfalls und allenfalls dem Überweiser. Die kennen das Kind und das nutzt
406 man, oder. #55:37#

407 I: (5) Ich überlege, welche Frage ich als nächstes stelle. (...) #55:44#

408 St: Jetzt fällt mir gerade wieder etwas ein. Wie ist denn der Ablauf (unv.) Ich denke/ Ich bin
409 keine Psychomotorikerin. Was ich einfach von ihnen jeweils höre, was ihnen sehr viel bringt,
410 ist die Arbeit mit den Eltern. Ganz viele Sachen, die in der Psychomotorik passieren können ja
411 auch nur angebahnt werden in der Therapie. Und danach müssen sie im Alltag irgendwie
412 umgesetzt werden. Sonst, ja, sonst ist es ein bisschen schwierig. Weil es sehr viel mit Üben zu

413 tun hat, mit Bewegungsabläufen und so. Und sie sagen mir immer wieder, für uns ist es so
414 wahnsinnig hilfreich, wenn die Eltern zur Kooperation finden. Indem wir eben fragen, indem
415 wir sie nicht einfach nur instruieren, sondern indem wir sie mit einbeziehen ins Denken und
416 in das Beobachten. Also ich glaube, das ist ein grosser Teil, was sie immer wieder sagen.
417 Oder (4) Ich hatte vor etwa vierzehn Tagen eine Supervision mit Psychomotorikerinnen und
418 dort ist die Verweigerung immer wieder ein Thema. Das Kind einfach das, was man üben
419 müsste nicht will. Und da ist nachher eben die Haltung wieder he, verweigern ist die beste
420 Kooperationsform, in der das Kind mir jetzt im Moment begegnen kann. Es ist nicht böse
421 oder es will es nicht einfach nicht, SONDERN, und da wären wir wieder beim Mind Set, oder.
422 Es muss einen guten Grund haben. Und wenn ich das, schon mir das nur sage und nicht
423 einfach/ Und das ist manchmal nicht einfach. Weil man hat ja den Druck von der
424 medizinischen Seite. So und jetzt muss das gehen. Und das Kind bockt. Und so zu sagen, oh
425 nein ich jetzt, jetzt habe ich einen Machtkampf mit dem Kind. Ich glaube, da hilft das
426 Lösungsfokussierte schon ein Stück weit, die Situation wirklich konstruktiv auflösen zu
427 können. Und nicht so in einem (unv.) Und ich habe den Auftrag, das Kind sollte das. Sie
428 sagen schon nicht müssen, aber der Druck ist ja dann/ Jetzt kann es das immer noch nicht,
429 oder. #58:57#

430 I: Welche Gründe sehen Sie, warum die lösungsorientierte Arbeitsweise gut zur
431 Psychomotoriktherapie passt? #59:06#

432 St: (17) Über das habe ich so noch nie nachgedacht. Was mir als erstes einfällt, ist/ Die Ziele,
433 die in der Psychomotorik erreicht werden sollten, die sind ja eigentlich förderlich. Vielfach,
434 nicht immer, aber vielfach auf der Handlungsebene und bis zu einem gewissen Grad sichtbar.
435 Und, ja. Von all dem was wir jetzt vorher gesagt haben ist das ja ein guter Match, das passt
436 eigentlich noch gut zusammen. (...) Also (4) Sei geduldiger, das braucht schon wieder eine
437 Übersetzung auf eine Handlungsebene, das ist weniger so auf der konkreten Ebene dann
438 fassbar. Und die Ziele glaube ich, sind auch überprüfbar. Und was ich mit einem Erfolg/ Ich
439 meine wenn ein Kind das Gleichgewicht verbessert, dann kann man sehen, das ist ein Stück
440 besser im Fussball, oder. Es ist so banal, ja. Ich glaube da kann man wirklich auch Sachen mit
441 ihnen erarbeiten, die relativ schnell auch einen Unterschied machen für sie. Und von dem
442 her, ja. #1:01:18#

443 I: Jetzt hat die Psychomotorik ja aber ihre eigene Geschichte und viele verschiedene
444 Konzepte, die zum Teil auch dem lösungsorientierten Ansatz widersprechen. Aus der
445 Richtung der Tiefenpsychologie zu Beispiel. Macht es da Sinn/ Also Sie haben jetzt
446 Argumente geliefert, warum es Sinn macht, gibt es auch Argumente, die dagegen sprechen?
447 Oder Grenzen wo es wie nicht passt? Sehen Sie da etwas? #1:01:51#

448 St: (8) Es fällt mir nichts Neues ein, als beim anderen die Grenzen. (17) (unv.) Ich weiss, was
449 Psychomotorikerinnen machen, ich war in vielen Stunden. Vielleicht ist das Element, in dem
450 ich anweisen muss, sprich befehlen, also wo ich anweisen muss, ist ja grösser. (12) Sonst
451 eigentlich ist das eine Schwierigkeit, aber ich sehe das weniger als eine Grenze, denn als eine
452 Schwierigkeit. Aber das kann ich eigentlich wirklich nicht beurteilen, weil ich diesen Beruf
453 nicht ausübe. (7) Aber wiederum, wenn ich glaube, dass das Kind Stärken hat oder
454 Ressourcen hat, das (unv.) Zumindest da sehe ich keine Einschränkungen. Vielleicht einfach
455 wieder die wirklich methodischen. Das Kind muss ja Übungen oder Anregungen auf
456 spielerische Art bekommen, damit es/ Von aussen, dass es Ideen bekommt, wie kann ich
457 denn jetzt zum Beispiel ein Bleistift besser in den Fingern halten, dass ich nicht so wahnsinnig
458 drücke oder so. Die Kontrolle über den Druck mache. Also und das ist jetzt wieder
459 Fachwissen, oder. Das ist etwas ähnliches, wie das was ich gesagt habe. Es gibt/ Und das
460 könnte in der Psychomotorik wirklich schon eher grösser sein. Dass der Fachwissen-Anteil

461 halt relativ gross ist. Und (...) Für mich ist es nicht so, dass man das nicht auch
462 lösungsorientiert anwenden könnte. #1:04:50#

463 I: Es kommen jetzt die letzten beiden Fragen. In der Psychomotorik ist die Beziehung zum
464 Kind ein zentrales Anliegen. Wie ist das in der lösungsorientierten Arbeit? #1:05:03#

465 St: (10) Also. Wenn ich jetzt nochmal zum Milwaukee-Modell gehe. Sie/ Also mit
466 Erwachsenen. Sie haben gefunden, die Therapeuten-Klienten-Beziehung sei nicht/ Nicht
467 unwichtig, aber nicht so wahnsinnig wichtig, wie das in anderen Ansätzen angeschaut wird.
468 Schon in meinem Fachgebiet ist die Beziehung zum Kind viel wichtiger geworden. Das ist
469 vielleicht auch noch ein Unterschied. (...) Meine Beziehung zum Kind aber manchmal
470 vielleicht noch fast mehr meine Beziehung auch zu seinen engsten Betreuungspersonen. Also
471 es/ (...) Es fällt mir jetzt noch etwas zu vorher ein. (...) Wenn ich zu einer Mutter oder zu
472 Eltern, die das Kind misshandeln oder ja wirklich strafen in einem nicht guten Mass. Wenn ich
473 das Gefühl habe, ich müsse das Kind vor diesen Eltern schützen, dann denke ich, beeinflusst
474 das die Beziehung vom Kind zu den Eltern. Und vom Lösungsfokussierten her versuche ich ja
475 die Eltern anzuschauen, als Menschen, die Einfluss nehmen wollen auf ihres Kind, aber keine
476 gescheitere oder nützlichere Idee haben, wie sie das könnten. Und das, wenn ich diesen
477 Eltern dann/ In dieser Beziehung zu diesen Eltern begegne, das hat einen riesigen Einfluss
478 auch auf das Kind. Und auf meine Beziehung. Also ich würde sagen, meine Beziehung zum
479 Kind und meine Beziehung zu den nächsten Erwachsenen, die sehe ich etwa gleichwertig.
480 Dass die/ Ich kann nicht nur eine gute Beziehung zum Kind haben. Weil das bringt es oft eher
481 in Schwierigkeiten. Es wird auch gar nicht so gearbeitet, dass das Kind sich so ENG an mich
482 bindet. (..) Dass einfach die nächsten in seiner Umgebung/ Vielleicht wird dort manchmal die
483 Verbindung viel enger, als die von mir zum Kind. So und jetzt war die Frage, wie denn das sei
484 in der Psychomotorik. Ja, da geht halt viel Arbeit/ Mit denen Psychomotoriktherapeutinnen/
485 Nein, die nehmen zwar ZUNEHMEND/ Auf jeden Fall die, mit denen ich arbeite/ Nehmen ja
486 sie die Eltern auch mit rein. Und probieren auch sie zu unterstützen, dass sie das Kind
487 unterstützen können. Aber, ich sehe schon, dass wohl die Beziehung, als Teil der Arbeit einen
488 grösseren Raum einnimmt. Also das sehe ich so. (4) (unv. Murmeln) Was ist denn die
489 Vorstellung, was eine gute Beziehung bewirkt. Das muss man doch/ Wenn das so wichtig sein
490 soll, dann muss man ja eine Vorstellung haben, WAS da dran so wichtig ist. Und das muss ich
491 sagen, da habe ich mir nur im Bezug auf meinen Job Überlegungen gemacht. Und das hat
492 mich eher zu den Eltern geführt. Aber was/ Aus welchen Gründen die
493 Psychomotoriktherapeutinnen finden, das sei so wichtig/ #1:09:32#

494 I: Ja, das müssen //auch nicht Sie beantworten.// #1:09:35#

495 St: //Das weiss ich eigentlich gar// nicht so recht. Warum denn das, ja. (7) Nein, das kann ich
496 eigentlich nicht. (5) Nein, also ich hätte nur von mir können/ von mir. Also, dass ich eigentlich
497 eben denken, also das Kind muss sich wertgeschätzt fühlen und das Gefühl haben, ich bin so
498 neugierig und bin/ du interessierst mich Kind. Und ich glaube das tut uns (unv.) das ist so die
499 tragenden Schiene. Und wo ich mehr angefangen habe zu überlegen, das ist meine
500 Elternbeziehung. Also es ist auch nicht mehr so/ Das habe ich zwar eigentlich nie so gemacht,
501 aber schon noch mehr, die Kinder in Therapie genommen. Das habe ich (...)Was nützt denn
502 das schon. Wenn ich ein Stündlein und nachher, wenn wir alle vierzehn Tage eine Stunde
503 haben, aber ist es ja nicht bei mir. Also was soll ICH denn so/ (..) Die
504 Veränderungsvorstellungen/ Die Veränderungen entstehen, die/ sicherlich anders wenn die
505 Therapeutenbeziehung so WAHNSINNIG im Vordergrund steht. #1:11:00#

506 I: Ich möchte zu der letzten Frage kommen von meiner Seite. In Ihrem Buch habe ich gelesen,
507 dass Sie das Kind auch in seiner motorischen Entwicklung beobachten. Und es würde mich

508 jetzt von der Seite der Psychomotoriktherapie interessieren, warum Sie das machen oder
509 welche Informationen Sie daraus ziehen. #1:11:22#

510 St: (6) Für die Entwicklung eines Kindes, ist es MASSGEBEND/ Also vor allem auch von einem
511 kleinen Kind ist es massgebend, der Einfluss der prägt, von seinen motorischen
512 Möglichkeiten. (5) Ich muss vielleicht ein Beispiel/ Ich habe immer wieder so Kinder, die zu
513 mir kommen, die so WAHNSINNIGE Wutanfälle haben, also so mit fünf oder sechs Jahren, so.
514 Und wenn ich denn das/ Oder es hätte irgendwo etwas mehr Ausdauer haben sollen. Das Ziel
515 war, ich will ruhig bleiben und dranbleiben. Das ist das Ziel gewesen. Und das hat mich
516 natürlich (..) Das hat mir schon geholfen. Dann habe ich mit dem Kind etwas gespielt oder so.
517 Nachher wenn ich merke, dass die Bewegungskoordination enorm schwierig ist, wenn das
518 viel Energie braucht. Dann hat doch dieses Kind ALLES Recht einfach WAHNSINNIG wütend zu
519 werden. Weil der gute Grund ist ja/ Also es kann nicht anders aber es signalisiert ja dann, das
520 macht mir so MÜHE. Es ist dann eben nicht eigentlich primär ein Verhaltensproblem.
521 Sondern das Verhaltensproblem ist eine Reaktion auf/ Ich denke sogar eine gesunde und
522 gute Reaktion auf ein anderes Problem. Nämlich irgendeine Koordinations/ Oder ein
523 Spastizität oder was/ Ja es gibt ja eine ganze Palette, die damit sich in dem Sinn einfach
524 spontan entwickeln kann, oder. Und dort dünkt es mich dann eben sehr wichtig, dass man
525 das Kind dann einer spezifischen Therapie zuführt, wo man an dieser Problematik es fördern
526 kann. Dass es dort Fortschritte machen kann. (...) (unv. Murmeln) Man schaut ja das Kind in
527 allem an. Also. (4) Es (sind alles Sinne extrem wichtig?) eben auch die Motorik. Ich habe zwei
528 Grosskinder, die / Die sind jetzt zweieinhalb und dreieinhalb. Wenn ich mir vorstelle, wie
529 wichtig für sie die Eroberung der Welt/ Wie das über die Schiene der Motorik läuft/ Ich kann
530 mir einfach nicht vorstellen, dass man das ausblenden kann. (..) Aber das war vielleicht auch
531 nicht die Frage. #1:14:48#

532 I: Nein, das ist gut. Also von meiner Seite her, wären das alle Fragen gewesen. Gibt es von
533 Ihrer Seite aus noch einen wichtigen Punkt, den wir nicht besprochen haben, oder etwas, das
534 Sie gerne noch ergänzen würden? #1:15:01#

535 St: (14) Ketzerisch ist es natürlich. Wie heisst eure These, also eure Arbeit. Warum/
536 Lösungsfokussiertes Arbeiten mit Kindern, oder. #1:15:28#

537 I: Also ja. Wir haben noch nicht den definitiven Titel. Aber lösungsorientiertes Arbeiten in der
538 Psychomotorik. #1:15:34#

539 St: In der Psychomotorik, also das finde ich gut, ja. Einfach (..) Ja, (...) Schon viel/ Ich meine
540 ich habe selber zwei Bücher über den/ Über diesen/ Wie man das machen kann mit Kindern
541 geschrieben. Und gleichzeitig ist es mir auch ein Anliegen, dass man das nicht einfach nur/
542 Das Kind nimmt und mit dem etwas lösungsfokussiert macht. Sondern wie kann ich in einem
543 System, in dem das Kind drin ist, lösungsfokussiert arbeiten. Das ist einfach etwas, das mir
544 ein riesiges Anliegen ist. Weil ich kann mir schlecht, schlecht, überhaupt nicht vorstellen, dass
545 man jetzt ginge und eine Einzeltherapie mit / Eine Kindertherapie machen würde über ein
546 Jahr, wo man einfach lösungsfokussiert mit dem Kind arbeiten würde. Dann würde ich
547 denken, hä, was soll das? #1:16:47#

548 I: Ist das so das Schlusswort, //ist das// #1:16:48#

549 St: //Jaja. Das ist //(lacht, beide lachen) Ja das ist gut. #1:16:55#

550 I: Gut, dann schalte ich das aus. #1:16:58#

Transskript Interview B, Vogt

- 1 I: Ich würde gerne etwas über Ihre Erfahrungen hören, die sie mit dem lösungsorientierten
2 Ansatz mit den Kindern gemacht haben. #00:27#
- 3 V: (6) Da habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht (lacht). Das Besondere in der
4 Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz ist ja, dass man jetzt die Idee hat, keine Probleme
5 zu lösen sondern wirklich nach vorne zu gucken und zielorientiert die Stärken der Kinder zu
6 betonen und so weiter. Und Kinder wollen eigentlich auch lieber nach vorne gucken als nach
7 hinten. Die wollen gross werden. Die wollen nicht/ Erwachsene wollen gerne auch nach
8 hinten gucken, aber Kinder gucken gerne nach vorne. Die sind mehr progressiv. Und dieser
9 Ansatz hilft ihnen ja genau dabei, in die Zukunft zu gucken. Und Kinder haben keine Lust,
10 über Probleme zu reden. Das macht ihnen keinen Spass. Die haben nicht die Idee, dass man
11 Probleme durch Reden LÖSEN kann, sondern die können viel einfacher darüber reden, woran
12 sie merken, wenn die Probleme gelöst sind. So dass zum Beispiel die Wunderfrage dem
13 kindlichen magischen Denken, wenn sie noch Vorschulkinder sind, sehr gut entspricht. Weil
14 die denken noch in Wunderkategorien und die haben Spass daran. Die haben ein naives,
15 kreatives Denken. Die haben nicht so ein analytisches Denken, dass sie die Sachen
16 auseinander nehmen sollen. Und das passt ganz gut. Und da machen wir sehr gute
17 Erfahrungen, weil Kinder lieben, gewertschätzt zu werden. Ja. Dass ihre Ressourcen betont
18 werden, dass sie als Persönlichkeit wahrgenommen werden. „Woran erkennst du, wenn die
19 Dinge besser sind?“ Mit diesen Fragen zum Beispiel. Und in so einer wertgeschätzten
20 Beziehung da fühlen die sich sehr gut angenommen. Das ist ja häufig was, was sie dann in
21 dem Kontext, aus dem sie kommen, nicht so erleben, ja. Und wenn sie dann jemand finden,
22 einen Therapeut, der wertschätzt das was sie tun, dann finden die das gut. Und finden einen
23 guten Zugang. Und das Thema Wertschätzung und Respekt spielt ja eine sehr grosse Rolle in
24 dieser/ nicht nur in diesem Ansatz, aber in diesem Ansatz halt auch.(...) #02:28#
- 25 I: Welche Kompetenzen werden denn besonders gefördert durch die lösungsorientierte
26 Arbeitsweise?
- 27 Also besonders kann man eigentlich gar nicht sagen. Das ist ja eher eine generative
28 Förderung. Das kommt ja darauf an, wo dran ich arbeite. Man kann das ja einmal grob
29 unterscheiden, dass man wenn man mit Themen zu tun hat, kann man sagen, sind das
30 kognitive Themen, also was weiss ich, Angstgedanken, die Kinder haben, oder
31 Zwangsgedanken oder so traurige und depressive Gedanken. Also auf der Ebene des
32 Kognitiven oder auf der Ebene der Emotion, ja – sind das Verlassenheitsgefühle, werden die
33 sehr im Gefühlsbereich angesiedelt, die Themen, die Kinder haben oder auf einer
34 Handlungsebene. Da sind wir eigentlich schon bei der Motorik. Ja. Nicht. Also das ist meine
35 These, dass man sagt, wenn man Psychotherapie mit Erwachsenen hat, hat man ja eher die
36 Idee, das geschieht vorrangig durch REDEN darüber, ja. Aber viele Themen, die wir in der
37 Kindertherapie haben, sind nicht unbedingt irgendwie/ haben keine neurotische Struktur wie
38 bei Erwachsenen, sondern sind ja häufig entwicklungsbedingt. Es gibt ja viele Kinder, die
39 dann im Grunde genommen Verhaltensoriginalitäten entwickeln, weil sie in der Entwicklung,
40 in der MOTORISCHEN Entwicklung, ja, versuchen irgendetwas zu kompensieren. Durch, was
41 weiss ich, die können nicht so gut Fahrrad fahren, weil sie nicht so gut das Gleichgewicht
42 halten können. Zeigen das also so zuzagen in der Familie, dass sie ein bisschen ängstlich sind.
43 Ja, und so zuzagen, die Psychologie stürzt sich dann sehr schnell auf die Angst. Nicht? Und da
44 läuft sie dann manchmal Gefahr, wenn sie da nicht so zu sagen auch den diagnostischen Blick
45 hat, auf kindlichen Entwicklungsstufen, dass sie die Themen der Kinder zu sehr
46 psychologisiert. Und das ist manchmal auch ein kritischer Punkt, natürlich wenn man den
47 lösungsorientierten Ansatz EINS ZU EINS umsetzt. Da geht's ja darum: Frage den Klienten,

48 was sind deine Ziele? Mach ihn zum Experten und so weiter. Und das ist ja nur bedingt
49 möglich mit Kindern. Weil sie einfach aus Erwachsenen Erfahrungshilfen haben. Und wir
50 wissen wenn Kinder bestimmte Übungen machen, ja, motorische Übungen machen, und so
51 weiter, dann trainieren die ihre Feinmotorik. Und trainierte Feinmotorik führt auch zu einer
52 differenzierten Sprachmöglichkeit. Ja. Und diesen Zusammenhang zu berücksichtigen. Und
53 das ist immer ein Punkt, wo ich denke, dass man das klassisch Lösungsfokussierte
54 kindgerecht aufbereiten muss und anpassen muss, grade auch in diesen
55 entwicklungsdiagnostischen Bereich. Nicht. Der spielt in der Erwachsenentherapie weniger
56 eine Rolle als in der Kindertherapie – spielt er häufig die primäre Rolle, grade wenn das
57 Vorschulkinder sind. #05:13#

58 **I:** Wie gestalten Sie die Umfeldarbeit? Das heisst, Arbeit mit den Eltern, Lehrpersonen,
59 anderen Bezugspersonen? #05:22#

60 **V:** Ich bin ja in einer freien Praxis tätig. Und da sieht es so aus, dass ein Erstgespräch immer
61 mit Eltern oder Elternteilen, meistens sind es die Mütter, die die Kinder begleiten/ mit den
62 Kindern zusammen kommen. Das ist das Erstgespräch. Und im Erstgespräch mache ich mir
63 ein Bild irgendwie, ist das ein Thema, was die Eltern oder das Kind auch präsentiert, was ein
64 Thema für die Kindertherapie ist oder muss man da nicht viel mehr Elternberatung machen.
65 Oder sogar eine Familientherapie machen. Das passiert so in der ersten Stunde und dann
66 wird geguckt, ist das eine Indikationsstellung für eine Einzelarbeit mit dem Kind oder arbeite
67 ich mit Kind und Mutter weiter. Wenn es sehr viele Erziehungsthemen sind, die da
68 mitschwingen/ oder mir der ganzen Familie. Das findet in der ersten Stunde statt. Und dann
69 auch findet statt, so eine Art Grobmotorik - Diagnostik, die ich mache. Da sehe ich ja so, wie
70 sich das Kind bewegt im Raum, wie es mit Gegenständen hantiert. Und wenn mir da Sachen
71 auffallen oder wenn ich höre, dass die Mutter sagt „Mein Kind hat immer Wutanfälle. Der
72 will immer mit Bauklötzen was bauen. Das fällt immer um und dann schreit er.“ „Oder wenn
73 wir essen, dann sieht sein Platz immer aus wie ein riesen Schweinestall. Der kann überhaupt
74 nicht mit dem Besteck umgehen.“ Und wenn ich die ganzen Dinge höre, dann denke ich:
75 „Halt mal, stopp. Ja/Was ist das hier für ein Thema?“ Und da habe ich doch Glück – bei mir in
76 der Nähe ist das Institut der Dörings. Das sind in Norddeutschland sehr bekannte
77 Psychomotorikleute, die auch einen systemischen Background haben und dass ich die Leute
78 dann dort hin schicke und sage: „Guckt euch das Kind mal wirklich feindiagnostisch an“,
79 bevor wird da jetzt mit Psychotherapie loslegen. Vielleicht ist eine Trainings- oder
80 Übungseinheit sehr viel sinnvoller. Ja. Das passiert so in der ersten Stunde. Dann habe ich die
81 Weichen gestellt: Arbeite ich mit dem Kind weiter alleine, mit den Eltern, mit der Familie
82 oder sage ich auch: „Das ist jetzt nichts für meinen Psychotherapierahmen. Da sollen andere
83 Leute wie zum Beispiel ihr, oder - die dann Psychomotoriktherapie oder Logopädie machen.“
84 Und sich mit dem Kind beschäftigen. #7:28#

85 **I:** Erleben Sie Grenzen in der/ in Ihrer lösungsorientierten Arbeit mit den Kindern?

86 **V:** Was sind die GRENZEN? (4) Ja, na klar. Es gibt so einen Artikel von dem Peter Kaimer aus
87 Bamberg. Den finde ich ganz passend. Der sagt, lösungsfokussiert zuerst – das ist aus der
88 Erziehungsberatungsstelle. Lösungsfokussiert zuerst. Und das funktioniert bei 80 % der Leute
89 gut. Bei 20 % der Menschen, die brauchen noch mehr. Oder auch der Kinder und
90 Jugendlichen. Manchmal, jetzt bei mir gibt es auch Situationen, wo man sagt, da schlagen wir
91 mal einen klinischen/ einen Aufenthalt in der Klinik vor, stationären Aufenthalt. Das kann
92 man gar nicht ambulant machen. Wobei natürlich in der Klinik auch wieder lösungsfokussiert
93 gearbeitet werden kann. Eigentlich sind die Grenzen von Lösungsfokussierung in der Arbeit
94 mit Kindern zu sehen? Sehe ich eigentlich nicht so. Man muss es aber sehr anpassen. Weil
95 das mit Kindern halt nicht so sprachlich geht. Es hat noch die ganzen Spiele, nicht? Also die

- 96 Ideen kindgerecht, sage ich immer, dass das kindgerecht präsentiert wird, was man da mit
97 denen machen möchte. #08:41#
- 98 I: Was ist so der zeitliche Rahmen der Behandlung? Wie viele Sitzungen werden da gemacht?
99 #08:47#
- 100 V: Das ist SO unterschiedlich. Wir sagen/ wir sind ja ein Institut für Kurzzeittherapie und in
101 der Regel machen wir zehn Sitzungen. Ja. Aber es gibt zum Beispiel Therapieverläufe, da habe
102 ich Kinder, die habe ich dreimal gesehen in einem Jahr. Da waren die Abstände so gross
103 aufgrund von Urlauben oder irgendwie was/ Dann gab es drei Sitzungen. Und dann kamen
104 die mit einem Angstthema und haben das vielleicht gut behandelt. Ja dann gibt es andere
105 Fälle die ein hochfrequentes Treffen benötigen, wo man sich einmal die Woche treffen muss.
106 Wenn die Familie in der Krise ist, dass man da was stabilisiert und vielleicht auch dann sich
107 ein Bild macht. Ist das noch eine Idee für ambulante Therapie? Oder muss man da auch mit
108 der Kinder- und Jugendhilfe rein und vielleicht an Institut-Fremd-Erziehung denken. Die Fälle
109 sind so unterschiedlich, ja. Wobei in der freien Praxis sehr viele Fälle auftauchen, wo weniger
110 die Kinder- Jugendhilfe drin ist. Also ich mache ja auch Kinderhypnose und ich habe viele
111 Fälle, wo Kinder mit psychosomatischen Themen kommen, ja. Neurodermitis, Asthma, sehr
112 viele Angstpatienten, so.#10:02#
- 113 I: Ihre Arbeit mit dem lösungsfokussierten Ansatz – wirkt sich die auch auf andere
114 Lebensbereiche aus? #10:09#
- 115 V: Ja. #10:10#
- 116 I: Inwiefern? #10:13#
- 117 V: Der lösungsorientierte Ansatz, im Grunde genommen, wenn man ihn kennenlernt, ist es/
118 kommt er ja erst einmal daher, wie eine Methode oder eine Technik. Aber letztendlich ist es
119 eine Haltung und ein Blick auf die Welt. Der lösungsfokussierte Ansatz ist ja ein sehr
120 pragmatischer Ansatz, ja. Und ich glaube, dass die Leute, die diesen Ansatz nutzen, auch von
121 ihrem Menschenverstand her auch einen pragmatischen Umgang schon vorher haben mit
122 ihren eigenen Themen. In dem Ansatz eine Systematik entdecken, wo sie merken, dass was
123 ich intuitiv eigentlich schon immer gedacht und gemacht habe, finde ich jetzt hier als ein
124 Modell wieder, ja. Und wenn die dann da reingehen, dann können sie ihre eigene Haltung
125 noch präzisieren und das läuft dann natürlich auch auf das eigene Leben wieder zurück. Man
126 kann ja nicht den ganzen Tag mit Menschen über Lösungen reden, ja, und zu Hause was
127 anderes machen. Dann funktioniert das nicht. Und das merken die Kinder und alle auch. Ist
128 da ein Techniker am Werk, der Methoden anwendet, aber eigentlich vom Glaubenssystem
129 her oder von der Identität her doch ganz wo anders ist. Dann ist das inkongruent, ja. Und
130 dann lebt man das nicht. Letztendlich wenn man das lange macht, dann ist das dann keine
131 Technik mehr, nicht. Viel steht darüber bei den Pionieren Steve de Shazer und Insoo Kim Berg
132 und den Leuten, die das lange machten. #11:36#
- 133 I: Dann würde ich gerne zum nächsten Thema übergehen. Sie haben jetzt immer wieder
134 darüber gesprochen, dass Sie den Ansatz anpassen mussten für Kinder. Worauf müssen Sie
135 denn besonders achten in der Arbeit mit den Kindern? #11:54#
- 136 V: Auf den Grad der geistigen Entwicklung, auf den Grad der sprachlichen Entwicklung, auf
137 den Grad der Konzentrationsfähigkeit. Wie weit können die überhaupt einem Gespräch
138 folgen, das gilt zu führen, ja. Nicht, das Thema Bewegungsdrang natürlich, ja, nicht. Also da
139 muss ich eigentlich gucken, wie alt ist das Kind, wo steht das Kind, was hat es für eine

140 Auffassung von dem, weshalb es überhaupt hier ist, hat es eine Vorstellung, was ich für ein
141 Mensch bin, was das für ein Kontext ist, ja, hat es eine Erwartung, es wird irgendwie
142 sanktioniert, oder ihm wird geholfen, hat es eine Heilerwartung. Das sind so viele Aspekte,
143 die man sozusagen in den ersten Minuten erfasst bei dem Kind, was einem da gegenüber
144 sitzt, ja. Ich muss also gucken, kann ich mit dem Kind sprechen, ist es ein Kind, was irgendwie
145 ein bisschen clowneske Aktionen braucht, ja, bisschen mehr Heiterung braucht, oder was
146 irgendwie gar nicht spricht. Wo ich gucke, kriege ich einen nonverbalen Kontakt, kriege ich
147 einen Blickkontakt, oder vermeide ich lieber Blickkontakt, weil das Kind ja schüchtern ist.
148 Spreche ich mit den Eltern über das Kind in der 3. Person, damit es sich nicht angesprochen
149 fühlt, ja. Oder kann ich direkt auf das Kind zugehen. Das kriege ich in den ersten Minuten
150 heraus, wenn das Kind hereinkommt, wenn ich dem Kind die Hand reiche und gucke, kriege
151 ich eine Antwort, oder gehen die Arme nach hinten. Überbrückt es, und guckt es mich dabei
152 an. Die nonverbale Beziehungsaufnahme mit Kindern ist sehr entscheidend. Ja. Und darauf
153 kriegt man dann so eine Idee, was könnte hier passen. Bietest du dem Kind eine Frage an,
154 bietest du dem Kind ein Spiel an, machst du dem Kind erst einmal Komplimente über den
155 schönen roten Pullover, den das Kind gerade an hat. Das ist hoch situativ, intuitiv - an dieser
156 Stelle (..) dem Kind zu begegnen. (.) Immer wertschätzend. #13:52#

157 **I:** Sie sprechen jetzt die Spiele an. Können Sie etwas über die Einrichtung ihres
158 Therapieraumes erzählen? #13:59#

159 **V:** Die Einrichtung im Therapieraum.(.) Der ist so gebaut bei unserem Institut sind es/ gibt es
160 drei Therapieräume, die aber sozusagen von verschiedenen Therapeuten auch im Laufe der
161 Woche benutzt werden und/ (5) Wenn ich mit Kindern arbeite, es sind ja nicht immer Kinder
162 da, aber wenn ich mit Kindern arbeite, dann kann man es sich ungefähr so vorstellen, dass
163 ich/ in einer Ecke liegen Handpuppen, diese grosse Handpuppen, in einer Ecke liegen
164 Malsachen, Stifte und Papier, in einer Ecke stehen dann die Therapiespiele, die wir so nutzen,
165 ja – verschiedene therapeutische Spiele und dann liegen noch ein paar Bälle rum. Und dann
166 kommt das Kind rein und guckt sich diesen Raum an. Dann gibt's eine Videokamera, wir
167 zeichnen es auf Video auf. Der hängt da oben/ zeige ich den Kindern „guck mal da oben“,
168 dass sie das alles sehen. Da ist das Mikrofon, das hört die Aufnahme. Und dann siehst du, wo
169 das Kind hingeht. Geht es zu den Bällen, oder geht es zu den Stiften. Vielleicht geht es zu den
170 Handpuppen. Und dann gehst du hinterher und guckst, kannst du mit dem Kind irgendwie
171 über das Material in Kontakt treten. Und dann gibt es ein paar Stühle und grosse
172 Schaumstoffkissen, wo man sich so drauffläzen kann und so. #15:24#

173 **I:** Bringen die Kinder besondere Ressourcen mit für eine lösungsorientierte Therapie, im
174 Unterschied zu Erwachsenen? #15:34#

175 **V:** Naja, was die Kinder noch haben ist sozusagen das magische Denken, die Offenheit, diese
176 anarchische Naivität, die die Erwachsenen manchmal sehr eingeschränkt haben, ja, das sind
177 schon besondere Ressourcen. Also wenn Sie zum Beispiel mit der Wunderfrage erlauben
178 schön zu arbeiten, mit Metaphern und Geschichten schön zu arbeiten, ja. Kinder sind sehr
179 offen. Denen kann man verschiedene Realitäten anbieten und die können sich darauf ganz
180 gut einlassen. Die sind manchmal nicht so KRITISCH, wie schon Erwachsene, die dann sagen
181 „Das gibt es überhaupt nicht, das geht überhaupt nicht.“ Nicht? Die sind eher kritisch, wenn
182 sie sich bedroht fühlen. Man muss sehr vorsichtig sein mit ihnen. Nicht. Aber das sind im
183 Grunde genommen einfach kindliche Ressourcen. Die Ressource der Kindheit, diese
184 Offenheit. So, das ist schon was im Grunde genommen dann auch einem selbst Spass macht,
185 mit Kindern zu arbeiten und nicht ausschliesslich mit Erwachsenen. Die Erwachsenen sind
186 sehr sprachlich, nehmen das alles sehr ernst. Und Kinder/ die haben/sind noch offener für
187 Humor. Das ist vielleicht eine Ressource, die Kinder so ausmachen. Die müssen aber keine

188 Ressourcen mitbringen in die Therapie. Sondern die Therapie besteht darin, das was man
189 hat, damit zu arbeiten und darauf eine Ressource zu ERARBEITEN. Nicht. Die bringen sie ja
190 nicht mit. So was weiss ich/ Wenn sie jetzt die Ressource/ Sie sind eine gute ZuhörerIn im
191 Moment, nicht. Könnte man sagen, ja ok, das ist eine Ressource die ich habe, ich kann gut
192 zuhören, ja, nicht. Aber wenn ich die nicht benenne und so weiter, dann haben Sie die zwar,
193 aber wir haben die nicht im Raum, weil wir sie nicht versprachlichen können. So geht es
194 eigentlich darum, dass wir Deutungen anbieten. Ist das eine Ressource, kann das eine
195 Ressource sein. Was sehe ich bei dem Kind. Was höre ich bei dem Kind. Was erlebe ich. So.
196 Da ist viel Offenheit, glaube ich, bei Kindern. Und die Themen der Kinder sind natürlich im
197 Unterschied zu Erwachsenen/ viele Themen sind nicht so chronifiziert, ja. Wenn man jemand
198 hat, einen Angstpatienten, einen 50-jährigen Angstpatienten, dann kriegt man das nicht/ Das
199 hat der aber auch schon seit 18 oder wie auch immer – oder seit dem er zu Hause
200 ausgezogen ist oder was weiss ich. Das war schon immer latent da. Das ist natürlich/ Dann ist
201 so ein Thema anders im Raum nicht, als wenn ein Kind sagt irgendwie „Ich habe eine neue
202 Lehrerin. Ich habe Angst, in die Schule zu gehen“. Dann hat man was sehr Konkretes und
203 kann dann sehr situativ wieder arbeiten. Das sind so Unterschiede. #18:20#

204 **I:** Sie haben sehr viele Spiele auch entwickelt für Kinder. Woher stammen Ihre Ideen für die
205 Arbeit mit den Kindern? Orientieren Sie sich auch an anderen Ansätzen oder
206 Therapieformen? Oder wie sind diese Ideen entstanden? #18:31#

207 **V:** Wissen Sie, zwei Themen. Einmal dass Kinder überhaupt gerne spielen. Das ist die eine
208 Idee, nicht. Und dann das andere ist/ die Themen der Spiele. Ja, nicht. Die eine Idee ist,
209 Kinder finden das toll, wenn es zwischen dem Kind und mir irgendein Medium gibt, worauf
210 man gucken kann, dass man nicht immer Blickkontakt hat, worauf man sich konzentrieren
211 kann. Ein Spiel oder ein Objekt. So das war die Idee. Und da gab es ja Handpuppen und so
212 weiter. Und dann war die Idee, wie kann ich das verknüpfen? Dass ich bestimmte Themen
213 auch aufdecke. Und das hat eine kleine Historie, ja? Das erste Spiel hatte ich entdeckt, mit
214 einem meiner Lehrmeister, einem holländischen Psychiater, Anfang der 80er Jahre. Der Dick
215 Oudshoorn. Der wiederum Kontakt hatte zu einem sehr berühmten Kinderpsychiater in New
216 Jersey, in USA, Dr. Richard Gardner. Das war dort ein sehr berühmter, bekannter
217 Kinderpsychiater. Der unter anderem dieses Parental Alienation Syndrome, ja/ unter
218 Anführungsstrichen erfunden hat, begründet hat. Da geht es darum/ der hat beobachtet,
219 Kinder die sehr verhaltensauffällig sind, die man heute ganz schnell und viel zu schnell mit
220 ADHS in Verbindung bringt, Kinder die aus geschiedenen Elternhäusern kamen, die sehr
221 unruhig waren. Er hat beobachtet, dass dies vermehrt in Familien auftaucht, wenn ein
222 Elternteil über das andere Elternteil schlecht spricht. Den zum Alien erklärt. Parental
223 Alienation Syndrome. Das ist so ein/ Der Richard Gardner mit bekannter Literatur. Und der
224 hatte damals ein Spiel schon gemacht in den 70er Jahren. Das REDEN FÜHLEN HANDELN
225 Spiel. (..) Mit dem kam ich in Kontakt und der hat gefragt, es gibt eine russischsprachige
226 Version, es gibt eine spanischsprachige Version. Hast Du nicht Lust, eine deutschsprachige
227 Version zu machen? Dann habe ich das übersetzt und wir haben das ein bisschen gestaltet
228 und designed (..) Und haben das erst einmal in einem Probelauf mit einigen Kollegen
229 ausprobiert. Und die fanden das gut und irgendwann war der Entscheid da, ok, jetzt
230 produzieren wir das richtig professionell. Und da sind/ da ist eine Spielidee drin, des Zufalls,
231 da ist der Würfel drin, der Belohnung, da gibt es kleine Chips, die man gewinnt und der
232 Exploration, da gibt es Fragen, die man beantwortet. Nicht. Und diese Thema der Fragen
233 beantworten, finden wir als Psychotherapeuten gut, Chips gewinnen finden die Kinder gut
234 und Zufallsgenerator ist einfach spielen. Das sind so die Elemente. Und das hat dann sieben
235 Jahre gedauert, bis das Spiel ein bisschen verbreitet wurde und dann haben wir ein
236 Geschichten erzählen-Spiel gemacht. Da hat auch der Richard Gardner als Autor noch
237 mitgewirkt. Der ist dann gestorben. (..) Und dann haben wir gemerkt, dass die Menschen die

238 mit Kindern arbeiten mit diesem Spiel etwas anfangen können. Und dann kam einfach die
239 Frage „Ok, was ist heutiges Thema bei uns in der Therapie?“. Viele Kinder kommen aus
240 Trennungs- und Scheidungssituationen, dann haben wir da was gemacht. Dann haben wir
241 diese Memory die Hasen-Hühner-Hunde. Da war die Idee, wie kann man Kindern überhaupt
242 die Idee von Ressourcen, was sie können, eigene Stärken bewusst machen? Dann haben wir
243 Bildkarten gemacht. Ich kann zuhören, ich kann aufhören, ich kann spielen und so weiter.
244 Haben eine Memory-Idee daraus gemacht. Und dann kam so eine Idee zur anderen. Ich habe
245 sehr viel mit meiner Frau zusammen gemacht, Franziska Vogt-Sitzler, kann man ruhig mal
246 erwähnen, ja, die auch Kinder- und Jugendlichentherapeutin ist. Und viele dieser Spiele sind
247 mit ihr zusammen entwickelt worden. Haben wir beide, immer so.. / Wir waren viel in der
248 Schweiz wandern. Viel auf Wanderungen, da haben wir echt viele Ideen gehabt, ja. Und
249 zwischenzeitlich ist es so, dass Leute zu mir kommen. Das Spiel das wir gemacht haben im
250 letzten Jahr, war das Trauerlandspiel. Da kamen die Leute vom Trauerland, das ist so eine
251 Einrichtung, die mit Kindern arbeitet, die ihre Eltern durch Tod verloren haben, durch Unfall.
252 Und sagten Manfred, können wir nicht ein Spiel zu dem Thema machen? Trauern und Spielen
253 wie soll das gehen. Und sie sagten ja, wir haben so ein bisschen da herumprobiert. Wie
254 haben wir das gemacht. Das heisst, Leute kommen auch, die haben eine Idee und gucken
255 dann, wie können die das mit mir zusammen verwirklichen, wo ich nicht nur Autor bin von
256 Spielen, sondern jetzt auch, einfach dann Verleger, oder Ideen optimiere und aufgreife. Jetzt
257 rede ich so viel darum rum. Wie/das macht mir einfach SPASS. Es macht mir einfach totalen
258 Spass, ich arbeite mit drei Grafikerinnen zusammen und die Ideen ausserhalb/ Also man ist ja
259 immer in so einem Theapiekammerlein/ Einfach mit anderen Leuten aus anderen
260 Fachdisziplinen zu gucken, wie kann man Kindern Lust machen, mit mir zu reden? Und nicht
261 nur mit mir, sondern mit Therapeuten zu reden. Wie kann man Kinder begeistern für etwas,
262 das die keine Angst haben müssen, dass die schüchtern sind. Dass die sich öffnen und
263 LACHEN in der Therapie. Und sich freuen, dass sie was gewinnen, ja. So. Das ist der MOTOR
264 für diese Therapiespiele. #24:02#

265 I: Schön. #24:03#

266 V: (Lachen) Ja, und es geht einfach darum, dass die Kinder Spass haben und lachen. Das man
267 das Leben zwar ernst nimmt, aber nicht zu ernst. Dass man ein bisschen Humor dabei behält.
268 Das ist ja auch ein Perspektivenwechsel. Wenn Eltern und Kinder mal miteinander über was
269 lachen können, über das sie meistens nur weinen, oder sich beklagen (..). Ok. Gut. #24:27#

270 I: Schön. Dann zu den Kindern. (..) Was für Kinder kommen zu Ihnen in eine Therapie?
271 #24:38#

272 V: Mhm. #24:39#

273 I: Oder wegen welchen wegen Problemen kommen sie? #24:44#

274 V: Ja. Also ich hab vorhin schon ein bisschen angedeutet. Ich habe sehr viele zum Thema
275 Psychosomatik, Neurodermitis, Asthma, dann so Klassiker wie Zwangsgedanken,
276 Angstgedanken, depressive Gedanken, Trauer, (...) Thema Schulangst, Schulverweigerung,
277 Schulangst ist ein Themenbereich. ADHS-diagnostizierte Kinder kommen eher selten zu mir,
278 weil wir in Bremen da einen befreundeten Kollegen haben, einen Familienmediziner, der
279 diese ganze Klientel aufnimmt und der die dann auch gleich parallel noch medizinisch mit
280 Medikamenten versorgt. Die sind eigentlich weniger bei mir. Und dann manchmal auch junge
281 Eltern mit jungen Kindern. So zwei-, dreijährig. Wobei die eigentlich meistens mit dem Thema
282 kommen: Essstörung oder Schlafstörung. Und dann ist das eigentlich eine Elternberatung,
283 weil da macht man keine Kindertherapie, da hilft man den Eltern zu gucken, welche Rituale

284 habt ihr, wie könnt ihr da irgendwie Struktur in den Alltag bringen, dass die Kinder sich da
285 sicher fühlen und gut schlafen können und gut essen können. Und die meisten Kinder, die
286 kommen dann eigentlich ab Schulalter oder fünfjährig, Kindergarten ist das ja, Kindergarten-
287 Angst , also sehr viele Angstpatienten eigentlich auch. #26:10#

288 I: Mhm. #26:11#

289 V: Ja.#26:12#

290 I:Welche Voraussetzungen braucht das Kind für eine lösungsorientierte Therapie oder ab
291 welchem Alter können Sie mit den Kindern arbeiten? #26:21#

292 V: Jemand KANN mit den Kindern arbeiten. (..) Das ist/ Aber muss man mit den Kindern
293 arbeiten? (...) Und was heisst in dem Zusammenhang Arbeit? Nicht. Also man denkt natürlich
294 zuerst einmal: Gut, die sollen sich schon verbal ausdrücken können. Aber das ist bedingt der
295 Fall. Aber wenn die eh noch nicht sprechen können, dann ist das einfach egal ob das
296 lösungsorientiert ist oder verhaltenstherapeutisch. Mit solchen Kindern da arbeitet man
297 eigentlich mit den ELTERN und noch nicht mit den Kindern. Ja. So. Und wenn die sich
298 sprachlich ausdrücken können, (..) und das ist ja meistens ab Kindergarten und da tauchen
299 auch die meisten Themen auf. In den ersten zwei, drei Lebensjahren also wenn man nicht
300 einen Kinderarzt hat, der bei den periodischen Untersuchungen sagt: „Irgendwie bei Ihrem
301 Kind stimmt was nicht.“ Wenn da alles stimmt in der Entwicklung, dann sind die Kinder
302 eigentlich immer in dieser häuslichen Käseglocke, ja? Und alles ist gut. Die Eltern haben ihre
303 blinden Flecke, die sehen die Macken der Kinder nicht, die idealisieren die. Und die haben
304 sowieso das schönste Kind und das beste Kind. Und wenn das Kind dann raus in die
305 Öffentlichkeit, in den Kindergarten/ das ist ja in Deutschland dann überall schon ab eins, aber
306 früher war es einmal ab drei, ja, und wenn dann andere Leute, Erzieherinnen, Pädagogen das
307 Kind beobachten, dann sehen die meistens was, was die Eltern nicht sehen. Und die Kinder
308 zeigen natürlich auch ein Verhalten, wenn sie mehr Gleichaltrige haben, Gruppenverhalten
309 und so weiter. Wo man gucken kann, wie gelingt es ihnen, soziale Kontakte zu halten, sich zu
310 konzentrieren, sich irgendwie da angepasst einigermassen zu benehmen, soziale Kontakte zu
311 haben, bisschen bindungsfähig zu sein, Freunde finden. Dann sieht man das. Das sieht man
312 dann eben. In den ersten ein, zwei Jahren/ Da guckt man nur: kann es sprechen, laufen,
313 hören und so, nicht. Und/ Da haben wir die soziale Seite. Und dann, die meisten Themen der
314 Kinder beginnen aber, wenn die in die Schule kommen. Wenn die sozusagen ihr
315 Sozialverhalten kombinieren mit Leistungsverhalten/ sie müssen sich konzentrieren und so.
316 Wenn diese beiden Themen zusammenkommen, dann wird es offensichtlich, dass manche
317 Kinder langsamer sind, als andere. Oder Schwierigkeiten zeigen, die andere nicht zeigen. Und
318 dann kommt es auch den Eltern her, ja. So meistens ab Schule/ Wobei man sagen muss, ich
319 bin in der privaten Praxis, ja. In einem Institut. Da kommt in der Regel auch nur ein
320 bestimmtes Klientel. Ich bin nicht sozusagen ein niedergelassener Generalversorger, wo die
321 Leute über Krankenkasse kommen, wie beim/ bei Therese Steiner wahrscheinlich in ihrer
322 ärztlichen Praxis, oder weiss ich gar nicht, ja. Meine Frau hat sozusagen eine Kassenpraxis. Da
323 kommen alle Klienten, die kommen. Die werden vom Hausarzt geschickt, vom Kinderarzt
324 geschickt, von der Schule, vom Kindergarten, und so weiter, und so weiter. Die müssen da
325 gesehen werden, weil da gibt es eine Versorgungspflicht, ja. Aber unser Institut ist so/ da gibt
326 es die Idee der Kassenversorgung, der Privatpraxis und der kostenlosen Beratung. Es gibt also
327 verschiedene Angebote für die Leute und ich bin meistens im kostenlosen Bereich und im
328 privaten Bereich unterwegs. Und viele Kinder, die auffällig sind, in der Schule, die kommen
329 dann über Kinderjugendhilfe, Schulsozialarbeit, die gehen häufig ganz andere Wege und
330 kommen dann viel eher mal in eine Kinder- Jugendpsychiatrie, ja, als das unbedingt Patienten
331 sind, die (..) in die ambulante Praxis kommen. Da muss man schon so ein bisschen gucken, aus

332 welcher Quelle kommt dann allesamt/ letztendlich das Therapieangebot, nicht. Als ich
333 damals in dem Kinderheim zehn Jahre war, da hatte ich natürlich mit sehr viel Haudegen, mit
334 sehr viel Verwahrlosung, mit sehr viel bindungsgestörten Kindern zu tun, wo man halt
335 beschäftigt war, irgendwie die Basics des Alltagslebens zu regeln, ja. So, und da spielten/ Da
336 waren dann eher so Ängste oder depressive Verstimmungen waren dann bei manchen
337 Kindern einfach Luxusthemen. Die hatten auch noch ganz andere Themen. Da musste man
338 sehr viel mehr Beziehungsangebot machen und sehr viel mehr pädagogisch intervenieren, als
339 man das jetzt so psychotherapeutisch machen würde, wo man sehr viel auch gewähren lässt
340 und im Dialog bleibt. Da muss man sehr viel mehr massregeln, etc. Aber jetzt haben Sie eine
341 Idee davon. #30:54#

342 I: Jetzt haben Sie von sehr vielen verschiedenen Gebieten gesprochen oder Schwierigkeiten
343 der Kinder. Gibt es denn auch Kinder oder Diagnosen bei Kindern, wo Sie sagen: „Ja, da
344 passen wir jetzt weniger mit lösungsfokussierter Arbeit.“ #31:13#

345 V: NEIN. Also das würde ich mal ausschliessen. Weil das lösungsorientierte ist ja ein Umgang
346 mit den Dingen. Das ist ja gerade das Tolle an diesem Ansatz, dass er nicht störungsspezifisch
347 gebunden ist, ja. Da ist einfach die Grundidee, wie kann ich jemanden helfen mit den
348 Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, etwas besser zu machen, als das es ist. Jetzt hat
349 sogar das (unv.) gesprochen. Die kann ich ja da hin bringen. Und da gibt's diese simple Regel:
350 Wenn etwas gut funktioniert, dann mach mehr davon, wenn etwas nicht funktioniert, mach
351 was anderes und wenn etwas nicht kaputt ist, repariere es nicht. Und unter diesen Regeln
352 kann man alle möglichen Ideen ja subsumieren. Das macht diesen Ansatz ja so attraktiv
353 auch. Das ist wie man/(unv.) da kann man viele Sachen irgendwie unterbringen kann, viele
354 spezifische Interventionen, Malen und Zeichnen mit Kindern, Puppen spielen und so weiter,
355 und so weiter. #32:16#

356 I: Sie haben das Thema zu Beginn kurz gestreift. Inwiefern kann ein Kind Experte seiner
357 Situation sein? #32:27#

358 V: (...) Ja- das ist eine Frage (lacht). Ok. Das kann schon Experte seiner Situation sein. Das
359 heisst, es gibt viele Kinder, die haben ein Gespür dafür, was weiss ich, dass die Ehe der Eltern
360 auseinandergeht oder dass es/ dass es in der Schule/ dass sie gemobbt werden. Da haben sie
361 schon eine sensible Wahrnehmung, ja. Die sind auch Experte, wenn sie sagen: „Ich gehe raus
362 spielen.“ Und die Mutter sagt: „Zieh den Pullover an“. „Mir ist nicht kalt“ „Zieh dir einen
363 Pullover an“ „Mir ist nicht kalt“. Dann ist das Kind schon Experte für sich, weil sie sagen „Mir
364 ist nicht kalt“ Aber sie sind natürlich - gerade kleinere Kinder - noch nicht in der Lage, die
365 Konsequenzen zu überdenken, wenn sie nächsten zwei Stunden draussen sein werden,
366 werden sie unterkühlt sein, ohne Pullover. Ja, das heisst, die haben ja noch nicht dieses
367 Erfahrungswissen und haben noch nicht die Möglichkeit, in solchen grossen Einheiten von
368 Konsequenzen zu denken. Das können Kinder noch nicht. Das ist ja auch ganz normal. Ja. und
369 insofern ist das schwierig, wenn man sagen würde: „Ok, wir nehmen den Ansatz, ihr seid eure
370 eigenen Experten, eins zu eins“, wie wir das versuchen, mit den Eltern zu machen. Und auch
371 da ist es nicht immer so einfach, das zu spielen, diesen Ansatz. Man kann schon sagen „Ok ,
372 es gibt eine verhandelbare Realität. Innerhalb derer kannst du gerne Experte sein, aber es
373 gibt eine unverhandelbare Realität. Die ist nicht verhandelbar.“ Wenn zum Beispiel/ in
374 Bremen zum Beispiel bin ich unter anderem auch in der Kinderonkologie mit einer Kollegin
375 aktiv. Und da kann ich ein Kind nicht fragen „Möchtest du die Chemotherapie morgen oder
376 im nächsten Jahr haben?“ Das geht nicht. Nicht? Das ist unverhandelbar. Das heisst, es gibt
377 bestimmte Dinge, wo das Kind keine Deutungshoheit mehr hat und es auch keinen Sinn
378 macht, ihm eine Deutungshoheit zu geben, sondern wo da/ der (unv.) hat das genannt, die
379 Realität der stärkeren Persönlichkeit. Der schützenden, wohlwollenden, wohlmeinenden

380 stärkeren Persönlichkeit dar. Aus einer Schutzfunktion her bestimme ich jetzt, was hier
381 passiert. Und du kannst dich für einen Experten halten, aber nur bis hierhin, und dann ist es
382 nicht mehr verhandelbar, das geht nicht. So. Und diesen Aspekt, den muss man immer in der
383 Arbeit mit Kindern bedenken, ja. Nicht. Und da ist immer die Frage: „Welchen Ausschnitt der
384 Realität habe ich?“ Wenn das Kind sagt „Mir ist nicht kalt“, kann ich sagen „Ja toll und schön,
385 schön dass du dich so spürst und dass du weisst, wie es dir gerade geht.“ Ja? Aber dieser/“In
386 diesem Moment hast du die Deutungshoheit über dein eigenes Wärmeempfinden. Aber
387 wenn du so rausgehen willst, dann musst du meine Deutungshoheit hinzunehmen“. Und nur
388 so wird er auch lernen, zu sagen, „ok, ich zieh doch mal besser eine Jacke an.“ #35:33#

389 **I:** Gut, dann würde ich gerne zum letzten Thema übergehen. Und zwar, so die Verbindung
390 von der lösungsorientierten Arbeit zur Psychomotoriktherapie. Welche Chancen sehen Sie als
391 lösungsorientiert arbeitender Psychiater, Psychologe für die Psychomotoriktherapie durch
392 die lösungsorientierte Arbeitsweise?

393 **V:** (5) Ich würde das lieber gar nicht so auf das Lösungsfokussierte beschränken wollen. Also
394 ich denk mir, wer Kindertherapie MACHT, ja – der muss einfach Bewegung machen. Das ist
395 irgendwie so klar wie nur was. Weil Kinder sind bewegte Wesen- und erst mal sind Kinder -
396 wir alle-, aber beim Kind wird das deutlich, - wir sind Körper. Und nur ein paar Gramm sind
397 sozusagen Psyche, oder was immer das da oben ist, ja. Also eigentlich sind wir Körper. Wir
398 haben ein Körpergedächtnis, ja. Wir entscheiden uns, ist ein Zustand energiespendend und
399 nährend, gibt der uns Wärme und Nahrung, dann krabbelt das Kind da hin. Ohne Sprache.
400 Das entscheidet die Amygdala. Das ist ein guter Zustand. Ist das ein kaltes, ein destruktives
401 Erleben, geht das Kind davon weg. Und wenn man das ansieht, könnte man sagen „Das ist ein
402 Lösungsraum, da will ich sein, da kriege ich Wärme und bin geschützt. Und das ist ein
403 Problemraum.“ Da kann man dann sagen, beim älter werden: „Ok, ich gehe da hin, wo ich
404 eine Lösung erwarte, wo ich wenig Energie brauche, wo ich Energie kriege.“ Ja. „Wo ich
405 Nahrung kriege und wo ich Wärme kriege.“ Und so funktionieren wir kleinen Tierchen ja. Das
406 wollen wir gerne haben. Ja. Und die Sprache kommt ja erst viel später dazu. Das heisst, erst
407 einmal sind wir Körper und bewegen uns und man kommt auch ohne Sprache ganz gut
408 zurecht mit dem Körper. Ja. Es gibt ja die Körperweisheit, was tut ihm gut, und so weiter. Und
409 wenn man dann mit Kindern arbeitet, dann gehört für mich immer dazu, Bewegung zu
410 machen. Ich mache zum Beispiel auch Kinderhypnose. Wo die Kinder mir dann 10 Minuten
411 mal zuhören, ja, nicht. Und dann heisst das aber, dass sie vorher ein Bewegungsspiel machen,
412 damit sie Spannung abbauen können. Und dass sie auch hinterher wieder ein
413 Bewegungsspiel machen, damit sie Spannung wieder ab- und aufbauen können. Ja, nicht.
414 Weil da drin fühlen sie sich ja sicher. Und das was sie reden, in so einem kindlichen Alter, das
415 sind ja Worte, die gehen so in den Raum, da wissen sie gar nicht, was passiert damit. Aber
416 das spielt eine total grosse Rolle, überhaupt wenn man mit Kindern arbeitet, dass man
417 bewegt arbeitet, ja. Und (..) und das Lösungsfokussierte ist dann im Grunde genommen
418 einfach nur die Richtung, die die Kindertherapie nimmt. So. Das klingt natürlich total gut,
419 wenn ich sage „Sag mir, was du gut kannst“, oder wo ich Stärken sehen kann, nicht, ja. Oder
420 „Tu mal so wie ein schlafender Hund, dann kannst du mal drei Minuten still liegen bleiben.“
421 „Oh, das kannst du aber gut“, ja. Nicht. Solche Ideen, wo man mit Kindern übt. Wenn sie
422 sozusagen Körperselbstkontrolle lernen. „Stell dich mal da hin wie eine Stehlampe. So dass
423 dich deine Eltern nicht bemerken, wenn sie reinkommen. Probier das mal 30 Sekunden.
424 Konzentrier dich mal.“ Nach 30 Sekunden: „Oh, du kannst dich toll konzentrieren“. Das heisst
425 viele Ressourcen die ich so suche, kriege ich aus Bewegungsspielen, ja. Und dann im
426 Lösungsraum: „Tu mal so, als ob das Wunder passiert ist. Wie läufst du dann? Wie atmest du
427 dann, wenn du stark dich fühlst –auf dem Schulhof? Geh mal durch den Raum und zeig mal,
428 wie du stark über den Schulhof gehst“. Da ist also sehr viel Bewegung drin. Weshalb wir auch
429 hier zum Beispiel/ oder in Bern, in dieser Weiterbildung die wir vorher erwähnt haben und

430 auch in unserer Bremer Weiterbildung/ schon seit Urzeiten immer ein Seminar machen mit
431 der Begründerin der Klinik-Clowns-Bewegung in Europa. Ja. Die/ Unsere Teilnehmer lernen
432 immer auch zwei Tage lang sich wie ein Clown zu benehmen. Und der alte Kiphard, der
433 Begründer der Psychomotorik hat das uralte Buch, was es nur noch im Antiquariat gibt, „Der
434 Clown in dir“/ Das kennen Sie. Ja. Das ist die Begründung der Psychomotoriktherapie
435 gewesen, ja. Übers CLOWNESKE Verhalten und mit den Kindern kleine Kunststückchen zu
436 trainieren und in dem Spiel die Feinmotorik zu trainieren, die Konzentrationsfähigkeit zu
437 trainieren. Was in dem Film von Karate Kid. Ich weiss nicht kennen Sie den, Karate Kid?
438 #40:13#

439 I: Ja.

440 V: Wo der mit Stäbchen lernt, Fliegen zu fangen? Ja. Das ist natürlich ein Paradebeispiel. Wie
441 der sozusagen in der Bewegung in einem erst einmal von Problemen sehr weit entfernten
442 Raum Sachen trainiert und den Boden scheuern muss und so weiter. Wo der denkt „Was
443 mache ich hier?“ und dann hinterher merkt, wie das zusammengeht, nicht. Das ist die
444 Metapher und ich finde, wenn das dann so Psychomotorik und Psychotherapie ja/ aber mit
445 Kindern ist das für mich immer einzudenken. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie wir
446 beide jetzt uns gegenüber sitzen, das mit einem Kind länger als ein paar Minuten zu machen,
447 weil das komisch werden würde. Das wäre für das Kind auch total anstrengend. Ja. Punkt
448 (lacht). #40:54#

449 I: Ja ich möchte vielleicht jetzt doch noch fragen (...) #41:03#

450 V: Ja (...) #41:04#

451 I: Welcher Vorteil entsteht für die Psycho/ für mich als Psychomotoriktherapeutin, wenn ich
452 IN der Psychomotoriktherapie lösungsorientiert arbeite? #41:13#

453 V: (...) Wenn Sie zum Beispiel mit dem Kind die Skalierungsidee aus dem Lösungsfokussierten
454 nehmen, und dem Kind dabei helfen, die eigene Entwicklung zu evaluieren, nicht. „Letztes
455 Mal bist du über das Seil gegangen. Das war ein bisschen wackelig“, nicht. „War das eher ein
456 3-er Gehen oder eher ein 7-er Gehen auf einer Skala von 1 bis 10?“. „Wie schätzt du dich
457 selbst ein?“ „Geh heute mal über die rote Linie“. „Wie sicher fühlst du dich? Ist das ein 3-er
458 Gehen oder ein 4-er Gehen?“ So dass die - zum Beispiel mit der Skalierungstechnik - die
459 Kinder, die Patienten lernen, nicht von aussen begutachtet werden „Du kannst aber gut
460 gehen“, oder „Du bist aber wackelig“. Sondern dass es ihnen hilft, das INNERLICH selbst sich
461 zu bewerten. Und daraus so was wie SELBSTBEWUSSTSEIN zu bekommen. Ja.
462 SELBSTKONTROLLE zu erleben. Nicht. Indem sie/ und die Skalierungstechnik ist ideal für die
463 Arbeit mit Kindern. Wenn man ihnen immer wieder hilft, zu sagen/ zwischen eins und zehn
464 zu sagen „Ok, wie geht es dir heute?“ „Wo bist du heute?“ „Heute hast du die Übung zum
465 dritten Mal gemacht. Wie findest du dich selbst?“ „Warst du heute schon bei neun oder
466 noch bei acht?“ Ja. Da passt das total gut zusammen, dass sie einen sehr
467 ressourcenfokussierten Blick auf die Kinder haben. Und sagen „Wo sehe ich einen Ansatz, wo
468 sehe ich ein Potential, womit kann ich/ was kann ich ausbauen?“ Ja. Ich nehme das, was da
469 ist, und nicht, was nicht da ist. Ja. An das kann sie ja gar nicht arbeiten. Ja. Dann das ganze
470 Phänomen, die/ So-tun-als-ob, „Tu mal so als ob du schon da bist. Tu mal so als ob du den
471 Einbeinstand 15 Sekunden kannst. Tu mal so als ob du, was weiss ich, einen Handstand
472 kannst. Lass uns doch einmal üben.“ Also diese/dieses ganze üben, diese Idee. Und dann
473 nicht auf das DEFIZITÄRE fokussieren, sondern auf das was DA ist. Und da finde ich, schliesst
474 sich für mich der Kreis, wo die Psychomotoriktherapie gucken kann: „Ich arbeite mit dem,
475 was da ist und nicht mit dem, was nicht da ist.“ Nicht. Wenn wir darauf gucken, was das Kind

476 nicht kann, ja, das hilft nicht dem Kind zu sagen, was es kann. Weil das Kind entwickelt sich
477 permanent weiter. Wenn das Kind vom 4-er-Krabbeln auf die zwei Beine kommt und läuft,
478 dann macht es einen Entwicklungsfortschritt, es löst damit aber nicht sein Problem, dass es
479 vorher nicht laufen konnte. Das interessiert ein Kind gar nicht. Das Kind entwickelt sich
480 immer einfach weiter. Und dieser Blick der ist ja in diesem Lösungsfokussierten anders
481 angelegt, dass sie gucken "Wie entwickeln sich die Leute von ihrem Ist-Zustand einfach
482 weiter." (...) Und da passt dieser Blick sehr gut drauf. Und die ganze Fragestellung „Woran
483 erkennst du, wenn du sicherer bist?“ „Woran erkennst du, wenn du was besser kannst?“. Etc.
484 Und das ganze gekoppelt natürlich auch mit den ELTERN dieser Kinder, ja. Wo es ja darum
485 geht, zu gucken, können die diese Entwicklungsschritte nachvollziehen? Das werden Sie auch
486 kennen. Wenn man mit einem Kind alleine im Raum ist/ das wird als aktiv und hektisch
487 beschrieben/ und dann gehst du mit ihm alleine in den Therapieraum und dann merkst du, es
488 kommt zur Ruhe, es fühlt sich sicher. Es fängt an, sich zu konzentrieren und so weiter. Dann
489 hat man manchmal schönste Erlebnisse mit dem Kind, aber wenn es nicht rückgekoppelt wird
490 mit den Eltern und wenn die Eltern nicht sensibilisiert werden: „Beobachtet zu Hause auch
491 einmal euer Kind. Wo seht Ihr Fortschritte?“ Dann bleiben die häufig in dem Blick verhaftet,
492 dass sie das Negative sehen. Das heisst, die Eltern müssen unbedingt mitgenommen werden
493 an dem Prozess, und auch selbst sollen die natürlich ein paar Übungen machen mit den
494 Kindern, ja. Dann werden sie als Experten genommen. Die haben vielleicht noch spielerisch
495 Spass miteinander, ja. Und werden dann trainiert: „Ok, siehst du einen Fortschritt bei deinem
496 Kind?“ So. Nicht. Also diese Elternperspektive spielt eine grosse Rolle. „Woran erkennen Sie
497 die Fortschritte auch an ihren Kindern?“ Diese Fragehaltung, Woran erkennst du einen
498 Fortschritt, ist etwas genuin Lösungsfokussiertes. Ja. (...)#45:34#

499 **I:** Jetzt noch zu den Grenzen. Die Psychomotorik hat ja ihre eigenen Konzepte, ihre eigene
500 Geschichte. Das wird auch weiterentwickelt. Und die widersprechen zum Teil dem
501 lösungsfokussierten Denken. Die haben zum Beispiel Wurzeln im Psychoanalytischen. Macht
502 es Sinn, wenn so Widersprüche entstehen, die Lösungsorientierung in die Psychomotorik
503 bringen zu wollen? #46:06#

504 **V:** Ich kenne jetzt diese Konzepte nicht ausreichend. Aber ich würde mal sagen, das MACHT
505 Sinn, weil sonst gäbe es ja überhaupt keine Entwicklung. Wenn man das nicht machen
506 würde. Wenn man sagen würde „Die Ursprünge der Psychomotorik werden auf der Psycho-
507 Seite in der Psychoanalyse gesucht.“ Das ist ja ein Denken, was 100 Jahre alt ist. Ja. Und
508 wenn man das nicht anreichern würde mit anderen Dingen, dann würde es keine Entwicklung
509 geben. So. Oder? (lacht) #46:40#

510 **I:** Ja. Gut, danke (lacht). Die letzte Frage. In der Psychomotoriktherapie ist die Beziehung zum
511 Kind ein zentrales Anliegen und wie ist das in der lösungsorientierten Arbeit mit den Kindern?
512 #46:57

513 **V:** Genauso. (...) Das ZENTRALSTE ist die Beziehung. Wenn man irgendwie sorgsam sein will,
514 dann ist das was zählt, die Beziehung. Also in der Psychotherapie-Wirksamkeitsforschung
515 sagt man, ungefähr 40 % gehen von den Persönlichkeitsvariablen der Behandlerin oder des
516 Therapeuten aus. Ja. 40 % von der Beziehung, die über den Patienten gestaltet wird, und 50
517 % ist es die Methodik und 5 % Luft und Wasser. Ja. Und diese 40% Persönlichkeit gehen 100
518 % auf in den 40 % Beziehung. (...) Das ist das A und O. Und wenn ich eine tragfähige
519 Beziehung hab, dann kann ich auch einem Kind Mut machen „Spring mal über den Bach
520 hier“. „Zeig mal, was du kannst“. Ja. So. Und kann mit dem klettern gehen oder kann mit dem
521 in Übungsraum gehen, oder was auch immer. Wenn die Beziehung/ Wenn das Kind eine Idee
522 hat: „Wenn ich jetzt mit dieser Psychomotorikfrau anfangen zu arbeiten, dann kann ich
523 gewinnen, dann habe ich einen Vorteil.“ Wenn das gelingt, eine Welt zu bauen, wo das Kind

524 erlebt: „Wenn ich mit dem rede, dann habe ich einen Vorteil. Der will nichts von mir, der
525 bedroht mich nicht, sondern, wenn ich dem antworte, dann kriege ich eine neue Frage, wo es
526 mir SPASS macht, drauf zu antworten. Oder SPASS macht, ein Bewegungsspiel zu machen.
527 Und wenn ich das erfolgreich gemacht habe, dann werde ich nochmal wieder wertgeschätzt
528 und gestärkt.“ (unv.) „Die Therapie macht mir Mut, die enabelt mich, die baut mich auf. Ja.
529 „Da passiert kein Wort darüber, was ich nicht kann, über meine Macken. Das weiss ich selbst,
530 dass ich Macken habe, sonst wäre ich gar nicht hier. Aber das muss ich nicht noch dreimal
531 bereden oder erleben, vorgeführt bekommen.“ Das macht keinen Spass. Da will keiner sein.
532 Nicht. Aber wenn ich eine Welt baue, und das läuft über die Art der Beziehung, ja. Wie ich
533 das Kind wertschätze und so weiter. Das A und O (.) ist die Beziehung. Würde ich mal sagen.
534 #49:20#

535 I: Ja gut. Jetzt gibt es noch einen wichtigen Punkt, über den wir nicht gesprochen haben?
536 Etwas, das Sie gerne ergänzen möchten? #49:32#

537 V: (5). Was ich gerne ergänzen möchte, ist. Was ich sozusagen in meiner Disziplin immer
538 gerne versuche mitzuteilen, in den Weiterbildungen sozusagen „Schätzt mehr die
539 Psychomotorik!“, ja. Nicht. Und was ich der Psychomotorik einfach gönnen würde im Bereich
540 Kindertherapie: „Nehmt euch sehr, sehr ernst.“ So. Weil das ist ja was total Wichtiges. Ich
541 finde ja oft genug (.) wenn die (...) in vielen, vielen Fällen denke ich: „Wenn jetzt jemand da
542 wäre, der psychomotorische Übungen, 10 Einheiten anbietet, ist das für die alle gut.“ Wenn
543 man nicht anfängt, da rumzureden oder dann auf einer therapeutischen Ebene irgendwas/
544 oder auf einer verbalen Ebene therapeutisch was versucht, zu handeln, ja. Die ganzen
545 Themen, wo die Kinder ängstlich sind. Da geht es ja darum, zu sagen: „Ok, was ist das
546 Therapieziel?“ (..) Angstabbau. Was macht man? Mutaufbau. Die Kinder zu ermutigen. Und
547 das kann man doch am besten in der Bewegung machen. Dass die Kinder sich in ihrem
548 eigenen Körper zu Hause fühlen und sicher fühlen. Dass die wissen, was die Linke und die
549 Rechte tut. Ja. Dass ihnen was gelingt, dass sie Erfolgserlebnisse haben. Das ist total wichtig
550 und gut. Und das war auch immer/ in der Kindertherapieweiterbildung, die wir gemacht
551 haben, war immer Psychomotorik auch ein Modul. Ja. Dass die ganzen Sozialarbeiter und
552 Psychologen und auch die Kinderärzte immer den Blick auch kriegen. Die haben den ja von
553 der Diagnostik her. Aber dass die da was machen mit den Kindern und was man da machen
554 kann. Quasi ermutigt. Deshalb hab ich auch zu diesem Interview hier zugesagt, weil ich es
555 einfach klasse und engagiert von Ihnen finde, dass Sie gucken: „Wie geht das zusammen? Wie
556 kann ich vielleicht diese Psychomotorik-Theorie, die noch sehr mit analytischem Denken
557 gefüllt ist, wie kann ich die vielleicht auch mit anderem Denken anregen?“ Ich finde das gut.
558 Punkt. (..) Ja. #51:49#

559 I: Danke. #51:50#

560 V: Gut, das war's. #51:53#

Transskript Interview C, Psychomotoriktherapeutin C

- 1 I: Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, betrifft den Bereich lösungsfokussierter Ansatz
2 und Psychomotoriktherapie. Uns würde interessieren, was sich für dich als
3 Psychomotoriktherapeutin durch die Arbeit mit dem lösungsfokussierten Ansatz verändert
4 hat, also und deine Erfahrungen.
- 5 C: Also ich denke, als wir so/ oder als ich mit LOA zu arbeiten angefangen habe, war so die
6 erste Änderung, dass man Ziele formuliert hat. Also merke, das haben wir in der Ausbildung,
7 in der Psychomotorik nicht so gelernt, das hatte damals noch nicht so einen Stellenwert. Und
8 dort/ Und durch das/ Ja, als ich das gelernt habe, war das auch die erste Hürde. Ich merke, da
9 mussten wir uns auch fest im Therapieteam überlegen, wie ist das anwendbar in der
10 Therapie, gerade im motorischen Bereich. Wie kann man dort Ziele setzen, wie kann man sie
11 smart* setzen. Das scheint mir, war so für mich die grösste Herausforderung und grösste
12 Veränderung. Und nachher, nach und nach habe ich gemerkt, vor allem auch bei den
13 Beratungsgesprächen, dass ich dort gemerkt habe, es gibt eine Veränderung, wie ich Eltern
14 oder Lehrpersonen berate. So auch von der Gesprächsführung her. #1:28#
- 15 I: Auch die Umfeldarbeit. #1:32#
- 16 C: Genau, ja. Das hat sich verändert. #1:34#
- 17 I: Wie passt das für dich jetzt zusammen Psychomotorik und lösungsfokussiert? #1:40#
- 18 C: Ich finde es passt gut zusammen, in der Form in der ich es mache. Ich merke, ich bin nicht
19 jemand, der ganz streng nach Buch, nach LOA arbeitet. Für mich gibt es so diese
20 Grundhaltungen von LOA, bei denen ich finde, in der humanistischen Orientierung der
21 Psychomotorik ist das drin. Also so die Ressourcenorientierung, die Wertschätzung, der
22 Fokus auf das, was gelingt. Und ich glaube, LOA bietet mir noch so gutes Werkzeug, das ich
23 anwenden kann. Für mich passt es gut zusammen. Klar bei den Zielen bin ich immer noch/
24 Das finde ich immer noch eine Herausforderung. Diese im motorischen Bereich gut zu
25 formulieren, ja finde ich ist eine Herausforderung. Und ich finde aber auch, wenn es gelingt,
26 ist es sehr hilfreich in der Arbeit. Nicht einmal unbedingt in der Arbeit mit dem Kind, sondern
27 vor allem in der Umfeldarbeit. #2:47#
- 28 I: Könnte man jetzt sagen, dass du da Grenzen siehst? Oder wo würdest du Grenzen sehen im
29 lösungsfokussierten Arbeiten? Oder siehst du überhaupt welche? #2:58#
- 30 C: Ja, also so wie ich es mache, merke ich die Grenzen, oder die Schwierigkeiten jeweils beim
31 Berichte schreiben. Bei den Abklärungen. Also, da merke ich/ Ja ich finde ein Bericht soll den
32 Bezug zur Norm widerspiegeln. Und da muss man halt manchmal auch hineinschreiben/ Da
33 kann man nicht immer so ressourcenorientiert sein. Und das in einem guten Mass und
34 Verhältnis auf das Papier bringen zu können, ja, das finde ich eine Herausforderung. Ob es
35 eine Grenze ist, ich weiss nicht. Ich finde man kann so einen Bericht gut schreiben, so dass er
36 so ein bisschen LOA entspricht. Aber jetzt gerade bei den Abklärungsverfahren bin ich gar
37 nicht sicher. LOA macht glaube ich/ hält glaube ich nicht so viel von Abklärungsverfahren,
38 habe ich gehört. Also das könnte eine Grenze sein. #4:00#
- 39 I: Ok. Wenn du jetzt überlegst, welche Methoden würdest du jetzt konkret sagen, wendest
40 du an, aus dem Lösungsfokussierten? #4:08#
- 41 C: Also bei Gesprächen/ Also die Fragen, ist das eine Methode? Also einfach die
42 Fragestellungen, nach Bedürfnissen, nach Zielen, nach Ausnahmen.

- 43 I: Also die lösungsfokussierten Fragen wendest du an.
- 44 C: Genau, ja. Und bei den Kindern probiere ich das auch einfließen zu lassen, diese Fragen.
45 Vor allem auch Fragen dem Gelingenden. Und bei den Kindern finde ich es dann auch
46 spannend, die Antworten wie aus dem Spiel herauszunehmen. Also manchmal sind ja so/
47 Gibt es Kinder, mit denen man nicht verbal kommunizieren kann, gerade von der HPS
48 [Heilpädagogische Schule] oder so. Da finden Wünsche oder Anliegen Ausdruck durch/
49 Kommen durch das Spiel zu einem. Und da finde ich es dann spannend, dass man das Spiel
50 auch als Kommunikationsmittel nehmen kann, das man dann auch mit LOA auswerten kann.
51 #5:22#
- 52 I: Da gehst du jetzt eigentlich schon ein bisschen in den Bereich Anpassung des Ansatzes für
53 das Kind. Genau. Fällt dir da noch etwas ein, wo du sagst, du passt den Ansatz an, damit das
54 kindgerechter ist in der Arbeit? #5:35#
- 55 C: Ja, ich denke überhaupt Ausdrucksmittel. Also auch gestalten oder mit zeichnen oder mit
56 bauen oder tonen, malen. (5) Und ja vielleicht wirklich auch von der Bewegung her, dass man
57 da auch viel (...) herausnehmen kann. Oder beobachten und dann interpretieren und
58 überprüfen. #6:06#
- 59 I: Uns hätte jetzt noch interessiert, wie du das mit fremdsprachigen Kindern oder eben mit
60 Kindern, die kognitiv schwach sind, oder eben verbal. Das ginge jetzt schon ein bisschen in
61 die Richtung mit den Ausdrucksmitteln. Gibt's da sonst noch was, das du speziell machst?
62 #6:23#
- 63 C: Ich denke dort auch den Mut haben für ganz unkonventionelle Sachen. Also ein Beispiel:
64 Ich habe ein Kind von der HPS, das nicht sprechen kann, sich nicht mitteilen kann. Und es
65 geht bei ihr im Moment, vermuten wir, um Selbstbestimmung. Und ihren Weg zu gehen. Und
66 im Moment ist so die Kooperation, die man mit diesem Mädchen haben kann, ist nach
67 draussen spazieren gehen und sie darf den Weg bestimmen. Und wie den Mut haben zu
68 sagen, ok, jetzt machen wir Psychomotorik draussen. Und jetzt ist es ihre Ressource, diesen
69 Weg zu bestimmen, von dieser Stunde. Und ich denke mir, das ist auch immer wieder so ein
70 bisschen/ Also die Grenzen zu definieren. Die Psychomotorik kann auch das, oder. Sie kann
71 auch draussen stattfinden. Wenn man hinter einem Kind hergeht, das im Moment seinen
72 Weg sucht oder bestimmt. (5) Kannst du mir die Frage noch einmal sagen? #7:26#
- 73 I: Für das Kind jetzt Anpassungen/ #7:29#
- 74 C: Genau mit Fremdsprachigen. #7:32#
- 75 I: Mit Fremdsprachigen, genau. Das ist ein schönes Beispiel. #7:36#
- 76 C: Ja. Halt auch mit Kärtchen oder mit Bildern arbeiten, Piktogramme. Das ist etwas, das wir
77 manchmal brauchen mit HPS-Kindern. Oder diese Stimmungsbilder, mit den
78 Gefühlsmonstern. Die sind noch hilfreich. Und dann auch ganz fest über das Spiel, bei diesen
79 Kindern. #7:58#
- 80 I: Anpassungen des Lösungsfokussierten für die Psychomotorik, fällt dir da noch was extra ein
81 ist das so wie eines? #8:09#
- 82 C: (...) Ich bin mir dort jetzt noch am überlegen, gibt es eine Anpassung an die Motorik? Das
83 finde ich eigentlich immer so spannend. Gibt es auch eine Anpassung an den funktionalen
84 Ansatz? (...) Ja. Ich habe vielleicht das Gefühl/ Also jetzt so spontan fällt mir ein, dass wir/

- 85 Aber das ist natürlich schon/ Da kommt die Psychomotorik/ Das IST Psychomotorik. Schauen,
86 wie/ Wenn man jetzt beim Gleichgewicht ist, was kommt vom Kind, welche Ideen hat es, was
87 stellt es auf, wo kann man das einbauen, dass es das Gleichgewicht trainieren kann. Oder
88 womit gelingt es ihm besser. Also so das Suchen nach Ausnahmen, das kann ja auch in der
89 Motorik stattfinden, oder. Da müsste ich mich jetzt selber auch noch mehr beobachten. Aber
90 ich bin überzeugt, dass die Psychomotorik an und für sich das auf der motorischen Ebene wie
91 beinhaltet. Das was LOA, was das Lösungsorientierte auch in der Sprache macht, denke ich,
92 macht die Psychomotorik viel auch in der Bewegung. Und wir sind es uns gar nicht bewusst,
93 weil es einfach auch das Handwerk ist, das wir gelernt haben. #9:17#
- 94 I: Das ist doch schön. #9:19#
- 95 C: Ja. (Beide lachen) #9:22#
- 96 I: Ja. Was uns noch interessieren würde, ob du Veränderungen oder Auswirkungen beim Kind
97 erlebst durch deine Arbeit mit dem Lösungsfokussierten? #9:35#
- 98 C: Beim Kind, jetzt speziell? #9:38#
- 99 I: Genau, jetzt im Vergleich mit früher und jetzt wo du so arbeitest. #9:42#
- 100 C: Ja, ich denke es gibt wirklich Kinder, mit denen ich phasenweise vermehrt mit Zielen
101 arbeite. Also es gibt Kinder, bei denen ich wie merke, da verträgt es das, dass die
102 erwachsenen Personen zusammen die Ziele besprechen und das Kind arbeitet in der
103 Therapie mit. Und dann gibt es auch Kinder, mit denen ich die Ziele bespreche. Und dann
104 zum Teil auch sehr fokussiert auf das arbeite. Auch/ Vielleicht kann es sein, dass zum Beispiel
105 einmal mit einem Belohnungssystem gearbeitet wird, oder dass man zusammen ein Plakat
106 macht, wie will man was erreichen. Oder dass das Kind ein Ziel festlegen kann und suchen.
107 Das denke ich, hat sich verändert, dass das auch wie transparenter dem Kind gegenüber ist.
108 Du bist/ Du kommst, um etwas zu lernen und das darfst du auch selber bestimmen. #10:45#
- 109 I: Die Auswirkungen oder Veränderungen bei dir selber? Kannst du da etwas dazu sagen
110 noch? #10:53#
- 111 C: Ja, also ich finde, es hat viel mit mir gemacht. (Lacht) Also ich kann vielleicht noch sagen,
112 ich habe, ich habe vor/ Als wir den LOA eingeführt haben, etwa zwei Jahre später, bin ich
113 selber in eine psychologische Beratung, die lösungsorientiert ist, weil ich gefunden habe/
114 Also ich hatte noch eine andere Geschichte, aber ein Teil war auch, dass ich aufhören wollte
115 zu rauchen. (Lacht) Und ich bin dann ein Jahr gegangen. Ich wollte natürlich nur zehnmal
116 gehen und das hat dann nicht ganz gereicht. Und nach einem Jahr bin ich Nichtraucherin
117 geworden. Und ich war eine starke Raucherin und habe das vor sechs, sieben Jahren
118 geschafft und merke, ich habe das/ Also diese Erfahrung zu machen, wie jemand mit mir so
119 gearbeitet hat und habe das total positiv erlebt. Und merke aber auch, in meiner privaten
120 Haltung hat sich viel verändert. Also viel gelassener geworden, viel mehr auch Menschen
121 annehmen können. Ja ich finde ich kann besser im Frieden mit mir und der Welt leben. Auch
122 wenn man immer ein bisschen muss/ Mit sich selber auch zu tun hat. Aber ich finde so
123 allgemein der Ansatz macht/ (...) Hat mein Leben (...) (Lacht) Es ist noch schwierig ein Wort zu
124 finden. Nicht vereinfacht, aber es ist/ ja es gefällt mir, so zu leben. Ich finde, es hat viel
125 gemacht mit mir. Und das ist das auch, das glaube ich, was auch Therese [Steiner] gesagt hat.
126 Man kann nicht einfach arbeiten mit dem und nach Hause gehen und es nicht mehr machen.
127 Es ist wirklich so eine Grundeinstellung. Und auch auf meiner Toilette hängen die
128 Grundannahmen von LOA und die lese ich immer wieder durch und probiere diese wirklich zu

129 verinnerlichen. Weil es ist natürlich/ Also ich meine, ich setze einen ganz kleinen Teil um, von
130 dem was es gibt. #12:35#

131 I: Da wären wir jetzt bei der lösungsfokussierten Haltung, die haben wir ja auch noch bei
132 unseren Fragen dabei. Das wäre jetzt schon wie fast die Antwort dazu. Du hast die Haltung
133 auch im privaten Bereich stark und in der Therapie wahrscheinlich auch. Und so im
134 kollegialen Kreis oder Umfeld? #12:52#

135 C: Ja, also ich probiere es. Und manchmal gelingt es, also man macht es ja dann einfach. Und
136 dann ist es gut. Und ich merke, wenn/ Oft auch wenn schwierige Situationen sind, auch im
137 Kollegenkreis oder so, hilft es mir, noch einmal zu überlegen, was für eine Frage könnte ich
138 dann stellen. Also wenn ich Zeit habe, das zu überlegen, dann gelingt es gut. Dann gibt es halt
139 noch die emotionalen Geschichten und dann ist es nicht mehr LOA. (Lacht) Aber ich glaube so
140 zum/ Ich finde es macht auch etwas/ Es hat auch Auswirkungen im Kollegenkreis. #13:30#

141 I: Noch ganz kurz, die Dauer der Psychomotoriktherapie, hat sich da was verändert, seit du so
142 arbeitest, die Therapiedauer? #13:41#

143 C: Ich finde kann. Wobei, ich frage mich gerade, ob das wirklich mit dem LOA
144 zusammenhängt. Ja. Wir hatten früher/ Haben wir eigentlich nur das Angebot der Therapie
145 gehabt und die ist bis zu zwei Jahre gegangen. Und heute bietet die Stelle, natürlich nicht nur
146 wegen dem LOA, sondern auch aus politischen Gründen und finanziellen Gründen, auch
147 Kurzzeitberatungen an. Also Kurzzeit einfach Beratungen oder Kurzinterventionen. Und das
148 das heisst man arbeitet/ Man kann bis zu zehnmal mit einem Kind zusammen arbeiten. Und
149 da hilft es mir sehr, der LOA. Also ich finde, wenn man wirklich gute, KLARE Fragen stellen
150 kann, gut Abmachungen hat, gute Zielvereinbarungen, dann kann man eigentlich schon viel
151 erreichen in zehnmal. WENN alle bereit sind. Ich denke, mit dem/ Das ist so wie die
152 Voraussetzung dass man vorwärtsarbeiten kann. Ich erlebe es dann, wenn das Kind/ Wenn
153 man wie merkt, oh, da braucht es mehr Zeit. Und ich habe jeweils das Gefühl, das merkt man
154 relativ schnell, dass man dann zu viel kaputt macht mit dem Tempo. Dann ist zehnmal
155 einfach zu schnell, zu viel. Und dann braucht es wirklich eine längere Therapiedauer, bei der
156 man auch mit dem Kind (unv.). Wo man wie zuerst eine Beziehung schaffen muss, damit das
157 Kind darauf einsteigen kann. Aber ich denke mir so, wenn man wirklich in der Beratung ist, in
158 der alle mitarbeiten können, dann finde ich den LOA sehr hilfreich. #15:10#

159 I: Ok, sehr gut, danke. Jetzt kommen wir zum Kind selber. Im lösungsfokussierten Ansatz
160 spricht man ja vom Expertentum des Klienten und inwieweit kannst du jetzt das Kind als
161 Experten sehen, für seine Situation? #15:29#

162 C: (...) Ja, ich finde/ Aber das kommt ja auch ganz tief aus der Psychomotorik, dass das Kind
163 eigentlich weiss, was es braucht. Und ich staune immer wieder, wie man das erlebt. Und dort
164 merke ich wirklich, dort ist das Kind Experte. Und ich kann irgendwie mit etwas in die Stunde
165 gehen und denken, oh es wäre gut, wir könnten das und das üben. Und dann baut das Kind
166 irgendetwas auf und ich denke noch, oh jetzt, das geht ganz weit von dem weg, was ich mir
167 vorgenommen habe. Und am Schluss irgendwann macht es die Bewegung, die ich geplant
168 hatte. Also es ist noch verrückt, ich erlebe das so viel, oder? Und ich denke, dort ist auch so
169 das Vertrauen in den Weg und das Vertrauen in das Kind, dass es/ Es holt sich das, was es
170 braucht. Ich denke mir, es gibt die Kinder, ja die auch etwas vermeiden. Und ich denke mir
171 dort wird es dann auch schwierig. Also wenn es vor allem um Grafomotorik geht, oder so. Ja
172 dann erlebe ich nicht sehr oft, dass ein Kind dann freiwillig am Tisch sitzt, wenn das wirklich
173 ein ganz schwieriges Thema ist für das Kind, oder? Ich denke mir, es gibt wie Sachen, die
174 wirklich/ Bei denen man dem Kind nachgehen kann und es geht zu dem, was ihm gut tut, was

175 das Thema ist und dann gibt es Kinder, bei denen ich bisschen ein Angebot machen muss, mit
176 verhandeln oder etwas Spielerisches anbieten, damit es darauf einsteigen kann. Aber auch
177 DORT, denke ich, ist das Kind Experte. Also wenn das Kind nicht bereit ist, einzusteigen, dann
178 lohnt es sich wie noch nicht. Dann muss ich nochmal eine Kurve nehmen, oder nochmal eine
179 Abzweigung. Ja ich denke mir, ich brauche es dort wirklich als Experten im Boot drin. #17:13#

180 I: Fallen dir noch andere Grenzen ein, wo das Kind jetzt nicht unbedingt Experte ist? #17:19#

181 C: (5) Ja ich denke mir, (...) die Frage ist, wo das es Experte ist. Ist es Experte in der
182 Zielsetzung, oder ist es Experte im Weg, wie man zum Ziel kommt. Das erlebe ich ein
183 bisschen unterschiedlich. (4) Manchmal gibt es halt auch Zielkonflikte, oder. Die Lehrperson
184 würde sich zum Beispiel eine schönere Schrift wünschen und das Kind findet eigentlich, die
185 Schrift ist in Ordnung. Hauptsache es ist schnell, weil es will ja als Erstes fertig sein. Also da
186 gibt es wie einen Zielkonflikt, oder. Und ich denke mir, da muss man auch ein bisschen
187 anfangen zu verhandeln und zu vermitteln und dann wieder schauen, wo kann das Kind
188 Experte sein. Also ich denke mir, ja es ist ein Kind und es gibt auch eine Gesellschaft, die
189 Erwartungen stellt, an das Kind. Und/ (6) Und da wenn/ Denke ich mir kann es auch der
190 Experte sein des Weges. Wie kommt man dann zu dem. Also wenn es halt von seinem Ziel
191 etwas abweichen muss, dass ich einfach der Erste bin, der fertig ist, beim Schreiben. Und das
192 Ziel dann halt auch ist, dass es etwas schöner schreibt, oder regelmässiger, dass man dann
193 den WEG probiert herauszufinden, wie ist es denn für das Kind gut, an dieses Ziel
194 heranzukommen, oder was braucht es dafür? Ist das verständlich so? #18:56#

195 I: Ja, das ist gut. Welche Ressourcen helfen jetzt dem Kind, Experte zu sein? #19:04#

196 C: (5) Also Ressourcen von mir oder vom Kind? #19:11#

197 I: Was braucht das Kind für Ressourcen, um Experte zu sein? #19:16#

198 C: (4) Ist noch schwierig. Kommt ein bisschen darauf an, wo. Also ich denke jetzt auch die HPS
199 Kinder, die zum Teil sehr kognitiv schwach sind. Aber während dem Rollenspiel, in dem ich
200 der Hund sein muss und sie sind der Herr, dann sind sie der Experte. (Lacht) Ja, die Frage ist
201 dann wirklich, wo sind sie die Experten? Also ich denke mir, sie können auch in gewissen
202 Bereichen Experte sein, auch wenn sie jetzt kognitiv nicht so stark sind. Oder sich verbal nicht
203 ausdrücken können, oder? Eben wie jetzt zum Beispiel noch einmal bei diesem Mädchen. Das
204 spürt jetzt einfach, ich möchte meinen Weg gehen und will den suchen und es kann die
205 Expertin sein in dieser Stunde für diesen Weg. Und ich bin die Expertin für die Sicherheit des
206 Kindes, oder? Also ich kann sie ja nicht alleine lassen, herumirren. Darum sind wir wie zwei
207 Experten, die unterwegs sind. Mit verschiedenen Ressorts, oder? Ja. #20:25#

208 I: Ok. Das nächste Themengebiet wären dann die Zielformulierungen, da waren wir schon ein
209 bisschen vom Thema her. Ziele sind in der Psychomotoriktherapie und im
210 Lösungsfokussierten wichtig. Vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, wie du vorgehst,
211 wenn du Ziele planst oder formulierst. #20:47#

212 C: (4) Ich plane die Ziele oft mit den Eltern. Und (4) es ist so/ Mir hilft es wenn ich im Voraus
213 mir schon ein bisschen überlege, was könnte es sein. Also jetzt gerade, wenn ich eine
214 Abklärung habe, oder ein Kind beobachtet habe, dass ich mir schon ein bisschen überlege, in
215 welche Richtung es gehen könnte. Und aber während dem Gespräch mit den Eltern auch gut
216 hinzuhören, was sind es den für/ Was gibt es für Partizipationsthemen. Also wo steht das Kind
217 auch an im Alltag und was ist wichtig, dass es im Alltag kann, damit es mithalten kann in der
218 Schule, mit den Schulfreunden. Ich finde es geht/ Ich finde es wichtig, dass es DARUM geht,

219 dass das Kind sich integrieren kann und wohlfühlen. Und da wirklich, dass es sich entwickeln
220 kann, dass es sich auch selber nicht im Weg steht, oder irgendwelche Defizite im Weg stehen,
221 um eine Entwicklung machen zu können. Und dann formuliere ich sie mit den Eltern. #22:00#

222 I: Also die Ziele formulierst du mit den Eltern, kann man so sagen. #22:04#

223 C: Ja. Und dann gibt es eine Zielvereinbarung. Das ist hier an der Stelle so üblich, dass man
224 das dann unterschreiben lässt. Und mir ist es noch wichtig, dass die Lehrerin, wenn die Eltern
225 einverstanden sind, auch die Lehrperson, oder die Heilpädagogen das sehen. Damit sie auch
226 eine Ahnung haben, woran arbeitet dieses Kind im Moment. Mit den Kindern habe ich jeweils
227 versucht/ Es gibt ein Büchlein „Ich schaffs“. Dort ist ein Plakat drin. Und das benutze ich auch
228 noch ab und zu mit den Kindern. Weil ich finde wirklich, das ist kindgerecht und das ist lässig
229 und das können sie gut machen. #22:46#

230 I: Schön. Das machen sie auch noch gerne. #22:48#

231 C: Ja, gerne. Ja und oftmals sind eben auch diese Ziele, die das Kind sich steckt, die sind dann
232 in den Zielen, die von den Eltern/ Also manchmal ist diese Diskrepanz nicht gross, oder es ist
233 sogar sehr ähnlich. #23:04#

234 I: Wenn jetzt du die Ziele formulierst, wie kommunizierst du jetzt dem Kind das Ziel, wenn es
235 jetzt mit den Eltern vereinbart ist? Das ist jetzt nicht über „Ich schaffs“. #23:15#

236 C: Also manchmal ist das Kind anwesend am Gespräch, dass es das mitbekommt. Es gibt es,
237 dass ich es in der Therapie sage, dass wir das und das abgemacht haben. Also das ist vielleicht
238 auch etwas/ Ich sage eigentlich/ Ich informiere immer die Kinder kindgerecht über die
239 Inhalte, über die gesprochen wurde. Auch wenn ich mich mit den Lehrerinnen treffe, oder so,
240 dann wird das Kind auch informiert, was wir so besprochen haben. Noch wichtig. Ja und es
241 gibt aber auch Kinder, die das gar nicht so interessiert. Also auch oftmals so die jungen
242 Kinder, die finden dann so jajaa, ich will jetzt spielen gehen. (Lacht) Also es ist ganz
243 unterschiedlich wie/ Und dann gibt es wieder Kinder, die sehr dann auch nach dem arbeiten.
244 Und ich finde, es ist auch ein bisschen ein Spüren, wie das Kind das schon aufnimmt oder wie
245 wichtig das für das Kind schon ist. #24:12#

246 I: Hilft dir jetzt der lösungsfokussierte Ansatz beim Ziele formulieren? #24:18#

247 C: Ja, sehr. Sehr. Also ich finde dort so das SMART*, finde ich immer wieder/ Ich finde, das
248 macht wirklich Sinn. Obwohl es schwierig ist. Ich merke auch manchmal brauche ich viel Zeit,
249 das zu formulieren und manchmal auch ein zwei Ziele, ach, die sitzen jetzt nicht so, aber jetzt
250 müssen sie halt/ Bleiben sie so. Aber ich denke mir vor allem so das (4) Ja auch das positiv
251 formulieren, keine Verneinungen in den Zielen haben, das bringt mir viel, ja. #24:53#

252 I: Wie motivierst du jetzt ein Kind, am Ziel zu arbeiten? #24:59#

253 C: (...) Das ist verschieden. Ich merke, wenn es so ein bisschen harzig wird, habe ich es auch
254 schon so gemacht, dass ich ein Haus gezeichnet habe mit dem Kind, ein Haus mit
255 verschiedenen Zimmern. Und da oben ist vielleicht das Ziel, das vielleicht nicht so attraktiv
256 ist, für das Kind. Und bei dem das Kind vielleicht auch nicht selber mitbestimmen konnte.
257 Und dann gibt es verschiedene Zimmer. Und diese Zimmer sind so die Übungsflächen. Und
258 dann schaut man so an/ Also das ist ein bisschen ähnlich wie bei „Ich schaffs“. Was brauche
259 ich, damit ich an diesem Ziel arbeiten kann. Und plötzlich merkt das Kind/ Also man schaut
260 natürlich auch, dass man Übungen reintut, die das Kind gerne macht. Und dann merkt es, es
261 hat viele Sachen auch in diesem Ziel, die ich gerne mache. Und dann sagen wir so in dieser

262 Stunde, oder nach der Stunde oder vor der Stunde, in welchen Zimmern wir waren oder
263 welche Zimmer ich geplant habe und dann können sie dort einen Aufkleber hinmachen. Zum
264 Beispiel. #25:58#

265 I: Also wie würden die Zimmer jetzt heißen? Dass ich mir das vorstellen kann. #26:02#

266 C: Also vielleicht (...) Ich muss jetzt gerade ein Beispiel überlegen. Das war jetzt ein bisschen
267 ein älterer Junge. Der hatte sich das Ziel aber selber gesetzt. Er wollte bei der Stange so einen
268 Felgaufzug, wollte er können. Und dann haben wir wirklich geschrieben: Zimmer Kraftaufbau,
269 Zimmer purzeln und so sind dann die verschiedenen Zimmer angeschrieben worden. Das
270 kann jetzt sein in der Grafomotorik wenn es heißt, schneller schreiben, dass man sagt ok, da
271 ist Fingertraining, da ist Bällchen werfen, das hat ja auch mit den Fingern zu tun. Und so auch
272 ein bisschen schauen, dass man Sachen reinbringt, die das Kind gerne macht. #26:52#

273 I: Also mit dem Haus arbeitest du dann über längere Zeit? #26:57#

274 C: Ja. Das ist so etwas wo ich die Kinder einbeziehe. (...) Was ich auch schon gemacht habe,
275 ist so mit einem Belohnungssystem, mit Aufklebern. (...) Ja, oder sie dann auch fragen/ Also
276 was ich auch schon gemacht habe mit Gruppen, dass jedes Kind gewusst hat, was das andere
277 Kind für ein Ziel hat und dass wir dann in dem Moment auch die Stunde geteilt haben. Und
278 an jedem Ziel, von jedem Kind haben dann alle einmal gearbeitet. Also das eine war dann
279 vielleicht Bälle werfen und fangen. Dann haben wir Spiele gemacht zu dem und alle haben
280 gewusst, das ist jetzt von diesem Kind das Ziel. Und beim zweiten war springen,
281 herunterspringen, dann haben wir das gemacht. Und am Schluss hat dann jedes Kind ein
282 Kompliment gemacht, dem Kind von dem es das Ziel war. Und das habe ich noch sehr gut
283 erlebt. Ja man hat dann miteinander gearbeitet an einem Ziel und hat dann auch ein
284 Feedback bekommen von den Kindern. Das haben sie sehr gerne gemacht. #28:01#

285 I: Dann kommen wir zur Therapeutin, wenn es dir recht ist. Was meinst du welche
286 Eigenschaften und Fähigkeiten sollte jetzt eine Psychomotoriktherapeutin mitbringen, wenn
287 sie lösungsfokussiert arbeiten möchte? #28:17#

288 C: Ich finde eben eigentlich, wenn sie eine Psychomotoriktherapeutin ist, dann hat sie schon
289 ganz viel/ Ja ich finde einfach/ Ich finde eben wirklich dieser/ Wir machen schon so viel. Ich
290 frage dann nach dem Interview, ob ihr das auch findet. (Lacht) Aber ich denke schon so die
291 Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Eben wobei ich denke, viel von der Haltung her ist
292 kongruent. (...) Vielleicht bei den Fragen merke ich/ Auch so Mut (4) auf unkonventionelle, auf
293 ungewohnte Sachen. Für viele Leute ist es ungewohnt, wenn man in der Beratung nach dem
294 Gelingenden fragt. Also wenn man in der Beratung auch wissen möchte, was es für sie
295 braucht, damit das ein gutes Gespräch gewesen ist. Ich finde, das hat für mich auch ein
296 bisschen Mut gebraucht, solche Fragen zu stellen. Ja und das auch mit Zuversicht zu
297 vertreten. Auch zum Beispiel, dass Ausnahmen, dass das Hinweise sein können, dass es
298 funktionieren kann. Und wirklich auch dem das Vertrauen zu geben. (...) Ja und dort halt
299 schon auch immer so ein bisschen anpassen. Ich denke mir, es muss eine Anpassung geben
300 von LOA auf den Beruf. Und das sich auch/ Den Mut haben das zu suchen, zu dürfen und
301 auch zu finden, auch wenn das jetzt in keinem Buch steht. Also eben wie man das dann bei
302 der Motorik findet und sagt, ich mache jetzt einen Bewegungsparcours und das kann auch
303 LOA sein. Oder ich lehre funktional etwas einem Kind und das kann auch irgendwie mit LOA
304 zu tun haben. Also das, diese Verhaltensweisen zu suchen in der Arbeit. #30:15#

305 I: Wie hast du dir jetzt das Wissen angeeignet über den Ansatz? #30:22#

306 C: Ich habe/ Wir haben/ Ganz am Anfang bin ich eingestiegen hier in (Name der Schule), also
307 ich war dabei, als das Ganze umstrukturiert wurde. Wir hatten dann viele Weiterbildungen
308 bei Bäschlins, bei Kaspar und Marianne. Und dann hat es auch viele Weiterbildungen dazu
309 gegeben, an denen ich teilnehmen konnte. Ich habe dann bei Therese Steiner Supervision
310 gehabt. Habe eben das selber mit mir gemacht. Was ich wenig gemacht habe, ich habe wenig
311 Bücher darüber gelesen. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin so ein bisschen der
312 Praxismensch. Ja. Und ich habe auch, dadurch, dass ich auch in der Sozialpädagogik
313 gearbeitet habe, habe ich gemerkt auch, wie es im Team ist. Also wo/ Wie man in der
314 Sozialpädagogik mit LOA arbeiten kann. Da finde ich ist auch spannend/ Eine spannende
315 Erfahrung gewesen. Ja, es ist vor allem so durch die Praxis und Weiterbildungen bin ich
316 dazugekommen. #31:28#

317 I: Wie lange arbeitest du jetzt schon lösungsfokussiert? #31:32#

318 C: (..) Mh, wann haben wir angefangen. (..) Ich glaube etwa zehn Jahre, sieben. Ich weiss gar
319 nicht mehr genau, sieben, acht Jahre. #31:51#

320 I: Die Frage, die wir noch haben ist die Haltung gegenüber den Kindern und den Umgang mit
321 ihnen durch das Lösungsfokussierte. Das hast du aber zum Teil eigentlich schon beantwortet.
322 Das hat sich schon geändert. #32:05#

323 C: Ja. #32:06#

324 I: Ich glaube, das können wir abhaken. Gut, dann kommen wir zur Umfeldarbeit. Wie wichtig
325 ist dir jetzt für deine Arbeit, die Arbeit mit dem Umfeld des Kindes? #32:20#

326 C: Ich finde sie ist viel wichtiger geworden, als noch früher. Also als ich in den Beruf
327 eingestiegen bin, hatte ich von allem mit den Eltern Kontakt. Und ich merke heute ist es mir
328 sehr wichtig auch zu wissen, wie das Kind in der/ Wie es ihm in der Schule geht. Weil ich
329 denke mir, es ist doch ein grosser Teil des Kindes, wo es in der Schule ist. Ich erlebe es als
330 produktiv und förderlich, wenn man so Rundgespräche machen kann. Es gibt einfach
331 Momente oder es gibt Kinder oder Eltern, die das nicht wollen, oder wo man wie merkt, das
332 steht nicht im Vordergrund. Und dann ist es auch ok für mich. Aber ich merke so, ich arbeite
333 vermehrt wirklich mit Lehrern oder eigentlich fast immer mit Lehrern und Heilpädagogen
334 zusammen. #33:15#

335 I: Und mit den Eltern? #33:16#

336 C: Ja, klar. Mit den Eltern immer. Und dort schaue ich auch, meistens starte ich alleine mit
337 den Eltern, also dass ich das erste Gespräch alleine habe. Weil ich einfache merke, es braucht
338 auch so eine Basis, wo die Eltern einfach deponieren können und Vertrauen schöpfen und wo
339 es auch um anamnestische Daten geht. Und ich denke, das ist wie/ Erlebe ich oft gut, wenn
340 nur die Therapeutin und die Eltern sind. Und dann frage ich die Eltern, ob sie wollen, dass das
341 Kind beim nächsten Gespräch dabei ist. Und das können sie entscheiden. Und die meisten
342 finden, doch. Und dann kann es auch sein, dass man sagt/ Dann hat man mit der Lehrperson
343 ein Gespräch und das nächste ist wieder nur mit den Eltern. Und dann sage ich vielleicht, sie
344 sollen die Informationen holen aus der Schule. Oder ich rufe die Lehrperson vorher an. Das
345 ist ganz unterschiedlich. Also wirklich auch wie so der Wunsch von den Eltern und den
346 Lehrpersonen ist. #34:09#

347 I: Wen betrachtest du jetzt als Klienten in der Therapie? #34:14#

348 C: Ja, spannend. (Lacht) Ich finde es sind die Eltern und das Kind. Also nicht nur das Kind
349 alleine. Für mich sind/ Wenn ich von Klienten spreche, dann meine ich so die Familie.
350 #34:27#

351 I: Welche Vorteile hast du jetzt durch das vermehrte Arbeiten mit dem Umfeld? #34:30#

352 C: (5) Für mich sind die Informationen direkter. Also ich merke, so auch wenn die Eltern
353 manchmal nachfragen gehen in der Schule, die Übermittlung ist halt nicht mehr eins zu eins.
354 Ich merke, ich höre es dann gerne direkt von der Lehrerin. Und dass auch die Eltern, dass wie
355 alle zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche hören. Und auch dass man (...) ja mehr auch, wie soll
356 ich sagen, die Fortschritte finden kann. Ich glaube, es sind dann auch mehr Bereiche, in
357 denen man Veränderungen und Fortschritte des Kindes finden kann. Ja, also ich denke mir
358 eben so die Informationen, eine breitere Palette, es sind mehr Experten aus verschiedenen
359 Kreisen am Tisch. Und dann auch bei der Zieldefinierung, ist es mir auch wichtig, dass wir
360 etwas finden, das sinnvoll ist und das realistisch ist für das Kind. Und da denke ich, ist es gut,
361 wenn die Lehrperson auch anwesend ist. Auch wenn es um so Themen geht, die das Kind
362 auch in der Schule beschäftigen. #35:59#

363 I: Wie wichtig schätzt du die Beziehung zu den Eltern ein? #36:06#

364 C: (...) Ganz wichtig. (Lacht) Also ich merke, so (...) ja wenn diese Vertrauensebene nicht
365 stimmt, dann ist die Arbeit schwierig. Also ich muss sagen, ich genieße auch oft diese
366 Beziehung. Weil oft ist es eine sehr wertschätzende Beziehung. Ich spüre die Eltern/ Also ich
367 erlebe sie so, dass sie das schätzen, dass sie einen Ort haben, an dem sie Sachen deponieren
368 dürfen, die verschwiegen sind. Das schafft Vertrauen und merke auch so der Ansatz/ Ich
369 denke, das hat viel auch mit dem LOA zu tun. Wie wir die Eltern annehmen, wie wir mit ihnen
370 kommunizieren, dass sie sich wohl fühlen, ernst genommen fühlen. Und durch das eigentlich
371 bin ich auch immer wieder erstaunt, wie viel Vertrauen mir als Person, aber auch der Arbeit
372 entgegengebracht wird. Und das genieße ich sehr. Weil ich habe das als Kindergärtnerin und
373 auch als Sozialpädagogin nicht so erlebt. Das erlebe ich stark da in der Psychomotorik.
374 #37:22#

375 I: Ja das ist noch spannend. Ich wäre jetzt mit meinen Fragen eigentlich durch. Gibt es
376 vielleicht noch einen wichtigen Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, was du
377 noch findest, gehört noch mit rein? #37:34#

378 C: (4) Ich muss gerade überlegen. (5) Ja einfach, mehr so als Gedanke noch. Oder als Frage.
379 Vielleicht noch einmal so zu den Grenzen zurück. Wir haben letztens darüber diskutiert, wie
380 ist es, wenn man verhaltenstherapeutisch arbeitet? Gibt es da eine Grenze? Ist das/ Kann
381 man das noch machen mit einem LOA-Rucksack? Oder ist da eine Grenze? Und ich merke,
382 oftmals auch mit Kindern mit Asperger/ Aus dem Spektrum Autismus, Asperger, die zum Teil
383 gut darauf reagieren, wenn man so auch zum Teil verhaltenstherapeutisch arbeitet. Und dort
384 kommt bei uns immer so die Frage, wie viel ist das noch LOA, was kann LOA sein dort. Und da
385 ist aber/ Sind wir auf dem Weg das zu diskutieren. Ich finde es eine spannende Frage. Ich
386 denke, das kann schon auch/ Ich habe das Gefühl, man kann das machen, mit LOA. Gut ich
387 kenne die Verhaltenstherapie nicht wirklich ganz genau. Aber ich merke auch bei sehr
388 kognitiv schwachen Kindern, ist es oftmals auch ein verhaltenstherapeutisches Arbeiten im
389 Sinn von wirklich etwas trainieren und diesen Ablauf immer genau gleich zu trainieren.
390 Einfach weil es Sinn macht. Wenn sie es einmal dann eingeübt haben, dann sind sie wie nicht
391 mehr flexibel, dann ist das so. Und gerade beim An- und beim Ausziehen ist das ganz wichtig,
392 dass man das immer gleich macht. Dann hat das schon auch sehr verhaltenstherapeutische
393 Aspekte. Ja. #39:24#

394 Das finde ich spannend. Dann danke ich dir herzlich für das interessante Gespräch. #39:32#

*Anmerkung: SMART ist ein Akronym und steht für

S Spezifisch: Ziele müssen eindeutig definiert sein.

M Messbar: Ziele müssen messbar sein.

A Akzeptiert: Ziele müssen von Empfängern akzeptiert sein (auch angemessen, ausführbar).

R Realistisch: Ziele müssen möglich sein.

T Terminierbar: Zu jedem Ziel gehört eine Terminvorgabe, bis wann das Ziel erreicht sein soll.

Die SMART-Zielformulierung kommt in verschiedensten Bereichen zum Einsatz: z.B. Management, Beratung, Coaching

Transskript Interview D, Psychomotoriktherapeutin D

1 I: Meine erste Frage an dich lautet: Was ändert sich für dich als Psychomotoriktherapeutin
2 durch die Arbeit mit dem lösungsfokussierten Ansatz? Welche Erfahrungen hast du gemacht?
3 #00:18#

4 D: (...) Ich glaube, was sich konkret geändert hat, sind gewisse Instrumente und Techniken
5 und Tools, die ich jetzt verwende, wo ich auch noch etwas dazu sagen kann. Was sehr
6 vertraut gewesen ist, beim Starten von dieser Art von Arbeit, ist so die Grundhaltung. Wo ich
7 gemerkt habe, für uns Psychomotoriktherapeutinnen ist das nicht etwas Neues. Und das ist
8 für mich auch sehr/ das hat mir sicher den Einstieg erleichtert. Ich habe auch gefunden, dass
9 es dadurch auch leichter gewesen ist, das im Team umzusetzen. Ich denke so die wirklich
10 sehr ressourcenorientierte Herangehensweise, also wirklich schauen, welche Fähigkeiten
11 sind da. Und so auch kleinste Sachen und Schritte würdigen, das scheint mir, das hat/ die
12 Psychomotoriktherapie bringt das sowieso mit. Also so habe ich sie gelernt und so
13 kennengelernt. So (...). Ich denke, jetzt in der Arbeit mit den Kindern, finde ich, hat sich/ eben
14 diesbezüglich ist es sehr vertraut gewesen. In der Arbeit mit Erwachsenen, also mit der
15 Umfeldarbeit habe ich gemerkt, ja, da hat es eher Änderungen gegeben. Also in dem, dass ich
16 viel weniger zuerst über die Schwierigkeiten rede, sondern übers Anliegen rede von den
17 Eltern. Dass ich viel mehr frage: „Was sind die Ressourcen, die bereits vorhanden sind?“ Dass
18 ich viel mehr wage, auf der Basis von diesen Ressourcen zu arbeiten oder auch
19 Interventionsvorschläge für daheim zu machen auf dieser Basis. Ich denke, was sich auch
20 geändert hat, dass ich wirklich so/vorher als Psychomotoriktherapeutin das Bild hatte
21 von/wenn ich ein Elterngespräch habe, dann geht es vor allem darum, dass ich Rechenschaft
22 abliefern, was ich jetzt bei dem Kind bewirkt habe und wo ich merke, es ist jetzt für mich viel
23 mehr ein Austausch, wo ich/ den wir gemeinsam zusammentragen, welche
24 Entwicklungsverläufe wir beide sehen. Ich denke, die Sicht auf meine Rolle hat sich auch sehr
25 verändert. Und ich finde, es ist auch sehr entlastend, oder, dass irgendwie so (...) auch so eine
26 Demut vor dem was ich kann und nicht kann und einfach auch, welche Rolle/ welche grosse
27 Rolle auch die Eltern einnehmen und wie viel sie bewirken können. Und ich denke, ich mache
28 viel mehr/ in der Elternarbeit denke ich hat sich verändert, dass ich viel mehr darauf
29 vertraue, dass sie die Themen bringen, die sie besprechen wollen. Dass ich weniger die Rolle
30 habe – oh, ich muss das und das und das unbedingt ansprechen. (...) Also so natürlich im
31 Kontext, also ja/ also ich spreche auch Sachen an/grundsätzlich ist so die Frage „Was muss in
32 einem Gespräch passieren, dass es sich gelohnt hat für Sie“, oder welche Themen müssen wir
33 besprechen aus Sicht von den Eltern. Das hat einfach viel mehr Stellenwert. So. Also ich
34 denke, für mich ist da vielmehr ein Wechsel hin zu einer viel systemischeren Sichtweise. So.
35 Soll ich bei dem Punkt auch noch sagen „Was hat sich an Tools konkret in der Arbeit
36 verändert?“ Oder ist das/ #04:39#

37 I: Ja, es wäre schon interessant, welche Methoden du aus dem lösungsfokussierten konkret
38 anwendest. Wenn du das noch sagen kannst. #04:45#

39 D: Also ich denke (...), was glaube ich fest von dem her kommt, ist dass ich eher am Anfang
40 irgendwie das Gespräch führe mit den Kindern, so zu der Frage nach Ressourcen, Was ist
41 gelungen in der vergangenen Woche? Letztens hat mir ein Bub gesagt „Du fragst immer das
42 Gleiche am Anfang.“ Das ist wahr. Ich frage immer „Was ist dir gut gelungen in der
43 vergangenen Woche?“ oder manchmal frage ich anders „Was ist die beste Bewegung
44 gewesen in der vergangenen Woche?“ Also so auf Bewegung bezogen. Oder manchmal frage
45 ich auch bezogen auf ein Ziel, also jetzt grad wenn irgendwie Sozialkompetenz das Ziel ist,
46 frage „Was ist eine gute Spielerfahrung gewesen in der vergangenen Woche daheim?“ Und
47 dass ich wie nachfrage: „Wie hast du das gemacht?“ So. Und das GLEICHE am Schluss, dass

48 man sicher immer irgendwie auswertet: „Was ist dir heute gelungen?“ „Wie hast du es
49 gemacht?“ Und da ist mir so wichtig, den Bezug auch zur Bewegung zu machen, dass ich/ am
50 Schluss von der Stunde frage ich oft „Was ist die beste Bewegung gewesen heute in der
51 Psychomotorik für dich?“ Und dass ich sie versuche anzuleiten, einfach ganz genau zu
52 formulieren, also irgendwie beim Trampolin springen „Wo sind die Beine gewesen? Was
53 haben die Hände gemacht? Wie ist es mit dem Kopf gewesen? Was hast du gespürt? Welches
54 Material hast du gespürt?“ Also so der Link zu einfach zu einer sehr differenzierten
55 Körperwahrnehmung. So. Ich finde das ist für mich so wie eine Psychomotorik-Umsetzung.
56 Das wirklich so in Körperrnähe. So. (...) Oder ich denke, es ist mir generell wichtig, so bei den/
57 ich habe viele Kinder wo so das Ziel ist – ja, konzentrierter zu arbeiten. Was ist denn das
58 überhaupt? Für mich ist es sehr wichtig, dann dass wie eine Bewegung zu so einer
59 konzentrierten Sequenz möglich gewesen ist in der Psychomotorik. Dann wie das Kind zu
60 befragen. „Wie war das eigentlich? Wo sind die Füße gewesen? Und wo waren die Augen?
61 Was haben die Ohren aufgenommen? Und wo sind eigentlich die Hände gewesen? Und wo
62 ist das Becken gewesen? Was hat der Rücken gespürt?“ So, die Frage „Wie ist dir das
63 gelungen?“ wirklich sehr auf den Körper und die Wahrnehmung zu beziehen. So. (...) Ich
64 glaube, das ist ein wichtiger Teil. (5) Genau. Wenn es eine Gruppe ist, ist ein wichtiges
65 Element für mich auch so regelmässig einander ein Feedback zu geben. Also wie am Schluss
66 von der Stunde dass wir überlegen, ok, was ist eigentlich dem anderen gut gelungen? Einfach
67 der Aspekt von Feedback von der Peergroup, dass das auch mit dabei ist. (4). Ich habe
68 gemerkt/für mich/ich bin relativ eine Sture bezüglich so Stundenstrukturen. Ich mache
69 meistens irgendwie einen Einstieg, wo ich irgendwie einen Spielinput gebe und dann gibt es
70 eine Freispielsequenz und dann mache ich am Schluss so Grafo und so Distanzen am Pult.
71 Und ich merke für mich hat wirklich die freie Spielsequenz jetzt auch auf dem
72 Lösungsorientierten wie noch einmal so eine Legitimation bekommen hat. Das ich wie finde,
73 ich mache das mit der Haltung, das Kind sucht sich die Bewegung und die
74 Wahrnehmungsimpulse und die Spielerfahrung wo im Moment seinen Fähigkeiten entspricht
75 und wo irgendwie auch dem Bedürfnis entspricht. Und dass ich wie dort folge und natürlich
76 dort auch Sachen hineingebe und interveniere und Inputs gebe. Und dass ich aber wirklich
77 sehr fest darauf vertraue, dass eigentlich so das Kind weiss, welche Thematik/auf eine Art so
78 wie das Expertentum vom Kind versuche ich so dort abzuholen. (...) Im Moment habe ich so
79 das Gefühl so bezüglich der Arbeit mit den Kindern ist das so das wichtigste. Hast du noch
80 Punkte? #09:52#

81 I: So wie du das jetzt erzählt hast, das klang so für mich nach den Chancen, den der Ansatz
82 bringt in die Psychomotoriktherapie. Erlebst du auch Grenzen, wo du sagst „Jetzt wird es
83 schwierig mit dem Ansatz? #05:22#

84 D: (2). Ich denke, es ist wahnsinnig verführerisch, einfach total zielorientiert zu arbeiten. Wo
85 ich finde, beim Formulieren von Zielformulierungen mit den Eltern ist/ und mit dem Kind/ ist
86 es total wichtig, dort zu schauen, dass man sich nicht das Bein stellt und dass man
87 arbeitsfähig bleiben kann. Also dass/ ich meine, der Klassiker ist: Das Ziel ist das Kind schreibt
88 nachher flüssig und lesbar: Und manchmal ist das einfach wie auf der Skala die 10. Und dort
89 irgendwie den Mut haben, zu sagen „Okay, ich glaube, wir müssen einen Teilschritt
90 formulieren, der vielleicht heisst: das Kind lässt sich überhaupt ein, mit dem Stift zu
91 arbeiten.“ Und dort irgendwie den Mut zu haben, das herunter zu brechen. Und ich merke,
92 ich glaube was ich auch wichtig finde, dass ich es erlaube, trotz einer Zielformulierung/ also
93 eben, A: die muss einfach sinnvoll also die müssen irgendwie verheben. Ich weiss nicht, ich
94 glaube, wir kommen noch zu den Zielformulierungen. Da gäbe es auch noch mehr zu sagen.
95 Und das zweite ist irgendwie auch, irgendwie darauf vertrauen, dass man da auch hinkommt,
96 auch wenn man nicht so zielgerichtet arbeitet. Weil ich denke wenn/ also zum Teil kommen
97 die Leute auf mich zu und sagen: „Ja, wenn du lösungsorientiert arbeitest, dann ist das wie so

98 eine Übungsbehandlung.“ Oder, irgendwie Schritt 1, Schritt 2 - und ich finde, das ist nicht
99 zwingend notwendig. Und ich denke, es ist sogar sehr wichtig, nicht so zu arbeiten, oder nur
100 dann, wenn es wirklich indiziert ist. Aber ich denke, man würde wie dann die Möglichkeit von
101 der Psychomotoriktherapie völlig nicht ausnützen. Ich denke, darum ist es mir wie wichtig,
102 jetzt gerade in der freien Spielsequenz, wie zu schauen: Was für Prozesse und Spielthemen
103 kommen in Gang? Und ich finde, oft ist es irgendwie dann doch möglich, irgendwie einen
104 Link zu machen und manchmal, manchmal gebe ich auch ein entsprechendes Feedback. Dass
105 ich wie sage: „Hey, hast du gemerkt, dass du an deinem Ziel gearbeitet hast?“ oder „Hast du
106 gemerkt, dass dir das und das gelungen ist?“ was einen Bezug hat zum Ziel. (...) Aber ich
107 glaube, es ist nicht nötig, das penetrant und immer und so zu machen. Ich glaube, es reicht
108 auch, das so als Fernziel zu haben, und sich wie zu überraschen lassen, wie man irgendwie
109 eine Idee bekommt. So. Weil sonst wird es/kann es irgendwie sehr eng werden. Und wie –
110 verpasst man auch sehr viele Möglichkeiten. So. #13:30#

111 I: Ok. Eine konkrete Frage wäre noch: Wo sind Anpassungen des lösungsfokussierten
112 Ansatzes fürs Kind notwendig? #13:42#

113 D: (...) Ich denke, es gibt diverse Tools, wo ich zum Teil merke: Ah, das ist irgendwie noch
114 nicht möglich oder es braucht eine Anpassung. Ich denke, eine Anpassung ist so (...) wie
115 macht man das mit den Zielformulierungen? Wie integriert man das Kind? Und ich merke, ich
116 habe fest grad bei der Therese Steiner so gelernt, dass es auch so ein wenig normal ist, dass
117 grad die Kinder eigentlich die Ziele verfolgen wollen, die die Eltern haben für sie. Und dass es
118 wie ok ist, wie die Eltern auf eine Art das Ziel formulieren zu lassen und dass ich dann aber
119 wie beim Kind die Meinung einhole/ ich dann oft so skalieren lasse bei/ A: Wie nützlich wäre
120 das, wenn du das Ziel erreichen würdest? Gibt es auch irgendwelche Vorteile? Und auch: Wie
121 gross ist deine Bereitschaft an dem zu arbeiten? So das. Dann/also und im Wissen, dass ich ja
122 dann in der Therapie so arbeite, dass ich ja eben auch/grad in dieser Freispielsequenz das
123 Kind eine Möglichkeit hat, seine Art irgendwie, sein Ziel handelnd umzusetzen. So. Ich denke
124 so die ganzen Skalierungsfragen. Ich merke, also grad wenn das Zahlenverständnis noch nicht
125 so da ist, ist es manchmal wirklich schwierig, von 0 bis 10 zu skalieren. Und das/ ich finde es
126 wird dann oft sichtbar, dass sie dann wie oft bei den Polen skalieren. Also bei 0 oder 10. Und
127 dort schwenke ich manchmal auch um und mache Smileys. Also irgendwie ein lachendes
128 Gesicht, ein neutrales Gesicht und ein schlecht gelungenes und sage/frage dann wie „Was
129 wäre passend?“. (4) Ich finde auch eben, so die Frage: „Was ist deine beste Bewegung
130 gewesen?“ oder manchmal frage ich auch: „Was machst du am liebsten?“ zum so die
131 Ressourcen erfragen. Das sind auch so Anpassungsversuche. (5). Ja. Ich glaube, das ist so das,
132 was mir in den Sinn kommt. #16:38#

133 I: Ja. Vielleicht gehen wir nochmal kurz auf die Sprachlastigkeit vom Ansatz zurück. Mit
134 fremdsprachigen Kindern oder eben wie du schon angeführt hast, wenn sie jetzt kognitiv
135 nicht so stark sind.(.) Was machst du dann? #16:50#

136 D: (...) Das ist wirklich eine Herausforderung. Also gerade bei Fremdsprachigkeit, also auch im
137 Gespräch mit den Eltern (...). Ich denke, also das Glück von der Psychomotorik ist es, dass es
138 sehr handlungsorientiert ist. Also schlimmstenfalls kann man vorzeigen, was man irgendwie
139 gerne und gut macht. Oder halt irgendwie halt sehr aufs Handeln beziehen. Ich finde, das ist
140 eine Möglichkeit. (5). Ich denke, zum Teil halt einfach mit Zeichnungen arbeiten, aufzeichnen,
141 wobei eben, dass kann dann wieder so am Zahlenverständnis scheitern. (...) Und ich denke
142 wirklich, die Eltern zu Hilfe nehmen, wenn es um die Zielformulierungen geht. Also wenn es
143 wie zu schwierig/ also irgendwie fürs Kind noch zu schwierig ist, auf dem Level zu
144 kommunizieren. Ich denke, ich habe/ ich arbeite jetzt nicht mit geistig behinderten Kindern.
145 Also insofern habe ich es so ein wenig einfacher #18:17#

146 I: Ok. Jetzt Anpassungen des lösungsfokussierten Arbeitens an die Psychomotorik. Fällt dir
147 da noch etwas ein? Konkret - einiges hast du schon genannt. #18:30#

148 D: (...) Mir kommt einfach in den Sinn, dass ich eigentlich finde, es passt eigentlich sehr gut
149 zusammen. Weil ich so wie bei der lösungsfokussierten Arbeit wie so gelernt habe, der Fokus
150 ist eigentlich auf der Handlung. Es ist ja im Vergleich zu anderen Konzepten nicht so sehr auf
151 den Gefühlen und Emotionen, sondern man geht wie davon aus, die Emotionen die sind dann
152 sowieso mit dabei und der Fokus ist auf der Handlung und das ist wie auch einfacher, das
153 Verhalten zu verändern. Und darum finde ich, das ist ideal. Weil es da ja um Bewegung und
154 Handlung geht und wir natürlich dann auch noch wahrnehmen, was spüre ich und was fühle
155 ich denn? Aber eigentlich ist das für mich der Punkt, wo das sehr Hand in Hand geht und
156 keine Anpassung braucht. #19:36#

157 I: Kannst du jetzt Auswirkungen oder Veränderungen durch das Arbeiten mit dem
158 lösungsfokussierten beim Kind feststellen in der Therapie? #19:46#

159 D: (6) Also was ich merke, ist, dass ich früher, wo ich noch nicht so gearbeitet habe, dass ich
160 viele Sachen einfach nur mit den Eltern alleine besprochen habe. Weil ich irgendwie
161 Hemmungen gehabt habe, irgendwie auch Schwieriges zu benennen vor dem Kind. Und seit
162 ich so arbeite, ist das Kind jetzt fast immer dabei. Jetzt beim Anamnesegespräch nicht. Aber
163 so wirklich Zielformulierungen, wo ich das Gefühl habe, so das Reden über „Für was kommt
164 das Kind?“ hat eine grössere Leichtigkeit bekommen. So. Es ist ein wenig schwer zu
165 vergleichen, weil ich es wie vorher nicht gemacht habe. Ich denke, vielleicht eine
166 Veränderung ist schon, dass die Kinder, die meisten Kinder relativ klar wissen, warum und für
167 was sie kommen. Das ist/ich denke, das hat sich verändert. Und ich denke, wirklich so/ ich
168 finde es führt zu so einer Akzeptanz von „Es ist auch ok“ „Es ist ok, wegen dem zu kommen“.
169 So. Weils irgendwie auch nicht so die Schwere hat, sondern mehr auf „Was wünschen wir dir,
170 was du noch besser kannst.“ Dass es so rüberkommt. Sonst ich denke wirklich, so im Spiel
171 und im Begleiten denke ich, möchte ich zurückkommen aufs Anfangsvotum, dass ich wie
172 denke, das ist irgendwie eh find ich so eine Grundhaltung in der Psychomotorik. In dem wir
173 sehr wertschätzen, was das Kind als Spielthema bringt. #21:43#

174 I: Die gleiche Richtung würde ich jetzt noch in die Richtung stellen, ob sich bei dir selber
175 Veränderungen ergeben haben durch den Ansatz, durch das Arbeiten mit dem Ansatz?
176 #21:51#

177 D: Also ich merke, so die Elternarbeit macht mir viel mehr Spass. Ich finde, es läuft irgendwie
178 viel leichter. Ja. Mache ich wirklich viel lieber als vorher. (5) Ich denke, so die Beschäftigung
179 mit dem Ansatz, auch wenn es jetzt nicht das einzige ist, was meine Arbeit prägt. Aber ich
180 denke einfach auch so, also ich finde es gibt auch so einen Orientierungsleitplanken fürs
181 Arbeiten, den ich für mich hilfreich finde. Ich merke, ich habe persönlich auch für mich
182 gewonnen. Ich denke, ich bin eher sozialisiert worden in einem Feld, wo/ es ist wichtig, über
183 alles Schwierige immer zu reden und das alles ganz fest immer zu analysieren und ich denke,
184 ich habe wie so können/ich habe wie so einen Perspektivenwechsel irgendwie gelernt, wo ich
185 wie merke: oh, der tut mir sogar selber gut, persönlich. (...) Ja. Und wo ich wie finde, der
186 Umgang mit mir auch an der Arbeit ist wie freundlicher, konstruktiver, leichter, so. Auch im
187 Umgang mit schwierigen Situationen, die es natürlich immer auch gibt. #23:35#

188 I: Und das heisst, die lösungsfokussierte Haltung ist für dich auch ein Gewinn? #23:42#

189 D: Ja. Also ja. Auch für mich persönlich, ja. Und ich denke, also da im Betrieb ist es ja auch
190 etwas, was sich nicht nur auf Klienten beschränkt, sondern wo wie so auch der Anspruch ist,

191 dass das auch eine Haltung ist jetzt auf/ also unter Mitarbeitenden, auch in der Hierarchie. Ja.
192 Und ich finde das schafft einfach wirklich/ also ist ein Beitrag zu einem wirklich guten Klima.
193 So. Das schätze ich sehr. Also das heisst zum Beispiel konkret, dass jede Teamsitzung damit
194 anfangt: Was ist mir gelungen? Das wie wir auf Mitarbeiterebene das auch/also uns auch
195 darin üben und dass wir mit uns selber und untereinander auch so umgehen. Und auch
196 Mitarbeitergespräche sind eigentlich auf dem, basieren auf dem. Und das ist natürlich
197 wahnsinnig schön, auch in so einem Betrieb arbeiten zu können. #24:55#

198 I: Eine kurze Frage noch zur Dauer. Hat sich hier noch etwas geändert durch das
199 lösungsfokussierte Arbeiten? Die Therapiedauer. #25:04#

200 D: (4) Das ist noch schwierig zu sagen, ob/ also ich vermute, ja. Eine Klammerbemerkung: es
201 ist einfach halt auch der Druck von aussen und einfach auch veränderte Bedingungen,
202 Rahmenbedingungen, die auch dazu geführt haben, ja, da auch etwas zu ändern. Ich denke
203 so, das Schaffen mit Zielen hilft sehr, also kann einen Einfluss haben auf die Therapiedauer
204 und ich denke auch so das/ ich denke, es hat damit zu tun, dass auch nicht der Anspruch ist:
205 Alles bei dem Kind muss gut sein. Sondern es gibt wie einen Aspekt, der jetzt im Moment im
206 Vordergrund steht. Ich glaube die Fokussierung auf etwas. Und ich denke, wirklich noch mehr
207 die Eltern und das Umfeld als Experten wahrnehmen. Also das/ ich glaube vor 10 Jahren ich
208 eher noch bei einem Kind mit Schwierigkeiten irgendwie ich dann gesagt habe, das Kind muss
209 UNBEDINGT in die Therapie. Und ich finde viel zuversichtlicher, kann sagen: Ok, es braucht
210 glaube ich nichts, wenn Schule und Familie und das Kind zufrieden sind und irgendwie das
211 Kind in der Schule die Situation meistern kann. Ich denke, das hat schon mit der Haltung auch
212 zu tun. So. #26:47#

213 I: Gut. Jetzt kommen wir zum nächsten. Jetzt wären wir beim Kind. Im lösungsfokussierten
214 Ansatz spricht man ja vom Expertentum des Klienten. Und inwieweit kannst du jetzt das Kind
215 als Experte für seine Situation sehen? #27:01#

216 D: (8) Also ich denke, ja. Es sind so die Aspekte, die ich vorher zum Teil auch schon benannt
217 habe. Also ich denke, je älter das Kind wird, desto mehr finde ich, kann es wirklich auch
218 explizit formulieren, was das Anliegen ist. Also ich denke bei Jugendlichen ganz wichtig. Und
219 auch eindrücklich, wie die motiviert darauf reagieren, wenn man sie wirklich fragt und sie
220 sich ernst genommen fühlen. Beim Kind ist es manchmal jetzt bezüglich Ziele die
221 Zusammenarbeit mit den Eltern. Ich finde wirklich so der Ansatz von so/ auch wie im
222 Freispiel, dem Kind auch die Wahlmöglichkeit lassen und Gestaltungsraum lassen. Für mich
223 ist das so irgendwie der Ausdruck von dem Kind das Expertentum übergeben. So. #28:09#

224 I: Ok. Gibt es jetzt Bereiche, wo das Kind jetzt vielleicht nicht Experte sein kann? Ich meine,
225 du hast das mit den Eltern jetzt schon genannt. Dass du bei der Zielformulierung auch die
226 Eltern ins Boot holst. #28:27#

227 D: (8) Ich denke, manchmal so im Umgang mit Themen, wo ich mehr so bei den Eltern sehe.
228 Also (..) wo ich manchmal auch denke, es ist wichtig in einem systemischen Kontext zu sehen
229 und/ wie soll ich das sagen, irgendwie nicht alles den/ das Kind hat sich irgendwie zu
230 konzentrieren, einfach das ganze anzuschauen und nicht quasi nur dem Kind das
231 anzusprechen. Sondern auch darüber zu reden, was wären förderliche Bedingungen oder was
232 könnte Ihr Beitrag sein, das Kind darin zu unterstützen, dass...Oder ganz extreme Fälle, die
233 jetzt hier zum Beispiel in der Sonderschule sind, wo im Internat sind, die mir sagen: „Ich
234 strenge mich jetzt ganz fest an, dass ich wieder nach Hause darf.“ Und wo ich es wichtig
235 finde, zu sagen: „Ja, du kannst deinen Teil leisten und deine Eltern haben auch einen Teil. Wo
236 sie etwas leisten müssen, damit du nach Hause darfst.“ So. Ich denke, ich sehe mich als

237 Expertin also von den Strukturen. Dass ich natürlich schon auch schaue, was für eine Struktur
238 könnte passen. Aber dass ich denke, es ist wichtig, wenn (..) Also Expertentum heisst nicht
239 irgendwie „Laissez faire“. Ich merke, ich bin relativ stur, wie meine Stunde abläuft und ich
240 wie/ also meine persönliche Erfahrung ist, dass wenn Strukturen klar sind, dann kann
241 innerhalb dieser Strukturen dann eben sehr viel Freiraum auch stattfinden. Dass ich - ja, dass
242 es Bereiche gibt, die für mich nicht verhandelbar sind. Oder dass ich die Expertin bin für/ wie
243 die Menschen umgehen mit einander in diesem Raum. Also dass sind irgendwie so die
244 Rahmenbedingungen. Die sind wie gegeben. #30:59#

245 I: Nochmal zurück aufs Expertentum vom Kind. Welche Ressourcen helfen dem Kind, Experte
246 zu sein? #31:10#

247 D: (4). Ich denke wirklich, also wertschätzende Haltung, (..) sicher so der Beziehungsaspekt.
248 Irgendwie auch die Klarheit vom Rahmen. Ich denke irgendwie ein Stück Sicherheit, das
249 Gefühl von akzeptiert sein, das sich wie dann die wahren Ressourcen einfach zeigen können.
250 #31:49#

251 I: Muss das Kind jetzt Ressourcen haben, um Experte zu sein aus deiner Sicht? #31:58#

252 D: Also muss es Ressourcen haben um Experte zu sein? #32:04#

253 I: Genau also die kindlichen Ressourcen. #32:07#

254 D: Ich gehe wie davon aus, dass es Ressourcen hat. Es ist mehr die Frage: Was ist (..) ja, was
255 für Bedingungen kann ich schaffen, dass sich die Ressourcen zeigen können. So. #32:27#

256 I: Sehr gut. Jetzt kommen wir zu den Zielen. Hier Wäre meine Frage: Wie gehst du bei der
257 Planung von Therapiezielen vor? Also wie machst du das mit der Formulierung von
258 Therapiezielen? Du hast ja schon einen Teil angesprochen. #32:49#

259 D: (..) Ich mache Zielformulierungen mit den Eltern und im Idealfall im Beisein vom Kind. Und
260 ich frage einfach: Für was müsste die Psychomotoriktherapie nützlich sein? An was merken
261 Sie, dass wir wieder aufhören können? So. (..) Und ich versuche es/ die Eltern so konkret wie
262 möglich zu formulieren. Also dass ich wirklich nachfrage: „An was würden sie es konkret
263 merken daheim? An was würde man es in der Schule sehen?“ So. (...) Ich/ oft mache ich es
264 so, dass ich wie zuhöre, und dann so wie Vorschläge mache. Einfach damit ich irgendwie auch
265 arbeitsfähig bin. Zum Beispiel/ oder der Versuch, das Kind muss sich irgendwie besser
266 spüren. Körperwahrnehmung. Oder so. Und dann habe ich irgendwie/ dann mache ich so wie
267 den Vorschlag, dass ich wie sage: „Das Ziel ist in der Psychomotorik: Ich erforsche meinen
268 Körper. Oder ich lerne meinen Körper kennen.“ Das ist jetzt zum Beispiel eine
269 Zielformulierung, wo ich das Gefühl habe, ich kann damit arbeiten. Und dass man dann so/
270 mir hilft es, wenn ich so erkennbare Zeichen aufschreibe. Dass wir dann sagen: „Ok, es wird
271 fein umgehen mit anderen Kindern“ oder in der Schule könnte es/ ich weiss nicht so wie die
272 anderen zu berühren oder irgendwie einfach die Beispiele, die die Eltern sagen, dass ich die
273 wie auch noch so wie als wie Standards irgendwie dazuschreibe. Wir haben jetzt nicht die
274 Terminologie da, aber dass ich das wie aufschreibe. Ich finde, das ist hilfreich, das auch
275 wieder hervor zu nehmen. Und ich hüte mich vor Zielformulierungen, wo heissen: Das Kind
276 verbessert seine Koordination, oder Das Gleichgewicht wird besser (..) Ich finde, es ist einfach
277 fürs Kind ein wenig abstrakt. Ich schreibe gerne dann dazu, also das Ziel, an was würde man
278 es erkennen, dass es erreicht ist und dann schreibe ich Schwerpunkte in der Psychomotorik
279 zum dass erreichen sind: Wir arbeiten an der Koordination, wir arbeiten am Gleichgewicht.
280 Oder so. Dann ist das wie so auf Erwachsenen-Ebene deklariert oder ich kann dann wie den

281 Eltern gegenüber sagen: „Ja, sind Sie einverstanden, wenn ich den Schwerpunkt dort und
282 dort lege.“ Aber ich finde, es muss fürs Kind und für die Eltern so konkret wie möglich sein.
283 Und es muss irgendwie auch so sein, dass die Chancen bestehen, dass wir das Ziel erreichen.
284 Ja. Weil sonst stell ich mir selber das Bein. Und ich denke, es gibt/ manches gelingt besser
285 oder schlechter. Es gibt/ ich habe zum Beispiel einen Buben gehabt, das habe ich noch eine
286 schöne Zielformulierung gefunden. Dort ist es um die visuelle Wahrnehmung gegangen. Und
287 dort haben wir wirklich können, so/das ist allerdings dann im Verlauf der Therapie gewesen,
288 wo wir gesagt haben: „Wenn das Ziel ist, dass ich ein Fussball-T-Shirt drucken kann, wo
289 Zahlen/also ich habe Zahlen, die da drauf müssen und Formen, kann ich/ bin ich ganz sicher
290 im Zeichnen.“ Und dann haben wir können wirklich so am Zahlen und Bilder erfassen
291 arbeiten und mit dem Endprodukt das T-Shirt dann zu machen. Das gelingt nicht immer, aber
292 wenn, dann finde ich ist es auch so klar, wie man dann aufhören kann. So. (..)Ja. #36:49#

293 I: Wer formuliert jetzt die Ziele? #36:52#

294 D: Ich glaube, eigentlich, streng genommen, formulieren wir sie zusammen. Also die Eltern
295 sagen wie/ also ich finde, das ist mir wirklich wichtig: Die Eltern formulieren die Inhalte vom
296 Ziel. Und ich mache aufgrund von dem ein Angebot, wie man arbeiten könnte, was ich
297 anbieten kann und mache/oft mache ich Vorschläge, wie man es formulieren könnte. So. (..)
298 Ich hoffe, ich merke, es ist mir natürlich schon wichtig, dass es für sie stimmt. Ja. Es ist ein
299 Dialog, ja. #37:32#

300 I: Und die Rolle des Kindes bei der Zielformulierung? Siehst du dann im Ausverhandeln?
301 #37:41#

302 D: (..) Ich denke, es ist ein wenig eine Altersfrage. Es gibt durchaus Kinder, wo ich wirklich
303 frage: „Was möchtest du da lernen?“ Oder wenn die Eltern sagen: „Ich möchte, dass sich das
304 Kind besser bewegen kann.“ Dass ich so wie frage: „Welche Bewegungen möchtest du denn
305 eigentlich können?“ So. Oder dass ich die Kinder so mit einbeziehe, dass ich frage: „Woran
306 würdest denn du merken, dass es besser geht?“ (..) Und ganz oft frage ich die Eltern/also
307 frage ich das Kind: „Sag einmal, gäbe es irgendeinen Vorteil, wenn du das Ziel erreicht
308 hättest? Gibt es etwas, was besser wäre?“ (..) Einfach, das ist dann mehr der
309 Motivationsaspekt, so mit wie schauen, ja (unv.) und so. Und ich merke, es ist jetzt grad auch
310 bei Jugendlichen, jetzt auch von der Sonderschule, ist es schon noch oft so, dass ich wie alle
311 Beteiligten frage: „Was, für was denken Sie/denkst du dass Psychomotorik nützlich sein
312 müsste?“ Das man verhandelt so. #39:13#

313 I: Nimmst du auch die Lehrpersonen mit rein in die Zielformulierung? #39:19#

314 D: (..) Ja. Sie sind wie/ also manchmal sind sie dann mit am Tisch und manchmal habe ich sie
315 vorgängig am Telefon gehört. Und dass ich das dann wie so als Vorschlag mit hinein bringe.
316 Und dann so das Verhandeln ist. Also ich finde, das ist noch ein wichtiger Punkt. Weil
317 manchmal ist es verschieden, was die Eltern möchten und was die Lehrpersonen möchten.
318 Und grad dann, wenn ich merke, es sind so ziemlich verschiedene Bedürfnisse da, finde ich es
319 total hilfreich, wenn das so auf dem Tisch liegt. Und manchmal hilft dann auch die Frage,
320 wenn ich die Eltern frage: „Was denken Sie, an was würden die Lehrpersonen merken, dass
321 man wie aufhören könnte mit der Psychomotorik?“ Auch wenn die Eltern vielleicht nicht
322 möchten. Und dass man wie so kann sagen: „Ich unterstütze total gern, dass das Kind gut
323 lernt und dass die Schule zufrieden ist und wir können aufhören.“ Und so. Und ich merke, das
324 ist oft, grad wenn die Eltern eigentlich mehr kommen möchten, auch noch ein gutes
325 Arbeitsbündnis. Also sie können oft dann gut einsteigen. #40:33#

326 I: Danke. Jetzt kommen wir zum Thema Therapeutin. Was meinst du, welche Eigenschaften
327 und Fähigkeiten sollte eine Psychomotoriktherapeutin mitbringen, wenn sie in der Therapie
328 lösungsfokussiert arbeiten möchte? #40:51#

329 D: (5) Ich denke, das wichtigste ist die Haltung. Dass wir die Haltung wirklich gut reflektieren.
330 Ich denke, es braucht wirklich eine wertschätzende Haltung, den Willen auch auf die
331 Ressourcen zu schauen. (...) Bereitschaft, auch unkonventionelle Wege zu gehen. Und ich
332 denke, es muss echt sein. Ich denke, man kann mit diesen Tools auch arbeiten (..) aber ich
333 glaube, sie wirken nicht wirklich, wenn man/ ich glaube, es ist spürbar, ob Komplimente echt
334 sind oder nicht. Und ich denke, im Idealfall wärs, dass man die Haltung nicht nur den Klienten
335 gegenüber hat, sondern auch überhaupt im Leben oder auch sich selbst gegenüber. Ja. Und
336 natürlich finde ich, die Tools sind nützlich, wenn man die intus hat, wobei ich finde, (..) oder
337 für mich ist es gut gewesen, die wirklich relativ genau zu lernen und dann sie aber wieder
338 über Bord zu werfen. Dass man so seine eigene Sprache entwickelt mit dem, weil es/ wir
339 haben in diesem Zusammenhang also auch schon darüber geredet, es gibt dann wie Leute,
340 wo so anfangen zu „Steve de Shazerlen“. Also wo man genau weiss, was sie fragen werden in
341 welcher Situation. Und das kann irgendwie auch schlecht ankommen. Oder ich merke, ich
342 würde es zum Teil nicht vertragen. Und so wie auch lernen zu improvisieren und irgendwie
343 eine eigene Sprache für das finden. Ich merke, das ist so der Punkt wo ich gerne
344 weiterkommen möchte. So. Ja das wär so das dazu. #43:06#

345 I: Wie hast du dir jetzt das nötige Wissen angeeignet, um lösungsfokussiert zu arbeiten?

346 D: Ich habe einige Bücher gelesen, ich habe/ bin jetzt wirklich recht lange in einer
347 Fachberatung/ oder bin immer noch in der Fachberatung bei der Therese Steiner. Ich finde,
348 wir haben im Betrieb einige Weiterbildungen gehabt, wo wir auch viel geübt haben, so
349 Gesprächsformen geübt haben, ich habe einen Kurs besucht im Wilob (Weiterbildungs-
350 institut für lösungsorientierte Therapie und Beratung in Lenzburg) und ich denke, ich habe
351 auch gelernt jetzt von vorgesetzten Personen, wo mich auch mit LOA (Lösungsorientierter
352 Ansatz) so mir begegnet sind, so. Das habe ich auch als hilfreich und lehrreich empfunden.
353 #44:01#

354 I: Ok. Dann wäre jetzt noch die Umfeldarbeit. Du hast eigentlich schon einiges angesprochen.
355 Deshalb müssen wir jetzt schauen, was wir noch nehmen. Wie wichtig ist dir die Arbeit mit
356 dem Umfeld. Das hast du schon klar gesagt, dass es dir sehr wichtig ist. Wie gestaltest du die
357 Umfeldarbeit? Kannst du noch etwas sagen? Da ist auch schon einiges gefallen. #44:28#

358 D: Also was ich wirklich mit dem Arbeiten mit LOA (Lösungsorientierter Ansatz) gelernt habe,
359 dass es total wichtig ist, im Umfeld nachzufragen, was es an Veränderungen gegeben hat.
360 Das habe ich früher nicht gemacht. Weil eigentlich (..) ist ja das Ziel, dass sich dort die
361 Veränderung zeigt. Und ich habe so wie die Erfahrung gemacht, ich sehe sie zum Teil gar
362 nicht in der Therapie. Es ist total wichtig, dass ich nachfrage. Spannend habe ich auch
363 gefunden, dass ich gemerkt habe, dass das Umfeld Fortschritte auch besser sieht, wenn sie
364 sich darauf sensibilisiere. Oder dass ich wie sage: „Ich habe das Gefühl, in dem Bereich ist
365 etwas gegangen. Könnten Sie/oder in der Therapie ist das und das möglich. Könnten Sie das
366 mal beobachten und dem Kind ein Feedback geben, wenn Sie das auch sehen und auch nur
367 ein wenig.“ Und manchmal, manchmal habe ich den Verdacht, dass schon alleine dass das
368 Umfeld anders schaut, schon wirkungsvoll ist. (..) Ja. Das ist noch verblüffend. Und ich denke,
369 das ist unbedingt zu nützen. Ich merke, es ist/ also im Alltag ist es nicht immer möglich, so
370 irgendwie zu allen immer so gut in Kontakt zu sein. Ich merke, so Lieblingsformen sind so,
371 wenn ich nach der Therapiestunde oder Beratungsstunde einen Brief dem Kind mitgeben
372 kann und sage:“Hey brings deiner Lehrerin“. Und dort im Brief steht eben das Kind hat heute

373 das machen können. Können Sie beobachten, oder haben Sie auch eine Beobachtung?“ Oder
374 irgendwie so. Wirklich so das Vernetzen. Manchmal scheint es für mich auch der Aspekt zu
375 sein, eine Haltung zu zeigen oder eine Haltung zu leben im Umgang mit einem Kind, ist
376 manchmal auch etwas, was für Eltern und Lehrpersonen auch entlastend sein kann, oder
377 dass (.) wie plötzlich die Sichtweise geändert werden kann. Und dass das auch Entlastung
378 bringt. Ich denke, es ist so der systemische Gedanke, dass ich so wie das Gefühl habe,
379 vielleicht besteht meine Arbeit primär darin, irgendwie auch das Gesprächssetting zu
380 gestalten, wo man eben sich Zeit nimmt, auf kleinste Fortschritte zu schauen, wertschätzend
381 miteinander umzugehen, das der Teil eigentlich schon auch noch recht effektiv ist. (...) Ich
382 denke, was ich auch wichtig finde, ist so, die Eltern in ihrem Expertentum zu bestärken. Ich
383 habe ganz viele Eltern, die denken, ja Sie sind die Fachperson, Sie wissen es ja. Oder wo ich
384 merke, dass so viele Ressourcen freigesetzt werden, wenn wie die Eltern merken, ja nein,
385 also ich meine, es ist tatsächlich so, dass sie ihr Kind am besten kennen. Und wir haben auch
386 angefangen, gezielt damit zu arbeiten. Also grad weil jetzt die Wartezeiten so lange sind, auf
387 einen Therapieplatz, dass man die Eltern auch berätet in dieser Wartezeit. Und dass wir dort
388 versuchen, eben ihr Expertentum sehr zu nutzen. Und ich mache schon die Erfahrung, dass
389 Eltern es auch schätzen, wenn sie einen Teil leisten können. Oder wenn sie dann
390 irgendwelche Spiele vermehrt zu Hause machen können mit den Kindern oder wenn sie
391 hören, dass was sie machen, ist eigentlich gut, und sind förderlich und richtig, oder passend
392 für den Entwicklungsstand vom Kind. Und dass dort einfach, ja ein anderes Potential liegt. Ich
393 denke, es gelingt nicht allen Eltern, aber es gibt wirklich einen Teil, wo irgendwie die
394 wahnsinnig viel selber für das Kind machen können. Jetzt weiss ich nicht, sind wir noch beim
395 Thema, oder? #48:56#

396 I: Es ist gut. Es ist tip top. Wen betrachtest du konkret als Klienten? #49:01#

397 D: (...) Es sind die Kinder und die Eltern, und eigentlich die Lehrpersonen auch, ja. Ja. #49:17#

398 I: Die Vorteile des systemischen Arbeitens für das Kind selber? #49:25#

399 D: (7) Die Erfahrung ist, dass es einfach wirkungsvoller ist, oder ich habe den Eindruck, es ist
400 meistens gut für das Kind, wie so zu merken: Aha, die reden miteinander. Und das ist (..) jetzt
401 etwas/ also Psychomotoriktherapie ist so etwas Abgespaltenes, sondern es darf auch ein, es
402 ist auch nicht tabuisiert, und die reden miteinander. Ich habe wie das Gefühl, es ist nützlich,
403 wenn das Kind auch merkt: Aha, irgendwie, es verändert sich auch etwas an anderen Orten.
404 Und ich denke, so der Aspekt, den ich vorher gesagt habe, das Kind wie kann auch erleben,
405 dass ja, manchmal ist es ja wirklich/ sind Lehrpersonen aus Belastungsgründen sehr unter
406 Druck und müssen sehr viele schlechte Nachrichten einem Kind überbringen oder können
407 nicht so mit ihnen umgehen, wie sie/ wie man es sich im Idealfall wünscht und dass
408 irgendwie gut ist, dann vielleicht in so einem Rundgespräch auch eine andere Erfahrung zu
409 machen mit den Lehrpersonen. Das kommt mir so in den Sinn. #50:56#

410 I: Die gelingende Zusammenarbeit mit den Eltern. (.) Wie wichtig schätzt du die ein? Da ist
411 auch schon etwas gefallen dazu. #51:07#

412 D: Ich denke, sie ist ja eigentlich Basis. Sie ist wirklich Basis. (...) Also, und ich merke, das finde
413 ich auch so in Abklärungssituationen und Erstkontakte sehr anspruchsvoll, dass ich wie das
414 Gefühl habe: Eigentlich ist es wichtig, dass ich beide Seiten, also sowohl beim Kind als auch
415 bei den Eltern eigentlich so eine gute Basis aufbaue. Und das ist manchmal/ manchmal
416 gelingt das gut für beide da zu sein und manchmal ist es anspruchsvoll. Aber ich denke, es ist
417 (..) es ist notwendig. (..) Einfach schon allein, weil das Kind so wie in einen Loyalitätskonflikt
418 kommt, wenn irgendwie die Mutter das blöd findet, was wir da machen. #51:58#

- 419 I: Ok, das ist/ von meiner Seite sind eigentlich alle Fragen beantwortet. Gibt es vielleicht für
420 dich noch einen wichtigen Punkt, wo du sagst, über das haben wir noch nicht gesprochen.
421 Das würdest du noch gerne dazu sagen?
- 422 D: (7) Nein, ich glaube das/ da kommt mir grade nichts in den Sinn. #52:23#
- 423 I: Ist es so gut. #52:23#
- 424 D: Ja. Mhm. #52:24#
- 425 I: Ok, dann herzlichen Dank für das interessante Gespräch und ich schalte jetzt aus.#52:30#

Kategorien-System I, aus Interview A und B

Über-kategorie	Kategorie / Unterkategorien	Repräsentativer Textauszug	Codier-Regel		
Lösungsfokussierter Ansatz und Kinder	Ansatz entspricht Kind	Zukunftsorientierung	„Und Kinder wollen eigentlich auch lieber nach vorne gucken als nach hinten. [...] Und dieser Ansatz hilft ihnen ja genau dabei, in die Zukunft zu gucken.“ (B/6)	Aussagen über Ansatz und Kind. Wenn nur über Kind, Kodierung „Ressourcen der Kinder“.	
		Fokus nicht auf Problem	„Das Besondere in der Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz ist ja, dass man jetzt die Idee hat, keine Probleme zu lösen sondern wirklich nach vorne zu gucken.“ (B/3) „Und Kinder haben keine Lust, über Probleme zu reden.“ (B/9)		
		Wunderfrage entspricht magischem Denken	„So dass zum Beispiel die Wunderfrage dem kindlichen magischen Denken, wenn sie noch Vorschulkinder sind, sehr gut entspricht.“ (B/12)		
		Lässt sich gut auf Kind anpassen, weil er Raum lässt für verschiedene Interventionen	„Das macht diesen Ansatz ja so attraktiv auch. [...] Da kann man viele Sachen irgendwie unterbringen, viele spezifische Interventionen, Malen und Zeichnen mit Kindern, Puppen spielen und so weiter und so weiter.“ (B/353)		
		Kinder können lösungsfokussierte Fragen beantworten	„Alle die lösungsfokussierten Fragen. Und das ist etwas, das den Kindern sehr gut möglich ist. Sie werden nachher so/ Sie bekommen das Gefühl, ich bin jemand, ich kann schon etwas.“ (A/83)		
		Lösungsfokussierte Fragen stärken Kinder			
		Ressourcen-orientierung unterstützt Kinder	„Eine Problemanalyse oder was war, ich würde nicht sagen, dass das gar nicht interessiert, aber nur ganz spezielle Aspekte: Nämlich welches waren die Stärken, die das Kind entwickeln konnte. [...] Und das ist ja genau das, was dem Kind entspricht.“ (A/70)		
	Ansatz muss für Kinder angepasst werden	Nonverbale Kontaktaufnahme	„Die nonverbale Beziehungsaufnahme mit Kindern ist sehr entscheidend.“ (B/152)		
		Komplexe Fragen in kindgerechte Form bringen	„Und danach habe ich gemerkt, dass es gut wäre, wenn man das doch mit Kindern machen könnte und habe versucht anzufangen, einen Weg zu finden, die komplexen Vorgänge, also die komplexen Fragen in eine kindgerechte Form überzuführen.“ (A/8)		
		Arbeit mit Metaphern und Geschichten	„Also wenn Sie zum Beispiel mit der Wunderfrage [...] erlauben schön zu arbeiten, mit Metaphern und Geschichten schön zu arbeiten, ja.“ (B/177)		
		Arbeit über Materialien und Spiel	Kontakt über Material	„Und dann siehst du, wo das Kind hingeht. Geht es zu den Bällen oder geht es zu den Stiften. Vielleicht geht es zu den Handpuppen. Und dann gehst du hinterher und guckst, kannst du mit dem Kind irgendwie über das Material in Kontakt treten.“ (B/168)	Aussagen zu Materialien. Aussagen zu Bewegung und Handlung, Kodierung „Kindertherapie braucht Bewegung“.
			Themen aufdecken über Spiel	„Ein Spiel oder ein Objekt. [...] Und dann war die Idee, wie kann ich das verknüpfen. Dass ich bestimmte Themen auch aufdecke.“ (B/211)	
			Stärken bewusst machen über Spiel	„Dann haben wir dieses Memory, die Hasen-Hühner-Hunde. Da war die Idee, wie kann man Kindern überhaupt die Idee von Ressourcen, was sie können, eigene Stärken bewusst machen.“ (B/240)	
			Freude in Therapie bringen über Spiel	„Wie kann man Kinder begeistern für etwas, dass die keine Angst haben müssen, dass die schüchtern sind. Dass die sich öffnen und LACHEN in der Therapie. Und sich freuen, dass sie was gewinnen, ja.“ (B/261)	
			Humor als Perspektivenwechsel	„Dass man ein bisschen Humor dabei behält. Das ist ja auch ein Perspektivenwechsel. Wenn Eltern und Kinder mal miteinander über etwas lachen können, über das sie meistens nur weinen, oder sich beklagen.“ (B/267)	

Über-kategorie	Kategorie / Unterkategorien		Repräsentativer Textauszug	Codier-Regel	
Lösungsfokussierter Ansatz und Kinder	Ansatz muss für Kinder angepasst werden	Kindertherapie braucht Bewegung	Handeln statt reden in Therapie	„Also ich denk mir, wer Kindertherapie macht, ja, der muss einfach Bewegung machen.“ (B/394) „Wenn man nicht anfängt, da rumzureden [...] oder auf einer verbalen Ebene therapeutisch was – versucht zu handeln, ja.“ (B/544)	
			Ressourcen entdecken durch Bewegungsspiele	„Das heisst viele Ressourcen, die ich so suche, kriege ich aus Bewegungsspielen.“ (B/425)	
			Bewegung zum Spannungsauf- und Abbau	„Und dass sie auch hinterher wieder ein Bewegungsspiel machen, damit sie Spannung wieder ab- und aufbauen können.“ (B/413)	
			Motorische Möglichkeiten massgebend für kindliche Entwicklung	„Für die Entwicklung eines Kindes ist es massgebend/ Also vor allem auch von einem kleinen Kind ist es massgebend, der Einfluss der prägt, von seinen motorischen Möglichkeiten.“ (A/511)	
			Beobachtung der Motorik als Teil der Diagnostik	„Und dann auch findet statt, so eine Art Grobmotorik-Diagnostik, die ich mache. Da sehe ich ja so, wie sich das Kind bewegt im Raum, wie es mit Gegenständen hantiert.“ (B/68)	
			Verhaltensauffälligkeiten oft Reaktion auf motorische Defizite	„Es gibt ja viele Kinder, die im Grunde genommen Verhaltensoriginalitäten entwickeln, weil sie in der Entwicklung – in der motorischen Entwicklung, ja, versuchen etwas zu kompensieren.“ (B/38)	
	Expertentum des Kindes	Erwartungen des Kindes klären	„Was hat es für eine Auffassung, von dem, weshalb es überhaupt hier ist. Hat es eine Vorstellung, was ich für ein Mensch bin, was das für ein Kontext ist, ja. Hat es eine Erwartung, es wird irgendwie sanktioniert oder ihm wird geholfen, hat es eine Heilerwartung.“ (B/139)		
		Kind nach bisherigen Lösungsstrategien fragen	„Und dann sind sie wahnsinnig überrascht, dass ich halt zuerst frage, was kannst du gut, was tust du gerne. Und welche schwierige Situation hast du schon gut gemeistert.“ (A/76)		
		Kind ernst nehmen und anhören	„Also das Expertentum des Kindes. Jetzt nicht in Bezug auf das Ziel. In Bezug auf wie kannst du, was denkst du, was hast du für Ideen, wie du das erreichen kannst, was du erreichen musst. Das ist etwas, das den Kindern entgegenkommt. Dass sie eine Stimme haben, dass sie gehört werden.“ (A/146)		
		Gründe des Kindes ernst nehmen	„Und manchmal haben sie auch ganz, ganz gute Gründe. [...] Und wenn ich dann durch die Augen des Kindes schaue, dann kann ich manchmal sagen ja, eigentlich, wenn ich das so anschau, wie du das siehst, macht das total Sinn.“ (A/248)		
Gibt Kind Motivation		„Sein Expertentum ist ganz, ganz wichtig. Das gibt ihnen auch Motivation. Also sie sind wahnsinnig stolz, wenn sie dann auf ihre Art etwas erreichen konnten, das sie erreichen mussten.“ (A/152)			

Über-kategorie	Kategorie / Unterkategorien	Repräsentativer Textauszug	Codier-Regel	
Lösungsfokussierter Ansatz und Kinder	Grenzen des Expertentums des Kindes	Kind kann innerhalb eines gewissen Rahmens Experte sein	„Man kann schon sagen, ok, es gibt eine verhandelbare Realität. Innerhalb derer kannst du gerne Experte sein, aber es gibt eine unverhandelbare Realität. Die ist nicht verhandelbar.“ (B/372)	
		Erwachsene tragen Verantwortung, wie weit Kind Experte sein darf	„Aus einer Schutzfunktion her bestimme ich jetzt, was hier passiert. Und du kannst dich für einen Experten halten, aber nur bis hierhin und dann ist es nicht mehr verhandelbar, das geht nicht.“ (B/381)	
		Kinder können Konsequenzen noch nicht abschätzen	„Aber sie sind natürlich [...] noch nicht in der Lage, die Konsequenzen zu überdenken. [...] Die haben ja noch nicht diese Erfahrungswissen und haben noch nicht die Möglichkeit, in solchen grossen Einheiten von Konsequenzen zu denken.“ (B/365)	
		Erwachsene stellen Indikation für Therapie	„Weil die Erwachsenen stellen ihre Indikation für eine Therapie.“ (A/45)	
		Kind ist nicht Auftraggeber	„Weil sie sind nicht die Auftraggeber.“ (A/43)	
		Kind kommt nicht freiwillig	„Das ist eine Tatsache, die wird immer wieder massivst unterschätzt. [...] Es wäre gar nicht hier, wenn die Erwachsenen es nicht brächten.“ (A/50)	
	Ressourcen der Kinder	Naivität	„Naja, was die Kinder noch haben, ist sozusagen das magische Denken, die Offenheit, diese anarchische Naivität, [...] ja das sind schon besondere Ressourcen.“ (B/175)	Kind-bezogene Aussagen. Wenn über Ansatz und Kind Kodierung „Ansatz entspricht Kind“.
		Offenheit allgemein		
		Magisches Denken		
		Weniger kritisch als Erwachsene	„Die sind manchmal nicht so KRITISCH, wie schon Erwachsene“ (B/180)	
		Offenheit für Humor	„Und Kinder [...] sind noch offener für Humor.“ (B/186)	
		Spielfreude	„Einmal, dass Kinder überhaupt gerne spielen.“ (B/207)	
		Leben im Hier und Jetzt	„Also sie leben im Hier und Jetzt und allenfalls noch in der Zukunft.“ (A/67)	
		Kinder schauen nicht nach hinten	„Aber es gibt kein Kind, das so nach hinten schaut und ausbreitet.“ (A/79)	
	Haben originelle Lösungsideen	„die Kinder haben einfach sehr oft, sehr originelle Ideen, wie es jetzt am besten gehen würde.“ (A/247)		
Kompetenzen, die besonders gefördert werden	Körperselbstkontrolle		„Wenn sie sozusagen Körperselbstkontrolle lernen.“ (B/422)	
	Blick auf eigene Ressourcen		„Sie bekommen das Gefühl, ich bin jemand, ich kann schon etwas. Und es geht nicht einfach darum, noch viel besser zu werden.“ (A/84)	
	Selbstwirksamkeit, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen		„Sicher das Gefühl für die Selbstwirksamkeit. [...] Permanent probiert man das zu fördern. [...] Also all das was im Zusammenhang steht mit Selbstwirksamkeit, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen. Das alles, wenn ich das als einen Komplex von Begriffen nehme, das wird ganz fest gefördert.“ (A/142)	
Arbeit mit System	Elternarbeit zentral	Unterstützt Transfer	„Dann hat man manchmal die schönsten Erlebnisse mit dem Kind, aber wenn es nicht rückgekoppelt wird mit den Eltern und wenn die Eltern nicht sensibilisiert werden: „Beobachtet zu Hause auch einmal euer Kind. Wo seht ihr Fortschritte?“, dann bleiben die häufig in dem Blick verhaftet, dass sie das Negative sehen. Das heisst, die Eltern müssen unbedingt mitgenommen werden an dem Prozess [...]. Dann werden sie als Experten genommen.“ (B/490)	
		Eltern als Experten anerkennen		
	Je nach Thema wird mit Kind oder Eltern gearbeitet		„Ist das ein Thema, was die Eltern oder das Kind auch präsentiert, was ein Thema für die Kindertherapie ist oder muss man da nicht viel mehr Elternberatung machen. Oder sogar eine Familientherapie machen.“ (B/63)	

Über-kategorie	Kategorie / Unterkategorien	Repräsentativer Textauszug	Codier-Regel
Arbeit mit System	Arbeit mit Kind, Eltern und Umfeld	„Von daher ist es eine wichtige Erkenntnis gewesen, dass es nicht darum geht, jetzt diesen Modellansatz vor allem in die Kinderwelt zu tun. Das AUCH/ sondern eine gute, möglichst fokussierte Arbeit mit den Involvierten rund um das Kind zu finden.“ (A/21)	Aussagen in Bezug auf lösungs-fokussierten Ansatz, die systemische Aspekte im Zentrum haben.
	Vernetzung mit Umfeld als Unterstützung für Kind	„Und dann ist es noch gut, wenn man alle miteinander ins Boot nimmt. Und dass sie das Kind unterstützen können.“ (A/60)	
	Lösungsfokussiertes Arbeiten nur mit Kind ist unmöglich	„Und gleichzeitig ist es mir ein Anliegen, dass man nicht einfach nur das Kind nimmt und mit dem etwas lösungsfokussiert macht. Sondern, wie kann ich in einem System, in dem das Kind drin ist, lösungsfokussiert arbeiten. [...]Weil ich kann mir schlecht, schlecht, überhaupt nicht vorstellen, dass man jetzt ginge und eine Kindertherapie machen würde über ein Jahr, wo man einfach lösungsfokussiert mit dem Kind arbeiten würde.“ (A/542)	
Beziehung	Beziehung zum Kind zentral	„Das zentralste ist die Beziehung. Wenn man irgendwie sorgsam sein will, dann ist das was zählt, die Beziehung.“ (B/515)	
	Wertschätzende Beziehung	„Und das Thema Wertschätzung und Respekt spielt ja eine sehr grosse Rolle [...] in diesem Ansatz.“ (B/23) „Und in so einer wertgeschätzten Beziehung, da fühlen die sich sehr gut angenommen.“ (B/19)	
	Beziehung zu Kind und Bezugspersonen gleichwertig	„Also ich würde sagen, meine Beziehung zum Kind und meine Beziehung zu den nächsten Erwachsenen, die sehe ich etwa gleichwertig.“ (A/479)	
	Keine sehr enge Beziehung zum Kind	„Es wird auch gar nicht so gearbeitet, dass das Kind sich so ENG an mich bindet.“ (A/482)	
Ziele	Ziele werden nicht vom Kind formuliert	„Und wichtig scheint mir halt, also sehr wichtig scheint mir, dass wenn man mit Kindern arbeitet [...], vom Kleinkind bis in die Vorpubertät, ist die ganze Zielfrage eine, die nicht die Kinder beantworten. Kindern werden permanent Ziele vorgesetzt.“ (A/11)	Ziele stehen im Zentrum der Aussagen
	Ziele müssen mit Erwachsenen ausgehandelt werden	„[...] und dass man andere Sachen eigentlich mit den Erwachsenen aushandeln muss. Zum Beispiel alle wohlgeformten Ziele.“ (A/28)	
	Viele Ziele sind nicht verhandelbar	„Die Kinder müssen ja einfach. So viele Ziele sind nicht verhandelbar.“ (A/19)	
	Mit Kind Kooperation finden, an vorgegebenen Zielen zu arbeiten	„Und [...] anhand von den wohlgeformten Zielen, die ich von den Erwachsenen bekommen habe, nachher zum Kind gehe und schaue, ok, wie kann ich dich einladen, wie kannst du das, was du da erreichen müsstest, Kooperation finden, dass du das machen möchtest oder machst.“ (A/32)	
	Ziele müssen für Kind Bedeutung haben	„Ich glaube, ein wichtiger Teil ist, dass das was die Kinder MÜSSEN überhaupt für die Kinder eine Bedeutung hat. Dass das nicht einfach nur so Regeln sind oder so Worthülsen.“ (A/304)	
	Ziele brauchen Übersetzung auf Handlungsebene	„Sei geduldiger, das braucht schon wieder eine Übersetzung auf eine Handlungsebene.“ (A/437)	
Therapeutin	Ansatz macht Spass, weil kein Problemfokus	„Als Therapeutin ist das etwas, das viel mehr Spass macht. Als das in den Problemen suhlen. Das ist mal etwas, das einen nicht erschlagen macht und das ist viel lustiger.“ (A/89)	
	Keine Expertenrolle	„Im Lösungsfokussierten muss ich weder analysieren, noch bin ich die Expertin, noch muss ich jetzt genau wissen, wie man dieses Kind behandeln soll.“ (A/94)	

Über-kategorie	Kategorie / Unterkategorien	Repräsentativer Textauszug	Codier-Regel
Therapeutin	Haltung	Echtes Interesse und Wertschätzung	„[...] das Kind muss sich wertgeschätzt fühlen und das Gefühl haben, ich bin so neugierig und bin/ du interessierst mich Kind. Und ich glaube, das ist so die tragenden Schiene.“ (A/498)
		Verweigerung des Kindes als Kooperationsform erkennen	„Und da ist nachher eben wieder die Haltung, verweigern ist die beste Kooperationsform, in der das Kind mir im Moment begegnen kann. [...] Es muss einen guten Grund haben.“ (A/420)
	Fähigkeiten	Durch Augen des Kindes schauen können und Sinn erkennen	„Und wenn ich dann [...] durch die Augen des Kindes schaue [...], kann ich manchmal sagen, ja, eigentlich wenn ich das so anschau, wie du das siehst, macht das total Sinn.“ (A/250)
		Fähigkeit zur Beobachtung wichtig	„Es muss einfach [...] die Therapeutin die Möglichkeit haben, das Kind zu beobachten. [...] Wir müssen Fähigkeiten haben.“ (A/291)
		Fachwissen lösungsfokussiert vermitteln	„Man kann mit dem Anspruch auch Fachwissen lösungsfokussiert vermitteln. Dass man das eben zusammen erarbeitet und schaut, wie könnt ihr diese Information überhaupt aufnehmen.“ (A/221)
Lösungsfokussierung und Psychomotoriktherapie	Gemeinsamkeiten Psychomotoriktherapie und lösungsfokussierter Ansatz	Ressourcen-fokussierung	„Da passt das doch total gut zusammen, dass sie einen sehr ressourcenfokussierten Blick auf die Kinder haben. [...] Ich nehme das, was da ist und nicht, was nicht da ist.“ (B/467)
		Förderliche Ziele	„Die Ziele, die in der Psychomotorik erreicht werden sollten, die sind ja eigentlich förderlich. Vielfach [...] auf der Handlungsebene und bis zu einem gewissen Grad sichtbar. Und von all dem, was wir jetzt vorher gesagt haben, ist das ja ein guter Match, das passt doch gut zusammen.“ (A/433)
		Ziele auf Handlungsebene	
		Überprüfbare Ziele	„Und die Ziele sind auch überprüfbar.“ (A/439)
		Schnell Unterschiede erarbeiten	„Ich glaube, da kann man wirklich auch Sachen mit ihnen erarbeiten, die relativ schnell auch einen Unterschied machen für sie.“ (A/441)
	Unterschiede Psychomotoriktherapie und lösungsfokussierter Ansatz	Schwierigkeit: Mehr Anweisungen in Psychomotoriktherapie	„Vielleicht ist das Element, in dem ich anweisen muss [...] grösser. [...] Aber ich sehe das weniger als eine Grenze, denn als eine Schwierigkeit.“ (A/450)
		„Mutaufbau“ über Bewegung	„Was macht man [in der Psychomotoriktherapie]? Mutaufbau. Die Kinder zu ermutigen. Und das kann man doch am besten in der Bewegung machen.“ (B/548)
		Beziehung zum Kind hat in Psychomotoriktherapie grösseren Stellenwert	„Aber ich sehe schon, dass wohl die Beziehung, als Teil der Arbeit, einen grösseren Raum einnimmt.“ (A/488)

Über-kategorie	Kategorie / Unterkategorien	Repräsentativer Textauszug	Codier-Regel	
Lösungsfokussierung als Chance für Psychomotoriktherapie	Expertentum von Eltern, Kind, Überweisern nutzen	„Man holt sich dann das Expertentum und die Beobachtungen von den Eltern plus die vom Kind und allenfalls dem Überweiser. Die kennen das Kind und das nutzt man.“ (A/405)	Aussagen, über die positiven Veränderungen, die sich durch die Arbeit mit dem lösungsfokussierten Ansatz für die Psychomotoriktherapie ergeben. Wenn nur Unterschiede oder Gemeinsamkeiten: Kodierung „Lösungsfokussierung und Psychomotoriktherapie“	
	Mit System des Kindes lösungsfokussiert arbeiten	Fragen statt Instruieren ermöglicht Kooperation		„Indem wir eben fragen, indem wir sie nicht einfach nur instruieren, sondern indem wir sie mit einbeziehen ins Denken und in das Beobachten.“ (A/415)
		Kooperation der Eltern zentral		„Und sie [die Psychomotoriktherapeutinnen] sagen mir immer wieder, für uns ist es so wahnsinnig hilfreich, wenn die Eltern zur Kooperation finden.“ (A/414)
		Elternarbeit ist wichtig für Transfer		„Was ich einfach von ihnen jeweils höre, was ihnen sehr viel bringt, ist die Arbeit mit den Eltern. Ganz viele Sachen [...] können ja nur angebahnt werden in der Therapie. Und danach müssen sie im Alltag irgendwie umgesetzt werden.“ (A/410)
	Lösungsfokussierung hilft, Machtkämpfe zu vermeiden und konstruktive Lösungen zu finden			„Jetzt habe ich einen Machtkampf mit dem Kind. Ich glaube, da hilft das Lösungsfokussierte schon ein Stück weit, die Situation wirklich konstruktiv zu lösen.“ (A/426)
	Skalierungsfrage als Instrument für Reflexion	Kind lernt, sich selbst einzuschätzen		„Wenn Sie zum Beispiel mit dem Kind die Skalierungs-idee aus dem Lösungsfokussierten nehmen und dem Kind dabei helfen, die eigene Entwicklung zu evaluieren. [...] So dass [...] die Kinder, die Patienten lernen, nicht von aussen begutachtet zu werden.“ (B/454)
Stärkung des Selbstbewusstseins durch Selbsteinschätzung		„Sondern dass er ihnen hilft, das innerlich selbst sich zu bewerten. Und daraus so was wie Selbstbewusstsein zu bekommen. Selbstkontrolle zu erleben.“ (B/461)		
Grenzen des lösungsfokussierten Ansatzes	Keine Grenzen	„Wenn ich also dieses Mind Set [Geisteshaltung] anschau, dünkt mich, hat das keine Grenzen.“ (A/128)		
	Methodische Grenzen	„Also methodisch denke ich gibt es immer wieder Grenzen.“ (A/132)		
	Kulturelle Grenzen	„Es hat die eine oder andere Form, oder was man machen kann oder auch nicht machen kann. Das hat schon Grenzen. Kulturelle Grenzen.“ (A/129)		
Lösungsfokussierung als Haltung	Von der Methode zur Haltung	„Der lösungsorientierte Ansatz, im Grunde genommen, wenn man ihn kennenlernt, ist es/ kommt er ja erst einmal daher, wie eine Methode oder eine Technik. Aber letztendlich ist es eine Haltung und ein Blick auf die Welt.“ (B/117)		
	Haltung kann nicht mehr abgelegt werden	„Ich glaube das Mind Set [die Geisteshaltung, Anm. d. Verfasserin] kann man nicht mehr ablegen. Das ist dann einfach so.“ (A/174)		

Kategorien-System II, aus Interview C und D

Über-kategorie	Kategorie / Unterkategorien	Repräsentativer Textauszug	Codier-Regel	
Lösungsfokussierter Ansatz und Psychomotoriktherapie	Passen gut zusammen	„Mir kommt einfach in den Sinn, dass ich eigentlich finde, es passt sehr gut zusammen.“ (D/148)		
	Lösungsfokussierter Ansatz bietet Werkzeuge	„LOA bietet mir gutes Werkzeug, das ich anwenden kann.“ (C/22)		
	Gemeinsamkeiten	Fokus auf Handlung	„Der Fokus ist auf der Handlung und da ist es wie auch einfacher, das Verhalten zu ändern. [...] Aber eigentlich ist für mich das der Punkt, wo das sehr Hand in Hand geht und keine Anpassung braucht.“ (D/152)	Aussagen zu Gemeinsamkeiten, die der lösungsfokussierte Ansatz und die Psychomotoriktherapie aufweisen.
		Grundhaltung	„Diese Grundhaltung von LOA, bei der ich finde, in der humanistischen Orientierung der Psychomotorik ist das drin. Also die Ressourcenorientierung, die Wertschätzung, der Fokus, auf das was gelingt.“ (C/19)	
		Ressourcenorientierte Herangehensweise	„Ich denke, die sehr ressourcenorientierte Herangehensweise, also schauen, welche Fähigkeiten sind da. Und auch kleinste Sachen und Schritte würdigen, das scheint mir bringt die Psychomotoriktherapie sowieso.“ (D/9)	
		Vertrauen, dass das Kind weiss, was es braucht	„Das kommt ja auch ganz tief aus der Psychomotorik, dass das Kind weiss, was es braucht.“ (C/162)	
	Anpassung des lösungsfokussierten Ansatzes an Psychomotoriktherapie	Mehr Bewegung, weniger Sprache	„Das, was das Lösungsorientierte in der Sprache macht, denke ich, macht die Psychomotorik viel auch in der Bewegung.“ (C/90)	
		Frage nach bester Bewegung	„Ich frage immer: „Was ist dir gelungen in der vergangenen Woche?“ Oder manchmal frage ich anders: „Was war die beste Bewegung in der vergangenen Woche?“ Also auf die Bewegung bezogen.“ (D/42)	
		Link zu Körperwahrnehmung herstellen	„Also der Link zu einer sehr differenzierten Körperwahrnehmung. Das ist für mich so eine Psychomotorik-Umsetzung.“ (D/54)	
		Fragen auf Körper und Wahrnehmung beziehen	„So die Frage: „Wie ist dir das gelungen?“ wirklich sehr auf den Körper und die Wahrnehmung beziehen.“ (D/62)	
		Bezug zur Bewegung herstellen bei Reflexion	„Und da ist es mir wichtig, den Bezug auch zur Bewegung zu machen, dass ich am Schluss der Stunde oft frage: „Was ist die beste Bewegung gewesen heute in der Psychomotorik für dich?““ (D/49)	
		Ausnahmen Suchen in Motorik	„Also das Suchen nach Ausnahmen, das kann ja auch in der Motorik stattfinden.“ (C/87)	
	Anpassung des lösungsfokussierten Ansatzes an Kind in Psychomotoriktherapie	Bei Sprachproblemen hilft Handlungsorientierung der Psychomotorik	„Ich denke, das Glück von der Psychomotorik ist es, dass sie sehr handlungsorientiert ist. Also schlimmstenfalls kann man vorzeigen, was man gerne und gut macht. Oder halt sehr aufs Handeln beziehen. Ich finde das ist eine Möglichkeit.“ (D/137)	
		Arbeit mit Zeichnungen, Bildern	„Halt auch mit Kärtchen oder mit Bildern arbeiten, Piktogramme. Das ist etwas, das wir manchmal brauchen mit HPS-Kindern. Oder diese Stimmungsbilder mit den Gefühlsmonstern.“ (C/75)	
		Skalierungsfrage an Fähigkeiten des Kindes anpassen	„Ich merke, wenn das Zahlenverständnis noch nicht so da ist, ist es manchmal wirklich schwierig, von 0 bis 10 zu skalieren. [...] Und dort schwenke ich manchmal auch um und mache Smileys.“ (D/124)	
		Arbeit über gestalterische Mittel	„Ja, ich denke überhaupt Ausdrucksmittel. Also auch gestalten mit zeichnen, mit bauen, tonen, malen.“ (C/54)	

Über-kategorie	Kategorie / Unterkategorien		Repräsentativer Textauszug	Codier-Regel
Lösungsfokussierter Ansatz und Psychomotoriktherapie	Anpassung des lösungsfokussierten Ansatzes an Kind in Psychomotoriktherapie	Kommunikation über Spiel	„Und da finde ich es dann spannend, dass man das Spiel auch als Kommunikationsmittel nehmen kann, das man dann auch mit LOA auswerten kann.“ (C/49)	
		Wenn Sprache nicht möglich, Unkonventionelles versuchen	Ich denke dort auch den Mut haben für ganz unkonventionelle Sachen. [...] Die Psychomotorik kann auch das. Sie kann auch draussen stattfinden. Wenn man hinter einem Kind hergeht, das im Moment seinen Weg sucht oder bestimmt.“ (C/62)	
Veränderungen in Psychomotoriktherapie durch Arbeit mit lösungsfokussiertem Ansatz	Veränderter Anspruch		„Ich glaube vor zehn Jahren habe ich bei einem Kind mit Schwierigkeiten eher noch gesagt, das Kind muss UNBEDINGT in die Therapie. Und heute kann ich sagen: „Ok, es braucht nichts, wenn Schule und Familie und das Kind zufrieden sind und das Kind die Situation in der Schule meistern kann.“(D/207)	
	Neue Methoden	Kind lösungsfokussierte Fragen stellen	„Und bei den Kindern probiere ich das einfließen zu lassen, diese [lösungsfokussierten] Fragen.“ (C/44)	
		Kind nach Ressourcen fragen	„Was glaube ich fest von dem her kommt, ist, dass ich am Anfang das Gespräch führe mit den Kindern, so zu der Frage nach Ressourcen.“ (D/39)	
		In Reflexion Fokus auf Gelingenem	„Und das Gleiche am Schluss, dass man sicher immer auswertet: „Was ist dir heute gelungen?““ (D/47)	
		Frage nach Arbeit am Ziel zu Hause	„Oder manchmal frage ich auch bezogen auf ein Ziel, also jetzt gerade, wenn Sozialkompetenz das Ziel ist, „Was ist eine gute Spielerfahrung gewesen in der vergangenen Woche daheim?“ (D/44)	
		Bei Gruppen Arbeit mit gegenseitigem Feedback	„Wenn es eine Gruppe ist, ist ein wichtiges Element für mich auch regelmässig einander ein Feedback zu geben. Also am Schluss von der Stunde überlegen, was ist dem anderen gut gelungen?“ (D/64)	
		In Gruppen: Ziele offenlegen	„Was ich auch schon gemacht habe mit Gruppen, dass jedes Kind gewusst hat, was das andere Kind für ein Ziel hat. [...] Und am Schluss hat dann jedes Kind ein Kompliment gemacht.“ (C/279)	
	Therapiedauer	Kurzinterventionen und Beratungen möglich	„Früher hatten wir nur das Angebot der Therapie und die ist bis zu zwei Jahre gegangen. Und heute bietet die Stelle [...] auch Kurzzeitberatungen an. Also Kurzzeit einfach Beratungen oder Kurzinterventionen.“ (C/144)	
		Wird z.T. kürzer durch Arbeit mit Zielen	„Ich denke, das Arbeiten mit Zielen hilft sehr, also kann auch einen Einfluss haben auf die Therapiedauer.“ (D/202)	
	Therapeutin	Persönlicher Gewinn durch lösungsfokussiertes Arbeiten	„Ja, es hat viel mit mir gemacht. [...] Und ich merke auch in meiner privaten Haltung hat sich viel verändert. Also ich bin viel gelassener geworden/ viel mehr auch Menschen annehmen können.“ (C/110)	
		Perspektivenwechsel durch lösungsfokussiertes Arbeiten	„Ich habe einen Perspektivenwechsel gelernt, wo ich wie merke, der tut mir sogar selber gut, persönlich.“ (D/184)	
		Konstruktiverer Umgang mit sich selber und im Team	„Der Umgang mit mir, auch an der Arbeit ist freundlicher, konstruktiver, leichter. Auch im Umgang mit schwierigen Situationen. [...] Und ich denke, im Betrieb ist es hat etwas, das sich nicht auf Klienten beschränkt, sondern auch unter Mitarbeitenden. Das ist ein Beitrag zu einem wirklich guten Klima.“ (D/185)	

Über-kategorie	Kategorie / Unterkategorien		Repräsentativer Textauszug	Codier-Regel	
Veränderungen in Psychomotoriktherapie durch Arbeit mit lösungsfokussiertem Ansatz	Therapeutin	Veränderte Rolle als Entlastung	„Die Sicht auf meine Rolle hat sich auch sehr verändert. Und ich finde, das ist auch sehr entlastend.“ (D/24)		
		Elternarbeit macht mehr Spass	„Also ich merke, die Elternarbeit macht mir viel mehr Spass. Ich finde, es läuft irgendwie viel leichter.“ (D/177)		
		Zielformulierungen	„Als ich mit LOA zu arbeiten angefangen habe, war so die erste Änderung, dass man Ziele formuliert hat. Das haben wir in der Ausbildung in der Psychomotorik nicht so gelernt, das hatte damals noch nicht so einen Stellenwert.“ (C/5)		
	Kind	Weiss, warum es in Therapie kommt	Veränderte Haltung gegenüber Therapie	„Ich denke, eine Veränderung ist, das die meisten Kinder relativ klar wissen, warum und für was sie kommen. [...] Ich finde, es führt zu so einer Akzeptanz von: Es ist auch ok, es ist ok, wegen dem zu kommen.“ (D/165)	Aussagen zu Kind. Wenn Aussagen zu Ziel zentral, siehe Ziele
		Ziele sind transparenter für Kind		„Und dann gibt es auch Kinder, mit denen ich die Ziele bespreche. Und dann zum Teil auch sehr fokussiert auf das arbeite. [...] Das denke ich, hat sich verändert, dass das transparenter dem Kind gegenüber ist.“ (C/102)	
		Sieht, dass Erwachsene im Austausch sind	„Die Erfahrung ist, dass es einfach wirkungsvoller ist, oder ich habe den Eindruck, es ist meistens gut für das Kind wie so zu merken: Aha, die reden miteinander.“ (D/400)		
		Ist bei Gesprächen meist anwesend	„Und seit ich so arbeite, ist das Kind jetzt fast immer dabei [bei Gesprächen]. Jetzt beim Anamnesegespräch nicht.“ (D/161)		
		Wird über Inhalte der Erwachsenen-gespräche informiert	„Ich informiere immer die Kinder kindgerecht über die Inhalte, über die gesprochen wurde. Auch wenn ich mich mit den Lehrerinnen treffe, wird das Kind informiert, was wir besprochen haben.“ (C/240)		
		Arbeit mit System	Neue Art der Gesprächsführung	Neue Fragen in der Gesprächsführung	
	Klare, gute Fragen stellen			„Und da hilft er mir sehr, der LOA. Also ich finde, wenn man wirklich gute, klare Fragen stellen kann, gute Abmachungen hat, gute Zielvereinbarungen, dann kann man eigentlich schon sehr viel erreichen.“ (C/148)	
	Veränderter Fokus bei Erstgesprächen mit Eltern			„Mit der Umfeldarbeit habe ich gemerkt, da hat es Änderungen gegeben. Dass ich viel weniger zuerst über die Schwierigkeiten rede, sondern übers Anliegen von den Eltern.“ (D/14)	
	Veränderter Fokus bei Standortgesprächen mit Eltern			„Dass ich vorher das Bild hatte, wenn ich ein Elterngespräch habe, dass es vor allem darum geht, dass ich Rechenschaft abliefern, was ich jetzt bei dem Kind bewirkt habe. [...] Es ist jetzt für mich viel mehr ein Austausch, wo wir gemeinsam zusammentragen, welche Entwicklungsverläufe wir sehen.“ (D/20)	
	Blick auf kleine Fortschritte			„Vielleicht besteht meine Arbeit primär darin, das Gesprächssetting zu gestalten. Dass man sich Zeit nimmt, auf kleinste Fortschritte zu schauen, wertschätzend miteinander umzugehen.“ (D/380)	
	Lösungs-fokussierung beziehungs-fördernd			„Ich denke, das hat viel auch mit dem LOA zu tun. Wie wir die Eltern annehmen, wie wir mit ihnen kommunizieren, dass sie sich wohl fühlen, ernst genommen fühlen.“ (C/370)	

Überkategorie	Kategorie / Unterkategorien		Repräsentativer Textauszug	Codier-Regel		
Veränderungen in Psychomotoriktherapie durch Arbeit mit lösungsfokussiertem Ansatz	Arbeit mit System	Verstärkte systemische Sichtweise	Kind mit seinen Eltern sind Klienten	„Also ich denke, für mich ist das ein Wechsel hin zu einer viel systemischeren Sichtweise.“ (D/33) „Ich finde es sind die Eltern und das Kind [Klienten]. Also nicht nur das Kind alleine. Wenn ich von Klienten spreche, dann meine ich die Familie.“ (C/350)	Aussagen zu Elternarbeit. Rolle Therapeutin siehe Veränderungen für Therapeutin	
			Elternarbeit wird Basis für Therapie	„Ich denke, sie [die Zusammenarbeit mit den Eltern] ist ja eigentlich die Basis. Sie ist wirklich die Basis.“ (D/413)		
			Arbeit mit Umfeld bekommt mehr Gewicht	„Ich finde, sie [die Umfeldarbeit] ist viel wichtiger geworden, als noch früher.“ (C/328)		
			Therapiebedarf wird mit Umfeld geklärt	„Es braucht nichts, wenn Schule und Familie und das Kind zufrieden sind und das Kind in der Schule die Situation meistern kann.“ (D/210)		
			Nach Veränderungen ausserhalb der Therapie fragen	„Also was ich wirklich mit dem Arbeiten mit LOA gelernt habe, dass es total wichtig ist, im Umfeld nachzufragen, was es an Veränderungen gegeben hat.“ (D/359)		
			Vernetzung durch gegenseitige Briefe	„Wenn ich nach der Therapiestunde einen Brief dem Kind mitgeben kann. Und dort im Brief steht eben, das Kind hat heute das machen können. Können sie das auch beobachten? Wirklich so das Vernetzen.“ (D/372)		
			Beitrag der Eltern thematisieren	„So im Umgang mit Themen, die ich mehr bei den Eltern sehe. [...] Sondern auch darüber zu reden, was wären förderliche Bedingungen oder was könnte Ihr Beitrag sein.“ (D/227)		
			Gute Beziehung zu Eltern verhindert für Kind Loyalitätskonflikte	„Es ist wichtig, dass ich auf beiden Seiten, also sowohl beim Kind als auch bei den Eltern eine gute Basis aufbaue. [...] Es ist notwendig, weil das Kind in einen Loyalitätskonflikt kommt, wenn die Mutter das blöd findet, was wir da machen.“ (D/415)		
		Vorteile durch vermehrte Umfeldarbeit	Informationen fließen direkter	„Für mich sind die Informationen direkter.“ (C/354)		
			Fortschritte des Kindes werden gesehen	„Ich glaube, es sind dann auch mehr Bereiche, in denen man Veränderungen und Fortschritte des Kindes finden kann.“ (C/358)		
			Mehr Experten an einem Tisch	„Es sind mehr Experten aus verschiedenen Bereichen am Tisch.“ (C/360)		
			Rundgespräche förderlich	„Ich erlebe es als produktiv und förderlich, wenn man Rundgespräche machen kann.“ (C/331)		
		Umfeld erkennt Fortschritte besser durch Sensibilisierung auf Veränderungen		„Spannend habe ich auch gefunden, dass das Umfeld Fortschritte auch besser sieht, wenn ich sie darauf sensibilisiere.“ (D/363)		
		Haltung der Therapeutin kann Sichtweise von Eltern und Lehrpersonen verändern		„Eine Haltung zu zeigen oder eine Haltung zu leben im Umgang mit einem Kind, ist manchmal etwas, was für Eltern und Lehrpersonen entlastend sein kann, oder dass plötzlich die Sichtweise geändert werden kann.“ (D/376)		

Überkategorie	Kategorie / Unterkategorien	Repräsentativer Textauszug	Codier-Regel
Veränderungen in Psychomotoriktherapie durch Arbeit mit lösungsfokussiertem Ansatz	Arbeit mit System	Eltern zum Beobachten und Loben des Kindes ermutigen	„In der Therapie ist das und das möglich. Könnten Sie [die Eltern] das mal beobachten und dem Kind ein Feedback geben, wenn Sie das auch sehen und auch nur ein wenig.“ (D/366)
		Veränderter Blick des Umfeldes wirksam	„Und manchmal habe ich den Verdacht, dass alleine, dass das Umfeld anders schaut, schon wirkungsvoll ist.“ (D/368)
	Eltern werden zu Experten	Darauf vertrauen, dass Eltern Themen selber einbringen	„In der Elternarbeit hat sich verändert, dass ich viel mehr darauf vertraue, dass sie die Themen bringen, die sie besprechen wollen.“ (D/28)
		Eltern in Expertentum bestärken	„Was ich auch wichtig finde, ist so, die Eltern in ihrem Expertentum zu bestärken. [...] Es ist tatsächlich so, dass sie ihr Kind am besten kennen. Und wir haben auch angefangen, gezielt damit zu arbeiten.“ (D/383)
		Bei Wartezeiten: Durch Elternberatung Expertentum der Eltern nutzen	„Gerade weil jetzt die Wartezeiten so lange sind, auf einen Therapieplatz, dass man die Eltern auch berät in dieser Wartezeit. Und dass wir dort versuchen, ihr Expertentum zu nutzen.“ (D/387)
		Eltern sind wichtig für Therapieerfolg	„Welche grosse Rolle auch die Eltern einnehmen und wie viel sie bewirken können.“ (D/26)
		Eltern möchten ihren Teil leisten	„Ich mache schon die Erfahrung, dass Eltern es auch schätzen, wenn sie einen Teil leisten können.“ (D/389)
Expertentum Kind	Einfluss auf Stundengestaltung	„Dass ich wie finde, ich mache das mit der Haltung, das Kind sucht sich die Bewegung und die Wahrnehmungsimpulse und die Spielerfahrung die im Moment seinen Fähigkeiten entspricht.“(D/73)	
	Liegt in Wahlmöglichkeiten und Gestaltungsraum	„Dem Kind die Wahlmöglichkeiten lassen und Gestaltungsraum lassen. Für mich ist da der Ausdruck von dem Kind das Expertentum übergeben.“ (D/222)	
	Therapeutin vertraut darauf, dass Kind seine Themen selber sucht	„Dass ich wirklich sehr fest darauf vertraue, dass eigentlich das Kind weiss, welche Thematik/ auf ein Art so das Expertentum vom Kind versuche ich dort abzuholen.“ (D/76)	
	Nimmt mit steigendem Alter des Kindes zu	„Ich denke, je älter das Kind wird, desto mehr finde ich, kann es wirklich auch explizit formulieren, was das Anliegen ist.“ (D/217)	
	Kind als Experte für Weg zum Ziel	„Da muss man ein bisschen anfangen zu vermitteln und dann wieder schauen, wo kann das Kind Experte sein. [...] Dass man den Weg versucht herauszufinden, wie ist es für das Kind gut, an dieses Ziel zu kommen.“ (C/187)	
	Warten, bis Kind bereit ist, auf eine Sache einzusteigen	„Aber auch dort ist das Kind Experte. Wenn es noch nicht bereit ist, einzusteigen, dass lohnt es sich wie noch nicht.“ (C/177)	
	Therapeutin braucht Kind als Experten mit im Boot	„Ich denke mir, ich brauche es wirklich als Experten im Boot drin.“ (C/179)	

Überkategorie	Kategorie / Unterkategorien	Repräsentativer Textauszug	Codier-Regel
Expertentum Kind	Grenzen	Gewisse Bereiche nicht verhandelbar	„Dass es Bereiche gibt, die nicht verhandelbar sind.“ (D/241)
		Findet innerhalb eines Rahmens statt, den Erwachsene vorgeben	„ Es kann die Expertin sein in dieser Stunde für diesen Weg. Und ich bin die Expertin für die Sicherheit des Kindes. Darum sind wir wie zwei Experten, die unterwegs sind, mit verschiedenen Ressorts.“ (C/206)
		Therapeutin gibt Strukturen vor	„Ich sehe mich als Expertin für die Strukturen. [...] Wenn Strukturen klar sind, dann kann innerhalb dieser Strukturen eben sehr viel Freiraum stattfinden.“ (D/236)
		Expertentum ist nicht „Laissez-faire“	„Expertentum heisst nicht Laissez-faire.“ (D/238)
Ziele	Veränderung soll sich im Umfeld zeigen		„Weil eigentlich ist ja das Ziel, dass sich dort [im Umfeld] die Veränderung zeigt.“ (D/361)
	Gut formulierte Ziele hilfreich für Umfeldarbeit		„Ich finde, wenn es [Ziele gut formulieren] gelingt, ist es sehr hilfreich in der Arbeit. Nicht einmal unbedingt in der Arbeit mit dem Kind, sondern vor allem in der Umfeldarbeit.“ (C/25)
	Formulieren der Ziele	Lösungsfokussierter Ansatz hilft beim Formulieren der Ziele	„Ich frage einfach: Für was müsste die Psychomotoriktherapie nützlich sein? An was merken sie, dass wir wieder aufhören können?“ (D/259) „Ich finde das SMART macht wirklich Sinn. [...] Auch das positiv formulieren, das bringt mir viel.“ (C/249)
		Eltern formulieren Inhalte von Zielen	„Das ist mir wirklich wichtig: Die Eltern formulieren die Inhalte der Ziele.“ (D/296)
		Therapeutin macht Vorschläge für Formulierung	„Und ich mache aufgrund von dem ein Angebot, Vorschläge, wie man es formulieren könnte.“ (D/297)
		Mit Eltern im Beisein des Kindes	„Ich mache die Zielformulierungen mit den Eltern und im Idealfall im Beisein vom Kind.“ (D/259)
		Lehrperson an Zielformulierung beteiligen macht Sinn	„Und dann auch bei der Zieldefinierung, ist es mir wichtig, dass wir etwas finden, das sinnvoll ist und realistisch für das Kind. Und da ist es gut, wenn die Lehrperson auch anwesend ist.“ (C/361)
		Ziele gut formulieren als Herausforderung	„Diese [Ziele] im motorischen Bereich gut zu formulieren, finde ich ist eine Herausforderung.“ (C/24)
	Inhalte von Zielen	Ziele müssen so konkret wie möglich sein	„Aber ich finde, es [die Ziele] muss fürs Kind und für die Eltern so konkret wie möglich sein.“ (D/282)
		Ziele nicht zu hoch stecken	„Das Ziel ist, das Kind schreibt flüssig und lesbar. Manchmal ist das einfach wie die 10 auf der Skala. [...] Und dort den Mut haben, das herunter zu brechen.“ (D/84)
		Ziele sollen Integration und Wohlbefinden des Kindes betreffen	„Ich finde es wichtig, dass es darum geht, dass das Kind sich integrieren kann und wohlfühlen.“ (C/219)
		Ziele sollen Entwicklung ermöglichen	„Dass es sich entwickeln kann, dass es sich auch selber nicht im Weg steht, oder Defizite im Weg stehen, um eine Entwicklung machen zu können.“ (C/220)

Überkategorie	Kategorie / Unterkategorien	Repräsentativer Textauszug	Codier-Regel
Ziele	Ziele und Kinder	Nach Zielformulierung Meinung des Kindes dazu holen	„[...] die Eltern das Ziel formulieren zu lassen und dass ich dann aber beim Kind die Meinung einhole, es skalieren lasse: „Wie nützlich wäre das, wenn du das Ziel erreichen würdest?“ (D/118)
		Unter Erwachsenen ausgehandelte Ziele werden Kind kommuniziert	„Also manchmal ist das Kind anwesend am Gespräch, dass es das [die Zielformulierungen] mitbekommt. Es gibt es auch, dass ich es in der Therapie sage, dass wir das und das abgemacht haben.“ (C/238)
		Es ist für Kinder in Ordnung, wenn Eltern Ziele formulieren	„Ich habe gerade bei der Therese Steiner gelernt, dass es normal ist/ dass grad Kinder eigentlich die Ziele verfolgen wollen, die die Eltern für sie haben.“ (D/116)
		Kind nach Vorteil fragen, wenn es Ziel erreicht hat	„Und ganz oft frage ich das Kind: Gäbe es irgendeinen Vorteil, wenn du das Ziel erreicht hättest?“ (D/307)
		Gesellschaftliche Erwartungen an das Kind	„Es ist ein Kind und es gibt auch eine Gesellschaft, die Erwartungen stellt, an das Kind.“ (C/189)
	Zielkonflikte	Zielkonflikte möglich	„Manchmal gibt es halt auch Zielkonflikte.“ (C/184)
		Sollen thematisiert werden	„Manchmal ist es verschieden, was die Eltern möchten und was die Lehrpersonen möchten. Wenn ich merke, es sind verschiedene Bedürfnisse da, finde ich es total hilfreich, wenn das so auf dem Tisch liegt.“ (D/318)
		Erwachsene und Kinder haben oft ähnlich Ziele	„Oftmals sind eben auch diese Ziele, die das Kind sich steckt, die sind dann in den Zielen, von den Eltern/ manchmal ist diese Diskrepanz nicht gross.“ (C/233)
Therapeutin	Haltung	Kind hat Ressourcen	„Ich gehe davon aus, dass es Ressourcen hat.“ (D/254)
		Wertschätzende Haltung ermöglicht Kind seine Ressourcen zu zeigen	„Ich denke, die wertschätzende Haltung, [...] die Klarheit vom Rahmen, ein Stück Sicherheit, das Gefühl von akzeptiert sein, dass sich die wahren Ressourcen einfach zeigen können.“ (D/247)
		Lösungsfokussierung als Grundhaltung	„Man kann nicht arbeiten mit dem und nach Hause gehen und es nicht mehr machen. Es ist wirklich eine Grundeinstellung.“ (C124)
	Voraussetzungen der Psychomotoriktherapeutin für lösungsfokussiertes Arbeiten	Wertschätzende Haltung und Reflexion der Haltung	„Ich denke, das wichtigste ist die Haltung. Dass wir die Haltung wirklich gut reflektieren.“ (D/330)
		Tools genau lernen, dann eigenen Umgang damit finden	„Die Tools sind nützlich, wenn man die intus hat. Für mich ist es gut gewesen, die wirklich relativ genau zu lernen und sie dann aber wieder über Bord zu werfen.“ (D/337)
		Bereitschaft, unkonventionelle Wege zu gehen	„Die Bereitschaft auch unkonventionelle Wege zu gehen.“ (D/332)
		Echtheit ist wichtig	„Und ich denke, es muss echt sein. [...] Es ist spürbar, ob Komplimente echt sind oder nicht.“ (D/332)
		Eigene Sprache finden und improvisieren	„Auch lernen zu improvisieren und eine eigene Sprache für das finden.“ (D/343)
		Bedingungen schaffen, unter denen Kinder Ressourcen zeigen können	„Was für Bedingungen kann ich schaffen, dass sich die Ressourcen zeigen können.“ (D/254)

Kontaktadressen zur lösungsfokussierten Arbeit [Stand Januar 2013]

- Institute for Solution-Focused Therapy, Chicago and Sturgeon Bay, WI, USA.
Internet: solutionfocused.net
- EBTA European Brief Therapy Association.
Internet: ebta.eu
- ZLB Zentrum für lösungsorientierte Beratung, Jakobstrasse 2, 8400 Winterthur. |
Internet: zlb-schweiz.ch, drehtage.ch
- NLA: Netzwerk für lösungsorientiertes Arbeiten, c/o Praxis für naturheilkundliche Therapien
Sabine Winiger, Bruchstrasse 63, 6003 Luzern.
Internet: nla-schweiz.ch
- Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie NIK e.V., Ausser der Schleifmühle 40, 28203
Bremen, Deutschland.
Internet: nik.de
- Manfred Vogt Spieleverlag. Spiele und Medien für kreative Psychotherapie und Pädagogik
mit Kindern und Jugendlichen. Ausser der Schleifmühle 40, 28203 Bremen, Deutschland.
Internet: mvsv.de
- Creathera Lösungs- und ressourcenorientiertes Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. Die
„Kreative Kindertherapie“ ist ein Konzept des NIK (Norddeutsches Institut für
Kurzzeittherapie) in Bremen, das den Ansatz des lösungs- und ressourcenorientierten
Arbeitens auf Kinder und Jugendliche erweitert. Bern.
Internet: creathera.ch
- Kidsskills, Ben Furman, Helsinki
Internet: kidsskills.org
- Ich schaffs. Das lösungsfokussierte Programm für Kinder und Jugendliche. Ben Furman,
Helsinki.
Internet: ichschaffs.com
- Peter Allemann, Psychologische Praxis für Kinder, Jugendliche und Familien, Supervision,
Fortbildung. Lösungsorientierte Beratungen und Therapien.
Therapiespiel: Hakuna Matata – Abenteuer im Dschungel.
Gartematt 1, 8180 Bülach
Internet: peterallemann.ch
- Wilob Weiterbildungsinstitut für lösungsorientierte Therapie und Beratung,
Henschikerstrasse 5, 5600 Lenzburg.
Internet: wilob.ch

- Praxis-Amrein, Praxis für Logopädie und lösungsorientierte Therapie, José Amrein, Winkelriedstrasse 30, 60003 Luzern.
Internet: praxis-amrein.ch
- ILK Institut für lösungsfokussierte Kommunikation, Friedenstrasse 36, 33602 Bielefeld, Deutschland.
Internet: loesungsfokussiert.de
- Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit, Riggenbachstrasse 16, 4600 Olten.
Berufsbegleitende Weiterbildung in systemisch-lösungsorientierter Kurzzeitberatung und -therapie. Diese Weiterbildung wird in Kooperation mit dem Trainerteam des Norddeutschen Instituts für Kurzzeittherapie Bremen, Dr. Manfred Vogt, Heinrich Dreesen und Gudrun Sickinger durchgeführt.
Internet: fhnw.ch/sozialarbeit/weiterbildung/angebote/kursdetails
- IBL-Kurszentrum Luzern, Ausbildung, Kurse, Workshops, Lösungsorientierte Kommunikation, Coaching und NLP, Roland Seefeld, Systemtherapeut zis, Coach, Bruchstrasse 6, 6003 Luzern.
Internet: roland-seefeld.ch
- Kurszentrum Aarau, lebendiges und effektives Lernen, Laurenzenvorstadt 47, 5000 Aarau.
Internet: kurszentrum.ch/aus-und-weiterbildungen/loesungsorientertekurzzeitberatung.html
- lokom (Lösungsorientierte Kommunikation) Kreuzlingen, Joseph Birrer, systemisch- lösungs- und ressourcenorientierte Beratung für persönliche und berufliche Entwicklung Lohstrasse 23, CH-8280 Kreuzlingen.
Internet: lokom.ch
- istob - Zentrum für Systemische Therapie, Supervision und Beratung, Sandstrasse 41, 80335 München, Deutschland.
Internet: istob-zentrum.de

Einige Institutionen im Bereich der Sozialpädagogik, die lösungsfokussiert arbeiten:

- Wohnheim DYNAMO, Diebold-Schilling-Strasse 16a, 6004 Luzern.
Internet: wohnheimdynamo.ch
- Schul- und Wohnzentrum, 6105 Schachen
Internet: swz-luzern.ch
- Werkschule Grundhof, Grundhofstr. 74, 8404 Stadel, Winterthur
Internet: grundhof.ch
- Schulheim St. Johann, Steigstasse 24, 5313 Klingnau
Internet: st-johann.ch
- Schulheim Schloss Erlach, Altstadt 28, 3235 Erlach
Internet: gef.be.ch